

Міністерство освіти і науки України

НАУКОВИЙ ВІСНИК

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ
ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Збірник наукових праць

Серія 1

Економіка

Випуск 4(24)

ЧЕРНІГІВ

2014

УДК 33
ББК 72.41(4УКР)
Н 34

Міністерство юстиції України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія KB № 14883-3854P від 29.12.2008 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ
(Постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.)

ISSN 2218-2934 (Print),
ISSN 2225-5508 (Online)

Журнал з 2010 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань
(ISSN International Centre, м. Париж)

Журнал з 15.12.2011 року включено до міжнародної бази періодики Ulrich

Журнал з 2013 року включено до Російської електронно-бібліотечної системи видавництва "Лань"
(Росія, м. Санкт-Петербург)

Журнал з 2013 року включено до міжнародної бібліографічної та реферативної бази даних EBSCO

Випуск рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧНТУ
Від 22.12.2014 р., Протокол № 11

Редакційна колегія:

О. І. Гонта	доктор економічних наук, професор (головний редактор);
Л. О. Коваленко	кандидат економічних наук, професор (відповідальний редактор);
Л. Л. Антонюк	доктор економічних наук, професор;
С. М. Вдовенко	доктор наук з державного управління, доцент;
О. А. Грішнова	доктор економічних наук, професор;
Р. Дьякон	доктор економічних наук, професор;
М. Живитере	доктор економічних наук, професор;
В. П. Ільчук	доктор економічних наук, професор;
І. С. Каленюк	доктор економічних наук, професор;
В. М. Левківський	доктор економічних наук, професор;
А. М. Поручник	доктор економічних наук, професор;
В. Ф. Савченко	доктор економічних наук, професор;
В. Б. Тропіна	доктор економічних наук, професор;
О. В. Тополь	доктор філософських наук, доцент;
К. В. Корсак	доктор філософських наук, професор;
А. І. Мельник	доктор філософських наук, професор;
Ю. В. Кирилюк	кандидат економічних наук, доцент;
В. В. Гливенко	кандидат економічних наук, доцент;
Н. В. Мороз	відповідальний секретар.

Н 34 Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць [Текст]. – Чернівці : ЧНТУ, 2014. – № 4(24). – 168, [2] с.

ISSN 2218-2934 (Print),
ISSN 2225-5508 (Online)

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

УДК 33
ББК 72.41(4УКР)
© Науковий вісник ЧДІЕУ, 2014

Ministry of Education and Science of Ukraine

SCIENTIFIC JOURNAL

Chernihiv State Institute of Economics and Management

Collected scientific articles

Series 1
Economics

Issue 4(24)

CHERNIHIV

2014

The journal is listed in scientific journals sheet of Ukraine, where the thesis researches results can be published for obtaining such scientific degrees as

Doctor of Economic Sciences and Candidate of Economic Sciences
(Scientific Accreditation Committee presidium resolution № 1-05/3 from 14.04.2010)

**ISSN 2218-2934 (Print),
ISSN 2225-5508 (Online)**

The journal has been registered in ISSN International Centre in Paris since 2010

The journal is included in Ulrich's Periodicals Directory since December 15th, 2011

The journal is included in Russian Digital Library System "Lan" since 2013 (Russia, St. Petersburg)

The journal is included in EBSCO since 2013

**The issue is recommended to be sent to the press by Chernihiv National University of Technologies
Academic Senate determination
From 22.12.2014. Proceedings № 11**

Editorial Board:

O. I. Honta	Doctor of Economic Sciences, Professor (<i>chief editor</i>);
L. O. Kovalenko	candidate of Economic Sciences, Professor (<i>managing editor</i>);
I. S. Kaleniuk	Doctor of Economic Sciences, Professor
L. L. Antoniuk	Doctor of Economic Sciences, Professor
S. M. Vdovenko	Doctor of Public administration Sciences, associate professor;
O. A. Hrishnova	Doctor of Economic Sciences, Professor
R. Djakons	Doctor of Economic Sciences, Professor
M. Živitere	Doctor of Economic Sciences, Professor
V. P. Ilchuk	Doctor of Economic Sciences, Professor
V. M. Levkivskiy	Doctor of Economic Sciences, Professor
A. M. Poruchnyk	Doctor of Economic Sciences, Professor;
V. Ph. Savchenko	Doctor of Economic Sciences, Professor
V. B. Tropina	Doctor of Economic Sciences, Professor;
O. V. Topol	Doctor of Philosophy, associate professor;
K. V. Korsak	Doctor of Philosophy, Professor;
A. I. Melnyk	Doctor of Philosophy, Professor;
Yu. V. Kyryliuk	candidate of Economic Sciences, associate professor;
V. V. Hlyvenko	candidate of Economic Sciences, associate professor;
N. V. Moroz	managing secretary.

Scientific journal of ChSIEM. Series 1, Economics: collected scientific articles [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2014. - № 4(24). – 168, [2] p.

**ISSN 2218-2934 (Print),
ISSN 2225-5508 (Online)**

Urgent problems of present-day economics' development, different ownership enterprises operation and development, investment and innovative activity, increasing national economy's competitiveness, regional development are reported.

It is intended for scientists, lecturers, postgraduate students, students and practitioners.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

<i>Маргасова В. Г., Клименко Т. В.</i> Економіка безпекознавства як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз.....	7-16
<i>Литовченко М. В.</i> Аналіз загроз економічній безпеці України в результаті впливу процесів корпоративної консолідації.....	17-25
<i>Філіпова Н. В.</i> Регулювання державно-приватного партнерства в Україні	26-33
<i>Шульга В. М.</i> Роль та вплив професійної етики на розвиток соціальної відповідальності бізнесу.....	34-39
<i>Афтанділянц В. Є.</i> Стан українського ринку консультування.....	40-45
<i>Пономаренко С. В.</i> Сучасні тенденції та детермінанти соціально-економічного розвитку сільського господарства України.....	46-51

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

<i>Боронос В. Г., Довга Л. В.</i> Методичні підходи щодо оцінки рівня безпеки регіону шляхом розширення системи екологічних індикаторів.....	52-59
<i>Кунденко А. В., Пономаренко О. В.</i> Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин.....	60-65

ІННОВАЦІЇ

<i>Гарафонова О. І., Янковий Р. В.</i> Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні.....	66-71
<i>Роговий А. В.</i> Застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції.....	72-78
<i>Савіна Г. Г., Крутій І. А., Скоробагатько О. В.</i> Колективні та індивідуальні мотиви інноваційної діяльності.....	79-83
<i>Смирнов Є. В.</i> Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу.....	84-91
<i>Ткаленко Н. В.</i> Інноваційно-орієнтована економіка як домінанта розбудови постіндустріального суспільства.....	92-97
<i>Зарицька Н. М.</i> Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства.....	98-102
<i>Тернова Л. Ю.</i> Особливості інноваційного розвитку країн в контексті глобалізаційних процесів.....	103-106
<i>Нуримбетова Ж. К.</i> Методи тестування обладнання та ідентифікація.....	107-109

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

<i>Бай С. І.</i> Забезпечення конкурентоспроможності підприємства як напрям здійснення змін в процесі його організаційного розвитку.....	110-114
<i>Босовська М. В.</i> Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі.....	115-122
<i>Малюкіна А. О.</i> Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.....	123-128
<i>Гончар О. І.</i> Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації.....	129-133
<i>Мовчан О. П., Желдак І. Л.</i> Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України.....	134-137
<i>Никифорчин М. Д.</i> Операційна ефективність у процесі створення цінності на підприємстві.....	138-143

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

<i>Левківський В. М.</i> Світовий ринок IPO: аналіз тенденцій.....	144-150
<i>Виговська В. В.</i> Сучасні реалії та детермінанти розвитку страхового ринку України.....	151-157
<i>Гмиря В. П.</i> Механізм управління банківськими ризиками при кредитуванні реального сектору економіки	158-163
<i>Відомості про авторів</i>	164-167
<i>Правила оформлення та подання рукопису до журналу</i>	168

TABLE OF CONTENTS

NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS	
<i>Marhasova V. H., Klymenko T. V.</i> Economics of safety as an integrated direction of providing the sustainability of the economy to threats.....	7-16
<i>Lytovchenko M. V.</i> Analysis of threats of economic security of Ukraine due to the results of the impact of corporate consolidation.....	17-25
<i>Filipova N. V.</i> The regulation of public-private partnership in Ukraine.....	26-33
<i>Shulha V. M.</i> The role and effect of professional ethics on the development of business social responsibility.....	34-39
<i>Aftandiliants V. Ye.</i> State of Ukrainian consultancy market.....	40-45
<i>Ponomarenko S. V.</i> Current trends and determinants of socio-economic development of agriculture in Ukraine.....	46-51
REGIONAL ECONOMICS	
<i>Boronos V. H., Dovha L. V.</i> Methodological approaches to the evaluation the level of regional security by extension of the system of ecological indicators.....	52-59
<i>Kundenko A. V., Ponomarenko O. V.</i> Policy and strategic directions to support small and medium business in Chernihiv region under conditions of transformation of social and economic relations.....	60-65
INNOVATIONS	
<i>Harafonova O. I., Yankovyi R. V.</i> The application of innovations and innovative methods of anti-crisis management on domestic enterprises of light industry under the conditions of crisis situation in the country....	66-71
<i>Rohovyi A. V.</i> Application of marketing communications tools of enterprises over the period of innovation cycle of produs.....	72-78
<i>Savina H. H., Krutii I. A., Skorobahatko O. V.</i> Collective and individual motives of innovative activity.....	79-83
<i>Smyrnov Ye. V.</i> Concept of innovative activity of the company based on behavioral approach.....	84-91
<i>Tkalenko N. V.</i> Innovation-oriented economy as a dominant of post-industrial society.....	92-97
<i>Zarytska N. M.</i> Strategic analysis of enterprise innovation potential.....	98-102
<i>Ternova L. Y.</i> Features of innovative development of countries in the context of globalization processes.....	103-106
<i>Nurimbetova Zh. K.</i> Approach to testing of equipment and identification	107-109
ENTERPRISE MANAGEMENT	
<i>Bai S. I.</i> Provision of enterprise competitiveness as a direction of changes realization in the process of its organizational development.....	110-114
<i>Bosovska M. V.</i> Methodology of formation and development of strategic partnership in the tourism sector.....	115-122
<i>Maliukina A. O.</i> The analysis of administrative decision-making process at the enterprise.....	123-128
<i>Honchar O. I.</i> Synergetic approach to the enterprise potential evaluation under the conditions of globalization	129-133
<i>Movchan O. P., Zheldak I. L.</i> Backgrounds of state regulation activation of development of telecommunication sector.....	134-137
<i>Nykyforchyn M. D.</i> Operational efficiency in the process of creation the value in the enterprise.....	138-143
FINANCE. BANKING	
<i>Levkivskiy V. M.</i> Global IPO market: analysis of trends.....	144-150
<i>Vygovska V. V.</i> Modern realities and determinants of development of insurance market of Ukraine.....	151-157
<i>Hmyria V. P.</i> The mechanism of management banking risks in crediting the real sector of the economy.....	158-163
<i>Authors data</i>	164-167
<i>The rules of formatting and publishing the article in the journal</i>	168

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.24

В. Г. Маргасова, к.е.н., доцент, професор,
Т. В. Клименко, к.е.н., ст. викладач**ЕКОНОМІКОБЕЗПЕКОЗНАВСТВО ЯК ІНТЕГРОВАННИЙ НАПРЯМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ДО ЗАГРОЗ**

Анотація. У статті розглянуто інтегрований науковий напрям «економікобезпекознавства», розкрито її сутність, визначено завдання, досліджено мережевий соціально-економічний простір як взаємодію елементів системи забезпечення стійкості економіки до загроз. Охарактеризовані етапи моделі функціональних залежностей множини елементів системи забезпечення стійкості економіки, побудована архітектурна модель економіки безпекознавства як фактора оптимізації мережевої взаємодії її елементів.

Ключові слова: безпека, стійкість економіки, економічна безпека, економікобезпекознавство, загрози, мережевий соціально-економічний простір.

В. Г. Маргасова, к.э.н., доцент, профессор,
Т. В. Клименко, к.э.н., ст. преподаватель**ЕКОНОМІКОБЕЗОПАСНОСТЕВЕДЕНИЕ КАК ИНТЕГРИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ К УГРОЗАМ**

Аннотация. В статье рассмотрено интегрированное научное направление «экономико-безопасностеведения», раскрыты ее сущность, определены задачи, исследовано сетевое социально-экономическое пространство как взаимодействие элементов системы обеспечения устойчивости экономики к угрозам. Охарактеризованы этапы модели функциональных зависимостей множества элементов системы обеспечения устойчивости экономики, построена архитектурная модель экономики безопасностеведения как фактора оптимизации сетевого взаимодействия ее элементов.

Ключевые слова: безопасность, устойчивость экономики, экономическая безопасность, экономикабезопасностеведение, угрозы, сетевое социально-экономическое пространство.

V. H. Marhasova, candidate of economic sciences, associate professor, professor,
T. V. Klymenko, candidate of economic sciences, senior lecturer**ECONOMICS OF SAFETY AS AN INTEGRATED DIRECTION
OF PROVIDING THE SUSTAINABILITY OF THE ECONOMY TO THREATS**

Abstract. The integrated scientific direction «economics of safety» is examined, its essence is disclosed, the tasks are defined; the socio-economic network space is investigated as the interaction of the system elements which provide the economic stability to threats. Stages of the model functional dependencies of many elements of the system ensuring the sustainability of the economy are characterized; the architectural model of economics of safety is built as a factor of optimizing the network interaction of its elements.

Keywords: safety, economic stability, economic safety, economics of safety, threats, socio-economic network space.

Актуальність теми дослідження. Новим інтегрованим науковим напрямом, вперше запропонованим В. Ліпканом, є національно-економічне безпекознавство, що поєднує низку наук та окремих теорій, зокрема таких, як: геополітика, управління, синергетика, теорія держави та права, економічна теорія тощо [5, с. 13]. Разом із тим, лишається позаду все більш значний пласт минулого і збільшується сукупний обсяг набутого людством знання про національну безпеку, все більшого зна-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

чення набуває всеохоплююча галузь знань про забезпечення економічної безпеки, що в якості самостійного наукового напрямку, на наш погляд, може бути визначена як економікобезпекознавство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна національна економіка значну увагу приділяє проблемам стійкості економічних систем, що стало об'єктом досліджень відомих учених: В. Благодатного, В. Вітлінського, С. Дятлова, А. Завгороднього, Б. Карпінського, І. Лук'яненко, В. Леонтєва, О. Ляпунова, Ф. Ларрена, С. Онишко, М. Соколова, О. Селіщева, Дж. Сакса, О. Теліженка, В. Трояновського, О. Чимітової, М. Фоміна, С. Фішера, Дж. Хікса та інших. Проблеми економічної безпеки широко актуалізуються у працях вітчизняних науковців О. Алімова, О. Барановського, З. Варналія, Т. Васильцева, О. Власюка, А. Гальчинського, В. Геєця, М. Єрмошенка, В. Ліпкана, В. Микитенка, Г. Пастернак-Тарануценка, А. Сухорукова, Ю. Харазішвілі, С. Шкарлета, В. Шлемка; а також зарубіжних учених – Л. Абалкіна, С. Дойла, Є. Олейникова, В. Сенчагова, В. Тамбовцева, В. Панькова та багатьох інших.

Проте в роботах зазначених науковців недостатньо дослідженими залишаються питання формування теоретико-методологічного підґрунтя наукового напрямку – безпекознавства, зокрема щодо забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці – економікобезпекознавство.

Метою дослідження є розкриття сутності економікобезпекознавства як інтегрованого напрямку системи забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці та фактора оптимізації мереженої взаємодії її елементів.

Основні результати дослідження. Актуальність розвитку економікобезпекознавства як відокремленого наукового напрямку зумовлена низкою факторів, які доцільно об'єднати в два блоки: теоретичний та практичний. На теоретичному рівні можна виокремити такі фактори: відсутність цілісної системи знань, у межах якої феномен економічної безпеки знайшов би повний опис; відсутність підходів до формування механізмів узгодження проблемоутворюючих та проблемовирішуючих систем у сфері економічної безпеки; нерозробленість питань управління знаннями у сфері забезпечення економічної безпеки. А на практичному рівні – це: ескалація загроз та небезпек, які набувають глобального характеру і є атрибутами сучасного світового господарства; зміна підходів до забезпечення економічної безпеки в епоху глобалізації; зростання кількості й масштабності реалізованих небезпек та загроз; наявність реальних загроз економічній безпеці; низька безпекова культура; брак відповідних науково-дослідних центрів, довгострокових прогнозів, служб попередження і механізмів швидкого реагування на активізацію алгоритмів дестабілізації (ескалацію загроз та небезпек, помилки в механізмі управління ними) [5, с. 13]. Зазначимо і таке: провідним конструктом економікобезпекознавства виступає мережевий соціально-економічний простір, який є складним нелінійним самоорганізуючим середовищем, що складається із „вузлів” (елементів мережі) та їхніх зв'язків.

Мережевий соціально-економічний простір – це простір, в якому існують мережеві взаємодії елементів системи забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці (СЗСЕ_{ЕБ}), при якому враховуються такі умови, як інформаційно-комунікаційне середовище, створення певної інфраструктури, організація форм спільної діяльності. Кожен її елемент самостійний і цінний за своїм змістом, знаходиться у постійному розвитку. Основними характеристиками мережевого соціально-економічного простору є: протяжність; наявність хоча б однієї мережі; нелінійність; складність; динамічність; асиметричність; багатоваріантність та гнучкість; незамкнутість; наявність фактору довіри між вузлами мережі; багатовимірність.

Функціями мережевого соціально-економічного простору для дослідження СЗСЕ_{ЕБ} є: об'єднуюча; спонукальна; координаційна; інформаційна; комунікативна; управлінська; комерційна. У такому контексті, головне завдання економікобезпекознавства полягатиме в реалізації нового підходу до дослідження СЗСЕ_{ЕБ} через оптимізацію мережевого соціально-економічного простору на засадах системно-синергетичного підходу.

Звідси, концептуальна ідея економікобезпекознавства полягає у тому, що за її допомогою можливі прогнозування моментів наближення до точок біфуркації, нейтралізація фатальних флуктуацій, управління загрозами та небезпеками тощо. Завдання, що стоять перед економікобезпекознавством можна структурувати наступним чином:

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

1) переконання у безмежних можливостях удосконалення і самовдосконалення СЗСЕ_{ЕБ}. Цей науковий напрям характеризується поліваріантністю і багат шаровістю теоретичного змісту і веде від осягнення механізмів функціонування СЗСЕ_{ЕБ}, до інтерпретації проблем дестабілізації системи як ззовні, так і зсередини. Водночас він уможливує вперше подивитись на процес економічного генезису з огляду системно-синергетичної методології – нового міждисциплінарного наукового напрямку про самоорганізацію систем;

2) проблема безпеки самої системи. Базовим компонентом цієї проблеми є функціональна дестабілізація, яка обов'язково призводить до розпаду системи. Економікобезпекознавство вивчає не лише систему забезпечення економічної безпеки, а й систему дестабілізації цієї системи;

3) прогностичні сценарії можливих перепон на шляху стійкого розвитку національної економіки, що передбачає розробку моделі функціональних залежностей множин елементів СЗСЕ_{ЕБ}.

У цьому контексті, економікобезпекознавство постає як система знань, що описує і пояснює сукупність явищ у сфері забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці і зводить відкриті у цій галузі закони до єдиної органічної системи в процесі формування вітчизняного мережевого соціально-економічного простору, що сприятиме захищеності та стійкості національної економіки. Дослідження економікобезпекознавства як фактора оптимізації мережевого соціально-економічного простору має ґрунтуватися на таких принципах: а) адекватність наукової теорії об'єкту, що описується; б) повнота опису певної сфери дійсності; в) необхідність пояснення взаємозв'язків між різними елементами в межах самої теорії, що забезпечує перехід від одних тверджень до інших; г) внутрішня несуперечність теорії та її відповідність дослідним даним.

При формуванні концептуальних основ дослідження економікобезпекознавства використовувалися такі вихідні положення:

- об'єктом дослідження є СЗСЕ_{ЕБ};
- враховуючи складність цієї системи та принципову неповноту її інформаційного опису, значимості набувають інтуїція, зарубіжний досвід, здатність узагальнення, прогнозування та ін.;
- через складність національної економіки, багатоаспектність умов прояву її зовнішніх і внутрішніх функцій, єдиним шляхом її дослідження є формування прийомів, гіпотез, моделей і алгоритмів, які засновуються на результатах системно-синергетичного підходу;
- перевірка дієвості прийомів, гіпотез, моделей і алгоритмів має виконуватися через комп'ютерну імітацію активізації систем дестабілізації різнорівневої інтенсивності, процесів прогнозування самоорганізаційних процесів з використанням методологічного інструментарію різних наук, зокрема синергетики та кібернетики.

Враховуючи вищенаведене, можна признати, що економікобезпекознавство є основою для синтезу різних наукових напрямів і теорій економічної безпеки. Структура прикладних досліджень також містить ієрархічну компоненту і, у свою чергу, містить теоретичні ідеї та уявлення різного ступеня загальності. На базі прикладної гілки методу досліджень будується подальше чуттєве аналізування дійсності, що є необхідною передумовою мережевого соціально-економічного простору. Звідси, формування мережевої взаємодії, на якій будується іманентний мережевий соціально-економічний простір СЗСЕ_{ЕБ}, можливе при існуванні певних умов: спільна діяльність учасників мережі; спільний інформаційний простір; механізми, які створюють умови для мережевої взаємодії. У такому випадку, можна зазначити, що мережевий соціально-економічний простір за своєю суттю є семантичним, тобто інформаційною моделлю предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини між ними.

Відтак, для оптимізації мережевого соціально-економічного простору представляється доцільним використовувати когнітивний підхід до моделювання та управління функціональними залежностями множини елементів СЗСЕ_{ЕБ}, оскільки він спрямований на розробку формальних моделей і методів, що підтримують інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки врахуванню в цих моделях і методах когнітивних можливостей людини (сприйняття, уявлення, пізнання, розуміння, пояснення) при вирішенні нею управлінських завдань.

Побудова когнітивної моделі має здійснюватися на основі системно-синергетичного підходу, який є сукупністю методів і засобів, що дозволяють досліджувати властивості, структуру та функції об'єктів, явищ або процесів у цілому, представивши їх як системи з усіма складними міжелементни-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ми зв'язками. У рамках системно-синергетичного підходу процес реалізації когнітивного моделювання системи моніторингу стану економіки та рівня її економічної безпеки відбувається в кілька етапів.

1. Постановка проблеми. Декомпозиція $C3CE_{EB}$ виконується в залежності від сформульованої проблеми. Проблема формалізується на основі нечіткої когнітивної карти системи, що відображає уявлення експертів про склад і взаємний вплив найбільш істотних концептів системи в рамках сформульованої проблеми. Когнітивна карта відображає множини вхідних концептів (вхідні впливи), цільових концептів (цілі управління) і проміжних концептів (передають вхідні впливи до цілей). Аналіз проблеми на цьому етапі може виконуватися на основі нечітких когнітивних карт. Результатом аналізу є карта, що містить тільки істотні в рамках проблеми концепти.

2. Формування показників для системи моніторингу стану економіки та рівня її економічної безпеки. Концептам карти можуть бути поставлені у відповідність показники (властивості, атрибути) об'єктів безпосередньо або через задане функціональне перетворення. Таким чином, аналіз нечіткої когнітивної карти проблеми дозволяє виділити з повної об'єктної моделі даних підмножину об'єктів, спостереження за якими необхідно здійснювати в ході забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці.

3. Перенесення логічної моделі даних на фізичне середовище. Об'єктна модель даних логічного рівня може відображатися на прикладній фізичній моделі даних безлічі джерел інформації. Джерелами є бази даних інформаційних систем, що застосовуються в $C3CE_{EB}$, які містять первинну інформацію (факти) про значення вихідних показників об'єктів цієї системи. Об'єктна модель даних логічного рівня може бути відображена як на об'єктній моделі фізичного рівня, так і на реляційній моделі даних, відповідні бази даних інформаційних систем. Можливе використання відомих способів і технологій об'єктно-реляційного відображення. За відсутності необхідних джерел інформації для відображення об'єктів логічного рівня ставиться завдання розробки засобів спостереження за відповідними об'єктами $C3CE_{EB}$.

4. Розробка компонентів системи моніторингу стану економіки та рівня її економічної безпеки. В результаті відображення, виконаного на етапі 3, у складі засобів системи моніторингу виділяються дві підмножини компонентів: існуючі у складі наявних в $C3CE_{EB}$ інформаційних систем чи системи моніторингу, та відсутні, що вимагають розробки. Для проектування та розробки нових компонентів застосовуються відомі об'єктно-орієнтовані технології. Компонент являє собою джерело даних про фізичний об'єкт (підсистему) $C3CE_{EB}$, що включає засоби реєстрації показників об'єктів, засоби зберігання значень показників (бази даних), інтерфейс для доступу до даних з боку системи моніторингу. Після завершення розробки компонентів модель даних логічного рівня повністю відображена на фізичний рівень.

5. Конфігурування системи моніторингу стану економіки та рівня її економічної безпеки. Воно полягає у формуванні з множин успадкованих і нових компонентів необхідної для моніторингу проблеми (відповідної об'єктної моделі логічного рівня) структури системи моніторингу. В рамках $C3CE_{EB}$ при створенні проблемно-орієнтованих систем моніторингу доцільно застосовувати єдину уніфіковану технологію взаємодії розподілених компонентів. Етап конфігурування системи моніторингу може включати додатковий крок – розробку проблемно-орієнтованого інтерфейсу програмних засобів системи моніторингу, що забезпечує прикладне подання інтегрованих даних моніторингу для користувачів системи.

6. Моніторинг параметрів функціонування та реалізації дії функціоналів $C3CE_{EB}$. Моніторинг здійснюється з використанням конфігурації системи моніторингу, яка відповідає моделі (нечіткій когнітивній карті) проблеми. Можливий послідовний і паралельний моніторинг безлічі завдань і проблем в $C3CE_{EB}$, при цьому одні й ті ж джерела даних і компоненти програмних засобів можуть використовуватися спільно різними системами моніторингу. В результаті спостереження за об'єктами цієї системи, тобто збору даних, формується (інтегрується) масив первинних показників – індикаторів оцінки структурної підсистеми. Далі виконується обробка масиву первинних показників для формування значень концептів когнітивної карти. Забезпечується необхідна періодичність збору даних, яка визначається часовими параметрами спостережуваних об'єктів і регламентом управління $C3CE_{EB}$.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

7. Аналіз та інтерпретація результатів моніторингу стану СЗСЕ_{ЕБ}. Поточний стан проблеми визначається множиною поточних значень концептів когнітивної карти, отриманих в ході моніторингу, та відображається в індикаторах, що надаються системою моніторингу програмним засобом регулятора управління СЗСЕ_{ЕБ} і користувачам системи моніторингу. Для ідентифікації стану економіки та рівня її економічної безпеки по когнітивній карті необхідний опис станів – формується експертами (у вигляді діапазонів значень концептів або із застосуванням додаткових правил для логічного висновку). Функції дослідження тенденцій і прогнозу розвитку процесів в СЗСЕ_{ЕБ} можуть бути винесені за рамки системи моніторингу – регулятор „системи управління”, що дозволить прискорити впровадження проблемно-орієнтованої системи моніторингу. Дослідження динаміки системи та управління нею виконується на основі когнітивної карти. На підставі результатів моніторингу приймаються рішення з управління СЗСЕ_{ЕБ}.

8. Корекція когнітивної карти проблеми, моделі даних системи моніторингового аналізу, модифікація (розвиток) її засобів. При розходженні отриманих результатів моніторингу (залежностей, тенденцій, поведінки тощо) з початковими уявленнями про СЗСЕ_{ЕБ} і проблеми, які формалізовані експертами в когнітивній карті, проводиться корекція карти, тобто формалізація експертами нових знань про проблему. Зміни моделі, пов'язані з внесенням нових концептів, повинні бути відпрацьовані шляхом модифікації засобів системи моніторингу, тобто вимагають переходу до етапу 2. Ітерації модифікації системи моніторингу, які виконуються із застосуванням описаного способу моніторингу, здійснюються зі значною економією ресурсів і в більш стислі строки, порівняно з традиційними підходами.

Отже, засвідчимо про таке: системно-синергетичний підхід для когнітивного моделювання дозволяє побачити та оцінити цілісність проблеми у всьому її різноманітті і вибрати найкращий спосіб управління СЗСЕ_{ЕБ}. У цій відповідності зазначимо, що когнітивна карта є знаковим або зваженим графом над множиною факторів, тобто орієнтований граф, вершинам якого зіставлені фактори (їх приведено у [6]). У разі знакового графа ребрам зіставляються знаки (+ або -), а в разі зваженого – вага в тій або іншій шкалі. Вага визначається за допомогою статистичної обробки інформації. Відповідно, в межах когнітивної моделі виділяють такі два типи причинно-наслідкових зв'язків: позитивні і негативні. При позитивному зв'язку збільшення значення фактора причини призводить до збільшення значення фактора наслідку і, навпаки, негативному зв'язку збільшення значення фактора причини призводить до зменшення значення фактора наслідку.

Шляхом здійснення аналізу впливів з'являється можливість виділити фактори з найбільш сильним впливом на цільові фактори, тобто ті фактори, значення яких потрібно змінити. Тому, динамічний аналіз лежить в основі генерації можливих сценаріїв розвитку ситуації у часі. Засвідчимо, що використання нечітких когнітивних карт як засобу моделювання СЗСЕ_{ЕБ} обумовлено можливістю наочного подання цієї системи та легкістю інтерпретації причинно-наслідкових зв'язків між концептами. Однак слід вказати на те, що когнітивна карта відображає лише наявність впливів факторів один на одного. В ній не відображається детальний характер цих впливів, ні динаміка зміни впливів залежно від зміни ситуації, ні тимчасові зміни самих факторів. Урахування всіх цих обставин в процесі управління вимагає переходу на наступний рівень структуризації інформації, що відображена в когнітивній карті, тобто до когнітивної моделі.

На цьому рівні кожний зв'язок між факторами когнітивної карти представляється у вигляді рівняння, яке може містити як кількісні, так і якісні (чисельно не вимірні) змінні. При цьому кількісні змінні входять природним чином у вигляді їхніх чисельних значень. Кожній якісній змінній ставиться у відповідність сукупність лінгвістичних значень, що відображають різні стани цієї якісної змінної, а кожному лінгвістичному значенню ставиться у відповідність певний числовий еквівалент на [0, 1].

Характер зв'язків між факторами в міру накопичення знань про процеси, що відбуваються в досліджуваній системі, стає можливим розкривати більш детально. Формально когнітивна модель ситуації може, як і когнітивна карта, бути представлена графом, проте кожна дуга в цій графі є вже певною функціональною залежністю між відповідними базисними чинниками, тобто когнітивна модель ситуації представляється функціональним графом.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Економіко-математична модель знакових, зважених знакових, функціональних знакових графів є розширенням математичної моделі графів. Крім графа $G(X, E)$, в модель включаються такі компоненти:

1. Множина параметрів вершин (фактори ситуації) (X) . Кожній вершині з їх множини X може співставлятися набір параметрів V .

2. Функціонал перетворення дуг $F(V, E)$, що ставить у відповідність кожній дузі або вагу, або функцію.

Якщо функціонал має вигляд:

$$F(V_i, V_j, E_{ij}) = \begin{cases} +1, & \text{якщо зростання (падіння) } V_i, \text{ призводить до зростання (падіння) } V_j \\ -1, & \text{якщо зростання (падіння) } V_i, \text{ призводить до падіння (зростання) } V_j \end{cases} \quad (1)$$

то така модель є знаковим графом.

Якщо функціонал має вигляд:

$$F(V_i, V_j, E_{ij}) = \begin{cases} +W_{ij}, & \text{якщо зростання (падіння) } V_i, \text{ призводить до зростання (падіння) } V_j \\ -W_{ij}, & \text{якщо зростання (падіння) } V_i, \text{ призводить до падіння (зростання) } V_j \end{cases} \quad (2)$$

то така модель є зваженим знаковим графом. У цьому випадку W_{ij} є вагою відповідної дуги.

Якщо функціонал має вигляд:

$$F(V_i, V_j, E_{ij}) = f(V_i, V_j), \quad (3)$$

то така модель є функціональним знаковим графом.

На розширених таким чином графах вводиться поняття імпульсу та імпульсного процесу в дискретно часовому просторі. Імпульсом $P_i(n)$ у вершині x_i у момент часу $n \in N$ називається зміна параметра в цій вершині в момент часу n :

$$P_i(n) = v_i(n) - v_i(n - 1) \quad (4)$$

При цьому нове значення параметра в вершині x_i визначатимемо співвідношенням:

$$v_i(n) = v_i(n - 1) + \sum_{j=1}^N F(V_i, V_j, E_{ij}) P_j(n - 1) + P_i^o(n) \quad (5)$$

Тут маємо на увазі, що $P_i^o(n)$ – зовнішній імпульс, внесений у вершину x_i у момент часу n . З кінцево-різницевого рівнянь (3.4) і (3.5) легко отримати рівняння для імпульсу в досліджуваному процесі:

$$P_i(n) = \sum_{j=1}^N F(V_i, V_j, E_{ij}) P_j(n - 1) + P_i^o(n) \quad (6)$$

Існують різні правила зміни параметрів моделі. Параметр x_i залежить від часу, тобто $x_i(t)$, $t = 1, 2, 3, \dots$, тоді можна визначити процес поширення збурення по графу, тобто перехід системи зі стану $(t - 1)$ в t , $(t + 1)$, ... наприклад, за правилом зміни параметрів у вершинах в момент t_{n+1} , якщо в момент часу t_n в вершини надійшли імпульси P .

$$x_i(t_{n+1}) = x_i(t_n) + \sum_{v_j: e=e_{ij} \in E}^{k-1} f(x_i, x_j, e_{ij}) P_j(t_n) + Q_i(t_{n+1}) \quad (7)$$

Формування моделі функціональних залежностей множини елементів $S3CE_{EB}$ має базуватися, в першу чергу, на оцінці запропонованих структур та взаємозалежності базових факторів за ступенем їхньої відповідності принципу пропорційності її елементів, що передбачає збалансованість різних складових економічної безпеки. Вибір точок і характеру впливу на формування цієї моделі є виключно складними завданнями, вирішення яких повинно базуватися на комплексі методів багатofакторного моделювання. Аналіз поточних і розгляд майбутніх траєкторій розвитку параметрів $S3CE_{EB}$ та кожної її підсистеми на основі оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку на певний період є найважливішим завданням. А визначення характеру і точок здійснення управлінських впливів – це початковий етап розробки детальної стратегії управління. Однак для прив'язки цих планів до конкретних умов необхідно знати, коли треба їх вносити. Завдання полягає у визначенні часу впливу на

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СЗСЕ_{ЕБ} для досягнення певних цілей. Оскільки апарат знакових графів може дати тільки якісний результат, то час у цьому випадку визначається не як фізична величина, а як послідовність настання деяких подій. Такі події є експертно значущими подіями.

Моделювання взаємозалежності базових факторів системи один на одного розглядається як спроба, по-перше, відобразити взаємозалежність базових факторів, які здійснюють як прямий, так і непрямий вплив на параметри, які складають систему. По-друге, доповнити цю модель факторами, які є складовими структурної підсистеми. Для розробки моделі взаємозалежності факторів, що формують систему, використовувався математичний апарат знакових, зважених знакових, функціональних знакових графів, що є розширенням економіко-математичної моделі графів.

Таким чином, алгоритм побудови моделі функціональних залежностей множини елементів СЗСЕ_{ЕБ} можна представити у вигляді схеми (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм побудови моделі функціональних залежностей множини елементів СЗСЕ_{ЕБ}

Адекватність моделі остаточно з'ясується тільки в процесі реальної роботи з нею, тому інформаційні технології підтримки прийняття рішень, засновані на апараті когнітивних карт, мають бути

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

максимально відкритими для модифікацій. Потрібно відзначити, що власне сам процес побудови моделі виявляється досить корисним для аналітиків ще до початку розрахунків, оскільки він змушує структурувати проблемну сферу мережевого соціально-економічного простору.

Слід признати, що при формальному виділенні факторів і зв'язків між ними неминуче виявляються раніше невраховані аспекти ситуації, зв'язку, які здавалися несуттєвими, і формується система понять, в термінах якої навіть неформальне обговорення проблеми стає більше чітким і обґрунтованим. Головною перевагою апарату когнітивних карт є можливість систематичного якісного (некількісного) врахування віддалених наслідків прийнятих рішень і виявлення побічних ефектів, які можуть перешкодити реалізації, здавалося б, очевидних рішень і які важко оцінити інтуїтивно при великій кількості факторів і різноманітні шляхів взаємодії між ними.

Результати функціонування складових системи визначаються великою кількістю змінних, які взаємодіють одна з одною і реагують з різною чутливістю на зміни оточуючих змінних. Тому при математичному моделюванні процесу функціонування системи з метою вироблення пропозицій щодо його вдосконалення виникає необхідність знаходження компромісу між точністю результатів моделювання та можливістю отримання достовірної інформації про динаміку зміни факторів, необхідної для побудови адекватної моделі (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм розрахунку чисельних значень довжини дуг графа взаємозалежності базових факторів формування СЗСЕЕБ

Використання запропонованої системи показників у процесі моделювання дасть можливість визначати функціональні залежності між обраними показниками та, як наслідок, для об'єктивної оцінки стану економіки та рівня її економічної безпеки.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Розглянемо граф $G(X, E) = (\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9\}, (x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_1, x_6), (x_1, x_7), (x_1, x_8), (x_1, x_9), (x_2, x_3), \dots, (x_8, x_9))$, який має $V=$ у якості множини параметрів вершин.

У ньому виділені наступні рівні: x_1 – рівень виробничої безпеки; x_2 – рівень демографічної безпеки; x_3 – рівень енергетичної безпеки; x_4 – рівень зовнішньоекономічної безпеки; x_5 – рівень інвестиційно-інноваційної безпеки; x_6 – рівень макроекономічної безпеки; x_7 – рівень продовольчої безпеки; x_8 – рівень соціальної безпеки; x_9 – рівень фінансової безпеки.

З графом G асоціюється матриця суміжності Xg . Елемент x_{ij} матриці Xg , який знаходиться на перетині i -ої строки та j -го стовпця, характеризує вплив фактора x_i на фактор x_j . При аналізі побудованої матриці можливе розв'язання двох тісно взаємопов'язаних задач: пряма – як буде розвиватися ситуація при зовнішніх впливах на індикатори економічної безпеки; зворотна – які впливи нам обрати, щоб отримати те, що вимагається.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що розроблена модель взаємозалежності базових факторів (індикаторів) СЗСЕ_{ЕБ}, яка базується на оцінці розглянутих елементів та взаємозв'язку базових факторів за ступенем їхньої відповідності принципу пропорційності її елементів, передбачає збалансованість інтересів різних підсистем і її безпечний розвиток.

Таким чином, можна підтвердити те, що результати функціонування СЗСЕ_{ЕБ} визначаються великою кількістю змінних, які взаємодіють одна з одною та реагують на зміну кожної іншої змінної та ін., виникає необхідність знаходження компромісу між точністю результатів моделювання і можливістю отримання достовірної інформації про динаміку зміни соціально-економічних факторів, необхідної для побудови адекватної моделі.

Архітектурна модель економікобезпекознавства як інтегрованого напрямку СЗСЕ_{ЕБ} і фактора оптимізації мережевої взаємодії її елементів наведена на рис. 3.

Рис. 3. Архітектурна модель економікобезпекознавства як фактора оптимізації мережевої взаємодії її елементів

Зазначимо, що суб'єкти економічних відносин визначають множину економічних ресурсів, які захищаються від різного роду впливів (зовнішніх та внутрішніх). Впливи є результатом реалізації загроз, здійснюються через різні вразливості захисту та мають ймовірність реалізації (ризик впливу на економічну безпеку). Основні порушення економічної безпеки: втрата доступності до ресурсів; втрата цілісності.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

У результаті аналізу вразливостей захисту, властивостей джерел загроз національній економіці (природа виникнення, характер, ставлення до об'єктів) та ймовірностей їхньої можливої реалізації в конкретному середовищі визначаються ризики для СЗСЕ_{ЕБ}. Це, в свою чергу, дозволяє визначити стратегію захисту, яка задається політикою безпеки. Вироблена суб'єктом стратегія захисту може передбачати для кожної із загроз одну з можливих ліній поведінки: спробу ліквідації джерела загрози, ухилення від загрози, прийняття загрози, мінімізація збитків від негативного впливу за допомогою механізмів управління системою. При цьому окремі вразливості можуть мати місце і після застосування захисних заходів.

Висновок. Відтак, визнаємо, що стратегія забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці визначає узгоджену сукупність механізмів, адекватну цінностям, що захищаються, та середовищу, в якому вони використовуються. Забезпечення стійкості економіки має ґрунтуватися на всебічному аналізі негативних наслідків від можливих зовнішніх та внутрішніх загроз. Такий аналіз передбачає обов'язкову ідентифікацію вразливостей, джерел загроз і, як наслідок, визначення ймовірності впливів, що порушують стійкість та захищеність національної економіки.

У цьому контексті, маємо на увазі, що загроза має розглядатися як небезпека вчинення будь-якого діяння, спрямованого проти об'єкта захисту, призводить до порушення нормального функціонування національної економіки. Таким чином, галузева теорія – економікобезпекознавство, яка вивчає закономірності СЗСЕ_{ЕБ}, робить свій певний внесок у розроблення наукових уявлень про суспільство і державу, механізм збалансування їхніх інтересів та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Економікобезпекознавство є теорією створюючою системою знань, оскільки вона, крім власного методологічного потенціалу, формує інші наукові напрями та прикладні теорії управління СЗСЕ_{ЕБ}.

Література

1. Данилишин Б. М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України : монографія: у 2-х т. / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К. : Нічлава, 2008. - Т. 1. – 2008. – 336 с.
2. Економічна безпека держави: збірник нормативно-правових актів України / [Ковальчук Т. Т., Варналії З. С., Фещенко В. В., Сидорчук О. В.] – К. : Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2001. – 106 с.
3. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / [Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Макуха С. М. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.
4. Ермошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Ермошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.
5. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2006. – 552 с.
6. Могилевский В. Д. Методология систем / В. Д. Могилевский. – М. : Экономика, 1999. – 255 с.
7. Экономическая и национальная безопасность: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Национальная экономика» и др. экон. спец. / под ред. Е. А. Олейникова; РЭА им. Г. В. Плеханова;. – М. : Экзамен, 2004. – 766 с.

References

1. Danylyshyn, B. M., & Mykytenko, V. V. (2008). *Fenomenolohichni alternatyvy ekonomichnoho zrostantia Ukrainy: monohrafiia: u 2-kh t. [Phenomenological alternatives of economic growth in Ukraine: Monograph: in 2 vol.]*. Kyiv: Nichlava [in Ukrainian].
2. Kovalchuk, T. T., Varnalii, Z. S., Feshchenko, V. V., & Sydoruchuk, O. V. (2001). *Ekonomichna bezpeka derzhavy: zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy [The economic security of the state: a collection of normative legal acts of Ukraine]*. Kyiv: Interdepartmental committee on financial security at the National Security and Defense Council of Ukraine [in Ukrainian].
3. Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Makukha, S. M. & Shevchenko, L. S. (Ed.). (2009). *Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia: monohrafiia [The economic security of the state: the essence and direction of formation: monograph]*. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
4. Yermoshenko, M. M. (2001). *Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [The financial security of the state: national interests, the real threats, strategy of ensure]*. Kyiv: Kyiv national university of trade and economics [in Ukrainian].
5. Lipkan, V. A. (2006). *Natsionalna bezpeka Ukrainy: navchalnyi posibnyk [National security of Ukraine: tutorial]*. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
6. Mogilevskiy, V. D. (1999). *Metodologiya sistem [Methodology of systems]*. Moscow: Ekonomika [in Russian].
7. Oleynikov, E. A. (2004). *Ekonomicheskaya i natsionalnaya bezopasnost: Uchebnik dlya stud. vuzov, obuchayushchikhsya po spets. «Natsionalnaya ekonomika» i dr. ekon. spets. [Economic and national security: Textbook for students, for speciality "National Economy" and other economic specialties]*. Moscow: Ekzamen [in Russian].

Надійшла 16.12.2014

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.23:334.758(477)

М. В. Литовченко, к.е.н.**АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ**

Анотація. Динамічний розвиток економічних відносин на сучасному етапі обумовлює перманентну трансформацію механізмів взаємодії господарюючих суб'єктів. Одним із найбільш актуальних явищ у розвитку світової економіки є процеси злиття і поглинання підприємств. Розмах процесів корпоративної консолідації обумовлює стрімке формування та посилення потужних корпорацій, а також перерозподіл між ними впливу на національні підприємства, ресурси та ринки збуту. Зважаючи на відсутність комплексних досліджень щодо питань оцінки впливу злиттів і поглинань суб'єктів господарювання на економічну безпеку країни, основним завданням даної статті є дослідження параметрів економічної безпеки в контексті корпоративної консолідації та систематизація недоліків методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Враховуючи, що злиття і поглинання можуть призвести до формування достатньо потужних підприємницьких структур для здійснення суттєвого впливу на економічну ситуацію в регіоні та країні, а також з огляду на елементи опортунізму у мотивації їхніх учасників, особливу увагу приділено характеристиці загроз від злиттів і поглинань для національної економіки, які відкриваються в результаті проведення даних угод. Серед останніх виділено наступні: втрата контролю над економікою, згорання наукових досліджень та поглиблення технологічного відставання, зниження конкурентоспроможності експортерів, інтенсивна експлуатація національних ресурсів без урахування національних інтересів. Проаналізувавши „Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України” в контексті врахування загроз, пов'язаних із злиттями і поглинаннями суб'єктів господарювання, констатовано наявність в ній суттєвих недоліків. Запропоновано класифікувати їх на загальні (характерні для методичних рекомендацій як інструменту оцінки рівня економічної безпеки країни) та специфічні (пов'язані з неврахуванням впливу злиттів і поглинань на економічну безпеку України). Зазначено, що існуюча система управління економічною безпекою побудована за принципом реагування на поточні загрози та практично не враховує необхідності і доцільності розробки та реалізації превентивних заходів, у той час, як ефективне управління процесами злиття і поглинання в більшості випадків можливе лише на стадії підготовки та проведення угоди.

Ключові слова: економічна безпека, злиття, індикатори, інтегральний індекс, національна економіка, поглинання.

Н. В. Литовченко, к.э.н.**АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ**

Аннотация. Динамическое развитие экономических отношений на современном этапе обуславливает перманентную трансформацию механизмов взаимодействия хозяйствующих субъектов. Одним из наиболее актуальных явлений развития мировой экономики выступают процессы слияния и поглощения предприятий. Размах процессов корпоративной консолидации обуславливает стремительное формирование и усиление мощных корпораций, а также перераспределение между ними влияния на национальные предприятия, ресурсы и рынки сбыта. Принимая во внимание отсутствие комплексных исследований относительно вопросов оценки влияния слияний и поглощений субъектов хозяйствования на экономическую безопасность страны, основным заданием данной статьи является исследование параметров экономической безопасности в контексте корпоративной консолидации и систематизация недостатков методических рекомендаций о расчете уровня экономической безопасности

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

України. Учитывая, что слияния и поглощения могут привести к формированию достаточно мощных предпринимательских структур для осуществления существенного влияния на экономическую ситуацию в регионе и стране, а также учитывая элементы оппортунизма в мотивации их участников, особое внимание уделено характеристике угроз от слияний и поглощений для национальной экономики, которые открываются в результате проведения данных соглашений. Среди последних выделены следующие: потеря контроля над экономикой, свертывание научных исследований и углубление технологического отставания, снижения конкурентоспособности экспортеров, интенсивная эксплуатация национальных ресурсов без учета национальных интересов. Проанализировав "Методические рекомендации о расчете уровня экономической безопасности Украины" в контексте учитывания угроз, связанных со слияниями и поглощениями хозяйствующих субъектов, констатировано наличие в ней существенных недостатков. Предложено классифицировать их на общие (характерные для методики как инструмента оценки уровня экономической безопасности страны) и специфические (связаны с неучитыванием влияния слияний и поглощений на экономическую безопасность Украины). Отмечено, что существующая система управления экономической безопасностью построена по принципу реагирования на текущие угрозы и практически не учитывает необходимость и целесообразность разработки и реализации превентивных мероприятий, в то время, как эффективное управление процессами слияний и поглощений в большинстве случаев возможно лишь на стадии подготовки и проведения соглашения.

Ключевые слова: экономическая безопасность, слияние, индикаторы, интегральный индекс, национальная экономика, поглощение.

M. V. Lytovchenko, candidate of economic sciences

**ANALYSIS OF THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
DUE TO THE RESULTS OF THE IMPACT OF CORPORATE CONSOLIDATION**

Abstract. *The dynamic development of economic relations at the present stage causes permanent transformation of mechanisms of interaction between business entities. One of the most relevant events in the global economy is a process of mergers and acquisitions of enterprises. The scope of the corporate consolidation causes rapid formation and strengthening of powerful corporations alongside with redistribution between them of the influence on the national resources and markets. Taking into account the absence of comprehensive studies on the impact assessment of mergers and acquisitions businesses to the economic security of the country, the main objective of this paper is to study the parameters of economic security in the context of corporate consolidation and systematization of shortcomings method of calculation of the economic security of Ukraine.*

Considering the fact that mergers and acquisitions can lead to formation of sufficiently powerful businesses in order to make a significant impact on the economic situation in the region and the country as well as on the elements of opportunism in motivating their members, special attention has been paid to the characterization of threats from mergers and acquisitions to the national economy which appear as a result of these agreements.

Among the latter the following components have been highlighted: loss of control over the economy, curtailing the scientific researches and deepening the technological backwardness, declining competitiveness of exporters, intensive exploitation of national resources without regard to national interests. Having analyzed the "Guidelines on the calculation of economic security of Ukraine" in terms of consideration of threats related to mergers and acquisitions businesses, the presence of significant drawbacks has been stated. It has been offered to classify them into general (characteristic of the technique as a tool for assessing the level of economic security) and specific (related to neglecting the impact of mergers and acquisitions on the economic security of Ukraine). It is noted that the current system of economic security is based on the principle of responding to current threats and practically ignores the necessity and the appropriateness of developing and implementing preventive measures.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Just as the effective process management of mergers and acquisitions in most cases is possible only at the stage of preparation and conduction of the transaction.

Keywords: *economic security, mergers, indicators, integrated index, national economics, acquisitions.*

Актуальність теми дослідження. Жодна національна економіка світу не може залишитися осторонь процесів консолідації, концентрації та укрупнення бізнесу. Постійні хвилі активізації даних процесів у світі, зростання їхніх масштабів, проникнення та закріплення в національній економіці транснаціональних корпорацій, посилення глобалізаційних чинників – все це вимагає особливої уваги до дослідження злиття та поглинання та їхнього впливу на економічну безпеку країни. Саме тому, наукові дослідження даного напрямку є надзвичайно актуальними в час пошуку пріоритетів державної економічної політики.

Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових єдиної системи національної безпеки є економічна безпека держави, яка виступає вирішальною умовою реалізації національних інтересів. У свою чергу злиття та поглинання суб'єктів господарювання обумовлюють значний перелік загроз та додаткових можливостей для національної економіки. Слід відзначити, що проблематика виникнення та усунення загроз національній економіці лежить у площині управління економічною безпекою держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження параметрів забезпечення економічної безпеки країни висвітлені у працях відомих вчених та фахівців, зокрема З.С. Варналія [1], Т.Г. Васильців [2], А.О. Плакіді [5], Н.М. Ткачової [7], О.М. Чечель [8] та інших дослідників.

Невирішені частини загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень пов'язаних із забезпеченням основних параметрів економічної безпеки України, окремі питання, пов'язані з комплексним дослідженням впливу на неї процесів злиття і поглинання, залишаються нерозкритими.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження параметрів економічної безпеки в контексті корпоративної консолідації та систематизація недоліків методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах проблемі визначення економічної безпеки та факторів, що на неї впливають приділяється багато уваги. Це обумовлено проявами негативних наслідків світової фінансової кризи та погіршенням основних макроекономічних індикаторів розвинених країн та країн, що розвиваються.

Взагалі, серед науковців відсутній єдиний підхід до трактування змісту поняття „економічна безпека держави”. Тому вважаємо за доцільне присвятити увагу визначенню сутності даного терміну.

Васильців Т. Г. стверджує, що термін „економічна безпека” з'явився у 1970-х роках і спрощено трактувався „як економічний метод забезпечення національної безпеки” [2, с. 12], сьогодні ж поняття „економічної безпеки держави” визначають як загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкого розвитку та удосконалення структури економіки, створення механізму протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Г. Пастернак-Таранушенко вважає, що економічна безпека – це стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її мешканців [8]. Даний підхід вважаємо недостатньо конкретним, адже конструкція „стан, за якого забезпечується можливість створення умов” надто ускладнена та незрозуміла.

Більш зрозумілою та коректною є позиція Шуршина В. О., який формалізує економічну безпеку як узгодження різноманітних інтересів, що забезпечує стійкість, адаптивність, самоорганізацію і розвиток економіки у взаємодії із зовнішнім середовищем її функціонування [9, с. 7].

Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід Коковського Л. О., який зазначає, що економічна безпека – це стан економіки, який дозволяє запобігти зовнішнім і внутрішнім загрозам та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток [3, с. 3]. Трактування сутності досліджуваного поняття як стану вдало доповнюється його розглядом через призму визначальних показників, запропо-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

нованим Саенко О. С., який визначає економічну безпеку як здатність економічної системи країни зберігати значення ключових параметрів її функціонування в певних заданих межах незалежно від впливу негативних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища [6, с. 3]. Комбінація двох останніх визначень, на нашу думку, дозволить достатньо адекватно охарактеризувати зміст поняття „економічна безпека держави” за умови визначення та опису характеру загроз (негативних факторів), на які роблять акцент їхні автори.

Вважаємо, що основні загрози економічній безпеці країни пов'язані з наступними явищами:

- спад виробництва, який провокує зниження доходів у суспільстві, зростання соціальної напруги, втрату позицій вітчизняними виробниками на внутрішніх і зовнішніх ринках, незадоволеність попиту;
- систематичні порушення законних прав та інтересів окремих учасників (категорій учасників) економічної діяльності, що призводить до диспропорцій у розвитку економічної системи та зниження ефективності використання ресурсів;
- несправедливість розподілу ресурсів між учасниками, що обумовлює зниження ефективності їхнього використання та поглиблення соціального розшарування суспільства.

Зазначені явища характеризують прояви та наслідки впливу несприятливих факторів на національну економіку, не конкретизуючи при цьому причини їхнього виникнення. Причинами прояву перерахованих явищ можуть бути різноманітні економічні процеси, систематизація та достатньо повне врахування яких в наукових дослідженнях є надзвичайно ускладненим. Це обумовлено як складністю економічної системи, будь-яка дослідницька модель якої є надто спрощеною, так і сучасним динамізмом розвитку економічних відносин, в умовах якого ускладнюється достовірність прогнозування та адекватність планування. З огляду на зазначене вище, вважаємо, що державне управління економічною безпекою країни повинне ґрунтуватися на своєчасному виявленні факторів, вплив яких з високим ступенем вірогідності може призвести до виникнення в національній економіці одного з наведених вище явищ, та своєчасного усунення деструктивних чинників.

Серед завдань, вирішення яких пов'язане із забезпеченням економічної безпеки країни, найбільш важливими є:

- забезпечення незалежності національної економіки, економічного суверенітету країни, її енергетичної незалежності;
- ефективне задоволення матеріальних потреб особи, суспільства і держави;
- підтримка необхідного рівня соціальної та політичної стабільності суспільства;
- створення умов для гармонійного розвитку системи економічних відносин;
- підтримка необхідного рівня соціальної та політичної стабільності суспільства;
- ефективний захист внутрішніх і зовнішніх ринків;
- захист усіх форм власності;
- забезпечення стійкості розвитку економіки країни в умовах непередбаченого розриву міжнародних економічних зв'язків;
- забезпечення стійкості економіки в разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також збройних конфліктів різного рівня;
- нейтралізація впливу на економіку кримінальних структур тощо [8].

Наведений перелік завдань є актуальним для підтримання економічної безпеки будь-якої країни в будь-який період її розвитку, проте пріоритетність завдань повинна визначатися виходячи з конкретної ситуації. Так, Варналій З. С., говорячи про економічну безпеку України, наводить наступний перелік найактуальніших, на його думку, заходів її забезпечення:

- діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до світової господарської системи;
- вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які спроможні забезпечити вихід на світові ринки;
- розробка програм та механізмів їхньої реалізації відповідно до обраних пріоритетів;
- забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших суб'єктів господарської діяльності.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

В сучасних умовах вважаємо наведений перелік недостатньо повним. Перелічені завдання пов'язані із гідним позиціонуванням країни на міжнародній арені, а для України більш актуальною є проблема не стільки включення у світову економіку, скільки зміна існуючої позиції на більш прийнятну. Тому доцільним є не тільки ідентифікація та розвиток конкурентоспроможних галузей, але і обґрунтування обмежень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та створення умов для збільшення кількості виробництва, які можуть забезпечити країні лідерство в окремих сферах світової економіки.

Важливим необхідним елементом, з якого розпочинається робота державних органів щодо усунення загроз економічній безпеці, та яким вона продовжується після реалізації відповідного комплексу заходів, є контроль за станом економіки, який здійснюється через розрахунок та аналіз відповідних показників. Тобто державне управління економічною безпекою країни потребує відповідного методичного інструментарію, який би дозволяв комплексно оцінювати стан національної економіки.

На державному рівні відповідні Методичні рекомендації розроблені та затверджені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України [4]. В зазначеному документі визначено основні дефініції в сфері економічної безпеки України та наведена методика розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки на основі оцінки значень понад 130 окремих індикаторів. Індикатори згруповані відповідно до окремих складових економічної безпеки. Всього в Методичних рекомендаціях представлено дев'ять груп індикаторів, що характеризують:

- макроекономічну безпеку;
- фінансову безпеку;
- зовнішньоекономічну безпеку;
- інвестиційно-інноваційну безпеку;
- енергетичну безпеку;
- соціальну безпеку;
- демографічну безпеку;
- продовольчу безпеку;
- виробничу безпеку.

Наведений перелік свідчить про всеохоплюючий характер методичних рекомендацій щодо оцінки економічної безпеки України. Крім того, розрахунок інтегрального індексу дозволяє оцінити економічну ситуацію в країні комплексно, а можливість розрахунку інтегрального показника за кожною з наведених компонент, дозволяє аналізувати ситуацію за сферами економіки. Проте, досягнення зазначених переваг, обумовило і ряд недоліків, притаманних методичним рекомендаціям. Основним з них, на нашу думку, є незначний вплив кожного окремого індикатора на загальний результат. Причому це стосується як загального інтегрального індексу економічної безпеки країни, так і індексів за окремими групами. Наприклад, такий індикатор, як частина іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу формує лише 0,8% значення інтегрального індексу економічної безпеки України. Хоча, навіть за умови оптимальних значень решти індикаторів (коли інтегральний індекс буде близьким до 1), сумнівною є економічна безпека країни, банківською системою якої володіють іноземні компанії. Проте, за існуючої методики оцінки економічної безпеки України, досягнення навіть надзвичайно критичного рівня окремими індикаторами не викличе суттєвого зниження загального інтегрального індексу та може стати причиною невиправданої бездіяльності органів державного регулювання.

Наступним важливим недоліком, який притаманний методикам з обмеженою кількістю показників, є проблема необхідності та достатності індикаторів. Питання доцільності включення окремих індикаторів до методичних рекомендацій оцінки економічної безпеки України з огляду на суттєвість їхнього аналітичного значення та достатності визначеного набору параметрів для забезпечення комплексної оцінки є апіорі дискусійним.

Вважаємо за доцільне оцінити ступінь включеності до методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України загроз для розвитку національної економіки, які виникають внаслідок злиттів і поглинань суб'єктів господарювання, систематизованих нами в табл. 1.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таблиця 1

Недоліки Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

Групи	Недоліки	Зміст
Загальні	Значна кількість індикаторів	Перенасиченість Методичних рекомендацій індикаторами обумовлює незначний вплив кожного з них на загальний інтегральний індекс, що знижує адекватність відображення реального стану економічної безпеки України
	Проблема необхідності та достатності індикаторів	Оцінка такої складної комплексної характеристики як економічна безпека країни, яка заснована на значеннях окремих вибраних індикаторів, пов'язана із необхідністю включення усіх важливих показників та відкидання менш важливих, що є достатньо дискусійним та вносить певний елемент суб'єктивізму
	Значна кількість індикаторів є констатуючими	Значна кількість індикаторів економічної безпеки, включених до Методичних рекомендацій, дозволяють констатувати прояви загроз пост-факто, що знижує її цінність для розробки превентивних заходів
	Неврахування рівня критичності значень індикаторів	Аддитивна цінність, яка покладена в основу Методичних рекомендацій не достатньо точно відображає рівень економічної безпеки країни без врахування тектологічного принципу найменших
	Слабкість оцінки інвестиційно-інноваційної безпеки	Індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки не дозволяють врахувати перспектив її розвитку та рівня збереження національної власності на результати наукової та інноваційної діяльності в Україні
	Слабкість врахування міжгалузевих пропорцій	Методичні рекомендації передбачають оцінку структури економіки в контексті структури експорту (за рівнем ступеня переробки) та структури промисловості (з нормативами часток обробної та машинобудівної промисловості), не враховуючи інших важливих параметрів, наприклад, рівня небезпечності виробництва
Специфічні	Слабкість врахування можливості контролю над економічною системою	Методичні рекомендації практично не враховують індикаторів можливості здійснення регуляторного впливу державою на економічну систему країни, яка в значній мірі залежить від збереження національного характеру власності на підприємства та установи та їхнього розміру як об'єкта управління
	Неврахованість фактора довгострокового планування	Невключеність відповідних індикаторів до Методичних рекомендацій не дозволяє оцінити довгострокові перспективи розвитку економіки і стану економічної безпеки
	Неповне врахування транскордонного руху інвестиційних ресурсів	Неврахування індикаторів вивезення капіталу з України не дозволяє достатньо адекватно оцінити інвестиційно-інноваційну безпеку держави

Джерело: розроблено автором

Загроза збереження низької ефективності менеджменту та зниження ефективності діяльності підприємств через не виправдані злиття і поглинання, за умови масового характеру її прояву опосередковано виражатиметься у погіршенні індикаторів більшості складових економічної безпеки, насамперед через зниження макроекономічної та виробничої безпеки. Крім того, відображення даної загрози на індикаторах, включених до Методичних рекомендацій, є свідченням втрати можливості своєчасної корекції ситуації. З іншого боку, враховувати дану загрозу в макроекономічних масштабах надзвичайно складно. Управління даною загрозою, на нашу думку, може бути достатньо ефективним за умови задіяння механізмів регулюючого впливу держави на етапі проведення злиття і поглинання на рівні кожного окремого етапу.

Загроза звільнення частини працівників, яка може виникнути внаслідок злиттів і поглинань, представлена в Методичних рекомендаціях такими показниками соціальної безпеки України, як рівень безробіття та рівень тривалого безробіття у працездатному віці. Дані індикатори достат-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ньо повно відображають вплив зазначеної загрози на економічну безпеку країни, але носять ретроспективний характер. Їхнє погіршення дозволяє констатувати зниження економічної безпеки. Зазначені індикатори не мають цінності на етапі виявлення загрози та розробки превентивних заходів. Найбільш ефективні заходи з нейтралізації загрози звільнення частини працівників можливі, як і у попередньому випадку, на рівні окремої операції злиття і поглинання під час її проведення.

Загроза скорочення надходжень до бюджету в Методичних рекомендаціях представлена дуже слабо. Такі індикатори бюджетної безпеки України, як рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет та індикатори, пов'язані з обсягами дефіциту (профіциту) державного та зведеного бюджету, представляють дану загрозу дуже опосередковано, оскільки залежать від цілого комплексу інших факторів. Вважаємо, що контроль за впливом злиттів і поглинань на доходну частину бюджету повинен відбуватися ще на етапі проведення кожної окремої угоди.

Загроза переважного використання низькокваліфікованого вітчизняного персоналу в Методичних рекомендаціях не відображена. Вважаємо, що даний факт є суттєвим недоліком Методичних рекомендацій, адже попит на робочу силу відповідної кваліфікації обумовлює соціальні зрушення в суспільстві, що реалізуються через здобуття відповідної освіти. Загальний освітній рівень населення та рівень його професійної підготовки в значній мірі визначають економічну автономність держави у прийнятті важливих рішень на різних рівнях управління національним господарством та у можливості його забезпечення (при потребі) лише місцевими кадрами. Управління загрозою переважного використання низькокваліфікованого місцевого персоналу, на нашу думку, повинне бути пов'язане насамперед із відповідною довгостроковою загальнодержавною політикою.

Згортання НДДКР та денаціоналізація їхніх результатів як загроза економічній безпеці України в Методичних рекомендаціях також відображена слабо. Індикатори методики свідчать насамперед про результати науково-технічної та інноваційної діяльності. Серед показників, які визначають перспективний стан інвестиційно-інноваційної безпеки, слід виділити: питому вагу видатків державного бюджету на науку у ВВП, кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи та співвідношення частки фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами в загальному обсязі. Тобто відслідковування динаміки потенціалу наукового та інноваційного розвитку національного господарства практично не ведеться. Не досліджується також ситуація з відчуженням прав на результати наукової і інноваційної діяльності на користь іноземних суб'єктів. В даному контексті слід зазначити, що загроза згортання та денаціоналізації результатів наукових досліджень пов'язана не тільки з наслідками злиттів і поглинань. Вона є визначальною для економічної безпеки країни в довгостроковому періоді, а таке поверхове відношення до неї, яке представлено в Методичних рекомендаціях, є неприпустимим.

Згортання та закриття окремих виробництв, ліквідація виробничих потужностей внаслідок злиттів і поглинань, які можуть становити загрозу економічній безпеці України, в Методичних рекомендаціях представлені опосередковано та звужено. Стан виробничої безпеки, як складової економічної, оцінюється в тому числі і на основі індикаторів структури промислового виробництва. Тобто структурні зміни в економіці, які можуть відбуватися внаслідок реалізації зазначеної загрози, до певної міри відобразяться на інтегральному індексі, але значна частина таких змін залишиться поза увагою, оскільки в Методичних рекомендаціях врахована лише структура промислового виробництва. Крім того, як і в попередніх випадках, результати оцінки економічної безпеки держави дозволяють констатувати її зниження та слабо придатні до обґрунтування та реалізації превентивних заходів.

Необхідність забезпечення ефективного використання виявлених внаслідок злиттів і поглинань ресурсів, відмічена нами в табл. 1 як загроза національній економіці, представляє собою в більшій мірі завдання для органів державного регулювання, а негативні прояви, пов'язані з ним, можуть виникати лише в разі масового вивільнення ресурсів та неспроможності їхнього ефективного використання в достатньо короткий термін. В такому випадку держава понесе значні втрати, а національне господарство може втратити ліву частину ресурсів.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Індикатори прояву загроз інтенсивної експлуатації ресурсів без урахування національних інтересів та вивезення прибутку за кордон у Методичних рекомендаціях також представлені опосередковано і звужено. Про їхній вплив можна судити, виходячи зі значень показників зовнішньоекономічної безпеки. Оцінку даної загрози, на нашу думку, слід доповнити показником, що характеризував би тенденцію до репатріації прибутку, а структуру експорту доцільно розділяти не тільки за ступенем переробки, але і за рівнем небезпечності виробництва (хоча б з позиції загрози життю та здоров'ю населення та впливу на екологічну ситуацію).

Загроза втрати контролю над економічною ситуацією в країні в Методичних рекомендаціях представлена такими індикаторами, як частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їхньому обсязі, та частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій. Вважаємо, що врахування даної загрози при визначенні економічної безпеки країни недостатньо адекватне, що обумовлено двома причинами: сукупний вплив перелічених індикаторів на загальний інтегральний індекс є незначним, не враховано рівень контролю зарубіжних компаній над нефінансовими структурами, як загалом, так і в розрізі галузей (наприклад, над підприємствами паливно-енергетичного комплексу).

Погіршення експортного потенціалу економіки та зниження конкурентоспроможності експортерів в якості загроз економічній безпеці України при розрахунку інтегрального її індексу проявляються через індикатори зовнішньоекономічної безпеки, які носять констатуючий характер та слабо орієнтовані на попередження негативних проявів.

Відсутність довгострокових планів розвитку підприємств, що поглинаються іноземними компаніями, не має відображення в Методичних рекомендаціях, хоча і визначає економічну безпеку країни в довгостроковому періоді.

Загрози витіснення національних інвестицій та вивезення інвестиційних ресурсів за кордон слабо представлені в Методичних рекомендаціях. Частково про них можна судити, виходячи з індикатора частки іноземного капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, оскільки вітчизняні банки є основними концентраторами і розпорядниками інвестиційних ресурсів в Україні. Проте, адекватна оцінка зазначених загроз можлива лише при врахуванні індикаторів транскордонного переміщення інвестиційних ресурсів.

Нестабільність фондового ринку як наслідок спекулятивних операцій злиттів і поглинань та загроза економічній безпеці України в Методичних рекомендаціях представлена показниками безпеки фондового ринку. Проте, їхня переважна пов'язаність із державними цінними паперами та неврахування показників динаміки фондового ринку обумовлює низький аналітичний потенціал даних індикаторів.

Таким чином, на основі проведеного вище аналізу, можемо систематизувати та згрупувати недоліки Методичних рекомендацій. На нашу думку, їх доцільно розділити на дві категорії: загальні (характерні для Методичних рекомендацій як для інструменту оцінки економічної безпеки країни), та специфічні (пов'язані із недостатнім врахуванням впливу злиттів і поглинань на економічну безпеку України).

Систематизовані недоліки дозволяють констатувати потребу в удосконаленні методичних підходів до оцінки економічної безпеки України. Слід також зазначити, що виявлені нами специфічні недоліки Методичних рекомендацій знижують її адекватність не тільки у врахуванні загроз економічній безпеці України, які виникають при злиттях і поглинаннях суб'єктів господарювання, але і дозволяють робити висновки про загальну її недосконалість для застосування у вітчизняних умовах.

Крім того, визначена вище потреба у проведенні превентивних заходів із забезпечення окремих аспектів економічної безпеки України на рівні окремих угод злиття та поглинання загалом відповідає науковим підходам щодо розмежування рівнів системи безпеки національної економіки.

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного дослідження варто зазначити, що економічна безпека країни формується на різних рівнях, а відповідно вона також потребує державного регулювання на даних рівнях. Тобто, визначені нами загрози економічній безпеці країни, які ви-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

никають в результаті злиття та поглинання суб'єктів господарювання, потребують розробки відповідної системи заходів. Констатовані недоліки даної системи забезпечення економічної безпеки України вимагають проведення ґрунтовного аналізу наслідків злиттів і поглинань для національної економіки, результати якого дозволять обґрунтувати відповідні рекомендації.

Література

1. Варналій З. С. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України / З. С. Варналій // Економіка та управління. – 2001. – № 3. – С. 3-12.
2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.
3. Коковський Л. О. Географічний вимір економічної безпеки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Л. О. Коковський. – К., 2008. – 17 с.
4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
5. Плакіда А. О. Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А. О. Плакіда. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
6. Саєнко О. С. Зміцнення економічної безпеки як чинник ефективного функціонування економічної системи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О. С. Саєнко. – Одеса, 2010. – 16 с.
7. Ткачова Н. М. Механізм державного регулювання економічної безпеки регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н. М. Ткачова. – Запоріжжя, 2009. – 40 с.
8. Чечель О. М. Економічна безпека в контексті державної економічної політики України [Електронний ресурс] / О. М. Чечель. – Режим доступу: <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/3/10.pdf>
9. Шуршин В. О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В. О. Шуршин. – К., 2009. – 21 с.

References

1. Varnalii, Z. S. (2001). Problemy ta shliakhy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Problems and ways of providing the economic security of Ukraine]. *Ekonomika ta upravlinnia - Economics and Management*, 3, 3-12 [in Ukrainian].
2. Vasylytsiv, T. H. (2008). *Ekonomichna bezpeka pidpriemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia: Monohrafiia [Economic security of enterprise of Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening]*. Lviv: Aral [in Ukrainian].
3. Kokovskiy, L. O. (2008). *Heohrafichnyi vymir ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Geographical dimension of economic safety of Ukraine]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].
4. Ministry of economic development and trade of Ukraine (2013). *Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz vid 29.10.2013 # 1277 [On approval the methodological recommendations as to calculating the level of economic security of Ukraine: Order of 29.10.2013 # 1277]*. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html [in Ukrainian].
5. Plakida, A. O. (2008). *Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi ekonomichnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky [The implementation of the state policy in the sphere of economic safety of the national economy]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Zaporizhia [in Ukrainian].
6. Saienko, O. S. (2010). *Zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky yak chynnyk efektyvnoho funktsionuvannia ekonomichnoi systemy [Strengthening of economic security as a factor of the effective functioning of economic system]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Odessa [in Ukrainian].
7. Tkachova, N. M. (2009). *Mekhanizm derzhavnoho rehuliuвання ekonomichnoi bezpeky rehionu [Mechanisms of government control of economic safety of region]*. (Doctor of sciences dissertation thesis). Zaporizhia [in Ukrainian].
8. Chechel, O. M. (2010). *Ekonomichna bezpeka v konteksti derzhavnoi ekonomichnoi polityky Ukrainy [Economic security in the context of the government's economic policy of Ukraine]*. Retrieved from <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/3/10.pdf> [in Ukrainian].
9. Shurshyn, V. O. (2009). *Systema ekonomichnoi bezpeky rehionu: analiz ta perspektyvy [The system of economic security of the region: analysis and prospects]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Надійшла 05.12.2014.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338

Н. В. Філіпова, к.е.н.

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу регулювання проектів ДПП в Україні. Визначено структуру, завдання та повноваження існуючих сьогодні органів регулювання ДПП. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності результатів проектів ДПП. Визначено перешкоди для реалізації проектів ДПП та запропоновані рекомендації щодо їх усунення. Також внесені пропозиції щодо удосконалення системи органів регулювання проектів державно-приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, регулювання, ефективність.

Н. В. Филиппова, к.э.н.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу регулирования проектов ГЧП в Украине. Определена структура, задачи и полномочия существующих сегодня органов регулирования ГЧП. Рассмотрен алгоритм оценки эффективности результатов проектов ГЧП. Определены препятствия для реализации проектов ГЧП и предложены рекомендации по их устранению. Также внесены предложения по совершенствованию системы органов регулирования проектов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, регулирования, эффективность.

N. V. Filipova, candidate of economic sciences

THE REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Abstract. The article is dedicated to the analysis of regulation of public-private partnership (PPP) projects in Ukraine. The structure, tasks and powers of existed authorities of regulation of PPP are defined. The algorithm for evaluating the effectiveness of the results of PPP projects is reviewed. The obstacles for the implementation of PPP projects are identified and recommendations to solve them are proposed. Also, proposals to improve the system of regulation of public-private partnerships projects are included.

Keywords: public-private partnerships, regulation, efficiency.

Актуальність теми дослідження. Державно-приватне партнерство (ДПП) сьогодні є одним з найбільш перспективних інструментів вирішення проблемних питань між державним та приватним секторами у різних галузях економіки. Розвиток державно-приватного партнерства є поширеною практикою в сучасних умовах, разом з тим, механізми його організації та функціонування є надзвичайно різноманітними, що ставить перед економічною наукою завдання глибокого і всебічного теоретико-методологічного осмислення та побудови ефективних відносин держави та бізнесу. Тому необхідність і актуальність досліджень, спрямованих на удосконалення процесів інтеграції суб'єктів господарювання різних форм власності з використанням державно-приватного партнерства, як ефективною організаційної форми взаємодії, є важливим науковим завданням.

Постановка проблеми. Український досвід використання механізмів ДПП є на сьогодні дуже обмеженим, а наявні практики успішними визнати неможливо [2]. ДПП – важливий механізм активізації інвестиційної діяльності, вирішення питань стратегії перебудови економіки. Особливої уваги потребує аналіз органів регулювання проектів ДПП.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку державно-приватного партнерства стає предметом дослідження багатьох вчених. Особливості розвитку та впровадження проєктів ДПП були розглянуті в працях таких вчених: Бутник О., Задорожний Г., Запатріна І., Павлюк К., Павлюк С., Соколик Л., Стрельцов В. та ін. Проте питання регулювання державно-приватного партнерства в Україні потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючих органів регулювання ДПП в Україні, визначення основних недоліків та надання пропозицій щодо удосконалення системи органів регулювання ДПП.

Виклад основного матеріалу. Розвиток інституціонального середовища та створення організаційної структури з ініціювання та управління інфраструктурними проєктами на основі механізму ДПП – є однією з умов успішного розвитку економіки країни в цілому. Розглянемо існуючі сьогодні органи регулювання ДПП, представлені на рис. 1. Спеціально уповноваженим органом з питань ДПП України є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Відповідно до Указу Президента України № 634/2011 від 31.05.2011р. «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України», одним з його основних завдань є формування та забезпечення реалізації політики у сфері ДПП, а також розвиток нормативно-правового регулювання з цих питань.

Рис. 1. Органи регулювання державно-приватного партнерства

Відповідно до положення, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має виконувати наступні завдання:

- забезпечити в межах, визначених законодавством, проведення експертизи та відбору інвестиційних проєктів, що потребують державної підтримки;
- здійснити технічне та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, проводити їхню техніко-економічну експертизу;
- готувати пропозиції та здійснювати заходи щодо формування і реалізації єдиної державної політики у сфері ДПП;

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

- проводити моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП;

- організувати перевірки щодо виконання договорів, укладених у рамках ДПП.

Варто зазначити, що для сприяння розвитку ДПП в Україні було створено Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, який є непідприємницькою організацією, заснованою віце-президентом Національної Академії наук України, академіком Національної академії наук України В.М. Гейцем 27 квітня 2010 р. [7]. Основні напрями діяльності Центру можна поділити на такі групи: організаційний, інформаційний, науково-методичний, правовий.

До організаційного напрямку діяльності віднесемо:

- здійснення діяльності, спрямованої на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності у сфері публічно-приватного партнерства;

- надання послуг з розробки і супроводу інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються на основі публічно-приватного партнерства, захист інтересів суб'єктів такого партнерства;

- участь у формуванні громадської думки з питань місця і ролі держави, органів місцевого самоврядування та приватного сектора в реалізації суспільно значимих проектів, а також щодо відповідальності сторін;

- проведення в установленому порядку освітньої, просвітницької діяльності, участь у підготовці наукових та професійних кадрів, підвищення кваліфікації фахівців у сфері публічно-приватного партнерства;

- здійснення посередницької діяльності із залучення інвесторів до реалізації соціально-економічних програм і проектів в Україні на основі об'єднання приватних і публічних інтересів;

- проведення в установленому порядку освітньої, просвітницької діяльності, участь у підготовці наукових та професійних кадрів, підвищення кваліфікації фахівців у сфері публічно-приватного партнерства;

- представництво у відповідних міжнародних організаціях з питань публічно-приватного партнерства, інвестиційної та інноваційної діяльності;

- встановлення і розвиток співпраці з діловими та науковими організаціями, підприємцями, а також з міжнародними організаціями та органами влади зарубіжних країн, зацікавленими у розвитку міжнародного наукового, економічного та іншого співробітництва в сфері публічно-приватного партнерства, розвитку підприємництва в Україні.

Інформаційний напрям діяльності центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства включає:

- узагальнення та поширення в Україні міжнародного досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, сприяння формуванню відповідального ставлення бізнесу, територіальних громад до задоволення стратегічних інтересів суспільства і держави;

- сприяння інформаційно-аналітичному, технічному та іншому забезпеченню формування ринку проектів публічно-приватного партнерства, використанню при цьому сучасних інформаційних, інноваційних технологій та новітніх досягнень науки;

- надання науково-методичної, інформаційної та фінансової підтримки суб'єктам відносин у сфері публічно-приватного партнерства;

- організація проведення конференцій, круглих столів, семінарів, навчальних заходів з проблем, що виникають при реалізації проектів публічно-приватного партнерства;

- залучення засобів масової інформації, проведення рекламної, видавничої діяльності, а також діяльності з виготовлення та поширення видавничої продукції.

Науково-методичний напрям діяльності центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства включає в себе:

- розробку наукових основ реалізації проектів на базі публічно-приватного партнерства, визначення пріоритетних напрямів і форм участі приватного сектора в суспільно значимих інфраструктурних проектах, а також механізмів оцінки рівня ефективності участі сторін у таких проектах;

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

- розробку та впровадження проектів публічно-приватного партнерства, управління такими проектами, розвиток методологічного та методичного забезпечення діяльності в цій сфері;
- проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також інших робіт, пов'язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їхнього практичного використання на основі реалізації проектів публічно-приватного партнерства;
- здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та проектів на предмет ефективності передбачених ними механізмів публічно-приватного партнерства;
- наукове забезпечення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері публічно-приватного партнерства, вивчення та узагальнення практики реалізації актів законодавства.

До правового напрямку слід віднести розробку проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та проектів у сфері публічно-приватного партнерства, інноваційних та інвестиційних проектів.

Згідно із законодавством України основними формами здійснення ДПП є концесійна та спільна діяльність. У табл. 1 представлено розподіл повноважень відповідальних органів при здійсненні вищеназваних форм ДПП.

Таблиця 1

Повноваження відповідальних органів під час здійсненні ДПП

Найбільш розповсюджена форма реалізації ДПП в Україні	Кабінет Міністрів України, уповноважені органи місцевого самоврядування	Міністерство економічного розвитку і торгівлі	Місцеві Ради	Конкурсна комісія
1	2	3	4	5
Концесія	<ul style="list-style-type: none"> - визначає об'єкти концесії, затверджує їхній перелік; ухвалює рішення; може виступати концесіодавцем. - утворює конкурсну комісію, її склад та порядок роботи; затверджує подані умови концесійного конкурсу та конкурсну документацію; - приймає рішення про надання концесії та визначає переможця концесійного конкурсу; - приймає рішення про надання державної підтримки 	Перевірка аналізу ефективності та доцільності реалізації проектів ДПП	Проведення пленарних засідань з метою затвердження переліку об'єктів	<ul style="list-style-type: none"> - визначає строки проведення конкурсу, умови, документацію та проект інформаційного оголошення; - готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу
Особливості концесії для будівництва та експлуатації автомобільних доріг	<ul style="list-style-type: none"> - визначає об'єкти концесії, затверджує їхній перелік; приймає рішення; може виступати концесіодавцем; - виступає концесіодавцем, утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи; затверджує подані умови концесійного конкурсу та конкурсну документацію; - приймає рішення про надання концесії та визначає переможця концесійного конкурсу 	Перевірка аналізу ефективності та доцільності реалізації проектів ДПП	Проведення пленарних засідань з метою затвердження переліку об'єктів	<ul style="list-style-type: none"> - визначає строки проведення конкурсу, умови, документацію та проект інформаційного оголошення; - готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5
Спільна діяльність	<ul style="list-style-type: none"> - проводить аналіз ефективності здійснення ДПП та виявляє можливі ризики; - надсилає висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення ДПП; - приймає рішення про надання державної підтримки 	Погодження проекту договору про спільну діяльність з урахуванням пропозицій переможця конкурсу	<ul style="list-style-type: none"> - пропозиції про здійснення спільної діяльності щодо об'єктів комунальної власності; - приймає рішення про проведення конкурсу; - утворює комісію з питань проведення конкурсу; - опубліковує оголошення про проведення конкурсу; - затверджує протокол щодо визначення переможця конкурсу; - укладає з переможцем договір про спільну діяльність 	<ul style="list-style-type: none"> - розробляє конкурсну документацію, проект оголошення про проведення конкурсу; - реєструє заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції; - забезпечує претендентів на участь у конкурсі необхідною інформацією (документами); - проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу

Джерело: складено на основі [3;4;6;7].

Отже, бачимо, що визначає об'єкти, приймає рішення щодо реалізації проекту на умовах ДПП Кабінет Міністрів України або уповноважені органи місцевого самоврядування. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України переважно здійснює перевірку та проводить аналіз ефективності та доцільності реалізації проекту ДПП.

У системі ДПП особливої уваги заслуговує питання оцінки ефективності результатів проектів ДПП. Постановою «Про деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» Міністерства економічного розвитку і торгівлі затверджено алгоритм проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. При проведенні аналізу визначено наступні дії (рис. 2).

До загальних характеристик ДПП відносять: мету здійснення ДПП, заплановані результати та способи їх досягнення; оцінка проблем; основні вимоги до товарів або послуг, які будуть вироблятися та надаватися; інформація щодо партнерів; відповідність пріоритетним напрямкам розвитку; відповідність визначеним законодавством ознакам ДПП; достатність повноважень органу управління; обґрунтування економічної доцільності проекту.

Аналіз ринкового середовища – кількісні характеристики попиту та пропозиції; рівень забезпечення та тенденції попиту; стратегія ціноутворення; схема збуту; ідентифікація споживачів; правове середовище; варіанти досягнення мети ДПП тощо. Аналіз системи управління ДПП – формування команди; політика використання зовнішніх працівників; управління інформацією та комунікаціями. Аналіз соціально-економічних результатів ДПП – розмір території впливу ДПП; чисельність населення та групи населення, яких стосується здійснення ДПП; якість товарів або послуг, що існують, та рівень впливу здійснення ДПП на їхню якість; можливі наслідки тощо. Аналіз екологічних наслідків та впливу здійснення ДПП на навколишнє середовище.

На наступному етапі пропонується проведення аналізу альтернативних варіантів досягнення мети ДПП; фінансовий аналіз ДПП (індекси прибутковості, чиста приведена вартість здійснення ДПП, внутрішня норма рентабельності, дисконтований період окупності). Запропонована методика має лише теоретичний характер. На жаль, досі не можна оцінити її практичне значення.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Рис. 2. Алгоритм оцінки ефективності проекту ДПП
Джерело: складено на основі [1].

Незважаючи на низку прийнятих в Україні впродовж останніх років законодавчих актів і нормативно-розпорядчих документів та створення наявного інституціонального забезпечення, покликаних стимулювати розвиток ДПП в Україні, очевидної активізації щодо використання ДПП не спостерігається. В табл. 2 наведено систематизовані перешкоди на шляху реалізації ДПП та рекомендації автора щодо їх усунення.

Розглянувши інституційну основу ДПП в Україні, ми пропонуємо удосконалити систему органів регулювання проектів ДПП. Вважаємо за доцільне створити регіональні відділи центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства; регіональні виконавчі органи проектів ДПП та обов'язково залучати НБУ (створення департаменту розвитку інвестування проектів ДПП комерційними банками) та Міністерства інфраструктури, яке визначає пріоритетні напрями розвитку галузі.

Основними функціями департаменту розвитку інвестування проектів ДПП при НБУ мають бути:

- інформаційне забезпечення банків щодо можливості їхньої участі в проектах ДПП;
- долучення комерційних банків до участі в ДПП;
- розробка та контроль процедури видачі інвестиційного кредиту на умовах ДПП;
- контроль виконання умов договору банком-партнером.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таблиця 2

Основні перешкоди під час реалізації проектів ДПП та рекомендації щодо їх усунення

Нормативно-правова база	Інституціональні фактори	Фінансово-економічні критерії
перешкоди		
- неузгодженість між нормативно-правовими актами, які регулюють ДПП в Україні; - складність схеми державних закупівель; - несприятливі податкові умови; - непередбаченість в законодавстві гарантій з боку держави в напрямках будівництва та експлуатації доріг.	- політична нестабільність в Україні (недовіра приватного сектора до держави в випадку довгострокового укладання договорів); - недостатність практики бюджетного планування в системі співфінансування тривалих інфраструктурних проектів; - неузгодженість дій органів влади; - недостатність управлінських навичок щодо формування та управління проектами ДПП.	- нестача ресурсів для участі у спільних проектах; - низький рівень платоспроможності громадян; - збитковість деяких інфраструктур (наприклад, ЖКГ) приводить до непривабливості приватного сектора брати участь у проектах ДПП; - відсутність потенціалу для малого та середнього бізнесу щодо участі у проектах ДПП.
рекомендації		
- розробити систему гарантій з боку держави; - узгодити нормативно-правові акти; - спростити схеми держзакупівель для пріоритетних інфраструктурних проектів; - визначити механізм компенсації для приватних партнерств.	- узгодити діяльність органів виконавчої влади, які координують залучення інвестицій; - удосконалити практику бюджетного планування; - розробити ефективні методики впровадження ДПП.	- розробити систему пільг для приватного сектора ,який бере участь у здійсненні проектів; - визначити кошти в бюджеті для надання гарантій приватним партнерам; - підвищити платоспроможність населення (покращення економічної ситуації країни).

Завдання регіональних виконавчих органів проектів ДПП полягає в наступному:

- підтримка організації проектів ДПП;
- створення умов для реалізації проектів ДПП (розвиток та розповсюдження моделей ДПП, розвиток нормативної бази, підготовка кадрів).

Висновки. З вищезрозглянутого матеріалу можемо зазначити, що основними проблемами, пов'язаними з впровадженням ДПП в Україні, є: недосконалість законодавчої бази, відсутність досвіду співробітництва з державою в рамках проектів ДПП, що пояснюється нерозвиненістю ДПП в інноваційній сфері, непопулярністю цього механізму співпраці держави і бізнесу через брак інформації, недостатністю процесу популяризації ДПП та іншими соціально-економічними, політичними, інституційними причинами. Нерозвиненість механізму ДПП пов'язана з перешкодами, спричиненими високим рівнем корупції та бюрократизму [5]. Відсутність відповідальності з боку держави за результати і строки виконання зобов'язань знижує ступінь довіри до державних структур. Всі перелічені фактори суттєво впливають на розвиток і вдале впровадження проектів ДПП в Україні. Запропоновані заходи щодо удосконалення інституціонального забезпечення ДПП сприятимуть активізації та подальшому розвитку партнерства в Україні.

Література

1. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Звіти про конкурентоспроможність України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.feg.org.ua/>
3. Доценко-Білоус Н. О. Чи потрібен державі партнер [Електронний ресурс] / Н. О. Доценко-Білоус. – Режим доступу : <http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/>
4. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/>
5. Мочальников В. Государственно-частное партнёрство в стратегии социально-экономического развития России / В. Мочальников // Вестник Института экономики РАН. - 2010. - № 1. - С. 55–70.
6. Сиротюк О. Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О. Д. Сиротюк. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Yumrpo/2010_1/110-119.pdf.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

7. Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrppp.com/index.php>

References

1. Supreme Council of Ukraine (1996). *Pro rezhym inozemnoho investuvannia: Zakon Ukrainy vid 19.03.1996 # 93/96-VR [On foreign investments: law of Ukraine of 19.03.1996 # 93/96]*. Retrieved from <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80>. [in Ukrainian].
2. Zvity pro konkurentospromozhnist Ukrainy [Reports of Ukrainian competitiveness]. (n.d.). www.feg.org.ua Retrieved from <http://www.feg.org.ua/> [in Ukrainian].
3. Dotsenko-Bilous, N. O. (2011). *Chy potriben derzhavi partner [Does the state need a partner]*. Retrieved from <http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/> [in Ukrainian].
4. Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli [The official website of the Ministry of Economic Development and Trade]. www.me.gov.ua Retrieved from <http://www.me.gov.ua/> [in Ukrainian].
5. Mochalnikov, V. (2010). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Public-private partnership in the strategy of socio-economic development of Russia]. *Vestnik Instituta ekonomiki RAN - Bulletin of the Institute of Economics of Russian Academy of Sciences*, 1, 55–70 [in Russian].
6. Syrotiuk, O. D. (n.d.). *Formuvannia pravovykh zasad derzhavno-pryvatnoho partnerstva: teoretychni problemy stanovlennia ta rozvytku [Formation of the legal framework of public-private partnership: theoretical problems of formation and development]*. Retrieved from http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/110-119.pdf. [in Ukrainian].
7. Ukrainskyi tseentr sprianiannia rozvytku publichno-pryvatnoho partnerstva [Ukrainian center of promoting development of public-private partnership]. (n.d.). www.ukrppp.com Retrieved from <http://www.ukrppp.com/index.php> [in Ukrainian].

Надійшла 24.12.2014

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.341

В. М. Шульга, к.е.н., доцент**РОЛЬ ТА ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ**

Анотація. Досліджено поняття професійної етики підприємця в умовах сталого розвитку. Виокремлено роль та вплив професійної етики як окремої, ефективної складової соціальної відповідальності бізнесу в умовах сталого розвитку суспільства.

Ключові слова: професійна етика, соціальна відповідальність, бізнес, освіта, сталий розвиток.

В. Н. Шульга, к.э.н., доцент**РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА**

Аннотация. Исследовано понятие профессиональной этики предпринимателя в условиях устойчивого развития. Выделена роль и влияние профессиональной этики как отдельной, эффективной составляющей социальной ответственности бизнеса в условиях устойчивого развития общества.

Ключевые слова: профессиональная этика, социальная ответственность, бизнес, образование, устойчивое развитие.

V. M. Shulha, candidate of economic sciences, associate professor**THE ROLE AND EFFECT OF PROFESSIONAL ETHICS ON THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY**

Abstract. The article presents the main stages of professional ethics of businessman in the conditions of steady development. A role and influence of professional ethics are distinguished as a separate, effective constituent of social responsibility of business in the conditions of steady development of society.

Keywords: professional ethics, social responsibility, business, education, steady development.

Вступ. Досвід міжнародного бізнесу підтверджує значимість професійної етики у формуванні успіху фірми, так в західній практиці існують різноманітні концепції та підходи, що стосуються питань розвитку людських відносин в бізнес-середовищі. Здебільшого це чітко відпрацьований інструментарій управлінського впливу на свідомість людей в процесі спільної праці. В більшості країн ЄС у різній формі розроблені та функціонують державні програми підтримки і стимулювання соціальної відповідальності бізнесу. Завдяки цим програмам держава визначає бажану поведінку для бізнесу, долучає компанії приватного і державного секторів до спільного виконання соціально важливих завдань, матеріально стимулює бізнес до соціально відповідальної діяльності.

Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить про те, що на сьогодні існує достатня кількість досліджень проблеми соціальної корпоративної відповідальності, зокрема ролі професійної етики та моралі. У той же час практичні аспекти впливу професійної етики на досягнення конкурентних переваг, в контексті соціальної відповідальності бізнесу залишаються недостатньо розкритими. За результатами дослідження Reputation Institute в RepTrak 10 компаній з найвищими показниками корпоративної соціальної відповідальності ввійшли: Google Microsoft, Walt Disney, BMW, Apple, Lego, Volkswagen, Intel, Rolex та інші. Дані дослідження свідчать, що компанії з більш високою корпоративною соціальною репутацією мають набагато більше можливостей та конкурентних переваг, які

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

впливають та дозволяють прогнозувати конкурентну поведінку споживача, співробітника та інших учасників бізнесу, в умовах сталого розвитку [1,2,3,4,5,6].

Отже, метою є дослідження поняття сталого розвитку, професійної етики підприємця, окреслення її ролі та впливу на досягнення конкурентних переваг в умовах сталого розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу. Сталій розвиток – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не завдаючи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб. Базисом концепції сталого (збалансованого) розвитку є три нерозривно пов'язані складові – економічна, екологічна та соціальна. Дану статтю присвячено дослідженню соціальної складової, а саме ролі професійної етики підприємця в формуванні корпоративної соціальної відповідальності учасників бізнесу, як одного з основних факторів, що дозволяють сформувати корпоративну репутацію компанії і як результат – додаткову конкурентну перевагу інноваційного типу.

Соціальна відповідальність бізнесу містить у собі процедури і практики компаній з таких аспектів діяльності: 1. організаційне управління; 2. права людини; 3. трудові відносини; 4. етична операційна діяльність; 5. захист навколишнього середовища; 6. захист прав споживачів; 7. посилення корпоративної репутації на внутрішньому та зовнішніх ринках; 8. створення механізму взаємозалежності: успіх бізнесу – податкові надходження – благодійність – охорона навколишнього середовища.

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні зумовлено його суттєвим впливом на досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей, які стають рушіями подальшого розвитку, в той же час автономія та самостійність господарювання, креативний, творчий підхід до справи викликає необхідність вирішення цілої низки питань, які пов'язані з новим підходом до пошуку ринкових можливостей, урізноманітнення методики маркетингових досліджень, ефективним управлінням та використанням ресурсів, залученням інновацій та інвестицій. Успішне вирішення такого кола питань значною мірою залежить від особистих якостей підприємця, його професійної культури, професіоналізму, вміння гідно представляти свій бізнес, з повагою до інших вести власну справу. Оцінка людських відносин, поведінки підприємця з точки зору її відповідності до загальноприйнятих розумних, цивілізованих норм втілюється в професійній етиці бізнесмена, культурі підприємництва.

Передусім підприємець, як особливий соціально-психологічний тип господарника, при втіленні своїх задумів, планів пов'язаний безпосередньо з людьми. Йому доводиться здійснювати управління підлеглими, мати справу з партнерами по бізнесу, налагоджувати контакти з представниками органів державного регулювання підприємництва, клієнтами, консультантами. Водночас слід врахувати, що підприємство, як надзвичайно складний вид діяльності, має загальноприйняті риси, притаманні будь-якій країні з ринковою економікою, та особливі, що відображають загальний стан суспільства, зрілість його економічних, юридичних та морально-етичних норм.

Підвищення уваги до ролі управління як виду суспільної діяльності обумовила широке використання досягнень багатьох наук, серед яких провідне місце посідають науки, що досліджують поведінку людини, зокрема: етика, ергономіка, економічна психологія, соціологія управління бізнесом. Поряд з цим все більше актуалізується інтерес до етичних проблем корпоративної соціальної відповідальності в бізнес-середовищі, що спонукає до глибокого аналізу суспільних та економічних відносин в процесі трудової діяльності людини.

Обговорення питань професійної етики базується на етиці особистих відносин, як в середині колективу так і ззовні – зовнішній імідж організації, це безпосередньо пов'язано з тим, що етика формується відношенням до матеріальних і нематеріальних цінностей. Поняття «етика» грецького походження і дослівно перекладається як «звичка», «характер», «вдача». Визнання професійної етики як окремої сфери знання датується серединою 70-х років. Саме з цього часу розпочато організацію конференцій, семінарів присвячених цьому питанню. Вчені та представники бізнесу активно працюють над визначеннями етичних принципів на міжнародному, регіональному, професійному рівнях.

Базисом професійної етики є такі складові як етика та мораль. Таким чином, поняття «професійна етика» слід розглядати не лише з морально-етичного боку. Це і проблема управлінська, і економічна, і політична, і правова. Її вирішення вимагає комплексного підходу, в якому мораль відіграє роль структуротворчого елементу.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Етика – це система норм моральної поведінки людей, їхніх обов’язків по відношенню один до одного та суспільства в цілому, це уявлення про правильну або неправильну поведінку під час досягнення конкретної цілі [8].

Мораль – це форма суспільної свідомості, суспільний інститут, який виконує функцію регулювання поведінки людини [9].

Отже, професійна етика як сукупність соціально зумовлених моральних норм поведінки впливає на мотиви поведінки особистості при виконанні нею своїх професійних обов’язків, спонукає її діяти певним чином у межах статутів, інструкцій, кодексів встановлених для даної професії [7]. Професійна етика - сукупність визначених принципів, професійних правил та норм поведінки працівників під час реалізації цілей, завдань, різноманітних програм та планів організацій, установ виробничої і невиробничої сфери, що забезпечують адекватну поведінку людини в бізнес-середовищі. Вона виявляється як на мікрорівні - це моральні відносини в організації, так і на макрорівні - це моральні відносини між суб’єктами господарської діяльності на ринку.

Формування професійної етики - складний процес, що обумовлений як факторами поведінки, так і змінами в сфері економічної діяльності і суспільства в цілому. Він залежить від наявності нормативно-правової бази, її дієвості, від правильного застосування науки про поведінку людини, групи. З метою впровадження елементів професійної етики в бізнес-середовище виділено такі необхідні умови:

- підтримання та заохочення існування у колективі різних точок зору на ті або інші проблеми;
- високий рівень міжособистісних стосунків, прагнення до колективного вирішення завдань;
- виконання співробітниками частини повноважень свого керівника, що сприяє підвищенню ступеня відповідальності за виконувану роботу;
- нестандартний спосіб мислення, який часто є джерелом нововведень у різних сферах діяльності.

Окрім необхідних умов, для успішного впровадження, рекомендовано використовувати такі принципи професійної етики(табл. 1.):

Таблиця 1

Характеристика основних принципів професійної етики

Назва принципу	Характерна особливість
1. Комплексність уявлень про призначення діяльності підприємця	Етика повинна відображати не тільки відношення між членами будь-якої соціальної системи, але і давати уявлення про призначення даної системи, її мету і характер
2. Історичність	Етика розвивається впродовж часу і значною мірою визначає характер соціальної системи та дисбаланс, а також стиль ведення бізнесу
3. Відсутність силового втручання	Неможливо нав’язати людині пакет ідеальних якостей та вимагати безпомилкових дій. Хоча в процесі самовдосконалення певні зрушення відповідності етичним нормам, безумовно, будуть

Основними документами, які регулюють ведення бізнесу й дотримання професійної етики є: Принципи міжнародного бізнесу (Декларація КО) та Глобальний Договір ООН, ISO 14000 - міжнародні стандарти в області систем екологічного менеджменту та інші.

Одним з найважливіших кроків щодо підвищення рівня дотримання професійної етики та поведінки корпорацій можна вважати прийняту в 1994 р. в швейцарському місті КО (Саух) Декларацію КО - «Міжнародні принципи бізнесу». У Декларації зроблена спроба об’єднати основи східної та західної ділових культур, її ініціаторами були керівники найбільших національних і транснаціональних корпорацій США, Західної Європи та Японії.

Основними завданнями декларації є питання розвитку конструктивних економічних і соціальних взаємовідносин між країнами - учасницями торгівлі та їхньою нагальною взаємною відповідальністю перед рештою світу. Члени-учасники Декларації КО переконані в тому, що світове ділове співтовариство має відігравати важливу роль у поліпшенні економічних і соціальних умов

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

життя. Дані принципи базуються на двох основних етичних концепціях: *kyosei* і людської гідності. Японська концепція *kyosei* означає «жити і працювати разом з метою взаємовигідного співробітництва і процвітання в умовах здорової і чесної конкуренції». Людська гідність при цьому розцінюється в кінцевому рахунку як священна недоторканність або цінність окремої особистості, а не просто як засіб для досягнення іншими людьми своїх цілей або навіть для виконання приписів більшості.

Основними принципами бізнесу у цьому документі визнано такі:

- Відповідальність бізнесу: від блага акціонерів до блага його основних партнерів.
- Економічний та соціальний вплив бізнесу: до прогресу, справедливості та світового співтовариства.
- Етика бізнесу: від букви закону до духу довіри.
- Повага правових норм.
- Підтримка багатосторонніх торговельних стосунків.
- Турбота про навколишнє середовище.
- Уникання протизаконних дій.

Глобальний договір ООН - це масштабна ініціатива, розпочата у 1999-му році Кофі Ананом. Вона закликає компанії, в першу чергу представників бізнес-кіл, інтегрувати 10 принципів у свою діяльність. Ці принципи стосуються, наприклад, прав людини, охорони праці та навколишнього середовища. З іншого боку, однією з основних цілей є стимулювання спільних дій для вирішення більш широких завдань ООН, що стосуються проблем стабільного розвитку суспільства. На сьогодні Глобальний договір ООН нараховує більше 10 000 учасників по всьому світу. Тобто це найбільша ініціатива у сфері соціальної відповідальності. В Україні - 188 підписантів договору і до того ж досить активних.

Таблиця 2

10 принципів Глобального договору

Права людини	Принцип № 1. Ділові кола повинні підтримувати та поважати підхід, який передбачає захист міжнародних прав людини в сферах їхнього впливу. Принцип № 2. Ділові кола не можуть бути причетні (повинні не мати відношення) до порушення прав людини.
Стандарти праці	Принцип № 3. Ділові кола повинні підтримувати свободу об'єднань та ефективне визнання права на колективний договір. Принцип № 4. Ділові кола повинні підтримувати ліквідацію усіх форм примусової (та обов'язкової) праці. Принцип № 5. Ділові кола повинні підтримувати ліквідацію дитячої праці. Принцип № 6. Ділові кола повинні підтримувати ліквідацію дискримінації при прийомі на роботу та у професійній діяльності.
Навколишнє середовище	Принцип № 7. Ділові кола повинні застосовувати (підтримувати) дбайливий (обережний) підхід до питань екології. Принцип № 8. Ділові кола повинні вживати заходів на підтримку посилення екологічної відповідальності. Принцип № 9. Ділові кола повинні заохочувати розвиток та розповсюдження екологічно безпечних технологій.
Боротьба з корупцією	Принцип № 10. Ділові кола повинні боротися з будь-якими виявами корупції, включаючи здирицтво та хабарництво

Джерелами принципів Глобального договору є "Загальна декларація прав людини", "Декларація фундаментальних принципів і прав на робочому місці Міжнародної організації праці", "Ріо-де-Жанейрська Декларація з екології та розвитку", "Конвенція ООН проти корупції". Для впровадження принципів професійної етики активно створюються міжнародні організації. Це, в першу чергу, Міжнародне товариство економіки та етики, Інститут соціальної та етичної відповідальності, мережа соціальних починань. До відомих європейських організацій належать Європейська етична мережа, Європейська мережа бізнес-етики (EBEN).

Українське суспільство також рухається в напрямі визначення та утвердження принципів етики бізнесу, які, з одного боку, увібрали б у себе кращі традиції професійної культури українців, а з іншо-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

го – кращі норми цивілізованого бізнесу. На шляху розуміння, а тим більше дотримання українськими бізнесменами етичних принципів існують різноманітні бар'єри.

Таблиця 3

Матриця бар'єрів впровадження професійної етики

<p>Внутрішні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • скептичне ставлення до етики в бізнесі; • песимізм (нічого тут не зміниш; кради і красти будемо); • фаталізм (зло всеильне, воно перемагає завжди і всюди); • перекидання відповідальності на інших (я б із задоволенням, але ось інші...); • невпевненість у своїй моральній послідовності; • моральна нестриманість; • страх стати неконкурентоспроможним; • завищена самооцінка. 	<p>Зовнішні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • закони, суспільна думка; • підкуп чиновників; • недобросовісність ділових партнерів; • застосування силових методів у стосунках із партнерами; • необов'язковість у ділових комунікаціях.
<p>У сфері торгівлі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порушення зобов'язань з платежів; • порушення термінів постачання; • закупівля та продаж товарів із простроченими термінами реалізації; • непрофесійність персоналу; • операції з контрабандним товаром. 	<p>У сфері виробництва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • виробництво товарів низької якості; • підробка торгових знаків; • створення підставних фірм та перекачування коштів.
<p>У сфері фінансів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затримка операцій з метою "прокручування" грошей; • нечесність персоналу; • розголошення комерційної таємниці, крадіжки, змова з конкурентами; • підробки документів 	

Слід зазначити, що для ефективного впровадження професійної етики на підприємствах України необхідно створити умови, зокрема:

- розумна податкова політика;
- чітке та стабільне правове регулювання економіки;
- ліквідація організованої злочинності, корупції;
- політична стабільність;
- професійність підприємців;
- рівні умови ведення бізнесу для всіх;
- формування у суспільстві позитивного іміджу підприємця;
- формування корпоративної етики підприємців;
- навчання етичним основам бізнесу.

Висновки. Саме тому в Україні підтримка держави необхідна як для підкреслення важливості етичної і соціально відповідальної поведінки компаній, просування кращих практик вітчизняних компаній із соціальної відповідальності в Україні та за кордоном, так і для підвищення престижності досконалих організацій і процесів безперервного системного вдосконалення. Це дозволить більшості компаній посилити довгострокову конкурентоспроможність і репутацію через практики відповідального ставлення до своїх співробітників, споживачів та інших учасників бізнесу.

Література

1. Пірон М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умови демократизації в Україні (на досвіді ЄС) / М. Пірон // Вісник Національної академії державного Управління При Президентові України. – 2010. - №3. – С. 14-21.
2. Майнулов Є. М. Філософський аналіз моральної відповідальності соціального суб'єкта / Є. М. Майнулов // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2012. - №4 (14). - С. 3-8.
3. Кононець М. О. Психологія професійної моральності підприємця: теорія і сучасна практика: монографія / М. О. Кононець. – К. : Дія, 2013. – 165 с.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

4. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VII Науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Луцьк, 23–25 вересня 2010 р.) / За наук. ред. Л. М. Карамушки, Л. Я. Малімон, О. А. Філь, Т. М. Литвиненко. – Луцьк : [б.в.], 2010. – 176 с.
5. Креденцер О. В. Інноваційність як важлива психологічна характеристика підприємницької поведінки менеджерів освітніх організацій у контексті організаційного розвитку / О. В. Креденцер // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – 2010. – Т. I, Ч. 27. – С. 70-78.
6. Reputation Institute. Глобальний рейтинг організацій 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reputationinstitute.com>
7. Майнулов Є. М. Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики / Майнулов Є. М. // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – 2014. - №4(23). - С. 36-40.
8. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.
9. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C>.

References

1. Piron, M. (2010). Sotsialna vidpovidalnist polityko-upravliniskoi elity za umovy demokratyzatsii v Ukraini (na dosvidi YeS) [Social responsibility of policy-administrative elite under condition of democratization in Ukraine (based on the experience of EU)]. *Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho Upravlinnia Pry Prezzydentovi Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine*, 3, 14-21 [in Ukrainian].
2. Mainulov, Ye. M. (2012). Filosofskiy analiz moralnoi vidpovidalnosti sotsialnoho subiekta [The philosophical analysis of moral responsibility of social subject]. *Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Seriya Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia - Bulletin of Yaroslav the Wise National Law University. Series Philosophy, philosophy of law, politology, sociology*, 4 (14), 3-8 [in Ukrainian].
3. Konevets, M. O. (2013). *Psykhologhiia profesiinoi moralnosti pidpriiemtsia: teoriia i suchasna praktyka: monohrafiia [Psychology of professional ethics of entrepreneur: theory and current practice: a monograph]*. Kyiv: Diia [in Ukrainian].
4. Karamushka, L. M., Malimon, L. Ya., Fil, O. A., & Lytvynenko, T. M. (Eds.). (2010). *Psykhologichni osnovy upravlinnia ta orhanizatsiinoho rozvytku v systemi derzhavnoi sluzhby [Psychological of management foundations and organizational development in the system of public service]*. Proceedings from: *VII Naukovo-praktychnoi konferentsii z orhanizatsiinoi ta ekonomichnoi psykholohii - VII Scientific-practical conference on organizational and economic psychology*. (p. 176). Lutsk: [b.v.] [in Ukrainian].
5. Kredentser, O. V. (2010). *Innovatsiunist yak vazhlyva psykholohichna kharakterystyka pidpriiemnytskoi povedinky menedzheriv osvithnikh orhanizatsii u konteksti orhanizatsiinoho rozvytku [Innovation as an important psychological characteristics of entrepreneurial behavior of managers of educational institutions in the context of organizational development]*. *Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy - Actual problems of psychology: collection of scientific papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine*, 1, 27 [in Ukrainian].
6. Reputation Institute. (2014). *Hlobalnyi reitynh orhanizatsii 2014 roku [Global rating of organizations in 2014]*. Retrieved from <http://www.reputationinstitute.com> [in Ukrainian].
7. Mainulov, Ye. M. (2014). *Problema vidpovidalnosti osobystosti v konteksti morali i profesiinoi etyky [The problem of responsibility of the individual in the context of morality and professional ethics]*. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho» - Bulletin of Yaroslav the Wise National Law University*, 4(23), 36-40 [in Ukrainian].
8. Wikipedia. (n.d.). *Vilna entsyklopediia [Free encyclopedia]*. Retrieved from <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>. [in Ukrainian].
9. Wikipedia. (n.d.). *Vilna entsyklopediia [Free encyclopedia]*. Retrieved from <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C>. [in Ukrainian].

Надійшла 18.11.2014

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.46

V. Ye. Aftandiliants, assistant professor

STATE OF UKRAINIAN CONSULTANCY MARKET

Abstract. *The paper analyzes current trends and perspectives of consultancy services in Ukraine. Changes in the economy create as threats as well as opportunities for Ukrainian business. In turn, support from foreign partners and unsatisfied demand for consulting services from the government can provide a new impulse for the development of the consulting industry.*

Keywords: *consulting, consulting services, reforms, crisis, development, business, company, state.*

В. Є. Афтанділянц, доцент

СТАН УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Анотація. *У статті проаналізовано сучасні тенденції та перспективи консультаційних послуг в Україні. Зміни в економіці створюють як загрози, так і можливості для українського бізнесу. У свою чергу, підтримка з боку іноземних партнерів і незадоволеність попиту на консалтингові послуги з боку держави може дати новий імпульс для розвитку консалтингової індустрії.*

Ключові слова: *консалтинг, консалтингові послуги, реформи, криза, розвиток, бізнес, компанія, держава.*

В. Е. Афтандилянц, доцент

СОСТОЯНИЕ УКРАИНСКОГО РЫНКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Аннотация. *В статье проанализированы современные тенденции и перспективы консультационных услуг в Украине. Изменения в экономике создают как угрозы, так и возможности для украинского бизнеса. В свою очередь, поддержка со стороны иностранных партнеров и неудовлетворенность спроса на консалтинговые услуги со стороны государства может дать новый импульс для развития консалтинговой индустрии.*

Ключевые слова: *консалтинг, консалтинговые услуги, реформы, кризис, развитие, бизнес, компания, государство.*

Statement of the problem. Consulting services in the Ukrainian market appeared relatively recently, but every year the industry prospects are constantly improving. Ukrainian market opening to foreign companies and domestic producers out to the world markets transform consulting services sector in the service used on daily basis. Therefore, consulting needs new impetus for the development as economic activity and as an industry.

Analysis of recent research. Theoretical and practical aspects of the specific consulting activities presented in the works of local and foreign scientists as Armbruster T., G. Butyrin, A. Weiss, W. Verba, L. Greiner, M. Kubr, B. Kurnov, N. Lahotska, G. Lippit, K. Makhem, C. McKenna, A. Posadskiy, Y. Chernov, F. Czerniawska, T. Sheremet and others.

Previously unsolved aspects of the general problem. The most important reason for the rapid development of consulting and increased demand for consulting services in the global market are: the general trend of business globalization, which contributes equally in demand for consulting services among multinational corporations capturing new markets, and in the newly created companies that hope to gain positions in the global market; the use of ideas and possibilities of consultant as a competitive advantage in the market struggle; the need for the introduction of information technologies that greatly improve the performance [1].

The increasing openness of world markets, requires from companies implementation of the latest

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

approaches to doing business. In turn, the evolution and growth of Ukrainian enterprises entails the involvement of third-party experts to optimize business processes, strategic development and implementation of IT technologies.

The development of Ukrainian consulting market began with the first "wave" of privatization, national producers entering world markets and foreign companies entering Ukrainian market. If during the first stage, mostly big consulting companies entered the market, eventually Ukrainian consultants began to appear. In recent times, even government agencies and companies are increasingly using the services of consultants and actively involve representatives of the consulting business to the reform of the state.

Current conditions in which the Ukrainian economy finds itself are extremely difficult. But at the same time, these conditions created a unique environment for qualitative transformation of enterprises to bring business practices to international standards. Therefore, Ukrainian consultants have the potential to become "locomotive" that take Ukrainian business out of "the abyss".

Objective of the research. The purpose of the article is to analyze the situation and problems of the consulting services market in Ukraine and identifying key areas to ensure its further development.

Main results of research. Consulting - is a process through which individuals or firms help clients achieve the results set. Assistance can take the form of information, advice, or even directly perform a specific job [2].

Consulting is a relatively new activity in the post-soviet space, which emerged after the collapse of the USSR and was caused by the need for knowledge of modern methods of management of enterprises in the new environment. Unfortunately, business professionals and qualified personnel with management skills were scarce. This opportunity was not long in coming, large international consulting companies benefited from this scarcity, and entered the Ukrainian market, serving and building their existed business customers - large foreign manufacturers of consumer goods, trade and industrial companies. Along with the service for their foreign partners and by the almost complete absence of competition from local consultants, international consulting companies have begun to actively establish cooperation with potentially promising Ukrainian enterprises. This cooperation with major international consultants Ukrainian enterprises continues to this day, despite the narrowing of the gap between the level of knowledge and experience in Ukrainian and foreign consultants.

The reasons for this state of affairs may be several. First, large international consultancies have on the side a history of, in some cases, more than 100 years, and their reputation of companies that have established consulting industry - and are industry leaders today. Secondly, consultants greatly affect the creation of the modern science of management, marketing and strategy, and therefore able to be first to offer its customers the latest developments in management. Thirdly, international consulting companies have access to the best business practices in each area of interest to the client, and they can easily implement solutions that have been worked out in other countries or in competitor client. Fourth, large consulting companies have huge budgets to attract the best professionals and university graduates and promote its brand.

Market segmentation of consulting services in Ukraine is as follows [3]:

According to key services:

Tax and legal consulting (30% of the market);

Information consulting (21% of the market);

Financial consulting (17% of the market);

Strategic Consulting (13% of the market);

HR-consulting (11% of the market);

Operational consulting services (8% market share).

According to key clients:

Metals, chemicals, food processing;

Telecommunications, construction and the financial sector;

Trade.

By geographic areas:

84% of consulting companies in terms of sales are in Kiev.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

In its work, the consultants use a variety of approaches and concepts of management. Among them, improve productivity, improve profitability, reduce costs, lean manufacturing, business process reengineering, strategic transformation, supply chain optimization, benchmarking, integration companies after M&A synergy, transformational outsourcing, quality management and many others. Today, global consultancy market is estimated at about 200 billion US dollars. Consulting services are used by most companies in the "Fortune 500" list.

The main motive for the use of consulting by the company is expectation of positive economic effect, and the specific reasons (demand) for the use of this service are determined by specific prerequisites of each company. The most typical prerequisites are:

- inability to use their own staff to complete and objective assessment of the situation (audit of marketing and management);
- need of skill and expertise for special one-time events (search for market opportunities, develop strategies, reconstruction of enterprises, examination of business projects);
- possession of alternative objective opinion in solving complex and significant problems (all types of diversification);
- unreasonableness of holding highly paid specialist for special measures of constantly-recurring nature (development of advertising campaigns);
- training while working with a consultant on a particular project;
- need for operational decision-making on issues of constantly periodic nature (constant changes in the company organization and industrial nature);
- preliminary discussion of problems concerning personnel and selection of one of several options.

In a crisis, problems plague the different sectors of economy of Ukraine. Consulting services market is no exception. Consulting provides business infrastructure, that is why in difficult financial and economic conditions, spending on outside advisors are often the first to dramatically reduced. This was the case after the fall of the market during the crisis of 2007-2008 [4]. Many companies have virtually stopped the orders of marketing research, business valuation, corporate culture development, training etc. But at the same time services of costs optimization and anti-crisis measures increased their popularity.

If before the crisis demand of consulting company was associated with the development the concepts for clients and evaluation of a new projects, during the critical economic period at the forefront comes audit of ongoing projects in the new realities of reconception and subsequent sale of unprofitable assets. If, appeal to the consulting company before the crisis were related to the selection of the most attractive and potentially profitable assets, now - with the assessment of usefulness of certain business units and feasibility of idle assets.

The most popular in times of crisis are services in HR-consulting and cost reduction, which create a stable core demand for consulting services. This is due to the fact that in times of crisis, many companies are forced to cut staff. This in turn requires its evaluation and determination of the least efficient units. During the crisis by increasing utility bills is also becoming popular service efficiency audit of complex ownership and management of real estate and energy management that optimizes costs, cash flow and stabilize revenues of the business.

Today, the consulting market of Ukraine successfully running those companies that have managed to turn out excellent reputation and establish close links with major domestic and foreign customers. Also, the consulting company that diversified portfolio, are more likely to hold a fall in demand for their services.

Environmental factors affecting, in particular, the consulting market are sudden and lead to unexpected consequences. Thus, due to sanctions imposed on Russia by the European Union and the United States, representative offices of foreign consulting companies became endangered, because of the threat of economic response. Thus, analytical publication Firmconsulting in its information newsletter warns of delay or suspend recruitment process in Ukrainian and Russian offices of major consultancies. And accordingly advised to weigh the risks of decision about employment in the offices of consulting companies in Ukraine and Russia [5].

On the other hand, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) supports the de-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

velopment of advisory services in Ukraine. Business Advisory Services Programme of EBRD provides micro, small and medium enterprises (MSMEs) access to a wide range of consulting services and promotes projects with local consultants in terms of cost sharing. The project provides direct assistance to improve enterprise efficiency, combined with systemic measures for market development to create a sustainable and commercially-viable infrastructure to support MSMEs in the countries where the EBRD operates [6]. Group of support for Small and Medium Enterprises (SME) of the Bank provides grants to pay 70% of the cost of consultants, which hire SME-enterprise. Budget for such grants in 2015 is planned of 1.5 million Euro [7].

Today, consulting companies have unique opportunities due to the signing of an association agreement with the European Union and the need to reform the public administration and the economy. Thus, the State Agency for Investment and National Projects of Ukraine held a meeting with leading consulting companies in the world - Deloitte, PwC, KPMG. According to the head of the office, specialists from largest consulting companies in the world during the regular sessions will provide advice and initiate ideas on how to improve the implementation of national projects to attract investors. In addition, the experts of "Big Four" will provide suggestions on necessary changes in law to improve investment climate in Ukraine [8].

Cooperation of major consultancies with Ukrainian government and state enterprises began several years ago. Thus, in 2011 the railway monopoly of Ukraine started cooperation with AT Kearney consultancy to develop target market model of railway services in Ukraine. These studies were undertaken to identify and further implement the strategy and model railway reform in Ukraine. In particular, were analyzed already undertaken model railway reform in other countries and determined the best way to Ukraine. According to the research, the main problems for the railways in Ukraine were aging assets and deficits to update them. According to experts, the reform - is the only way to attract investment into the sector [9].

Another example of the involvement of recognized consulting firms is the creation in 2011 of the consortium, which includes the Fund "Effective management" company, «The Boston Consulting Group» (BCG) and research organizations such as the Institute of Economics and Forecasting NASU, Razumkov Centre, Institute for Scientific Research socioeconomic city Development, Center for Urban Development and Architecture of the city and the Institute of Demographic and social Research NAS for development of Kyiv city strategy by 2025 [10].

Ambitious attraction of the international consultants is a partnership of the State Agency for Investment and National Projects of Ukraine (new energy, a new quality of life, new infrastructure, Olympic Hope - 2022; Agroperspektiva) with the "Big Four" (EY, Deloitte, PWC, KPMG) [11].

There are many examples of collaboration of consulting firms with government agencies and state enterprises, but in all instances the tendency is to attract foreign and most prestigious consultants. However actual results of consulting companies interventions are still not known. This could indicate one of the most important and most difficult problems of consulting business in general - the problem of implementation. Consultants can explore and discover almost all of the problems that exist in a particular area and develop steps for implementing measures to achieve these objectives. But implementation of these measures requires immediate advisers involved and, most importantly, the desire of management to do these steps. Otherwise, the advice of consultants will be "shelved" and taxpayers' money will be wasted.

The trend of foreign consultants involvement in government points out that there is unmet demand for skilled professionals, which in turn enables young Ukrainian consulting companies to express themselves.

However, the main causes of the relatively low demand for consulting services in Ukraine remain:

- difficult macroeconomic situation and the general decline in business activity;
- low purchasing power of customers;
- failure to appreciate the usefulness of consulting services;
- no guarantee of specific results and benefits of consulting;
- difficulty of obtaining objective information on consulting firms and their capabilities [12].

Among the existing threats and adverse conditions, it is possible to find and use opportunities. This

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

confirms managing partner of Ukrainian office of EY company (previously - Ernst & Young), Alex Kredisov. So he said, most likely in the next few years to do business in Ukraine will be difficult. However, you can expect some stabilization, and thus prepare for a possible revival of the market. EY is running multiple programs to prepare for negotiations with investors (selected over 20 promising companies that are prepared for sale), opened direction associated with using Ukrainian businesses to use the advantages of trade agreement with the EU. Recently also enhanced areas of legal and consulting services. Many of the competitors because of the crisis faced a lack of projects in consulting and significantly reduced its market share. EY also took the opportunity to built up its presence and has become the largest supplier of consulting services in Ukraine. In the immediate future the company expects a significant increase in demand in the field of tax consulting and tax risk management. It is obvious that there is still a lot of tax issues in our country due to not quite transparent methods. If the announced reforms to fight corruption and improve the business environment to be effective and practice of opaque decisions on tax goes into oblivion - there will be an increase of demand in the segment of corporate taxation and legal services [13].

Conclusions. Economic crisis is both challenges and opportunities. Ukrainian consulting business has unique opportunities to express themselves through their customers real results and effective government reform. Support of international partners and wish of professional consultants to join the consulting sector reforms give Ukraine a great chance. However, Ukrainian companies must also provide "credibility" to consultants and understand that they go together to one goal and the their joint success depends on the willingness of owners and managers to change and their willingness to work closely together with consultants.

Consequently, consulting market development should provide basic needs of competition and matching of Ukrainian business to international standards. In modern terms it is not fashionable whim companies who have extra money and real prerequisite survival of the country.

References

1. Verba, V., & Reshetniak, T. (n.d.). Analiz konkurentnoho seredovyschcha konsultatsiinoho rynku Ukrainy ta vyznachennia stratehii rozvytku okremykh subiektiv [Analysis of the competitive environment of consulting market in Ukraine and determination of the strategy development of individual subjects]. Retrieved from www.management.com.ua/cases/case007.html [in Ukrainian].
2. Biech, E. (2009). *The business of consulting, the basics and beyond*. San-Francisco, CA.
3. Lisun, Ya. V. (2013). Osoblyvosti konsaltnyhovoi diialnosti v Ukraini [Features consulting activities in Ukraine]. *Ekonomika rynkovykh vidnosyn - Economics of market relations*, 11, 270-276 [in Ukrainian].
4. Rynok konsultatsionnykh uslug v Ukraini. Prezentatsionnye materialy [Market of consulting services in Ukraine. Presentational materials]. *astarta-tanit.com.ua* Retrieved from astarta-tanit.com.ua/assets/files/101115%20consulting.pdf [in Russian].
5. Firmsconsulting. "Fallout from Russia - Ukraine Conflict." Aug. 2 2014. E-mail.
6. European Bank for Reconstruction and Development (n.d.). *Business Advisory Services (BAS) Ukraine* Retrieved from http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/sbs/7871_BAS_Ukraine.pdf
7. Krapyya, S., & Pavlov, K. (2014). Summarnyy podkhod [The total approach]. *Byznes – Business*, 51-52 (1142-1143). Retrieved from http://www.business.ua/articles/companies/Summarnyy_podhod-83152/ [in Russian].
8. Press service of the State Agency for investment and management of national projects (n.d.). *Derzhinvestproekt stvoryt ekspertnu radu z chysla fakhivtsiv "Velykoi chetvirky" ta providnykh yurydychnykh i konsaltnyhovykh kompanii* [The State investment project will create Expert Council from experts of "Great Four" and leading law and consulting companies]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247195359 [in Ukrainian].
9. Ukrzaliznytsia spivpratsiuie z A.T. Kearney u pytanniakh rozrobky stratehii reformuvannya haluzi [Ukrainian Railways cooperates with A.T. Kearney in projects of development the strategy of reformation this branch]. (n.d.). *www.uz.gov.ua* Retrieved from http://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/archive/main_2011/page-46/306324/ [in Ukrainian].
10. Press Service of Kyiv City State Administration (n.d.). *Dlia rozrobky stratehii rozvytku Kyieva do 2025 roku bude stvorenyi konsortsium* [A consortium will be created for development the strategy of progress for Kyiv till 2025]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244075441 [in Ukrainian].
11. State agency for investment and management of national projects of Ukraine (n.d.). *60 top partneriv [60 top partners]*. Retrieved from <http://www.ukrproject.gov.ua/page/nashi-partneri> [in Ukrainian].
12. Verba, V., & Reshetniak, T. (n.d.). *Rynok konsaltnyhovykh posluh. Yoho stanovlennia ta rozvytok v Ukraini* [Consulting services market. Its formation and development in Ukraine]. Retrieved from <http://www.management.com.ua/consulting/cons002.html> [in Ukrainian].
13. Intervyu s Alekseem Kredisovym [An interview with Aleksey Kredisov]. (n.d.). *n-auditor.com.ua* Retrieved from http://n-auditor.com.ua/ru/?option=com_na_archive&view=material&id=1038 [in Russian].

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Література

1. Верба В. Аналіз конкурентного середовища консультаційного ринку України та визначення стратегії розвитку окремих суб'єктів [Електронний ресурс] / В. Верба, Т. Решетняк. – Режим доступу: www.management.com.ua/cases/case007.html
2. Biech E. The business of consulting, the basics and beyond / E. Biech. - San-Francisco, CA : Pfeiffer, 2009. - 302 p.
3. Лісун Я. В. Особливості консалтингової діяльності в Україні / Я. В. Лісун // Економіка ринкових відносин. – 2013. – №11. - С. 270-276.
4. Рынок консультационных услуг в Украине. Презентационные материалы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: astarta-tanit.com.ua/assets/files/101115%20consulting.pdf
5. Firmsconsulting. "Fallout from Russia - Ukraine Conflict." Aug. 2 2014. E-mail.
6. Business Advisory Services (BAS) Ukraine [Електронний ресурс] / European Bank for Reconstruction and Development. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/sbs/7871_BAS_Ukraine.pdf
7. Крапива С. Суммарный подход [Електронний ресурс] / С. Крапива, К. Павлов // Бизнес. – 2014. - №51-52 (1142-1143). – Режим доступу: http://www.business.ua/articles/companies/Summarnyy_podhod-83152/
8. Держінвестпроект створить експертну раду з числа фахівців "Великої четвірки" та провідних юридичних і консалтингових компаній [Електронний ресурс] /Прес-служба Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247195359
9. Укрзалізниця співпрацює з А.Т. Kearney у питаннях розробки стратегії реформування галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/archive/main_2011/page-46/306324/
10. Для розробки стратегії розвитку Києва до 2025 року буде створений консорціум [Електронний ресурс] / Прес-служба КМДА. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244075441
11. 60 топ партнерів [Електронний ресурс] / Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. – Режим доступу: <http://www.ukrproject.gov.ua/page/nashi-partneri>
12. Верба В. Ринок консалтингових послуг. Його становлення та розвиток в Україні [Електронний ресурс] / В. Верба, Т. Решетняк. – Режим доступу: <http://www.management.com.ua/consulting/cons002.html>
13. Интервью с Алексеем Кредисовым [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/ru/?option=com_na_archive&view=material&id=1038

Надійшла 14.12.2014

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.43(477)

С. В. Пономаренко, здобувач

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація. У статті проведено комплексне дослідження соціально-економічного розвитку сільського господарства. На основі опрацьованого матеріалу було виокремлено проблемні питання розвитку сільського господарства та аргументована необхідність використання програмно-цільового методу планування для модернізації системи державного впливу на соціально-економічний розвиток сільського господарства України.

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарські підприємства, державне регулювання, програмно-цільовий метод планування.

С. В. Пономаренко, соискатель

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

Аннотация. В статье проведено комплексное исследование социально-экономического развития сельского хозяйства. На основе обработанного материала были выделены проблемные вопросы развития сельского хозяйства. Аргументирована необходимость использования программно-целевого метода планирования для модернизации системы государственного воздействия на социально-экономическое развитие сельского хозяйства Украины.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, государственное регулирование, программно-целевой метод планирования.

S. V. Ponomarenko, degree seeker

CURRENT TRENDS AND DETERMINANTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN UKRAINE

Abstract. The comprehensive investigation of socio-economic development of agriculture is conducted in the paper. The problematic issues of agricultural development were identified on the basis of the processed material. The necessity of the use of program-target method of planning for the modernization of public impact on the socio-economic development of agriculture in Ukraine was argued.

Keywords: agriculture, agricultural enterprises, government regulation, program-target method of planning.

Постановка проблеми. Необхідною умовою ефективного функціонування національної економіки виступає висхідний розвиток сільського господарства, що забезпечує стійкий приріст сільськогосподарської продукції, створює передумови для збереження природно-ресурсного потенціалу, є основним замовником і споживачем промислової продукції, що в кінцевому рахунку, формує прибуток в різних галузях народного господарства.

В сучасних кризових для економіки умовах кількісне та якісне зростання сільського господарства, вирішення його соціально-економічних проблем можливе лише на основі ефективного регуляторного впливу держави, який ґрунтувався би на розробці нових та вдосконалених існуючих підходів до регулювання соціально-економічного розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика соціально-економічного розвитку сільського господарства цікавить багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених і залишається дискусійною й актуальною як в Україні, так і за її межами, особливо в умовах економічної кризи. Вагомий внесок у вивчення загальних проблем теорії та практики забезпечення зро-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

били такі науковці, як В. Г. Андрійчук, В. Т. Галушко, М. В. Гладій, Б. В. Данилів, С. І. Дем'яненко, М. І. Завадський, С. М. Кваша, А. П. Макаренко, М. Й. Малік, Л. О. Мармуль, Л. Ю. Мельник, П. Т. Саблук, Г. В. Черевко, В. В. Юрчишин та інші.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, питання визначення стану та перспектив розвитку сільського господарства України, а також пошук шляхів подолання його кризового стану, залишаються актуальними й потребують подальшого дослідження.

Мета статті. Метою статті є моніторинг сучасного стану сільського господарства та обґрунтування напрямів вдосконалення методів державного впливу на соціально-економічний розвиток сільського господарства.

Основні результати дослідження. Сільське господарство – один з найбільших та найважливіших секторів економіки України. Рівень розвитку сільського господарства впливає на стан національної економіки в цілому, створює передумови для вирішення низки економічних та соціальних проблем, які постали перед Україною на сучасному етапі. Сільське господарство робить вагомий внесок у формування ВВП країни. Так, станом на кінець 2013 року в сільському господарстві було вироблено понад 10% ВВП та працювало 9,1% усіх зайнятих [4]. При цьому сільське господарство є постачальником ресурсів для пов'язаних з ним секторів економіки, що збільшує його вклад в економіку країни.

Аналіз структури сільськогосподарських підприємств показав, що найбільшу питому вагу в їхній загальній кількості займають фермерські господарства (73%), найменшу – державні підприємства (1%) (табл. 1). А отже, саме фермерські господарства є найбільш ефективною організаційно-правовою формою функціонування сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах.

Таблиця 1

Структура сільськогосподарських підприємств в розрізі організаційно-правової форми господарювання у 2002-2013 рр.

Показник	Роки						Темп росту до 2002,%
	2002	2005	2010	2011	2012	2013	
Усього	61 178	57 877	56 493	56 133	55 866	55 858	91,3
Господарські товариства	9 337	7 900	7 769	7 757	8 121	8 295	88,8
% до загальної кількості	15,3	13,6	13,8	13,8	14,5	14,9	*
Приватні підприємства	4 116	4 123	4 243	4 140	4 183	4 153	100,9
% до загальної кількості	6,7	7,1	7,5	7,4	7,5	7,4	*
Виробничі кооперативи	2 111	1 521	952	905	856	810	38,4
% до загальної кількості	3,5	2,6	1,7	1,6	1,5	1,5	*
Фермерські господарства	43 042	42 447	41 726	41 488	40 732	40 856	94,9
% до загальної кількості	70,4	73,3	73,9	73,9	72,9	73,1	*
Державні підприємства	570	386	322	311	294	278	48,8
% до загальної кількості	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	*
Підприємства інших форм господарювання	2 002	1 500	1 481	1 532	1 680	1 466	73,2
% до загальної кількості	3,3	2,6	2,6	2,7	3,0	2,6	*

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України.

Протягом 2001-2013 рр. в сільському господарстві спостерігаються значні проблеми, внаслідок яких відбулося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, погіршення її якісних характеристик (табл. 2). Так, за період 2001-2013 рр. валова додана вартість сільського господарства та обсяги виробництва сільської продукції зменшилися на третину, а частка основного капіталу в загальній вартості скоротилася майже вдвічі. Виявлені тенденції свідчать про деіндустріалізацію даного сектору економіки. Негативною тенденцією є суттєве скорочення частки найманих працівників сільського господарства у загальній їх кількості, що свідчить про суттєве погіршення соціально-трудового потенціалу даного сектору економіки.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таблиця 2

Динаміка основних показників розвитку сільського господарства України у 2001-2013 рр. (%)

Показники	Роки									
	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2001 %
1. Валова додана вартість (ВДВ) сільського господарства, мисливства, лісового господарства в загальному обсязі ВДВ	16,3	8,6	7,5	7,9	8,3	8,7	9,9	9,3	10,4	63,8
2. Випуск продукції сільського господарства, мисливства, лісового господарства в загальному обсязі випуску (в основних цінах)	14,4	8,3	7,2	7,5	8,1	7,9	8,8	8,6	8,6	59,7
3. Основні засоби сільського господарства, мисливства, лісового господарства в загальній вартості основних засобів	10,2	4,8	3,9	3,1	2,6	1,7	1,6	1,5	1,5	14,7
4. Кількість найманих працівників сільського господарства, мисливства, лісового господарства у загальній їхній кількості, %	17,1	8,8	7,6	6,9	6,6	6,2	9,2	9,2	9,1	53,2

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України.

Проблеми доходів і рівня життя сільського населення посідають провідне місце у питанні формування державної політики щодо регулювання соціального розвитку сільського господарства. Розмір доходів працівників, їхній розподіл безпосередньо впливають на відтворення головної продуктивної сили, є важливим ресурсом, що визначає поряд з іншими ресурсними складовими економічний і соціальний потенціал сільського господарства та можливості зростання його кількісних та якісних показників. Динаміка заробітної плати зайнятих в сільському господарстві представлена в табл. 3.

Таблиця 3

Динаміка заробітної плати в сільському господарстві України в порівнянні з іншими видами економічної діяльності у 2009-2013 рр. (грн)

Вид економічної діяльності	Роки					2013/2009, %
	2009	2010	2011	2012	2013	
Сільське, лісове та рибне господарство	1220	1472	1853	2086	2340	191,8
Промисловість	2117	2570	3107	3478	3763	177,8
Будівництво	1511	1758	2270	2516	2702	178,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	1565	1877	2342	2704	3010	192,3
Тимчасове розміщування й організація харчування	1267	1455	1777	2055	2249	177,5

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України.

Низький рівень заробітної плати зайнятих в сільському господарстві зовсім не сприяє ефективній праці селян та є одним з факторів, що гальмують економічний розвиток сільського госпо-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

дарства, оскільки відсутня пряма залежність між доходами працівників сільського господарства та продуктивністю їхньої праці.

Через значну чисельність населення сільських територій, особливої актуальності набувають питання підвищення зайнятості та скорочення безробіття.

Наведені на рис. 1 дані показують певне зниження рівня безробіття протягом аналізованого періоду, але відсутність кардинальних змін в економіці, значні коливання обсягів виробництва та кризові явища негативно впливають на рівень реалізації трудового потенціалу сільського населення.

Рис. 1. Рівень безробіття населення працездатного віку, %

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України.

Основним чинником непривабливості українського сільського господарства для працездатного населення є низький рівень заробітної плати працівників галузі порівняно з іншими секторами економіки. Також даній тенденції сприяло скорочення кількості сільських жителів внаслідок трудової міграції через бідність, безробіття, занепад соціальної інфраструктури.

Проведене дослідження свідчить, що для сільського господарства залишаються актуальними наступні соціально-економічні проблеми розвитку: скорочення виробництва, безробіття, низький рівень заробітної плати тощо.

Оцінюючи стан сільського господарства України на сучасному етапі його розвитку, можна визначити низку проблем та невирішених питань, які стримують його кількісне та якісне зростання. Серед основних з них можна відзначити:

- низький рівень технологічної оснащеності сільськогосподарських підприємств;
- висока собівартість виробництва сільськогосподарської продукції, що знижує її конкурентоспроможність на ринку;
- скорочення платоспроможного попиту на продукцію вітчизняного сільського господарства;
- неефективний механізм інтеграції між сільськогосподарськими, переробними та торговельними підприємствами;
- неефективна державна підтримка сільськогосподарських виробників;
- низький рівень поширення інноваційного процесу в сільському господарстві.

Відновлення економічного зростання в сільському господарстві, вирішення низки соціальних проблем, що склалися в цьому секторі економіки неможливе без регуляторного впливу з боку держави. Підтримка сільськогосподарських виробників, незважаючи на додаткові витрати держави, створює умови для зростання виробництва, сприяє розвитку інфраструктури, знижує безробіття, підтримує рівновагу цін, а загалом – соціальну стабільність. На подібні витрати йдуть практично всі країни. Рівень та ефективність здійснення державної підтримки сільського господарства свідчить про розвиненість і благополуччя держави. Створення ефективного механізму державної підтримки галузі – досить складне завдання [8, с. 12].

Перспективним інструментом забезпечення соціально-економічного розвитку сільського господарства є програмно-цільове планування. Програмно-цільовий метод - це спосіб формування системи планових рішень проблем соціально-економічного розвитку сільського господарства. Його суть

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

полягає у відборі головних цілей соціального, економічного і науково-технічного розвитку сільського господарства, розробці взаємопов'язаних заходів по їхньому досягненню в заплановані терміни при оптимальному забезпеченні ресурсами.

Основні компоненти програмно - цільового методу представлені на рис. 2.

Основні компоненти програмно - цільового методу	комплекс заходів, спрямованих на вирішення поставленого завдання
	організаційна система управління програмою
	система розподілу та стимулювання мобілізації ресурсів
	система моніторингу і контролю реалізації програми та оцінки її ефективності
	нормативно-правове забезпечення програми

Рис. 2. Графічне представлення основних компонентів програмно-цільового методу

Джерело: розроблено автором на основі [9].

Одним з основних інструментів реалізації програмно цільового методу управління соціально-економічним розвитком сільського господарства, є довгострокова цільова програма.

Довгострокова цільова програма представляє собою документ, в якому відображаються мета і комплекс взаємопов'язаних заходів за ресурсами, виконавцями, строків здійснення та показниками результативності заходів, спрямованих на вирішення проблем системного характеру у сфері соціально-економічного розвитку сільського господарства. Термін реалізації довгострокової цільової програми повинен бути не менше 3 років. Довгострокова цільова програма може складатися з декількох підпрограм, спрямованих на вирішення конкретних завдань в рамках даної програми, і має містити показники кінцевого і безпосереднього результату.

Важливим етапом формування довгострокових програм соціально - економічного розвитку сільського господарства є розробка та вибір критеріїв оцінки ефективності її реалізації. У процесі формування програм розвитку визначаються цільові планові значення показників реалізації для довгострокового періоду в цілому, а також проміжні планові значення показників для кожного року протягом довготермінового періоду.

Оцінка ефективності реалізації цільових програм займає особливе місце, оскільки дозволяє судити не тільки про результативність реалізації програми, а й про ціну досягнутих результатів. Вони включають в себе найбільш повну інформацію щодо доцільності реалізації програми на попередньому етапі і результатів реалізації на проміжному і кінцевому етапах.

Для аналізу результативності заходу, проекту програми використовують підхід, що базується на оцінці співвідношення результату до витрат, що обумовили його досягнення (рис. 3).

Моніторинг ефективності програми	1. Ідентифікація відповідності розроблених програм пріоритетам соціально-економічного розвитку сільського господарства
	2. Встановлення факторів впливу на відхилення від запланованих показників результативності
	3. Вдосконалення структури програми соціально-економічного розвитку на стадії планування та на стадії реалізації
	4. Забезпечення інформаційної прозорості формування та реалізації програми соціально-економічного розвитку сільського господарства шляхом оприлюднення результатів моніторингу

Рис. 3. Складові моніторингу ефективності програм соціально-економічного розвитку сільського господарства

Джерело: розроблено автором на основі [9].

Процес оцінювання може включати аналіз причин запровадження програми, процесу реалізації програми та її результатів.

Процес оцінювання програм сприяє розумінню шляхів вимірювання результату, дає можливість визначити непередбачувані результати та надає інформацію, що може бути використана для вдосконалення програми, покращення її результатів.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Висновки. Викладене вище дає підстави для висновку, що сучасний соціально-економічний стан сільського господарства України характеризується загостренням кризових явищ, що перешкоджають його стабільному й ефективному розвитку. Зберігається тенденція скорочення ресурсного потенціалу сільського господарства, не завершений процес формування економічно активних суб'єктів даного сектору економіки, погіршуються демографічна ситуація і екологічна обстановка, продовжується руйнація соціальної інфраструктури, знижується рівень та якість життя сільського населення. Нагальною є необхідність прискорення процесів реформування сільського господарства, запровадження цілеспрямованих заходів державної політики, спрямованих на його розвиток як життєво важливого чинника становлення економіки країни. Для підвищення рівня соціально-економічного розвитку сільського господарства, було запропоновано використання програмно-цільового методу планування, що передбачає чітке визначення цілей та розробку конкретної програми їх досягнення, що дозволить знаходити найбільш оптимальні варіанти соціальних та економічних перетворень, забезпечувати їх необхідними ресурсами, а також координувати процеси планування, управління та прийняття рішень при постановці завдань з управління змінами.

Література

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.; за ред. М. В. Присяжнюка та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
2. Борнякова Е. В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / Е. В. Борнякова // Экономика и право. – 2011. – Вып. 2. – Режим доступа : http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_02.pdf
3. Діброва А. Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні / А. Д. Діброва // Економіка АПК. - 2009. - №7. - С. 44-50.
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua>.
6. Карпенко Г. Г. Совершенствование механизмов регулирующего воздействия государства на экономику аграрного сектора : автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора экон. наук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / Г. Г. Карпенко. – Москва, 2011. – 41 с.
7. Основи аграрної економіки : підручник / [В. П. Галушко, Гвідо Ван Хуленбрук, О. А. Ковтун та ін.]. – К. : Вища освіта, 2003. – 399 с.
8. Онисько С. М. Державна підтримка аграрної сфери [Електронний ресурс] / С. М. Онисько, Л. В. Синявська. – Режим доступу : <http://lnau.lviv.ua/lnau/files/ЗБІРНИК%20міжн%20інтерн%20конференції%202014р%20doc.pdf>
9. Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление / Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.
10. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ІАЕ, 2002. - 60 с.

References

1. Prisiazhniuk, M. V., (Ed.), Zubets M. V., Sabluk P. T. (2011). *Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektivy rozvytku) [The agricultural sector of Ukraine's economy (state and prospects for development)]*. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].
2. Bomyakova, E. V. (2011). *Mezhdunarodnyy opyt gosudarstvennoy pomoshchi selskomu khozyaystvu [International experience of state assistance to agriculture]*. *Ekonomika i pravo - Economics and Law*, 2 Retrieved from http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_02.pdf [in Russian].
3. Dibrova, A. D. (2009). *Udoskonalennia derzhavnogo rehuliuвання silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini [Improvement of the state regulation of agricultural production in Ukraine]*. *Ekonomika APK - Economics of agro-industrial complex*, 7, 44-50 [in Ukrainian].
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian].
5. Indeksy obsyahu silskohospodarskoho vyrobnytstva u 2012 rotsi [Indices of volume of agricultural production in 2012]. www.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
6. Karpenko, G. G. (2011). *Sovershenstvovanie mekhanizmov reguliruyushchego vozdeystviya gosudarstva na ekonomiku ahrarnoho sektora [Improvement of mechanisms of regulation influence of the state on the economy of the agricultural sector]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Moscow [in Russian].
7. Halushko, P., Hvido Van Khulienbruk, & Kovtun, O. A. (2003). *Osnovy ahrarnoi ekonomiky: pidruchnyk [Fundamentals of Agricultural Economics: tutorial]*. Kyiv: Higher education [in Ukrainian].
8. Onysko, S. M., & Syniavska, L. V. (2014). *Derzhavna pidtrymka ahrarnoi sfery [State support of agrarian sphere]*. Retrieved from <http://lnau.lviv.ua/lnau/files/ZBIRNYK%20mizhn%20intern%20konferentsii%202014r%20doc.pdf> [in Ukrainian].
9. Raizberh, B. A., & Lobko, A. H. (2002). *Programmno-tselevoe planirovanie i upravlenie [Program-purpose planning and management]*. Moscow: INFRA-M [in Russian].
10. Sabluk, P. T., & Mesel-Veseliak, V. Ya. (Eds.). (2002). *Stratehichni napriamy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Strategic areas of development of agro-industrial complex in Ukraine]*. Kyiv: IAE [in Ukrainian].

Надійшла 20.11.2014

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 332.142.6:502.175

В. Г. Боронос, д.е.н., доцент,
Л. В. Довга, аспірант**МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ**

Анотація. У статті запропоновано методичний підхід до оцінки рівня екологічної безпеки на регіональному рівні, який ґрунтується на розрахунку інтегрального індексу. До його складу входять показники екологічного стану в регіоні та їхні індикатори. Методика розрахунку індексу екологічної безпеки складається із трьох взаємопов'язаних етапів, до яких входять: визначення основних індикаторів, їх розрахунок за показниками та визначення належності отриманого індексу до одного з видів існуючих критеріїв. Реалізація запропонованого методичного підходу дозволить оцінити ступінь екологічної безпеки регіону з урахуванням рівня негативного впливу господарської діяльності суб'єктів господарювання на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: екологічна безпека, інтегральна оцінка, індекс, національна безпека, екологічні індикатори.

В. Г. Боронос, д.э.н., доцент,
Л. В. Довга, аспірант**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ**

Аннотация. В статье предложен методический подход к оценке уровня экологической безопасности на региональном уровне, основанный на расчете интегрального индекса. В его состав входят показатели экологического состояния в регионе и их индикаторы. Методика расчета индекса экологической безопасности состоит из трех взаимосвязанных этапов, в которые входят: определение основных индикаторов, их расчет по показателям и определение принадлежности полученного индекса к одному из видов существующих критериев. Реализация предложенного методического подхода позволит оценить степень экологической безопасности региона с учетом уровня негативного воздействия деятельности субъектов хозяйствования на окружающую природную среду.

Ключевые слова: экологическая безопасность, интегральная оценка, индекс, национальная безопасность, экологические индикаторы.

V. H. Boronos, doctor of economic sciences, associate professor
L. V. Dovha, postgraduate student**METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION THE LEVEL OF REGIONAL SECURITY BY EXTENSION OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL INDICATORS**

Abstract. This paper proposes a methodological approach to assess the level of ecological safety at the regional level, which is based on the calculation of the integral index. It includes indicators of ecological status in the region and their indicators. Method of calculating the index of ecological security consists of three interrelated stages, which include: the definition of the main indicators, their calculation for indexes of and definition of appliance of received index to one of the types of existed criteria. Implementation of the proposed methodological approach will assess the degree of ecological security of the region, taking into account the level of the negative impact of business entities on the environment.

Keywords: environmental safety, integrated assessment index, economic security, environmental indicators.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Постановка проблеми. Основною проблемою ефективного функціонування будь-якої економічної системи є забезпечення мінімізації впливу негативних ризиків на стабільність її діяльності. За умов стрімкого розвитку глобалізаційних процесів, економіки країн світу дуже тісно пов'язані між собою. В наш час будь-яка з розвинутих країн може зазнати збитків від різних видів техногенних аварій, що в умовах глобалізації може спричинити дестабілізацію світового фінансового ринку, а також вплинути на стан окремої національної економіки.

Так, Україна, за часи переходу до ринкових відносин в повному обсязі зазнала впливу різного роду криз, що істотно впливають на розвиток економічних відносин та рівень життя населення. Дані фактори залишають шкідливий вплив на стан здоров'я населення нашої країни, особливої уваги набуває питання екологічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За доповіддю НІСД Національна безпека – це «здатність держави ефективно протистояти впливу наявних або потенційних загроз його існуванню і незалежному розвитку» [1]. У складі національної безпеки окремо виділяють такі її складові, як:

- військова безпека;
- політична безпека;
- соціокультурна безпека;
- екологічна безпека;
- економічна безпека.

На думку багатьох науковців економічна безпека держави є головною серед інших складових безпеки. Так, Б. Губський вказує на те, що економічна безпека - «основний показник, що визначає здатність держави забезпечувати захист національних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, проводити поступальний розвиток економіки з метою підтримки стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких умов і варіантів розвитку подій» [1]. Поряд із цим існує думка, що екологічна безпека є складовим показником у структурі економічної безпеки. На думку Г.А.Пастернака-Таранушенка: «екологічна безпека – напрямок забезпечення економічної безпеки держави, призначений для створення населенню країни найбільш сприятливих умов (навколишнього середовища) існування та плідного життя» [2].

Проте існує необхідність чіткого розмежування економічної та екологічної безпеки як складових національної безпеки. Так, як існує безліч суто «екологічних» напрямів, зокрема, управління процесом переробки промислових та побутових відходів, раціональне природокористування, екологізація виробництва, пошук альтернативних джерел енергії, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, що істотно впливають на національну безпеку держави [4;5].

Проблема екологічної безпеки держави розглядалася багатьма науковцями, серед них такі, як Г. А. Пастернак-Таранушенко [3], Є. В. Хлобистов [6], В. І. Андрейцев [7], О. В. Прокопенко [8], С. М. Ілляшенко [8], В. Г. Потапенко [12]. Саме вони у своїх працях звертали увагу на екологічну складову національної безпеки держави.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із завдань, які виникають під час аналізу, оцінки або моделювання екологічної безпеки держави, є завдання вибору системи критеріїв. Визначення набору адекватних критеріїв дозволяє ефективно вирішувати завдання аналізу, порівняння та прогнозування стану екологічної безпеки України.

Мета статті. Метою написання даного матеріалу була розробка інтегрального індексу екологічної безпеки, що розраховується на рівні регіону і полягає у тому, щоб дати максимально реальну оцінку ризику виникнення екологічно небезпечних ситуацій та міжрегіональним розбіжностям в системі безпеки. Для цього за основу взята певна кількість індикаторів та показників що їх характеризують.

Виклад основного матеріалу. У статті 40 «Порядку денного на XXI століття», що був прийнятий на 19-й сесії Генеральної асамблеї ООН у 1997 році, вказано на необхідність розроблення показників сталого розвитку як основи для забезпечення процесу прийняття рішень на всіх рівнях. До цього часу не існує єдиного підходу до визначення системи показників та їхніх порогових значень, що характеризують рівень екологічної безпеки та екологічного розвитку в нашій державі. А в існуючих системах моніторингу стану національної безпеки держави, що здійсню-

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ються на основі діючих законодавчих актів, показники стану довкілля фактично не враховуються. Зокрема, це стосується методики оцінки економічної безпеки України [9] та методик оцінки розвитку територій України [10;11].

Існують різні підходи та методи оцінки рівня екологічної безпеки. Так, наприклад, В. Г. Потапенко пропонує розглядати екологічну безпеку, як одну із складових показників економічної безпеки України. Її розрахунок полягає у використанні вагових коефіцієнтів для груп екологічних факторів. Індикатор екологічної безпеки обчислюється за набором нормованих показників за формулами (1;2) (в адитивній – I_i^A , чи мультіплікативній I_i^M – формі) [12]:

$$I_i^A = \sum_{j=1}^{m_i} a_{ij} z_{ij}, \quad (1)$$

$$I_i^M = \prod_{j=1}^{m_i} (z_{ij})^{a_{ij}}, \quad (2)$$

де, z_i – нормоване значення та a_i – ваговий коефіцієнт j – го екологічного показника, m – кількість показників.

Інший підхід, що пропонує Г. О. Обиход, базується на інтегральній оцінці рівня екологічної небезпеки. Даний метод дає максимально реальну оцінку ризику виникнення екологічно небезпечних ситуацій та міжрегіональних розбіжностей екологічної безпеки [13].

$$X_{ij} = \frac{\alpha_{ij} - \alpha_{ij(\min)}}{\alpha_{ij(\max)} - \alpha_{ij(\min)}}, \quad (3)$$

де, α_{ij} – показник небезпеки i -го регіону j -го блоку;

x_{ij} – нормоване значення показника i -го регіону j -го блоку;

i – номер регіону, відповідно до кількості регіональних утворень держави (27);

j – номер екологічного блоку;

α_{\min} , α_{\max} – мінімальна та максимальна величина для відповідних показників за блоками.

Отже, реалізація стратегії подальшого стабільного розвитку України, як незалежної і процвітаючої держави не може розглядатися без урахування екологічної складової у системі національної безпеки. Тому поряд з вирішенням великого кола екологічних проблем, пов'язаних з трансформуванням суспільно-економічних та політичних відносин, суттєвого значення набиратиме процес розробки, створення та дослідження і поступового впровадження у життя системи показників та індикаторів, які визначатимуть стан екологічної безпеки в Україні.

На думку багатьох вітчизняних експертів, стан системи екологічної безпеки в Україні повинен здебільшого охоплювати показники екодеструктивного впливу на довкілля, погіршення стану атмосфери та зниження ресурсного потенціалу держави, а також здійснювати індикативне регулювання екологічних процесів стійкого розвитку держави.

На основі вивчення наукової та методичної літератури нами запропонований окремий підхід до оцінки ступеню екологічної безпеки регіону з урахуванням рівня негативної антропогенної діяльності на довкілля. Відповідно, на нашу думку, механізм розробки і дослідження системи таких показників та індикаторів повинен включати як екологічні, так і економічні та соціальні індикатори та показники, що сприяють повному виявленню та оцінці ступеня і міри екологічних загроз у системі забезпечення національної безпеки України. Завдяки такій системі з оцінкою різнопланових загроз можна виявити найнебезпечніші процеси і деформаційні тенденції, які притаманні певному стану екологічної безпеки на різних етапах розвитку суспільного життя.

Зазначені показники переважно використовуються однаково в усьому світі як найбільш вагомі характеристики рівня екологічних небезпек та стану процесів, які відбуваються у площині розвитку суспільства і держави. Співставлення цих показників у різних регіонах держави дозволяє зробити не тільки відповідні науково-теоретичні та практичні висновки, але й змодельовати певну прогностичну ситуацію щодо можливої екологічної безпеки суспільства та держави, як на найближче майбутнє, так і на довгострокову перспективу.

Отже стає очевидним, що потрібен універсальний показник, що буде включати економічні та соціальні показники та високу ступінь достовірності. Тому, система інтегральної оцінки індексу екологічної безпеки відкрита для внесення будь-яких логічних змін та доповнень, пов'язаних зі змінами в екологічній ситуації та відповідними змінами методології статистичних спостережень.

Дана методика «визначення індексу» базується на виявленні зовнішніх ознак досліджуваного явища (об'єкта), тобто тих властивостей і характеристик, які підлягають спостереженню та вимі-

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

руванню. Кожна ознака характеризується певною сукупністю змінних, що відображають варіювання її за конкретних умов. Наприклад, антропогенне навантаження на територію регіону одна з ознак впливу діяльності людини на довкілля характеризується такими змінними: поводження з водними ресурсами, поводження з відходами, стан атмосферного повітря тощо. Показники варіювання кожної з цих змінних виражають загальний індикатор антропогенного навантаження.

Рис. 1. Складові показники інтегрального індексу екологічної безпеки в регіоні
Джерело: розроблено авторами на основі праць [12;13;14].

Індикатор - (від лат. indicator - показчик) - доступна для спостереження й вимірювання характеристика, її стан, зміна цього стану, ступінь цієї зміни об'єкта, що вивчається, яка дозволяє робити висновок щодо інших його характеристик, недоступних безпосередньому дослідженню [15].

Для того щоб правильно вибрати індикатор, попередньо було здійснено операціоналізацію досліджуваного явища - тобто аналіз існуючих видів цієї інформації та вибір окремих важливих показників. Більшість операціональних понять потребує використання не одного, а кількох індикаторів, які відображають умови їхнього формування [15].

Так, у запропонованій методиці оцінки екологічної безпеки використані не лише екологічні, а й економічні та соціальні індикатори та їхні показники. Оскільки процеси економічних та соціальних трансформацій істотно впливають на рівень екологічно стійкого розвитку держави. До економічних факторів відносяться індикатори фінансової бази збереження довкілля та екологічного захисту [16]. Вони характеризують величину надходжень до обласного бюджету (екологічний податок, збір за спеціальне користування лісовими ресурсами, надрами, за використання води та ін.), та до фонду ОНПС, а також показують розмір видатків з бюджету на охорону довкілля та платежі по екологічному страхуванню. Це дає змогу оцінити ефективність політики розподілу фінансових ресурсів державними органами та органами місцевого самоврядування.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Соціальним елементом в даній методиці є індикатор участі громадських організацій в охороні довкілля, що показує кількість діючих екологічних організацій та проектів реалізованих за їхньою участю.

Комбінація кількох індикаторів утворює індекс (від лат. index - показник) - інструмент класифікації, порівняння і вимірювання. Індекс можна виразити за допомогою середнього геометричного значення кожного індикатора чи за допомогою різниці між високими і низькими, позитивними й негативними виявами ознаки, наприклад, між розрахованим індексом екологічної безпеки та його еталонним значенням[15].

Індекс екологічної безпеки регіону пропонується розраховувати як середню геометричну величину часткових індикаторів, що характеризують стан навколишнього середовища окремого регіону.

$$I_{\text{екол безп}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n I_{(1,2...n)}} \tag{4}$$

де, $I_{\text{екол безп}}$ - інтегральний індекс екологічної безпеки регіону,
 I_n - індикатор i - го показника екологічного стану в регіоні.

Економічні, соціальні та екологічні індикатори будуть визначатися за формулою:

$$I_{1,2...n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_{ij} \tag{5}$$

де, $I_{1,2...n}$ - відповідно індикатори, що характеризують ступень екологічної безпеки регіону,
 X_{ij} - показник i - індикатора.

У свою чергу, показники, що є складовими індикаторів визначаються як середньоарифметична величина їхніх складових:

$$X_{ij} = \frac{X_{(11,21...n)}^1}{X_{(11,21...n)}^0} \tag{6}$$

де, $X_{11,21...n}^1$ - показники, що є складовими індикаторів екологічної безпеки у поточному році,
 $X_{11,21...n}^0$ - показники, що є складовими індикаторів екологічної безпеки у попередньому році.

Отже, часткові показники інтегрального індексу екологічної безпеки визначаються співвідношенням відповідних окремих показників розвитку даного регіону у поточному та попередньому періодах.

Для визначення інтегральної оцінки рівня екологічної безпеки за основу була взята Сумська область. Розрахунки проводились на основі сукупності статистичних даних з різних інформаційних джерел. Для визначення індексу екологічної безпеки в Сумському регіоні були використані дані Головного управління статистики в Сумській області[16], Департаменту екології та паливно-енергетичного комплексу[17], Сумської Обласної Державної Адміністрації[18].

Рис. 2. Індекс екологічної безпеки у Сумській області за 2005-2014 роки
 Джерело: розраховано авторами.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

З метою визначення рівня екологічної безпеки області проаналізовано стан показників навколишнього природного середовища, таких як атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, відходи, а також показники обласного бюджету у розрізі захисту навколишнього природного середовища та енергозбереження. Їхня комплексна оцінка дає змогу визначити рівень безпечності природокористування та можливості виникнення загроз екологічного характеру, за умови, що збережеться існуюча тенденція антропогенного навантаження. Розрахунок індексу екологічного розвитку в регіоні даним методом оснований на порівнянні базового показника поточного року з попереднім. Використання цього методу дозволяє отримати результати досить швидко на основі доступних статистичних даних. Рівень індексу екологічної безпеки Сумської області та його складові були розраховані за останні 10 років.

Для більш повного відображення екологічної ситуації в регіоні, для даної методики потрібно використовувати порогові значення в які потрапляє індекс екологічної безпеки. Існують такі критеріальні обмеження:

Таблиця 1

Порогові значення індексу екологічної безпеки

Значення	Ступінь безпеки	Характеристика екологічної безпеки регіону
$I_{\text{екол безп}} \geq 1$	Дуже високий	Має місце оптимальний стан екологічної безпеки
$1 > I_{\text{екол безп}} \geq 0,8$	Високий	Високі показники екологічного розвитку, та наявність резерву у використанні ресурсів
$0,8 > I_{\text{екол безп}} \geq 0,6$	Нормальний	Здатність зберігати впродовж певного часу досягнуті позитивні тенденції в екологічній безпеці
$0,6 > I_{\text{екол безп}} \geq 0,4$	Задовільний	Можливість за рахунок наявних ресурсів мінімізувати втрати території від порушення стану довкілля
$0,4 > I_{\text{екол безп}} \geq 0,2$	Нестійкий розвиток	Суттєве зниження рівня екологічної безпеки
$0,2 > I_{\text{екол безп}} \geq 0$	Депресивний розвиток	Нестабільне становище території, що вимагає істотного звернення уваги до екологічних проблем території.

Джерело: [14].

Як бачимо, найбільшого значення індекс екологічної безпеки набуває у 2009 та 2010 роках. Також високий показник зберігається і у 2014 році. Це пов'язано з високими значеннями індикаторів екологічного захисту та управління енергозбереження. Адже предметом даних показників є природоохоронні, ресурсозберігаючі та енергозберігаючі аспекти діяльності екологічної політики. Отже індекс екологічної безпеки має вагомий вплив, так як відображає рівень негативного впливу господарської діяльності суб'єктів господарювання на навколишнє природне середовище та ступінь досягнення високого рівня екологічної безпеки. Тому дуже важливо враховувати всі можливі фактори, так як вони можуть суттєво вплинути на загальний показник рівня екологічної безпеки в регіоні та в державі загалом.

Розглянута проблема потребує подальшого вивчення та впровадження додаткових індикаторів та показників, які допоможуть більш комплексно та в повному обсязі відобразити вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище. Врахування всіх можливих показників дозволить точніше оцінити та визначити слабкі сторони на шляху до високого рівня екологічної безпеки та екологічно-стійкого розвитку, а також зробити оптимальний прогноз на майбутнє.

Висновки і пропозиції. Сьогодні усвідомлення необхідності сприяння й підтримки навколишнього середовища знаходить висвітлення практично у всіх областях діяльності. Тому екологічна безпека повинна бути однією із основних складових національної безпеки держави. Запропонований у статті методичний підхід до оцінки рівня екологічної безпеки дає змогу оцінити реальну екологічну ситуацію в регіоні. Додаткові індикатори та показники дають змогу визначити ефективність природоохоронної діяльності органів місцевого самоврядування в Україні на основі врахування екологічної ситуації в українських регіонах, а також визначити правильні пріоритети сталого розвитку території.

Таким чином, впровадження до механізму загальної оцінки екологічної безпеки соціальних та економічних індикаторів є необхідним кроком на шляху утвердження цілеспрямованої держав-

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ної політики національної безпеки, сутністю якої є створення надійної системи гарантій цивілізованого державотворення, буття і розвитку народу України у демократичному суспільстві.

Підготовчі роботи з виконання розрахунків показника екологічної безпеки дали можливість виявити слабкі сторони регіональних даних статистичної інформації. В основному форми статистичної звітності по окремих екологічних явищах і процесах здійснено формально, та наведені є не всі необхідні статистичні дані. Подолання вказаних недоліків дало б змогу уникати статистичних похибок у результатах проведених досліджень.

Література

1. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : монографія / Б. В. Губський. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 122 с.
2. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення / Г. А. Пастернак – Таранушенко. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.
3. Пастернак - Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення / Г. А. Пастернак-Таранушенко - К. : Київськ. екон. ін-т менеджменту, 2003. – 320 с.
4. Потапенко Н. А. Особливості формування ринку екологічнобезпечних товарів, технологій та послуг в Україні / Н. А. Потапенко // Економіка України. – 2001. – №8. – С. 28-33.
5. Борщевський П. П. Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах / П. П. Борщевський // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент.– 2001. – №2. – С. 26-30.
6. Хлобистов Є. В. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08.01 "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища" / Є. В. Хлобистов; НАН України. – К., 2005. – 34 с.
7. Андрейцев В. І. Екологічне право / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 206 с.
8. Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: екологічні основи управління: монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2002. - 250 с.
9. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>
10. Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними : Постанова від 24.06.2006 р. № 860 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>
11. Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя : Постанова від 20.06.2007 р. №833 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>
12. Потапенко В. Г. Екологічна складова в системі показників екологічної безпеки [Електронний ресурс] / В. Г. Потапенко, Д. С. Бірюков // Ефективна економіка. – 2013. - №6. – Режим доступу : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2088>
13. Обиход Г. О. Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України [Електронний ресурс] / Г. О. Обиход, Т. Л. Омеляненко // Ефективна економіка. – 2012. - №10. Режим доступу - <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1429>
14. Жулавский А. Ю. Scientific Methodological Bases of Ecologically Oriented Administrative Territory Management System Forming / А. Ю. Жулавский, Е. А. Павленко, Ю. Т. Алибекова // Молодой ученый. – 2013. – № 11. – С. 337–344.
15. Дворецька Г. В. Соціологія : Навч. посіб. / Г. В. Дворецька. – [2-ге вид.]. - К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.
16. Борнос В. Г. Індикатори фінансової безпеки в системі управління інноваційним розвитком економіки: аналіз системних взаємозв'язків / В. Г. Борнос // Економічний простір: збірник наукових праць. – 2013. - №2. – С. 120-127.
17. Багатогалузева статистична інформація [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://sumy.ukrstat.gov.ua/>
18. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2013 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.pek.sm.gov.ua/>
19. Аналіз виконання обласного бюджету [Електронний ресурс] / Департамент фінансів Сумської ОДА. - Режим доступу: <http://sm.gov.ua/uk/oda>

References

1. Hubsykyi, B. V. (2001). *Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia: monohrafiia* [The economic security of Ukraine: measurement methodology, state and strategy to ensure: a monograph]. Kyiv: Ukrarkhbuildinform [in Ukrainian].
2. Pasternak-Taranushenko, H. A. (2002). *Ekonomichna bezpeka derzhavy. Statystyka protsesu zabezpechennia* [The economic security of the state. Statistics assurance process]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
3. Pasternak-Taranushenko, H. A. (2003). *Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia* [The economic security of the state. Methodology of provision]. Kyiv: Kyiv Economic Management Institute [in Ukrainian].
4. Potapenko, N. A. (2001). Osoblyvosti formuvannia rynku ekolohobezpechnykh tovariv, tekhnolohii ta posluh v Ukraini [Features of formation of the ecological safety market products, technologies and services in Ukraine]. *Ekonomika Ukrainy - Ukraine's economy*, 8, 28-33 [in Ukrainian].
5. Borshchevskiy, P. P. (2001). Ekonomiko-ekolohichni aspekty rozvytku prodovolchoi sfery v svitovomu ta rehionalnomu vymirakh [Economic-environmental aspects of development of food sector in the global and regional dimensions]. *Visnyk*

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Sumskoho derzhavnogo ahranoho universytetu. Seriya: Ekonomika ta menedzhment - Bulletin of Sumy state agrarian university. Series: Economics and management 2, 26-30 [in Ukrainian].

6. Khlobystov, Ye. V. (2005). Problemy zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky v umovakh transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of provision the ecological safety in the conditions of economic transformation in Ukraine]. (Doctoral sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].

7. Andreitsev, V. I. (1996). *Ekolohichne pravo [Ecological Law]*. Kyiv: Venturi [in Ukrainian].

8. Illiashenko, S. M., & Prokopenko, O. V. (2002). *Formuvannia rynku ekolohichnykh innovatsii: ekolohichni osnovy upravlinnia: monohrafiia [Formation of the market of ecological innovations: ecological foundations of management: monograph]*. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

9. Ministry of Economy of Ukraine (2007). *Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz vid 02.03.2007 r. #60 [On approval of the methodology for determining the level of economic security of Ukraine, Order of 02.03.2007 p. #60]*. Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi> [in Ukrainian].

10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006). *Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia monitoryngu pokaznykiv rozvytku rehioniv, raioniv, mist respublikanskoho v Avtonomnii Respublitsi Krym i oblasnoho znachennia dla vyznannia terytorii depresyvnymy: Postanova vid 24.06.2006 r. # 860 [On approval of the Order realization of indicators of regional development, districts, towns of republican significance for determination depressed areas in Autonomous Republic of Crimea Order of 24.06.2006 r. # 860]*. Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi> [in Ukrainian].

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007). *Pro zaprovadzhennia kompleksnoi otsinky sotsialno-ekonomichnogo rozvytku Avtonomnoi Respubliki Krym, oblasti, mm. Kyieva ta Sevastopolia: Postanova vid 20.06.2007 r. #833 [On approval of a comprehensive assessment of the socio-economic development of Autonomous Republic of Crimea, regions, Kyiv and Sevastopol: Decision of 20.06.2007. №833]*. Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi> [in Ukrainian].

12. Biriukov, D. S., & Potapenko, V. H. (2013). Ekolohichna skladova v systemi pokaznykiv ekolohichnoi bezpeky [The ecological component in the system of indicators of ecological safety]. *Efektivna ekonomika - Efektivna ekonomika*, 6 Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2088> [in Ukrainian].

13. Obykhod, H. O., & Omelianenko, T. L. (2012). Metodichni pidkhody shchodo otsinky rivnia ekolohichnoi nebezpeky rehioniv Ukrainy [Methodological approaches as to the assessment of the level of environmental danger of Ukraine's regions]. *Efektivna ekonomika - Efficient economy*, 10, Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1429> [in Ukrainian].

14. Zhulavskiy, A. Yu., Pavlenko, E. A., & Alybekova, Yu. T. (2013). Scientific Methodological Bases of Ecologically Oriented Administrative Territory Management System Forming. *Molodoy uchenyy - Young scientist*, 11, 337–344.

15. Dvoretzka, H. V. (2002). *Sotsiologhiia: Navch. posib. [Sociology: tutorial]*. Vol.2. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

16. Boronos, V. H. (2013). Indykatory finansovoi bezpeky v systemi upravlinnia innovatsiinym rozvytkom ekonomiky: analiz systemnykh vzaimozv'iazkiv [Indicators of financial security in the system of management of innovation development of economy: analysis of system interconnections]. *Ekonomichniy prostir: zbirnyk naukovykh prats - Economic space: collection of scientific papers*, 2, 120-127 [in Ukrainian].

17. *Bahatohaluzeva statystychna informatsiia [Diversified statistical information]*. (n.d.). sumy.ukrstat.gov.ua Retrieved from <http://sumy.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian].

18. *Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Sumskii oblasti u 2013 rotsi [Report on the state of the environment in the Sumy region in 2013]*. (2013). www.pek.sm.gov.ua Retrieved from <http://www.pek.sm.gov.ua/> [in Ukrainian].

19. Department of Finance of Sumy Regional State Administration (n.d.). *Analiz vykonannia oblasnoho biudzhetu [Analysis of the accomplishment of regional budget]*. Retrieved from <http://sm.gov.ua/uk/oda> [in Ukrainian].

Надійшла 17.12.2014

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 332.142:[334.012.64+334.012.63](477.51)

А. В. Кунденко, к.е.н., доцент,
О. В. Пономаренко, ст. викладач**ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ
МАЛОГО ТА СЕРЕДЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН**

Анотація. У статті проведено аналіз сучасного стану малого і середнього підприємництва в Чернігівській області. Досліджено політику та визначено перспективні напрями підтримки підприємництва в регіоні.

Ключові слова: мале і середнє підприємництво, політика підтримки підприємництва, напрями регіональної підтримки підприємництва.

А. В. Кунденко, к.э.н., доцент,
Е. В. Пономаренко, ст. преподаватель**ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ**

Аннотация. В статье проведен анализ нынешнего состояния малого и среднего предпринимательства в Черниговской области. Исследована политика и определены перспективные направления поддержки предпринимательства в регионе.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, политика поддержки предпринимательства, направления региональной политики предпринимательства.

A. V. Kundenko, candidate of economic sciences, associate professor,
O. V. Ponomarenko, senior lecturer**POLICY AND STRATEGIC DIRECTIONS TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN
CHERNIHIV REGION UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF SOCIAL AND ECONOMIC
RELATIONS**

Abstract. The article analyzes the current state of small and medium business in Chernihiv region. The policy is investigated and the perspective areas of business support in the region are identified.

Keywords: small and medium business, policy to support business, directions of regional support of business.

Актуальність теми дослідження. На даний час в Україні відбуваються динамічні зміни в суспільно-економічному та політичному житті, які зумовлюють трансформації в системах управління країною та управління регіонами. У вересні 2014 року президент України П. Порошенко оприлюднив основні положення програми розвитку України «Стратегія-2020», яка включає 62 реформи та програми. Серед 8 першочергових реформ чинне місце посідає проведення децентралізації та реформа державного управління. Реалізацію процесів трансформації суспільно-економічних та політичних відносин в регіонах передбачають реформа регіональної політики, проведення децентралізації та реформа місцевого самоврядування [7].

Програма децентралізації влади та реформа місцевого самоврядування передбачають [1]:

1. Децентралізацію влади, дерегуляцію дозволів і послуг.
2. Передачу більшості повноважень на рівень територіальних громад.
3. Розмежування повноважень як між органами місцевого самоврядування, так і між органами виконавчої влади.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

4. Відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою.

Проведення реформи регіональної політики передбачає створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їхньої соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина, незалежно від його місця проживання [5].

Реалізація реформ з децентралізації управління регіонами повинна забезпечувати сприятливе середовище для функціонування всіх складових системи регіону, зокрема малого та середнього підприємництва.

Реформа дерегуляції та розвитку підприємництва також відноситься до 8 першочергових реформ, які потрібно провести до 2020 року. Пріоритетною на державному рівні визначено Програму розвитку малого та середнього підприємництва [7].

Слід зазначити, що сучасний капіталізм знаходиться на стадії трансформації. Політика сучасного державного управління направлена на розвиток капіталістичної моделі економіки в напрямі дифузії власності, збільшення кількості власників через стимулювання малого та середнього підприємництва за потужної державної підтримки цього процесу, що має призвести до зменшення розриву між багатством і бідністю, формування національного середнього класу, досягнення високого рівня якості життя.

Формування механізмів підтримки реалізації зазначених реформ та програм щодо розвитку підприємництва, в умовах реалізації процесів трансформації суспільно-економічних та політичних відносин, необхідно здійснювати як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів. Враховуючи те, що керівництво Чернігівської області висловило готовність щодо реалізації пілотного проекту з децентралізації влади [2], актуальним питанням є підтримка і забезпечення адаптації малого та середнього підприємництва регіону до нових умов сьогодення.

Постановка проблеми. В Чернігівській області регіональна підтримка малого і середнього бізнесу здійснюється, відповідно до Обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки [3], діючих нормативно-законодавчих актів з питань розвитку регіонів та підприємництва, Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року, Програми соціального і економічного розвитку Чернігівської області. Реалізація Обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва [3] забезпечує дотримання наступних напрямів підтримки підприємництва: 1) впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; 2) фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку; 3) ресурсне та інформаційне забезпечення; 4) формування інфраструктури підтримки підприємництва; 5) удосконалення системи надання адміністративних послуг. За координації Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється розробка Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки [4]. Для ефективної реалізації політики та стратегії підтримки підприємництва в Чернігівській області необхідно адаптувати заходи підтримки підприємництва, відповідно до сучасних процесів управління регіоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми регіонального управління ґрунтовно досліджено вітчизняними вченими, зокрема А.О. Спіфановим, М.В. Мінченко, Б.А. Дадашевим, В.Г. Воронковою, Т.Л. Мироною та ін. Особливості управління малим і середнім підприємництвом досліджували такі вчені як І.В. Гой, Т.П. Смелянська, З.С. Верналій, Л.М. Васильєва та ін.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В системі реалізації процесів децентралізації управління регіонами потребує подальшого дослідження питання політики підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в умовах трансформації суспільно-економічних відносин.

Постановка завдання. Для підвищення ефективності функціонування малого і середнього підприємництва в статті вирішуються наступні завдання: 1) проводиться аналіз сучасного стану підприємництва в Чернігівській області; 2) окреслюється сучасна політика підтримки підприємництва; 3) визначаються стратегічні напрями підтримки малого і середнього підприємництва в Чернігівській області.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років кількість малих підприємств в Чернігівській області мала тенденцію до зростання. Так, якщо у 2010 р. кількість підприємств склада-

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ла 4712 од., то за очікуваними даними, на кінець 2014 р. цей показник становитиме 5780 од. [4]. Проте у 2013 р. кількість середніх підприємств зменшилась на 46 од., порівняно з 2012 р., і очікується на рівні 380 од., станом на 1 січня 2015 р. [4].

Поряд з цим, поступово зростала кількість фізичних-осіб підприємців в області, хоча протягом третього кварталу 2014 р. відбулось відчутне скорочення їхньої чисельності, а саме до 38,8 тисяч [4].

У 2013 р. обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств склав 8159 млн грн (24,4% від загального обсягу реалізації), що на 465,1 млн грн більше, ніж у 2012 р. Водночас, показник обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами у 2013 р. зменшився на 329 млн грн і склав 15815,5 млн грн (47,4% від загального обсягу) [4].

На малих підприємствах області у 2013 р. середня кількість працівників становила 37,1 тис. осіб, з них 95,1% – наймані працівники. Кількість працівників на середніх підприємствах мала тенденцію до зниження з 78,8 тис. осіб у 2010 р. до 61,6 тис. осіб у 2013 р. [4].

Протягом 2013 р. надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого бізнесу збільшились до 353,1 млн грн. Загальна сума надходжень до місцевого бюджету від середнього бізнесу у 2013 р. складала 358,2 млн грн, що на 102,7 млн грн більше, порівняно з 2012 р. [4].

Серед основних проблем малого і середнього підприємництва області можна виділити [4]:

- недосконалість нормативно-правового регулювання;
- територіальну нерівномірність розвитку підприємництва;
- високі відсоткові ставки на банківські кредити та недосконалість системи стимулювання щодо впровадження інноваційних технологій;
- слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових;
- обтяжливу систему здійснення державного нагляду;
- нерозвинуту інфраструктуру підтримки підприємництва тощо.

До цього слід також додати постійні перевірки малого і середнього бізнесу. Так, за перше півріччя 2014 р. контролюючі органи збільшили суми штрафних санкцій удвічі. Негативною тенденцією стало зростання кількості позапланових перевірок за дорученням правоохоронних органів. Для порівняння можемо навести такі дані [6]: в Умані, за результатами перевірок, перестали працювати понад 30 підприємців, унаслідок чого, за оцінками місцевих аналітиків, місто втратило близько 30 млн грн бюджетних надходжень. У Закарпатській області фіскали більш як на місяць заблокували роботу складів кількох компаній. Після рішення суду на користь підприємців останні відновили свою роботу, але збитків, понесених бізнесменами через місячний простій, їм ніхто не відшкодував. Зі схожими проблемами звернулися до місцевої обласної адміністрації чернігівські підприємці. З серпня по грудень 2014 р. уряд запровадив мораторій на перевірки бізнесу, що повинно стимулювати розвиток підприємництва.

Основним напрямом реалізації політики підтримки малого і середнього підприємництва повинні стати дерегуляція та підтримка розвитку підприємництва [7].

На думку авторів, для забезпечення подальшого розвитку малого і середнього підприємництва в Чернігівській області, до заходів підтримки підприємництва, які реалізувалися протягом 2013-2014 років, необхідно додати ще ряд стратегічних напрямів.

Зокрема, до числа актуальних завдань на 2015-2016 рр., доцільно додати наступні:

- активізація роботи місцевих органів влади за напрямком проведення децентралізації влади в межах реалізації пілотного проекту на Чернігівщині;
- налагодження ефективного діалогу між бізнесом та владою, посилення підтримки місцевого виробника;
- створення привабливого інвестиційного клімату, залучення підприємств до участі у державно-приватному партнерстві;
- активізація регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня енергоефективності роботи підприємств, орієнтація їх на використання альтернативних джерел палива та енергії;
- налагодження ефективної співпраці між органами виконавчої влади, вищими навчальними закладами та бізнесом, розширення мережі об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

- стимулювання малого і середнього підприємництва до розробки та реалізації інноваційних та інвестиційних проектів.

До переліку пріоритетних напрямів підтримки малого і середнього підприємництва в області, які реалізувалися у 2013-2014 рр., для реалізації у 2015-2016 рр. доцільно додати наступні:

- розробку та впровадження енергозберігаючих технологій, виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії;
- виробництво опалювального обладнання, яке працює з використанням твердих видів палива;
- утилізацію та переробку біомаси, полімерних відходів та відходів з деревини для виробництва альтернативних видів палива.

На думку авторів, в межах реалізації напрямку впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності у 2015-2016 рр., до заходів 2013-2014 рр. необхідно додати наступні:

1. Вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їхньої якості, удосконалення механізму надання суб'єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру.

2. Підтримку місцевого виробника, що передбачає наступні заходи:

- а) створення відділу по захисту прав місцевих виробників;
- б) рекламно-інформаційну підтримку підприємств та продукції, яку вони випускають.

3. Підготовку малих і середніх підприємств до роботи в умовах децентралізації влади, що передбачає наступні заходи:

- а) розробку механізмів підтримки децентралізації влади на місцевому рівні;
- б) проведення для підприємців семінарів, «круглих столів» з метою підтримки їхньої роботи в умовах децентралізації влади.

Для забезпечення напряму фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки у 2015-2016 рр. до завдань попередніх років необхідно додати:

1. Залучення малих і середніх підприємств до участі у державно-приватному партнерстві, що передбачає реалізацію наступних заходів:

- а) висвітлення на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації проектів, які потребують донорських коштів;
- б) регулярне проведення «круглих столів» з керівниками та представниками малих і середніх підприємств щодо можливості їх залучення до державно-приватного партнерства;
- в) підготовку фахівців для розробки проектів по державно-приватному партнерству та організації їхнього супроводу;
- г) створення «гарячої лінії» з питань державно-приватного партнерства.

2. Формування привабливого інвестиційного клімату та іміджу регіону, що передбачає наступні заходи:

- а) активну співпрацю з вітчизняними та іноземними інвестиційними фондами, сприяння якісній підготовці інвестиційних проектів та програм для малого і середнього бізнесу;
- б) оперативне оновлення інформації в ЗМІ та Інтернет-ресурсах щодо успішної реалізації прогресивних інноваційно-інвестиційних, технологічних, соціальних, економічних, політичних процесів в регіоні.

3. Метою реалізації напряму організації ресурсного та інформаційного забезпечення до заходів 2013-2014 рр., для виконання у 2015-2016 рр., слід включити наступні:

1. Реалізація освітніх програм, підвищення інформаційної обізнаності суб'єктів підприємництва.

2. Підвищення рівня організаційного розвитку підприємств.

В межах реалізації напряму формування інфраструктури підтримки підприємництва, до завдань попередніх років доцільно додати:

1. Створення регіональної інформаційної системи, що передбачає виконання наступних заходів:

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

- а) забезпечення роботи інформаційного ресурсу Єдиного дозвільного центру з метою інформування населення з питань започаткування власної справи, дозвільної системи, розміщення роз'яснень щодо нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності;
 - б) видання презентаційних матеріалів Єдиного дозвільного центру, інформаційних брошур, довідників, посібників з роз'ясненням роботи центру, порядку видачі документів дозвільного характеру.
2. Залучення наукового потенціалу для наукової, аналітичної, інформаційної та організаційної підтримки малого і середнього підприємництва, що потребує реалізації наступних заходів:
- а) створення науково-аналітичного центру моніторингу перспектив малого і середнього бізнесу;
 - б) створення інформаційно-комунікаційної платформи «Наука-бізнес» з метою надання інформаційної, консультативної підтримки з питань організації та ведення бізнесу, формування банку проектів, механізмів донесення інформації до підприємців щодо проектів тощо;
 - в) підтримка роботи центру «Кар'єра» на базі Чернігівського національного технологічного університету для проведення:
 - профорієнтаційної роботи з підприємцями-початківцями;
 - проведення тренінгів за напрямками організації роботи груп, ефективного управління підприємством та комунікаціями;
 - проведення консультативно-навчальних курсів та програм щодо відкриття власної справи та організації ведення бізнесу.

Висновки. В останні роки функціонування малого і середнього підприємництва в Чернігівській області стикається з рядом проблем, серед яких найбільш суттєвою є недостатність підтримки підприємництва. В сучасних умовах кризової ситуації в країні це зумовлює погіршення показників роботи малих і середніх підприємств Чернігівської області. Вважаємо, що дієвими стратегічними напрямками удосконалення політики підтримки малого і середнього підприємництва повинні стати децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, широке залучення представників освітніх та наукових кіл з метою надання інформаційної, консультативної підтримки з питань організації та ведення бізнесу, формування банку проектів, механізмів донесення інформації щодо проектів тощо.

Література

1. Гройсман В. Децентралізація влади. Реформа місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. Гройсман - Режим доступу: <http://minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3023/.pdf>.
2. Новини [Електронний ресурс] / Чернігівська обласна рада. – Режим доступу: http://www.chemihiv-oblrada.gov.ua/index.php?th=mod&module=7&mod_method=show_item&id=225
3. Обласна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 рр. [Електронний ресурс] / Чернігівська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: http://cg.gov.ua/web_docs/1/2013/01/docs/Prog13-2014.pdf
4. Обласна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 рр. (проект) [Електронний ресурс] / Чернігівська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: <http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=6544&tp=1&pg=>
5. Реформи регіональної політики [Електронний ресурс] / Всеукраїнська on-line консультація. – Режим доступу: <http://amorozov.in.ua/arkhiv-novostej/318-reformy-regionalnoj-politiki.html>
6. Самава Ю. Мораторій «навмисно» і реформа «не всерйоз» [Електронний ресурс] / Ю. Самава // Дзеркало тижня. - №35. – Режим доступу: <http://gazeta.dt.ua/archives/983>.
7. Стратегія розвитку України 2020 [Електронний ресурс] / Реформи в Україні. – Режим доступу: <http://reforms.in.ua/2020/Strategy2020updUA.pdf>.

References

1. Hroisman, V. (n.d.). *Detsentralizatsiia vlady. Reforma mistsevoho samovriaduvannia [Decentralization of power. Local government reform]*. Retrieved from <http://minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3023/.pdf>. [in Ukrainian].
2. Chernihiv Regional Council (n.d.). *Novyny [News]*. Retrieved from http://www.chemihiv-oblrada.gov.ua/index.php?th=mod&module=7&mod_method=show_item&id=225 [in Ukrainian].
3. Chernihiv Regional Council (n.d.). *Oblasna prohrama rozvytku maloho i serednoho pidpriemnytstva na 2013-2014 rr. [The regional program for development of small and medium enterprises in 2013-2014]*. Retrieved from http://cg.gov.ua/web_docs/1/2013/01/docs/Prog13-2014.pdf [in Ukrainian].

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

4. Chernihiv Regional Council (n.d.). *Oblasna prohrama rozvytku maloho i serednoho pidpriemnytstva na 2015-2016 rr.* [The regional program of development of small and medium enterprises in 2015-2016]. Retrieved from <http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=6544&tp=1&pg=> [in Ukrainian].
5. All-Ukrainian online consultation (n.d.). *Reformy rehionalnoi polityky* [Reforms of regional policy]. Retrieved from <http://amorozov.in.ua/arkhiv-novostej/318-reformy-regionalnoj-politiki.html> [in Ukrainian].
6. Samava, Yu. (n.d.). Moratorii «navmysno» i reforma «ne vserioz» [Moratorium "purposely" and reform "not serious"]. *Dzerkalo tyzhnia - Mirror of the Week*, 35. Retrieved from <http://gazeta.dt.ua/archives/983>. [in Ukrainian].
7. Stratehiia rozvytku Ukrainy 2020 [Strategy of development of Ukraine 2020]. (n.d.). *reforms.in.ua* Retrieved from <http://reforms.in.ua/2020/Strategy2020updUA.pdf>. [in Ukrainian].

Надійшла 03.12.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 005.591.3

О. І. Гарафонова, к.е.н., доцент,
Р. В. Янковий, к.е.н., доцент**ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ В КРАЇНІ**

Анотація. У статті розглянуто підходи щодо антикризового управління, обґрунтовано методи антикризового управління, визначено особливості здійснення антикризового управління на прикладі вітчизняних підприємств.

Ключові слова: криза, антикризове управління, інноваційні методи, матриці антикризового управління.

О. И. Гарафонова, к.э.н., доцент,
Р. В. Янковой, к.э.н., доцент**ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ**

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к антикризисному управлению, обоснованы методы антикризисного управления, определены особенности осуществления антикризисного управления на примере отечественных предприятий.

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, инновационные методы, матрицы антикризисного управления.

О. I. Harafonova, candidate of economic science, associate professor,
R. V. Yankovyi, candidate of economic science, associate professor**THE APPLICATION OF INNOVATIONS AND INNOVATIVE METHODS OF
ANTI-CRISIS MANAGEMENT ON DOMESTIC ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
UNDER THE CONDITIONS OF CRISIS SITUATION IN THE COUNTRY**

Abstract. In the article approaches to anti-crisis management are considered, anti-crisis management methods are grounded, features of anti-crisis management realization as an example of domestic enterprises. The article presents an example of innovation in the example of the enterprises of light industry.

Keywords: crisis, anti-crisis management, innovative methods of anti-crisis management matrix.

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток української економіки супроводжується новим етапом реформ, посиленням економічної глобалізації, зростанням невизначеності та мінливістю умов ведення бізнесу, вимагаючи від суб'єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього середовища. В центрі особливої загрози наразі перебувають малі та середні підприємства, що зазвичай не мають достатньо людських ресурсів для прогнозування можливих кризових явищ та розробки певних заходів щодо їх попередження чи усунення, а також фінансових ресурсів необхідних для покриття всіх збитків, якщо кризу таки не вдалося оминати. Тому адекватним до зазначених викликів має бути стратегічний підхід щодо організації розробки системи антикризового управління, що передбачає впровадження ефективних механізмів, які даватимуть змогу сприйняти зміни, ідентифікувати їх і забезпечити відповідну адаптацію господарської, фінансової та інвестиційної діяльності.

ІННОВАЦІЇ

Постановка проблеми. Тому наразі стає важливим питання розробки такої системи антикризового менеджменту для підприємств, яка б, якщо і не стала універсальною для кожної фірми, то була достатньо гнучкою та адаптивною для різноманітних трансформацій, складалася з різних практично застосовуваних методів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, була нескладною в реалізації та впровадженні, оскільки саме час відіграє в кризових ситуаціях вирішальне значення.

Метою даної статті є узагальнення теоретичних досліджень та досягнення практики антикризового управління підприємствами, що повинно ґрунтуватися на своєчасній діагностиці рівня та причин кризового стану, а також розробці і реалізації ефективних антикризових програм.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню антикризового управління за сучасних умов приділяється значна увага. Це зумовлено тим, що будь-яке вітчизняне підприємство наразі перебуває під тиском неконтрольованих зовнішніх загроз. Незважаючи на велику кількість наукових розробок та методів аналізу факторів, що спричиняють кризовий стан, у практиці не існує універсальної методики виходу із кризи, оскільки кожне підприємство унікальне та має свої власні особливості як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Питанню сутності, специфіки, завдань та інструментів антикризового управління приділено увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Е. Альтман, І. Ансофф, С. Беляєв, П. Грінер, Р. Таффлер, Р. Хіт, І. Бланак, О. Градов, Е. Уткін, Р. Попов, О. Кузьміна, О. Мороз, А. Чернявський, І. Фаріон, С. Бурий, Л. Лігоненко, В. Гриньова, В. Астахова та інших.

Зокрема останні наукові публікації І.Ткаченко, О. Буцької, Т. Воронкової, Т. Гавриленко, Т. Гринько, О. Шапурова та І. Кривов'язюка, що акцентували свою увагу не тільки на узагальненні досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на сучасному підприємстві, а й пропонували свої власні моделі подолання кризових явищ, що можуть бути успішно використанні у практиці управління підприємством, висвітлені в оглядовій частині даної статті.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що зниження рівня кризових явищ на підприємствах можливе не лише завдяки поліпшенню макроекономічних умов господарювання, а й через збільшення здатності суб'єктів підприємництва оцінювати кризовий стан та вміти розробляти і реалізовувати найефективніші антикризові управлінські рішення [1]. Необхідно також брати до уваги те, що на малих підприємствах зазвичай немає окремих відповідальних за антикризовий менеджмент осіб, які б систематично здійснювали всі функції в цьому напрямку. На практиці цими питаннями займається безпосередньо керівник фірми, який через велику кількість інших невідкладних справ щодо роботи підприємства просто не встигає детально розробити, спланувати, впровадити антикризову стратегію, не говорячи про декілька альтернативних стратегій.

У нестійкому кризовому оточуючому середовищі керівництву підприємств необхідно приділяти увагу антикризовому управлінню з використанням принципів стратегічного управління. Ефективність реалізації антикризової політики напряму залежить від того, наскільки вдало антикризову стратегію було розроблено з урахуванням усіх особливостей того стану, в якому перебуває підприємство [1].

Гайворонська Ю. [2] безспідставно стверджує, що розробка стратегії є ключовим інструментом антикризового управління, оскільки розробка та вибір стратегії примушують керівника підприємства мислити перспективно, роблять підприємство більш підготовленим до раптових змін та кризових явищ. Саме антикризове управління є основою для визначення часу і критеріїв перегляду стратегій при появі нових можливостей у зовнішньому середовищі та стратегічних загроз. Залежність між антикризовим та стратегічним управлінням буде тим сильнішою, чим швидшими будуть зміни в оточуючому середовищі, які вимагають перегляду стратегічного портфелю.

Кривов'язюк І. [3] розмежовує поняття бізнес-стратегії підприємства під час кризи та стратегію антикризового менеджменту. Бізнес-стратегія підприємства в умовах кризи – це всеохоплюючий план дій щодо виходу з кризового стану [3]; стратегія антикризового менеджменту – це антикризові заходи, розроблені на базі передбачення майбутнього розвитку, характеру та наслід-

ІННОВАЦІЇ

ків виробництва та економічної активності, визначенні та прогнозуванні результатів, необхідних ресурсів, засобів та методів менеджменту, що базуються на результатах економічної діагностики [3].

Інструментів аналізу та оцінки відповідності вибору стратегії є доволі багато. Для цього часто використовують PEST-аналіз, модель М. Портера, SWOT-аналіз, SPACE-аналіз. До методів оцінки середовища також варто додати методи позиціонування та складання профілю середовища, динамометричний польовий аналіз, матрицю BCG, багатофакторну портфельну матрицю Мак-Кінсі, модель Shell/DPM, матрицю фірми Arthur D. Little (ADL/LC), матрицю Ансоффа, тривимірну діаграму Абеля, ABC-аналіз та інші. Багато з вищезазначених методів використовують для обрання стратегії на українських підприємствах.

Т. Воронкова, Т. Гавриленко [4] стверджують, що дослідження зовнішнього середовища функціонування підприємства найкраще здійснити за допомогою таких методик, як PEST- і SWOT-аналіз. На їхню думку, виявлення та використання ринкових можливостей підприємства є потужним інструментом антикризового управління.

Проте, як стверджує І. Кривов'язюк [3], в теперішніх складних українських реаліях, що характеризуються дезорганізацією процесів, складністю та практично неможливістю спрогнозувати подальший розвиток зовнішнього середовища, недостатньою мотивацією та надлишковим контролем держави, майже кожне підприємство опинилося на порозі кризи, якщо вже не перестало існувати. Впровадження існуючих інструментів та методів в антикризовому менеджменті зазвичай є ефективним для короткострокового періоду; це призводить до швидкого усунення ключових проблем, які стають на шляху ведення бізнесу. Ефективність впровадження будь-якого антикризового заходу веде до надлишкових витрат фінансових ресурсів, що в умовах жорсткого податкового тиску з боку держави примушує багатьох підприємців переходити у тіньовий сектор економіки задля продовження своєї діяльності. Це негативно б'є як по наповненню і так практично порожнього державного бюджету, так і гальмує загальну економічну стабілізацію країни. Таким чином, постає питання впровадження інноваційних методів антикризового менеджменту, які б дозволили успішно долати серйозні перешкоди в нових умовах господарювання.

Враховуючи необхідність зміни траєкторії антикризового менеджменту та його впровадження на сучасних українських підприємствах для вибору оптимальної антикризової стратегії, І. Кривов'язюк пропонує використовувати матрицю MMCS [3]. Побудова матриці складається з двох критеріїв: глибина кризи на підприємстві та ефективність менеджменту.

Одним із найбільш актуальних є стратегічне антикризове управління, яке базується на розробці та реалізації антикризових стратегій, що дозволяють здійснювати підприємству новий виток розвитку. Ефективним інструментом стратегічного антикризового управління є матриця MMCS.

Стратегічне антикризове управління має носити системний характер і дозволяти реалізовувати як активну, так і пасивну адаптацію до турбулентності зовнішнього середовища. Важливим моментом при розробці антикризової стратегії є визначення причин і факторів, що впливають на виникнення кризової ситуації. Отже, вихід із кризи пов'язаний з усуненням причин, які її викликали. При формуванні антикризової стратегії також необхідно визначити індикатори настання кризової ситуації для завчасного її діагностування.

У практиці управління малим підприємством усе вищезазначене виконує керівник підприємства, задля підвищення антикризових заходів доцільно розмежовувати частини роботи за різними напрямками (фінансова, збутова, маркетингова тощо) між різними спеціалістами підприємства задля зниження навантаження на вище управління. Це дасть змогу вивільнити час та ресурс для передбачення майбутніх загроз.

Внаслідок того, що контролінг є одним з основних елементів, що формують систему менеджменту на підприємстві, доцільно виділяти дві основні підсистеми контролінгу: оперативний і стратегічний. Це ділення обумовлене загальноприйнятим розділенням цілей функціонування підприємства на оперативні (або поточні) і стратегічні. Найчастіше в науковій літературі стратегічний контролінг розглядається як засіб забезпечення виживання підприємства, а оперативний визначається як засіб ефективного досягнення поточних цілей діяльності підприємства.

ІННОВАЦІЇ

Вибір відповідної стратегії має ґрунтуватися на заздалегідь вибраній місії антикризової політики та економічному діагнозі різних компонентів потенціалу підприємства, внутрішні та зовнішні параметри впливу мають зробити цей процес максимально об'єктивним та ефективним.

Кризовою можна вважати ситуацію, коли підприємство не встигає підготуватися до зовнішніх змін і втрата стійкості буде неминучою. У цих умовах для виживання і розвитку вітчизняним підприємствам, тим паче малим, необхідно вносити зміни у менеджмент, впроваджуючи сучасніші моделі та інструменти, яким притаманна велика гнучкість.

Метою заключного етапу процесу антикризового управління є створення або модернізація основних елементів системи протидії банкрутства на рівні підприємства, розробка та реалізація профілактичних заходів щодо запобігання повторення кризи в майбутньому. Мають бути внесені відповідні зміни в основні функціональні стратегії та політики підприємства: управління господарським ризиком, грошовими оборотами та запасами формування та використання прибутку, закупівлі матеріальних ресурсів, управління дебіторською заборгованістю, залучення кредитних ресурсів, інвестиційну та іншу політики, пов'язані з генеруванням або витрачанням грошових коштів. Зміни, що вносяться, мають врахувати передові технології авіаційної галузі, засоби та інструменти управління економічними процесами, забезпечити високоефективну і сталу роботу підприємства в майбутньому.

Глобалізація економічних процесів, багатоваріативні ризики, зумовлені невирішеністю конфліктів, асиметричним розподілом інформації, нестабільністю на фінансових ринках, зловживанням та непрофесійними діями менеджменту, розвиток комунікаційних технологій, загострення конкуренції на основних ринках товарів та послуг, а особливо глобальна фінансова криза 2008 року стали причиною стійкої тенденції до збільшення числа кризових підприємств.

В легкій промисловості України найбільший приріст спостерігається у впровадженні інноваційної продукції, тоді як впровадження маркетингових інновацій у 2013 році скоротилось на 76,9% у порівнянні з 2008 роком, а впровадження організаційних змін за аналізований період скоротилось на 40%.

Таблиця 1

Обсяги реалізованої інноваційної продукції промисловості України протягом 2008 - 2013 рр.

	Роки	Усього		Із загального обсягу реалізованої інноваційної продукції			
				млн. грн.		у % до загального обсягу інноваційної продукції	
		млн. грн.	у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції	продукція, що була новою тільки для ринку	продукція, що була новою тільки для підприємств а	продукція, що була новою тільки для ринку	продукція, що була новою тільки для підприємства
Промисловість України	Темп росту, % 2012/2008	78,8	55,9	98,8	69,5	124,9	88,2
	2008	45830,1	5,9	14688,7	31141,4	32,1	67,9
	2009	31432,2	4,8	8511,4	22920,7	27,1	72,9
	2010	33697,5	3,8	10995,1	22702,4	32,6	67,4
	2011	42386,7	3,8	17411,0	24975,7	41,1	58,9
	2012	36157,7	3,3	14512,6	21645,1	40,1	59,9
Легка промисловість	Темп росту, % 2012/2008	198,5	144,4	28,5	217,8	14,5	109,8
	2008	95,591	1,8	9,848	85,74	10,3	89,7
	2009	120,963	2,4	10,550	110,4	8,7	91,3
	2010	127,561	2,2	4,223	123,3	3,3	96,7
	2011	148,515	2,3	4,761	143,7	3,2	-
	2012	189,669	2,6	2,811	186,8	1,5	98,5

Джерело: розраховано та складено авторами за даними Державної служби статистики України [11].

Отже, підприємства галузі недостатньо використовують потенціал впровадження нетехнологічних інновацій, насамперед організаційних та маркетингових, які є важливими складовими роз-

ІННОВАЦІЇ

витку інноваційних мережевих структур. Це свідчить про недостатню увагу промислових підприємств до впровадження сучасних методів інноваційного управління та вироблення комплексних стратегій управління бізнесом.

Обсяги реалізованої інноваційної продукції промисловості України за 6 років з 2008 по 2013 рік зменшились на 21,7%, або на 9967,4 млн грн. Для оцінки результативності інновацій в українській статистиці ідентифікують два рівні: нова продукція для ринку та нова продукція для підприємства. З даних таблиці 1 можна побачити, що більша частка підприємств промисловості реалізували інноваційну продукцію, яка є новою для підприємства (тобто вже виготовлялася на інших підприємствах, але є новою або істотно поліпшеною для цього підприємства) та незначна частка підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, яка є новою для ринку. Таким чином, частка інноваційної продукції для ринку значно менша і за обсягами реалізації, і за кількістю підприємств, які її випускають, що свідчить про їхню низьку інноваційну активність.

Ключ до виходу з кризи - інновація, причому не одна, а послідовний набір - інновація, яка породжує інновації. Тільки інновації в ситуації кризи розширюють можливості щодо змін обставин, збільшують перелік дій, які можна для цього застосувати, та зрештою дозволяють вийти з ситуації кризи. І тільки інновації в післякризовій ситуації дозволяють подолати наслідки кризи, бо вийти з ситуації кризи це ще не означає подолати її наслідки.

Висновки. У даний час, коли переважна частина населення України знаходиться в тяжкому становищі, коли основним стимулом, все-таки, є матеріальний інтерес. Більше того, специфіка ситуації зараз така, що працююча людина навіть з мізерною зарплатою вигідно відрізняється від непрацюючої. Сам факт зайнятості людини значною мірою піднімає його престиж у власних очах і в очах непрацюючих. Таке економічно і соціально перевернуто становище з мотивацією склалося в умовах нинішньої кризи.

Тому, неможливо не відмітити, що питання антикризового управління є надзвичайно актуальним в Україні. Адже в умовах всесвітньої кризи забезпечення робочими місцями, а значить й існування підприємств не можливе без моніторингу як зовнішніх, так і внутрішніх організаційних процесів, котрі забезпечуються саме антикризовим управлінням керівника або, спеціально створеного, підрозділу/робочої групи.

У сучасних умовах існування підприємства ставиться під значну загрозу. Чітко налагоджені, скореговані до зовнішнього середовища внутрішньо-організаційні процеси стають одним з першочергових завдань в діяльності керівників, ведучим критерієм здатності працівників до самостійної діяльності з управління.

Література

- 1.Ткаченко І. П. Узагальнення досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на підприємстві / І. П. Ткаченко, О. Д. Удовиченко, М. А. Миндря // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – №9. – С. 129.
- 2.Гайворонська Ю. Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Є. Ю. Гайворонська. - К. : Національний транспортний університет, 2006. - 19 с.
- 3.Кривов'язюк І. В. Інноваційний підхід до вибору стратегії антикризового управління підприємством / І. В. Кривов'язюк // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 11. - С. 77-84.
- 4.Воронкова Т. Є. Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиції антикризового управління / Т. Є. Воронкова, Т. В. Гавриленко, К. М. Жук // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 3. – С. 14-18.
- 5.Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві / Т. Гринько // Економіст. - 2013. - № 8. - С. 51-53.
- 6.Шапуров О. О. Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз / О. О. Шапуров // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 23. - С. 35-40.
- 7.Травянюк О. Особливості розвитку малих форм господарювання на регіональному рівні / Травянюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 275–279.
- 8.Піскунова О. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств / О. Піскунова // Фінанси України. – 2009. – №8. – С. 119–129.
- 9.Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький ; Національний авіаційний університет. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.
10. Ткаченко А. М. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства / А. М. Ткаченко, С. В. Телін // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №3. – С. 122-124.
11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник / за ред. І. В. Калачової. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2014. – 314 с.

ІННОВАЦІЇ

References

1. Tkachenko, I. P., Udovychenko, O. D., & Myndria, M. A. (2013). Uzahalennia dosvidu rozrobky ta vykorystannia systemy antykryzovoho menedzhmentu na pidpriemstvi [Generalization of an experience and accomplishment of the system of anti-crisis management in the enterprise]. *Investytsii: praktyka i dosvid - Investments: Practice and Experience*, 9, 129 [in Ukrainian].
2. Haivoronska, Yu. Ye. (2006). *Metodychni osnovy funktsionuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia pidpriemstvom* [Methodical bases of mechanism functioning of anti-crisis management of the enterprise]. (Candidat of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].
3. Kryvoviazuk, I. V. (2013). Innovatsiyni pidkhdid do vyboru stratehii antykryzovoho upravlinnia pidpriemstvom [An innovative approach to the anti-crisis strategy selection of the management of enterprise]. *Aktualni problemy ekonomiky: Naukovyi ekonomichnyi zhurnal - Actual problems of economics: Scientific economic journal*, 11, 77-84 [in Ukrainian].
4. Voronkova, T. Ye., Havrylenko, T. V., & Zhuk, K. M. (2012). Doslidzhennia rynkovykh mozhlyvostei pidpriemstva z pozytsii antykryzovoho upravlinnia [Investigation of market opportunities of an enterprise from the position of anti-crisis management]. *Naukovo-tekhnichna informatsiia - Scientific and Technical Information*, 3, 14-18 [in Ukrainian].
5. Hrynko, T. (2013). Stratehiia yak instrument antykryzovoho upravlinnia na pidpriemstvi [Strategy as a tool for anti-crisis management in the enterprise]. *Ekonomist – Economist*, 8, 51-53 [in Ukrainian].
6. Shapurov, O. O. (2013). Formuvannia kontseptsii antykryzovoho upravlinnia na osnovni vzaiemodii systemy latentnykh protsesiv ta systemy diahnozyky yavnykh zahroz [Formation of the concept of anti-crisis management based on interaction of system of latent processes and system of diagnostics an explicit threats]. *Investytsii: praktyka i dosvid - Investments: Practice and Experience*, 23, 35-40 [in Ukrainian].
7. Travianko, O. (2010). Osoblyvosti rozvytku malykh form hospodariuvannia na rehionalnomu rivni [Features of development of small forms of management at the regional level]. *Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezidentovi Ukrainy - Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezidentovi Ukrainy*, 2, 275–279 [in Ukrainian].
8. Piskunova, O. (2009). Analiz ta otsinka finansovykh ryzykiv diialnosti malykh pidpriemstv [Analysis and evaluation of financial risks of small businesses activity]. *Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine*, 8, 119–129 [in Ukrainian].
9. Skibitskyi, O. M. (2009). *Antykryzovyi menedzhment: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl.* [Anti-Crisis Management: tutorial for students of high educational establishments]. Kyiv: Center of educational literature [in Ukrainian].
10. Tkachenko, A. M., & Telin, S. V. (2010). Antykryzove upravlinnia yak odne z napriamiv pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpriemstva [Anti-Crisis management as one of the ways of increasing efficiency of the company's activity]. *Ekonomichnyi visnyk Donbasu - Economic Bulletin Donbass*, 3, 122-124 [in Ukrainian].
11. Kalachova, I. V. (Ed.). (2014). *Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini: statystychnyi zbirnyk* [Scientific and innovation activity in Ukraine: statistics]. Kyiv: Information and Publishing Centre of State statistic service of Ukraine [in Ukrainian].

Надійшла 28.11.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 339.138:338.45

А. В. Роговий, к.е.н., доцент**ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ
УПРОДОВЖ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ**

Анотація. У статті висвітлені питання комунікаційного забезпечення підприємств упродовж інноваційного циклу продукції, наведено горизонтальний і вертикальний аналітичний зріз інноваційного процесу підприємств. Важливе науково-практичне значення має встановлена відповідність маркетингових комунікацій до етапів інноваційного циклу.

Ключові слова: маркетингові комунікації, інноваційний процес, споживчі переваги, економічна ефективність, інноваційний маркетинг.

А. В. Роговой, к.э.н., доцент**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИЙ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ**

Аннотация. В статье освещены вопросы коммуникационного обеспечения предприятий на протяжении инновационного цикла продукции, приведены горизонтальный и вертикальный аналитический срез инновационного процесса предприятий. Важное научно-практическое значение имеет установленное соответствие маркетинговых коммуникаций с этапами инновационного цикла.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инновационный процесс, потребительские предпочтения, экономическая эффективность, инновационный маркетинг.

A. V. Rohovyi, candidate of economic sciences, associate professor**APPLICATION OF MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS OF ENTERPRISES OVER THE
PERIOD OF INNOVATION CYCLE OF PRODUCTS**

Abstract. The article deals with issues of communication providing of enterprises during the innovation cycle of products, horizontal and vertical cross-section of innovation analytical processes of enterprise is presented. Correlation between marketing communications and phases of innovation cycle has scientific and practical importance.

Keywords: marketing communications, innovation process, consumer preferences, economic efficiency, innovative marketing

Актуальність теми дослідження. На сьогодні дуже важливим є комунікаційне формування споживчих переваг в умовах електронного ринкового простору, який характеризується власною стратегією і тактикою маркетингових комунікацій. Тенденції сучасного розвитку економіки країни відображають необхідність збільшення використання досягнень науки в управлінні виробництвом та реалізацією продукції для підвищення задоволення зростаючих потреб і вимог на промислових і споживчих ринках. Виявлення таких потреб та вимог відбувається на основі застосування інструментів маркетингових комунікацій.

Постановка проблеми. Необхідність системної відповідності потреб та вимог споживачів рівно управлінню і технології виробництва, організації бізнес-процесів і розвитку інноваційного потенціалу підприємства є особливістю механізму комунікаційного маркетингу в сфері інноваційної діяльності. У системі «клієнт – конкурент – оновлення» вирішальним стає саме «оновлення», розробка нового інноваційного продукту, а відтак, його комунікаційна маркетингова підтримка.

ІННОВАЦІЇ

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі теоретичні та практичні питання маркетингових комунікацій в інноваційній діяльності промислових підприємств розглядаються в працях таких вчених як: О. Ф. Грищенко, С. М. Ілляшенко, Т. О. Окландер, О. С. Телетов. Істотні проблеми комунікаційного забезпечення маркетингових інноваційних процесів досліджують І. В. Лилик, Т. О. Примаєк.

Проте в наявних наукових працях залишаються не повністю розкритими науково-практичні підходи щодо застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції, зокрема на початкових його етапах.

Постановка завдання. Головною метою статті є розробка науково-методичних рекомендацій із застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах зростання товарної конкуренції внаслідок розвитку науково-технічного прогресу призводить до того, що споживач перестає розрізняти товари різних виробників з погляду якості. Унікальні за своїми технічними характеристиками товари з'являються на ринку рідко, але навіть коли вони і є в якій-небудь товарній категорії, то час, необхідний конкурентам для досягнення такого самого рівня якості, сьогодні настільки малий, що не дає можливості новатору скористатися перевагами нового товару в конкурентній боротьбі. Отже, ці тенденції зумовлюють необхідність пошуку нових методів конкурентної боротьби.

На сьогодні ринковою силою володіють Інтернет та продавець. Тому, на відміну від попередніх масових маркетингових комунікацій, зараз збільшення продажів забезпечується активним застосуванням мережових технологій комунікацій. Комунікаційний процес має бути спрямований як на ринкового споживача, ретейлера, так і на внутрішнього споживача. Аналіз горизонтального і вертикального розрізу інноваційного процесу дозволяє виявити існуючі проблеми в комунікаційному забезпеченні: незастосування маркетингових комунікацій на початкових етапах інноваційного циклу (етапи аналізу відповідності, генерації й відбору ідей, аналізу ринку) та відсутність ефективних маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі інноваційних процесів (рис. 1).

Рис. 1. Горизонтальний і вертикальний аналітичний зріз інноваційного процесу підприємств (за часово-просторовою складовою)

ІННОВАЦІЇ

Отже, як свідчить рис. 1, нагальною є необхідність встановлення певних відповідностей типів інструментів маркетингових комунікацій відносно усього часу протікання інноваційного циклу ($T_{ін.ц.}$). Також урахування внутрішнього аспекту просторової детермінанти інноваційних процесів ($Det_{ін.п.}^{space}$) дозволяє застосовувати інтенсивні маркетингові комунікації щодо внутрішнього середовища інноваційних процесів, що дозволяє підвищити ефективність інноваційного маркетингу на високотехнологічних підприємствах. При цьому важливо проводити холістичну оцінку продукту.

О. Ф. Грищенко надає важливого значення поняттю «інноваційне рішення», яке він справедливо розглядає як результат творчої діяльності персоналу, що дає змогу освоювати нові сфери діяльності, використовувати оновлені методики. Хоча спірним є твердження вченого щодо пріоритету нестандартності та позитивності впливу як характеристик «інноваційності» рішення [4, с. 94]. Вважаємо, що «інноваційність» у рішеннях обов'язково має містити новизну. Підтримуємо погляди Т. О. Окландер щодо необхідності проведення аналізу застосування диференційованих маркетингових комунікацій відносно структурованого процесу взаємодії з цільовими сегментами споживачів [5, с. 98].

Зменшення часу між впровадженням інноваційних розробок опосередковує певну часову ринкову асиметрію, яка дозволяє підприємству упродовж терміну володіння новими технологіями отримувати конкурентну перевагу. Тому з урахуванням такого часового скорочення при розповсюдженні інновацій потрібно інтенсифікувати комунікаційне забезпечення інноваційного процесу, починаючи від його початкових стадій (рис. 2), де відповідно $n_{іннов.}$ – кількість інновацій; $t_{впров.}$ – час між впровадженням інновацій; K – точка оптимуму, що відображає баланс між збільшенням кількості інновацій та зменшенням часу на впровадження новинок; τ – часовий вимірник.

Рис. 2. Взаємодія зміни кількості інновацій та часу між впровадженням нововведень

Практична проблема полягає в тому, що час між виходом чергових поколінь продукції постійно зменшується і необхідно ці інновації реалізовувати. При цьому період впровадження інновацій скорочується, а вартість такого впровадження зростає, тому необхідно знайти певний оптимум, який би забезпечував досягнення стратегічних маркетингових результатів.

Як видно з рис. 2, існує визначена точка $T (T_K, \tau_K)$, у якій відбувається балансування між кількістю інновацій та періодом їхнього впровадження. Дійсно, зростаюча кількість інновацій та зниження часу між впровадженнями новинок вимагає належного комунікаційного забезпе-

ІННОВАЦІЇ

чення та урахування психологічних особливостей діалогу зі споживачами стосовно усіх етапів інноваційного циклу. Такий комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій дозволить упродовж незначного часового проміжку встановлювати взаємні маркетингові комунікації, розроблені для великої кількості інновацій.

Обґрунтування доцільності розвитку процесу управління маркетинговою інноваційною діяльністю походять з виокремлення М. Портером конкурентних переваг найвищого рівня, що пов'язані з інноваціями, підходу Г. Хемела та К. Прахалада до формування конкурентних переваг підприємства завдяки досягненню інтелектуального лідерства. Г. Шрайегг вдало наголошує про значущість покращення комунікацій у формуванні ключових компетенцій підприємства. Вважаємо, такі компетенції повинні утворюватися на базі використання інструментів внутрішнього інноваційного маркетингу.

У. Чан Кім і Р. Моборн у концепції «блакитного океану» доречно визначають інновації цінності, наголошуючи про зіставлення практичності та ціни інноваційних рішень. Погоджуємося з підходом Н. Тарнавської щодо пріоритетності інноваційного типу розвитку в досягненні конкурентних переваг [6, с. 25]. Вчена ґрунтовно оцінює сучасну парадигму управління конкурентними перевагами, справедливо наголошуючи про необхідність гармонізації конкурентної та інноваційної політики [6, с. 26]. Гадаємо, така гармонізація потребує застосування інструментів інноваційного маркетингу.

Н. В. Андреюк, Г. О. Кундєєва слушно наголошують на існуванні двох гіпотез у теоретичному підході до розвитку новацій з позиції маркетингового дослідження: винахідницької та гіпотези індукційованих нововведень. У підході до розвитку інновацій на основі концепції попиту вони доречно виділяють першопричинність потреби покупця у розповсюдженні інновацій [7, с. 181].

Дослідники обґрунтовують підхід «маркетинг розвитку новацій» як послідовність проведення маркетингових досліджень та прогнозування інноваційного процесу. На наш погляд, в підході до управління маркетинговою інноваційною діяльністю слід окреслювати не лише взаємозв'язок маркетингових досліджень з кожним етапом інноваційного процесу, але й застосовувати інструменти усього комплексу маркетингу з урахуванням реалізації функцій управління щодо внутрішнього середовища та зовнішнього оточення промислових підприємств.

Запропонована науковцями інтеграційна модель інноваційного процесу для підприємств харчової промисловості, дійсно, побудована на основі узгодження маркетингового аналізу із структурою інноваційного процесу [7, с. 182]. Хоча у цій моделі не вирішеними залишилися питання функціонального зв'язку її складових елементів, що не дозволяє відобразити цільову функцію даної розробки. Тому, пропонуємо при побудові моделей управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємств враховувати відповідність маркетингових досліджень початковим етапам інноваційного процесу на базі прагнення до підвищення значення цільової функції таких моделей у вигляді зростання прибутку, реалізованої продукції, конкурентних переваг інноваційного товару, частки підприємства на ринку. Дійсно, важливо забезпечити маркетингові засади перетворення новацій в інновації [7, с. 185].

На сьогодні в умовах становлення економіки знань в Україні важливим постає розуміння інформаційної сутності інновацій, як вагомої їхньої субстанції. В. Є. Новицький справедливо відмічає про значення конкуренції в інноваційній діяльності: «...Конкурентність постає основним мотивом інноваційної політики на комерційному рівні» [8, с. 4]. Насправді, впровадження інновацій дає змогу підвищити конкурентоспроможність машинобудівних підприємств. Варто підтримати позицію вченого про важливість комплексності та глибини підходу до управління інноваційною діяльністю, що віддзеркалюється в необхідності дослідження формування початкового попиту на інноваційні товари.

Враховуючи парадигму етапів інноваційного циклу та застосовуваних маркетингових комунікацій дослідимо певну відповідність між ними, що сприятиме напрацюванню найдоречніших маркетингових комунікацій впродовж часу здійснення інноваційних розробок (таблиця 1).

ІННОВАЦІЇ

Таблиця 1

Відповідність маркетингових комунікацій до етапів інноваційного циклу

Етапи інноваційного циклу (за аналітичною розбивкою)	Відповідні маркетингові комунікації (нетрадиційна складова)
1. Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім	Обговорення можливих інновацій на сайтах, в соціальних мережах; оцінка відповідності можливостей в Інтранет
2. Генерація й відбір ідей інновацій і задуму товару та їхня перевірка	Контакти зі споживачами в соціальних мережах (обмін думками щодо ідей); внутрішній маркетинг; електронні конкурси, розіграші, акції, опитування; форуми; залучення споживачів до розробки; визначення місця споживача для власного контексту в бренді; блогінг
3. Аналіз ринку і розроблення стратегій маркетингу	Комунікації в рамках партнерського маркетингу, засновані на використанні когнітивного надлишку ідей, інновацій та різних впливів
4. Оцінка можливостей досягнення цілей маркетингових стратегій	Творча концепція діалогу з персоналом на засадах внутрішнього маркетингу, Інтранет
5. Розроблення нового товару	Інтерактивне спілкування споживача і виробника через Інтернет, Екстранет, Твіттери. Інтернет МК, спрямовані на підвищення індивідуалізації товарної пропозиції в умовах глобального маркетингу
6. Ринкові випробування товару	Соціально-маркетингові комунікації та необхідний зворотний зв'язок через соціальні мережі; медіа-діалог зі споживачами; сайти рейтингів та порівняння товарів; е-голосування; реальні та віртуальні виставки й аукціони
7. Розгортання комерційного виробництва (виведення на ринок)	Участь контактних аудиторій у створенні рекламного креативу; банерна реклама; медійна реклама на тематичних сайтах, таргетована за соціально-демографічними ознаками; прямий онлайн-маркетинг в інформаційній супермагістралі

Джерело: узагальнено автором на основі [9, 11, 12, 13].

Роль маркетингових комунікацій як стратегічного інструменту визначається стратегічним напрямком інноваційного процесу. На оптимізацію управління маркетинговою інноваційною діяльністю впливає правильний вибір елементів комплексу маркетингових комунікацій на кожному етапі інноваційного процесу. Комунікаційне забезпечення інноваційного процесу дозволяє отримати європейську якість товарів-новинок при вітчизняній платоспроможності.

О. С. Телетов, Є. І. Нагорний досліджують питання підвищення результативності маркетингової інноваційної діяльності промислових підприємств. Вони правильно визначають першопричинність нестачі коштів та маркетингового складника у формуванні незначної інноваційної діяльності підприємств. Вчені доречно наголошують на важливості маркетингових факторів, а саме: задоволення запитів споживачів; активного просування підприємств; збільшення частки на ринку; виходу на нові ринки, – що впливає на активізацію маркетингової інноваційної діяльності [14, с. 231–232].

О. С. Телетов, Є. І. Нагорний підходять до управління маркетинговою інноваційною діяльністю на основі процедури маркетингового тестування, що доречно полягає в проведенні маркетингової апробації рішень та розробок. Таку апробацію, за думкою дослідників, необхідно здійснювати стосовно кожного з етапів інноваційного циклу розробки товарів [14, с. 233–234]. На наш погляд, у вдосконалених підходах, методах та моделях управління маркетинговою інноваційною діяльністю слід застосовувати у комплексі, передусім, з маркетинговими дослідженнями та інструментами маркетингу процедуру маркетингового тестування в контексті її широкого предмету апробації.

Наявність веб-сайту дозволяє цілодобово, незалежно від географічного розташування партнерів, обмінюватися інформацією з потенційними клієнтами вже починаючи від етапу генерації ідей нового товару. Саме професійно оформлена за дизайном, відмінно структурована Інтернет-сторінка дозволяє здійснювати бажаний психологічний вплив на особливості поведінки споживачів, які у більшому обсязі вступають в діалог з підприємством у віртуальному просторі. Це є

ІННОВАЦІЇ

вельми необхідним в процесі створення новинок, закладення ідей нового товару, або навіть аналізування ринкового простору щодо можливості створення нових потреб, що відповідають потенційним запитам споживачів.

Ефективність застосування маркетингових комунікацій в інноваційному процесі слід обчислювати якщо не на рівні певної моделі, то на рівні системи критеріїв. Варто розвинути застосування віртуальних комунікацій у забезпеченні інноваційної діяльності.

Висновки. Систематичний взаємозв'язок інновацій з комунікаціями базується на використанні нетрадиційних інструментів комунікацій на початкових етапах інноваційного циклу та посткомунікаційному забезпеченні використання інноваційних товарів. Урахування часово-просторових складових при горизонтальному і вертикальному аналітичному зрізі інноваційного процесу підприємств, встановлення відповідності маркетингових комунікацій до етапів інноваційного циклу сприяє формуванню комунікаційних складових цінності, іміджу інноваційної марки, підвищенню конкурентних переваг інноваційних товарів, нарощуванню маркетингового інноваційного потенціалу підприємств.

Література

1. Deneka C. W. Ancient Company Innovating at the Speed of Light / C. W. Deneka // RTM. – 2002. – № 5. – Р. 33–35.
2. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство. / В. Г. Медынский, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 285 с.
3. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с.
4. Грищенко О. Ф. «Інноваційне рішення»: дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства / О. Ф. Грищенко // Вісник Сумського державного університету, серія: Економіка. – 2010. – №2. – С. 91–96.
5. Окландер Т. О. Інноваційні методи впливу на споживачів: аромаркетинг / Т. О. Окландер // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – С. 97–101.
6. Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2011. – №4. – С. 16–27.
7. Андреюк Н. В. Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості / Н. В. Андреюк, Г. О. Кундєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2011. - Вип. 26. – С. 180–186.
8. Новицький В. Є. Інноваційність як феномен соціально-економічного життя та глобальної конкуренції / В. Є. Новицький // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – 2010. – №7. - С. 3–8.
9. Примак Т. О. Ще раз про ефективність реклами / Т. О. Примак // Маркетинг в Україні. – 2012. – №1. – С. 21–24.
10. Юркевич Ю. Чи забезпечує контекстна реклама гарантовані продажі / Ю. Юркевич ; інтерв'ю записала О. Дробішева // Маркетинг в Україні. – 2012. – №1. – С. 27–28.
11. Лилик І. Свідомий споживач як нова маркетингова цінність / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – №5-6. – С. 63–66.
12. Грищенко С. Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів / С. Грищенко // Маркетинг в Україні. – 2012. – №2. – С. 34–39.
13. Маркетинг для магістрів : навчальний посібник. / [за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка]. – Суми : Університетська книга, 2008. – 928 с.
14. Телетов О. С. Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств / О. С. Телетов, Є. І. Нагорний // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – 2010. - №7. – С. 230–235.

References

1. Deneka, C. W. (2002). Ancient Company Innovating at the Speed of Light. *RTM*, 5, 33–35.
2. Medynskiy, V. G., & Sharshukova, L. H. (2001). *Innovatsionnoe predprinimatelstvo [Innovative entrepreneurship]*. Moscow: INFRA-M [in Russian].
3. Fatkhutdinov, R. A. (2002). *Strategicheskii marketing: uchebnik. [Strategic marketing: a tutorial]*. SPb: Piter [in Russian].
4. Hryshchenko, O. F. (2010). «Innovatsiine rishennia»: doslidzhennia sutnosti ta vyznachennia yoho roli v hospodarskii diialnosti suchasnoho pidpriemstva [“Innovative solutions”: an investigation of the essence and definition of its role in the economic activities of the modern enterprise]. *Visnyk Sumskoho derzhavnogo universytetu, seriya: Ekonomika - Visnyk of Sumy state University. Series Economics*, 2, 91–96 [in Ukrainian].
5. Oklander, T. O. (2011). Innovatsiini metody vplyvu na spozhyvachiv: aromamarketynh [Innovative methods of influence on consumers: Aromamarketing]. *Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and Innovation Management*, 3, 97–101 [in Ukrainian].
6. Tarnavska, N. (2011). Rozvytok teorii konkurentnykh perevah v umovakh ekspansii novovveden [The development of the theory of competitive advantages in terms of expansion of innovation]. *Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine*, 4, 16–27 [in Ukrainian].
7. Andreiuk, N. V., Kundieieva, H. O., Yekhanurova, Yu. I., & Shehdy, A.V. (Eds). (2011). *Marketynh rozvytku novatsii u kharchovii promyslovosti [Marketing of innovations development in the food industry]. Teoretychni ta prykladni pytannia*

ІННОВАЦІЇ

ekonomiky: Zb. nauk. Prats - Theoretical and Applied Economics question: Collection of Scientific papers, 26, 180–186. Kyiv: Publishing center "Kyiv University" [in Ukrainian].

8. Novytskyi, V. Ye. (2010). Innovatsiiniist yak fenomen sotsialno-ekonomichnoho zhyttia ta hlobalnoi konkurentsii [Innovation as a phenomenon of social and economic life and global competition]. *Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI»: zb. nauk. Prats - Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute": Collection of scientific papers. Kyiv: NTUU «KPI» [in Ukrainian].*

9. Prymak, T. O. (2012). Shche raz pro efektyvnist reklamy [Once more about an advertising effectiveness]. *Marketynh v Ukraini - Marketing in Ukraine, 1, 21–24 [in Ukrainian].*

10. Chy zabezpechuie kontekstna reklama harantovani prodazhi [Does the context advertising provide the guaranteed sales]. (2012). *Marketynh v Ukraini - Marketing in Ukraine 1, 27–28 [in Ukrainian].*

11. Lylyk, I. (2011). Svidomyi spozhyvach yak nova marketynhova tsinnist [Conscious consumer as a new marketing value]. *Marketynh v Ukraini - Marketing in Ukraine 5-6, 63–66 [in Ukrainian].*

12. Hrytsenko, S. (2012). Aktyvizatsiia elektronnoi komertsii yak chynnyk ekonomichnoi modernizatsii Internet-biznes protsesv [Activation of e-commerce as a factor of economic modernization Internet business processes]. *Marketynh v Ukraini - Marketing in Ukraine, 2, 34–39 [in Ukrainian].*

13. Illiashenko, S. M. (2008). *Marketynh dlia mahistriv: navchalnyi posibnyk [Marketing for the Masters: Tutorial]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].*

14. Tieliyev, O. S., & Nahorny, Ye. I. (2010). Problemy pidvyshchennia rezultatyvosti innovatsiinoi dialnosti vitchyznianskykh promyslovykh pidpriemstv [Problems of improving the performance of national innovation industry]. *Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI»: zb. nauk. Prats - Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute": Collection of scientific papers, 7, 230–235 [in Ukrainian].*

Надійшла 27.11.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 331.101.3+658.001.76

Г. Г. Савіна, д.е.н., професор,
І. А. Крутій, аспірант,
О. В. Скоробагатько, здобувач

КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ МОТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто особливості індивідуальних та колективних мотивів інноваційної діяльності. Надане сутнісне розмежування колективних та індивідуальних мотивів. Наведено елементи моделі мотивування до здійснення інновацій.

Ключові слова: колективні та індивідуальні мотиви, інноваційна діяльність, фактори впливу на мотивацію, колективні системи мотивації, мотиваційний стан.

Г. Г. Савина, д.э.н., профессор,
И. А. Крутий, аспирант,
Е. В. Скоробагатько, соискатель

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности индивидуальных и коллективных мотивов инновационной деятельности. Представлено сущностное разграничение коллективных и индивидуальных мотивов. Приведены элементы модели мотивации к осуществлению инноваций.

Ключевые слова: коллективные и индивидуальные мотивы, инновационная деятельность, факторы влияния на мотивацию, коллективные системы мотивации, мотивационное состояние.

H. H. Savina, doctor of economic sciences, professor,
I. A. Krutii, postgraduate student,
O. V. Skorobahatko, candidate of sciences degree seeker

COLLECTIVE AND INDIVIDUAL MOTIVES OF INNOVATIVE ACTIVITY

Abstract. The article deals with the peculiarities of individual and collective motives innovation. The essential distinction between collective and individual motives is presented. The model elements of motivation to implement innovations are set.

Key words: collective and individual motivation, innovation, influence on motivation, collective motivation system, motivational state.

Актуальність теми дослідження. Індивідуальні або колективні мотиви учасників інноваційної діяльності в сучасних умовах достатньо складні і не обмежуються лише матеріальними інтересами. Прості прагматичні рішення в області мотивації інноваційної діяльності сьогодні не можуть дати очікуваних результатів. Менеджеру необхідно враховувати новітні теоретичні розробки, що відображають природу мотивації взагалі і творчої діяльності зокрема.

Постановка проблеми. Інноваційній творчості властиві риси колективної і індивідуальної праці, пов'язаної з постійним пошуком і необхідністю виконання дій, що не повторюються. Це праця максимального прояву здібностей і якостей дослідника. Вільна і в той же час відповідальна робота, захопленість і одержимість є основою підвищення результативності праці. При цьому надзвичайно важливим є визначення мотивів інноваційної діяльності, як на рівні персональних потреб, так і на рівні потреб, що виникають в процесі співпраці з членами колективу.

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Проблеми інновацій та мотивації діяльності досліджували чимало дослідників, зокрема О. В. Ареф'єва, Л. Л. Антонюк, Д. П. Богиня, М. М. Воро-

ІННОВАЦІЇ

новська, О. В. Грішнова, С. В. Засанська, Е. Кирхлер, С. Майерс, А. Маслоу, З. Є. Пастухов, А. Пригожин, М. Є. Рогоза, О. В. Савченко, А. В. Савчук, Й. Шумпетер та інші [1-7]. Величезний внесок у вивчення мотивації персоналу внесли дослідження закордонних учених, таких як: К. Альдерфер, Ч. Барнад, Ф. Герцберг, Д. Маккеланд, М. Портер, Э. Лоулер, Э. Врум та інші.

Виклад основного матеріалу. Конкретне рішення задач мотивації в інноваційному менеджменті залежить від прийнятої концепції її побудови на підприємстві, моделей поведінки учасників інновацій в трудовому процесі, форм стимулювання праці і ряду інших чинників. Мотивація, розмір і форма винагороди безпосередньо пов'язані з оцінкою праці і її результатах. Менеджер по інноваціях, як і виконавець, має справу з двома видами оцінок, від яких залежить винагорода: внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні оцінки виходять від самого суб'єкта як його самооцінка. Винагорода при цьому забезпечується самою роботою, її змістом, умовами виконання, індивідуальною роллю суб'єкта в колективній роботі. Внутрішні оцінки і пов'язана з ними винагорода працівника в інноваційній сфері значною мірою залежать від зусиль менеджера по створенню відповідних умов діяльності, іміджу організації, форми розподілу праці при проведенні інновацій. Зовнішні оцінки в інноваціях здійснює менеджер, винагорода за них виявляється для співробітника у формі заробітної платні, додаткових преміальних виплат і соціальних послуг з боку інноваційного підприємства, просування по службі і різних заохочень. При побудові системи мотивації важливо забезпечити відповідність зовнішніх і внутрішніх оцінок і винагород як умови гармонійної і продуктивної праці співробітників.

Зовнішні мотивуючі чинники можна умовно розділити на позитивні, що спричиняють позитивну реакцію і активізують діяльність суб'єкта в напрямку здійснення інновацій, і негативні, що примушують до участі в інноваційній діяльності (це можуть бути різного роду санкції за невиконання певних дій, неотримання запланованих результатів). Однак не слід орієнтуватися на другу групу чинників, які хоч і можуть бути досить дієвими в окремих випадках, але звужують свій вплив на мотивацію суб'єктів-учасників інноваційних процесів, послаблюють загальний рівень мотивації, так як в структурі мотивів домінує не прагнення чогось досягти, а боязнь покарання. Крім того, недолік негативних факторів виявляється в короткочасності їхнього впливу - вони надають спонукальний вплив тільки в період їхньої дії.

До внутрішніх стимулів, що мотивують людей до дії, відносяться невловимі почуття, такі як щастя, визнання, розуміння, умиротворення і схвалення. Внутрішні заохочення найбільш значимі для довгострокової мотивації, але їх надзвичайно складно викликати, оскільки вони потребують великої кількості емоційної енергії.

Особливість факторів мотивації на рівні підприємств полягає у їхній безпосередній взаємодії з об'єктом мотиваційного потенціалу, тобто з конкретними робітниками. Цим факторам в більшій мірі притаманна біосоціальна складова, розвиток якої приводить до появи нових мотивів надекономічного характеру, таких як збагачення змісту праці, розширення соціально-економічних функцій, застосування колективістського духу, солідарності і партнерства. Впливаючи на людину, точніше на її ставлення до праці, вони можуть також впливати один на одного, посилюючи або послаблюючи спонукаючу дію кожного складового елемента мотиваційної системи. Це доводить необхідність дослідження всіх факторів мотивації, які виникають та діють у їхньому нерозривному системному зв'язку.

Біосоціальний та психоемоційний рівень відрізняються підходами до джерел виникнення поведінкової реакції людини.

На біосоціальному рівні людина сприймається, як частина соціуму, а тому вона діє під впливом соціальних факторів (розвиток засобів накопичення, зберігання, передачі інформації, більш широкий спектр умов середовища і т.д.).

Біосоціальна природа людини відбивається в тім, що її життя визначається єдиною системою умов, у яку входять як біологічні, так і соціальні елементи. Це викликає необхідність не тільки його біологічної, але й соціальної адаптації, тобто приведення міжіндивідуального й групового поведіння у відповідність із пануючими в даному суспільстві, класі, соціальній групі нормами й цінностями в процесі соціалізації (шляхом засвоєння знань про це суспільство, клас і т.д.).

ІННОВАЦІЇ

На психоемоційному рівні людина розглядається як окрема система, яка самостійно генерує свою поведінку під дією власного психічного стану. Психічні стани існують у вигляді переживань, ідей в свідомості людини та в тій частині психіки, яку називають несвідоме. Як правило, емоційно насичені виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров'я, ряду інших факторів. Серед психічних станів згадуються: емоції, увага, тривожність, установки, задоволення-незадоволення, апатія-натхнення, ейфорія, бадьорість-втома та інші.

Психічні стани впливають на протікання психічних процесів, а, повторюючись часто, набираючи стійкість, можуть включитися до структури особистості в якості її специфічної властивості. Вони є одночасно як зрізами динаміки особистості, так і інтегральними реакціями особистості, обумовленими її відносинами, поведінковими потребами, цілями активності й адаптивності в оточуючому середовищі.

Мотиви, в основі яких знаходяться особистісні характеристики (психоемоційні або біосоціальні), слід розглядати як індивідуальні.

Мотиви, побудовані на загальних формальних правилах, слід розглядати як колективні мотиви.

Елементами моделі мотивування до здійснення інновацій можуть бути такі:

- 1) потреба та підтримка індивіда у самовираженні;
- 2) створення мотивуючих умов шляхом: розвитку ефективних засобів комунікацій (творчої організаційної культури); можливість навчання та підвищення кваліфікаційного рівня персоналу; відкритість та доступність інформації про рівень забезпеченості власними фінансовими ресурсами та платоспроможністю підприємств; використання бінарної системи нагород: матеріальної та кар'єрної; взаємоформування цілей на підприємствах ланки типу «керівник – працівник» і підтримка зворотного зв'язку; можливість вільної адаптації інноваційних ідей на підприємствах як персоналу, так фізичних та юридичних осіб.

Така модель мотивування до інноваційної активності враховує визначальні фактори впливу на процес визначення мотивів населення, які трансформуються в джерело інноваційних ідей і є найбільш оптимальною для великих підприємств.

Важливим фактором щодо сутності процесу мотивування є взаємозв'язок між такими елементами як потреби, цінності, цілі та мотиви. Характер мотиваційної поведінки індивіда, який охоплює всі зазначені складові, визначається змістом мотивації трудової діяльності як процесу підготовки до праці, оволодіння знаннями, технологіями, засобами виробництва, розвитку особистої конкурентоспроможності. З цієї позиції мотивація означена як внутрішньоіндивідуальне спонукання до здійснення діяльності, яку значно підсилює та формує зовнішнє мотивування (управлінські дії).

Мотиви інноваційної активності формуються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, які діють на виробничу систему. Фактори мотивації в залежності від місця їхнього утворення можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні фактори мотиваційного впливу формуються та координуються у межах підприємства.

Внутрішні фактори впливу на мотивацію інноваційної діяльності мають біосоціальну природу, що обумовлено двоїстим характером розвитку людини. Так, з одного боку людина має можливість розвиватися, одержавши при народженні певну біологічну інформацію, що зафіксована як генетична в ДНК, завдяки якій в індивідуальному розвитку людини складається специфічний комплекс анатомічних і фізіологічних ознак, властивостей, якостей, що відрізняють його від інших видів живих організмів. А з другого боку - завдяки розуму і мові людина отримує впродовж життя певну суму знань і вмінь, які створюються, зберігаються, використовуються й примножуються поколіннями людей у міру розвитку людського суспільства. Освоєння їх індивідуумом відбувається в процесі його виховання, навчання й спілкування в суспільстві. Дана особливість визначається поняттям соціальної спадковості, властивої винятково людському суспільству. Біологічні й соціальні фактори впливу на мотивацію інноваційної діяльності надзвичайно тісно та органічно пов'язані одне з одним, відображаючи одночасно потреби у необхідності забезпечення фізичного існування, а з іншого – потреби у можливості забезпечення фізичного існування на основі соціально-прийнятних норм і правил.

ІННОВАЦІЇ

Зовнішні фактори мотиваційного впливу створюються на більш вищих, ніж підприємство, рівнях економічних систем.

Генерування мотивів інноваційної діяльності є важливою рисою управління. Наявність у складі механізму управління мотивуючих факторів є запорукою до самоорганізації. Виділяють такі групи мотивів розвитку інновацій: задоволення і розвиток потреб суспільства (запит споживачів, наповнення сегментів ринку, створення продукції для задоволення потреб); мотиви творчості; мотиви престижу (досягти лідерства, не відставати від інших); мотиви подолання внутрішніх проблем (залучення кваліфікованих працівників, скорочення плінності кадрів, створення робочих місць, поліпшення управління та ін.); мотиви задоволення соціальних потреб в оздоровленні екологічного стану виробничого і навколишнього середовища.

Основними напрямками реалізації колективних систем мотивації у західних країнах можна зазначити такі: створення преміальних фондів за освоєння та випуск нової продукції, введення нових систем оплати праці - «план участі в прибутках», система «доплат за знання».

Матриця на рис. 1 відображає характер поведінкової інноваційної реакції в залежності від співвідношення рівнів колективних та індивідуальних мотивів.

Рис. 1. Матриця характеру поведінкової інноваційної реакції в залежності від співвідношення рівнів колективних та індивідуальних мотивів

За умови визначення кількісної оцінки координат поточного співвідношення рівнів колективних та індивідуальних мотивів можна ідентифікувати мотиваційний стан на підприємстві та відповідно визначати напрямки подальшого управлінського коригування мотиваційної діяльності в аспекті підвищення інноваційної активності персоналу.

Висновки. У зв'язку з тим, що сферами формування факторів мотивації інноваційної діяльності персоналу є колектив та внутрішній особистісний стан, фактори мотивації учасників інноваційної діяльності доцільно систематизувати в залежності від джерел їх походження на колективні та індивідуальні, які є пов'язаними між собою. Міра переважання мотивів пов'язана із періодом дії 9 поведінки учасників інноваційної діяльності. Висока міра впливу мотивів означає наявність у працівника устояних стереотипів, які вже сформувались у свідомості і які не можуть бути змінені у короткостроковому періоді. Зміна стереотипів потребує багато часу та певного досвіду індивідуальної роботи та роботи у колективі. Цей напрямок є перспективним для подальших досліджень.

Література

1. Ареф'єва О. В. Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг / О. В. Ареф'єва, С. В. Забуранний // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84). – С. 121–126.

ІННОВАЦІЇ

2. Вороновська М. М. Система мотивів і стимулів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства / М. М. Вороновська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 36-40.
3. Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства / О. Грішнова, Н. Полив'яна // Україна: Аспекти праці. – 2007. – № 5. – С. 37–41.
4. Інновації: проблеми науки і практики : монографія / Науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 336 с.
5. Засанська С. В. Мотивація інноваційної активності населення регіону / С. В. Засанська // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 88 – 92.
6. Кирхлер Э. Мотивация в организациях / Э. Кирхлер, К. Родлер // Психология труда и организационная психология / Э. Кирхлер, К. Родлер; [пер. с нем.]. - Х.: Гуманитарный центр, 2008. - Т. 1. – 144 с.
7. Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики / [Д. П. Богиня, Л. І. Долгова, Г. Т. Куліков та ін.]. – К.: Ін-т екон. НАН України, 2007. – 182 с.

References

1. Arefieva, O. V., & Zaburannyi, S. V. (2008). Osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti u sferi posluh [Features of innovation activity in services]. *Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of economics*, 6 (84), 121–126 [in Ukrainian].
2. Voronovska, M. M. (2010). Systema motyviv i stymuliv innovatsiinoi diialnosti mashynobudivnoho pidpriemstva [The system of motives and incentives of innovation activity of engineering company]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politehnika»*. *Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic"*. *Management and Entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems*, 682, 36-40 [in Ukrainian].
3. Hrishnova, O., & Polyviana, N. (2007). Upravlinnia liudskym kapitalom u konteksti realizatsii innovatsiinoi stratehii pidpriemstva [Managing of human capital in the context of realization the enterprise innovation strategy]. *Ukraina: Aspekty pratsi - Ukraine: aspects of labor* 5, 37–41 [in Ukrainian].
4. Scientific - Research Centre of industrial development problems of The National Academy of Sciences of Ukraine; Kharkiv National University of Economics (2006). Innovatsii: problemy nauky i praktyky: monohrafiia [Innovations: the problems of science and practice: a monograph]. Kharkiv: INZhEK [in Ukrainian].
5. Zasanska, S. V. (2011). Motyvatsiia innovatsiinoi aktyvnosti naselennia rehionu [Motivation of innovative activity of the region's population]. *Mekhanizm rehuliuвання ekonomiky - Economics Regulation Mechanism*, 4, 88 – 92 [in Ukrainian].
6. Kirkhler, E., & Rodler, K. (2002). Führung in Organisationen [Motivation in organizations]. WUV-Univ.-Verl
7. Bohynia, D. P., Dolhova, L. I., & Kulikov, H. T. (2007). *Motyvatsiia pratsi v rynkovii ekonomitsi: problemy teorii i praktyky* [Motivation of work in a market economy: problems of theory and practice]. Kyiv: Institute of Economics of The National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Надійшла 08.12.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК: 658.5:005.32-026.15:330.341.1

Є. В. Смирнов, к. е. н., старший викладач**КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ
НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОГО ПІДХОДУ**

Анотація: У статті розглянуто основи проактивної поведінки та політики підприємства, які ґрунтуються на поведінкових аспектах діяльності людини як основного носія ресурсів суб'єктів підприємницької діяльності. Також приділено увагу взаємозв'язку інтернальності особистості з розвитком динамічних здатностей підприємства як запоруки подальшої трансформації економіки у напрямку прогресивних інновацій.

Ключові слова: проактивність, поведінковий потенціал, динамічні здатності, ресурси підприємства, інтернальність, інноваційний розвиток.

Е. В. Смирнов, к. э. н., старший преподаватель**КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА**

Аннотация: В статье рассмотрены основы проактивного поведения и политики предприятия, которые основываются на поведенческих аспектах деятельности человека как основного носителя ресурсов субъектов предпринимательской деятельности. Также уделено внимание взаимосвязи интернальности личности с развитием динамических способностей предприятия как залога дальнейшей трансформации в сторону прогрессивных инноваций.

Ключевые слова: проактивность, поведенческий потенциал, динамические способности, ресурсы предприятия, интернальность, инновационное развитие.

Ye. V. Smyrnov, candidate of economic sciences, senior lecturer**CONCEPT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL COMPANY
BASED ON BEHAVIOURAL APPROACH**

Abstract. The basics of proactive behavior and policies of the enterprise based on the behavioral aspects of human activity resources as the main carrier of resources of business entities are considered in the article. Also, attention is paid to the relationship of the internality of individual with development of dynamic capabilities enterprise as the key to further transformation of the economy towards progressive innovations.

Keywords: proactivity, behavioral potential, dynamic abilities, the company's resources, internality, innovative development.

Актуальність. Подальша трансформація інформаційної економіки змінює світосприйняття за рахунок радикальних інновацій, які прийшли в буття людини і формують її новітній та прогресивний світогляд. Закономірна рефлексія наукової думки викликала появу концепцій інформаційного суспільства та економіки знань як спроб осмислення глибини змін, що відбуваються сьогодні, і розробки методології моделювання майбутнього розвитку людства. Водночас спостерігається і певна інерція теорії управління бізнесом, розвиток її скоріше «навздогін» практиці та спрямованість на пояснення тих процесів, які в умовах зростаючої інформатизації життя дуже швидко стають атрибутами минулого. Одним із шляхів вирішення цієї диспропорції є самостійна зміна і формування нової структури зовнішнього середовища суб'єктами господарювання та використання в своїй діяльності управлінської моделі випереджального інноваційного розвитку, де функціонування підприємства ґрунтується за

ІННОВАЦІЇ

принципом «від цілей» і передбачає пріоритетний розвиток динамічних здатностей (компетенцій) компанії, що може бути забезпечено тільки за умови проактивної стратегічної поведінки. В свою чергу поняття проактивності, з нашої точки зору, є похідною від категорії інтернальності, яка характеризує рівень суб'єктивного контролю людини в процесі здійснення нею продуктивної діяльності. Відповідно, для підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання потребують додаткового вивчення та обґрунтування процесів ефективного управління людськими ресурсами як одним з основних видів інтелектуальних ресурсів і, як наслідок, однією з ключових засад інноваційного розвитку підприємств в сучасних ринкових умовах.

Постановка проблеми. Відзначаючи подальшу тенденцію інтелектуалізації економіки як науки та її симбіозу з пов'язаними теоріями соціального навчання та психології, дослідники в повній мірі не розкривають суті теорії проактивності та поведінкового потенціалу на рівні першоджерела діяльності підприємств – його людських ресурсів. Тому важливо прослідкувати нові напрямки трансформації сутності трудових ресурсів, виявлення основних джерел, умов, основ та напрямків їх подальшого розвитку та гуманізації. Особливо важливим, нам здається, виявлення залежностей в діяльності суб'єктів господарювання у мікро- та макросередовищі від поведінкових аспектів життєдіяльності основної одиниці трудових ресурсів – безпосередньо, людини. Відповідно, наша подальша аргументація цього взаємозв'язку буде побудована на методах дедукції і індукції – для встановлення емпіричних залежностей між властивостями об'єктів і явищами проактивності, інтернальності, інноваційності та поведінкою людини та навпаки, від розуміння психології особистості та поведінкою і мотивацією людини в процесі діяльності до виявлення часткових взаємозв'язків і впливу людських ресурсів на розвиток підприємства, наукового порівняння – для дослідження тенденцій розвитку підприємств в Україні та світі з виокремленням можливих напрямків застосування зарубіжного досвіду щодо управління проактивністю, аналізу і синтезу та абстрагування – для вивчення окремих сторін об'єкта дослідження та поєднання його в єдине ціле з метою зробити низку наукових абстракцій і виявлення певних понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження понять проактивності і інтернальності знаходяться в фокусі уваги вчених-психологів з середини ХХ сторіччя. Цьому присвячені праці Дж. Роттера, Д. Майерса, Д. Скотта, П. Друкера, І. Ансофа, Ф. Котлера, В. Франкла, В. Планкета, С. Кові, Г. Олпорта, Е. Бажина, Е. Голінкіної, А. Еткінда, В. Бодрова, В. Семиченка, Н. Коломінського та інших. Опрацюванню взаємозв'язку понять інновації, динамічні здатності та стратегічного розвитку підприємств присвятили свої наукові роботи Т. Андреєва, О. Гребешкова, Н. Гуржій, І. Ільченко, В. Катькало, Д. Дж. Пізано, Д. Дж. Тіз, А.Шуен, В.Чайка та багато інших. У працях названих авторів досліджуються переважно базові категорії кожного з аспектів та наукової проблематики – мотивація, проактивність, стратегія, динамічні здатності тощо, розширюється їх класифікація, удосконалюються методичні основи їх оцінювання, розробляються організаційні механізми ресурсного та інноваційного забезпечення діяльності підприємств. Водночас з цим питання первинної природи та походження інноваційного аспекту в діяльності та розвитку підприємств, який ґрунтується по поведінкових аспектах людського потенціалу компанії, не достатньо вивчені та розглядаються лише фрагментарно. Окрім того, зважаючи на те, що основою інформаційно-інноваційної економіки є діяльність з виробництва, обробки, зберігання та розповсюдження інформації та знань, доцільно вдосконалити і підпорядкувати зміні пріоритетів у виборі ресурсів у бік людського капіталу для досягнення максимального результату діяльності суб'єкта господарювання. Актуальність окреслених питань, недостатній рівень їх теоретичної та прикладної розробки обумовили вибір теми, визначили мету та завдання цієї статті.

Мета статті. Основна мета статті полягає у визначенні взаємозв'язку проактивної поведінки компанії з її біхевіористичною природою, а також встановленні певної кореляції інтернальної сутності проактивності як запоруки інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційно-інноваційної економіки з загальним прогресивним розвитком суб'єктів господарювання, а також комплексному обґрунтуванні процесів управління проактивністю підприємств на основі дослідження сучасних тенденцій їх діяльності та моделювання розвитку на майбутнє. Відповідно до зазначеної мети в ході дослідження буде поставлено такі завдання:

ІННОВАЦІЇ

- дослідити процес трансформації ресурсів підприємства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та висвітлити основні тенденції процесу їх інтелектуалізації;
- провести аналіз категоріального апарату дослідження задля уточнення базових дефініцій психології особистості та її впливу на проактивність як персоналу, так і підприємства в цілому;
- ідентифікувати основні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства з точки зору часового лагу, а також пов'язати їх з основними здатностями особистості, які формують навик проактивності;
- запропонувати тлумачення інтуїції як основоположної здатності людини до проактивної поведінки і, як наслідок, подальшої трансформації бізнес-моделей підприємництва у бік випереджального розвитку інновацій.

Виклад основного матеріалу. З появою інформаційних технологій в житті людини та соціально-економічних системах, інформація починає розглядатися як основа для отримання ресурсів більш високого порядку – знань. Знання є невіддільними від людини і вони визначають можливості використання будь-яких матеріальних та інтелектуальних ресурсів в цілях розвитку бізнесу [3]. Жоден матеріальний ресурс не є ресурсом, поки не існує знань (не визначено можливостей) його продуктивного використання, що пояснюється особливою роллю людини в системі інформаційно-інноваційної економіки, що є результатом її інтелектуалізації. Поняття «можливості» значно ширше поняття «ресурси», а отже і ширше від зон впливу як самого підприємства (внутрішня сфера – зона прямого впливу), так і зони його залежності від зовнішнього середовища (зовнішня сфера – зона опосередкованого впливу або зона залежності) (унаочнено на рис.1).

Рис. 1. Співвідношення внутрішньої і зовнішньої сфери підприємства та зони загальних можливостей
Джерело: розробка автора.

Як вже зазначалося, основним ресурсом інноваційної економіки є інформація і знання, які тісно пов'язані з людиною як носієм цих ресурсів. В процесі еволюції економічної науки поняття ресурси все більше наповнюється нематеріальними характеристиками, для опису яких використовуються нефізичні величини [2]. Ресурси є результатом минулої і потенціалом майбутньої діяльності підприємства. Зміщення акценту з «використання результатів» на «розвиток потенціалу» є свідченням зміни самої ідеології менеджменту: з орієнтації на коротко-середньострокову перспективу – на стратегічно орієнтоване управління. Така переорієнтація менеджменту на рівні підприємства корелюється з глобальними змінами в світовій економіці ХХ-ХХІ століть: вичерпанням ресурсів, що є «втільненням минулого» (здебільшого результатами природних процесів) і пошуком «ресурсів майбутнього» [14]. Звичайно, «ресурси минулого» є обмеженими, мають конкретні матеріальні виміри, піддаються вимірюванню та обліку; і економічна наука накопичила вагомий доробок щодо управлін-

ІННОВАЦІЇ

ня ними, яке часто ототожнюється з оптимізацією їх витрат та контролем за використанням. «Ресурси майбутнього», натомість, слабо піддаються вимірюванню з причини багатоваріантності самого майбутнього. Такі ресурси генерують потенційні можливості, управління якими передбачає їх прирощення (збільшення) з одночасним підвищенням вірогідності настання цільового (бажаного) сполучення таких можливостей. Система ресурсів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства набагато інерційніша від множини загальних можливостей, тому що ресурси – це усвідомлені, вимірні та оцінені можливості. До речі, Вікіпедія тлумачить поняття ресурс як засіб або можливість, якими можна скористатися у разі необхідності [19]. Сам процес осмислення та оцінювання можливостей потребує часу. Відповідно і знання, і інформація, яку ми маємо на теперішній час, завжди буде відставати від множини загальних можливостей. Для розвитку бізнесу та для забезпечення його ефективного функціонування вкрай важливо скорочення такого відставання. Але з іншої сторони, існування певного інтервалу між можливостями і ресурсами є передумовою появи інновацій. І першопрохідцями інноваційного розвитку стають ті підприємці або люди, які оцінили (до них не оцінені) можливості, перетворивши їх тим самим на власні ресурси, тобто ті, які можуть бути використані підприємством для власного розвитку. Зі швидкістю зміни можливостей пов'язані поширені сучасні терміни «динамічне зовнішнє середовище», «динамічна економіка», «динамічна економічна система». Логічно, що поняття динамічної системи є відносним, адже всі економічні системи, оскільки вони є можливими лише в просторово-часовому континуумі, не є статичними. Термін «динамічні», на наш погляд, характеризує швидкість зміни можливостей по відношенню до швидкості оцінювання даних можливостей. Таким чином, необхідно говорити про вимогу щодо динамічності ресурсів підприємств, яка у XXI столітті дедалі посилюватиметься [4]. Динамічні здатності підприємства опосередковують перетворення можливостей на його ресурси. Тому, власне, динамічні здатності або здатність організації до навчання – це здатність усвідомлювати (оцінювати) можливості, перетворюючи їх на ресурси підприємства. Виходячи з низки вищенаведених аргументів, ми розумітимемо ресурси як оцінені можливості використання внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства для його розвитку [14].

Таким чином, парадигма менеджменту та стратегічної поведінки у XXI столітті полягає в перенесенні акцентів на управління, яке орієнтоване на стратегічну перспективу, що може бути забезпечено відповідно проактивною стратегічною поведінкою, яка базується на умовах пріоритетного розвитку динамічних здатностей [1]. Виходячи з вищенаведеного, можемо стверджувати, що головною метою управління проактивною поведінкою компанії є забезпечення її функціонування шляхом створення динамічних здатностей (компетенцій) компанії, що в свою чергу дозволить підтримувати лідерство на обраних сегментах ринку або окремих явищ [10]. Спираючись на основні завдання при реалізації мети стратегічного управління компанією та принципи проактивності, можна виділити такі основні складові проактивною поведінкою компанії [11]:

- 1) управління проактивним персоналом;
- 2) управління взаємодією із суб'єктами зовнішнього середовища, особливу увагу приділивши взаємодії із клієнтами (виявлення неявних запитів), інноваційними інституціями (отримання доступу до найновіших розробок та ідей) і постачальниками ресурсів (безперебійне і вчасне забезпечення ресурсами компанії);
- 3) побудова високоефективної системи управління інформацією і знаннями.

Як бачимо, усі компоненти проактивної поведінки пов'язані з людиною як основною ланкою і рушійною силою розвитку підприємств, а отже і інноваційного розвитку в цілому. Тобто, можна з високою вірогідністю стверджувати, що проактивність, як ознака сучасної стратегічної поведінки компанії, притаманна саме людині - максимально інтелектуалізованій ресурсній одиниці (п'ятифакторна ресурсна модель передбачає, що саме людина є інструментом використання всіх ресурсів та їх носієм, перетворюючи класичні ресурси на можливості щодо їх ефективного використання). Для виявлення взаємозв'язку проактивності і поведінкових (біхевіористичних) аспектів людини потрібно дослідити етимологію поняття «проактивність». Вперше, це слово ввів в обіг В.Франкл [16] для позначення особи, яка бере відповідальність за себе і своє життя, а не шукає обставини та причини для подій, що відбуваються з нею. Це слово в розумінні Франкла дуже близько до поняття інтер-

ІННОВАЦІЇ

нальності – механізму соціального контролю особистості за своїм життям. Питанням інтернальності та його місцем в сучасній психологічній науці займався Дж. Роттер [5, 6].

Рис. 2. Складові змінні моделі прогнозування поведінки людини
Джерело: [6]

Згідно його теорії, більша частина досліджень зосереджувалася на особистісній змінній, яка отримала назву локус контролю (Роттер, 1966, 1975) [5, 6]. Люди – екстернали вірять в те, що вони є заручниками долі. Навпроти, люди з інтернальним локусом контролю вірять в те, що удачі і невдачі визначаються їх власними діями та здібностями (внутрішні, або особистісні фактори).

Але одним з перших, хто поставив на перше місце особистості її активність [18], давши спеціальну назву - проактивність, на протиположності реактивності, на якому будується весь біхевіоризм, був Г. Олпорт [9]. Для нього людина – істота, що прагне до встановлення і збереження певного рівня напруги або контролю за обставинами внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким чином, поведінковий потенціал або рівень суб'єктивного контролю особистості є основоположними поняттями в теорії біхевіоризму, а отже тими, що лежать в основі формування та розуміння категорії проактивності як запоруки інноваційного розвитку підприємств [6, 13].

Рис. 3. Сутність навичку проактивності у залежності від кола впливу та кола турбот особистості
Джерело: [15]

На рис. 3 схематично зображено навик проактивності, який полягає в тому, що поведінка особистості залежить від її рішень (круг впливу), а не від зовнішнього середовища (круг турбот). Якщо порівняти рис. 3 з рис. 1, можна побачити в них багато спільного, але єдина суттєва відмінність – це об'єкт проактивності чи інноваційності: компанія чи особистість. Отже, ми можемо зробити висновок, що інтернальність особистості або здатність людини аналізувати, формувати

ІННОВАЦІЇ

і трансформувати під свої потреби зовнішнє середовище, розширюючи зону власного впливу, є первісною ланкою у кінцевому процесі мотивації, генерації (креативності), впровадження та результативності інновації персоналом підприємства. Спираючись на рис.2 та рис.3 та наукові добутки Дж. Роттера [5, 6] можемо визначити, що:

- внутрішній (інтернальний) локус контролю (цінність підкріплення): події, що відбуваються з людьми, обумовлені їх власною поведінкою і атитюдами - установками (інтернально);
- зовнішній (екстернальний) локус контролю (цінність підкріплення): події, що відбуваються з людьми, визначаються везінням, долею, випадком або волею інших людей (екстернально).

Спираючись на викладені вище аспекти та враховуючи співвідношення і ланцюговий зв'язок понять проактивність - можливості – динамічні здатності – ресурси – інновації – стратегічні конкурентні переваги, можемо унаочнити принципи безперервності інноваційного процесу, в основу яких покладену основну рушійну силу – проактивність (рис.4).

Рис. 4. Принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства із врахуванням фактора часу
Джерело: [17]

Підбиваючи підсумки, можемо відмітити, що кожному з принципів забезпечення інноваційного розвитку відповідають певні біхевіористичні аспекти та здатності людини:

- принципу передбачення актуальності інновацій відповідає креативність персоналу підприємства, тобто його здатність до новаторства і до продукування нових ідей, продуктів, стратегій;
- принципу стимулювання актуальності інновацій відповідає мотивація – здатність персоналу вирішувати завдання та здійснення цілей компанії опосередковано через задоволення власних потреб;
- принцип пролонгації актуальності інновації відповідає навичку результативності – тобто здатності досягати найефективнішого результату, яким в нашому випадку є забезпечення ринкової стійкості підприємства та підтримання стратегічних конкурентних переваг якомога довший період часу.

Таким чином, інноваційний розвиток підприємства - є процес реагування суб'єкта господарювання на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі через удосконалення бізнес-процесів на основі креативності, мотивації, організації, моніторингу і результативності персоналу, які ґрунтуються на поведінкових аспектах світосприйняття та світовідчуття людини, і забезпечують ефективне і стійке функціонування компанії [12].

Порівнюючи та співвідносячи вказані вище здатності людини між собою та визначаючи вирішальну роль проактивності персоналу, як інструменту інноваційного розвитку підприємства, можемо визначити ту спільну синергетичну складову, яка знаходиться на перетині цих навичок (див. рис.5). Інтуїція – це несвідоме, чуттєве передбачення людиною певних подій, які можуть статися, спираючись на власний досвід, навички, компетенції і знання. Трансформація бізнес-моделей сучасного підприємництва в залежності від існуючих цілей та враховуючі наявні ресурси у ракурсі випереджального розвитку інновацій, який передбачає пріоритетний розвиток динамічних здатностей, дозволить компаніям піднятися на наступну більше прогресивну та конкурентноздатну сходинку бізнесу сьогодення та майбутнього.

ІННОВАЦІЇ

Рис. 5. Основні рушійні сили забезпечення інновацій

Джерело: розробка автора.

Висновки. У статті було проведено теоритико-методичне і запропоновано прикладне вирішення науково-практичного завдання щодо визначення природи проактивності з точки зору поведінкових аспектів діяльності людини. Основні результати дослідження дозволили зробити такі висновки:

1. В інформаційно-інноваційній економіці відбувається зміна управлінських пріоритетів: від володіння ресурсами до розвитку динамічних здатностей та посилення контролю над ресурсами. Було запропоновано розглядати процес трансформації сутності ресурсів підприємства як поступову їх інтелектуалізацію, все зростаючу невіддільність матеріальної складової ресурсу від знань та від самої людини. Ідентифікацію ресурсів в економіці нової формації необхідно здійснювати з позицій їх трактування як оцінених можливостей використання внутрішнього і зовнішнього середовища для його розвитку.

2. Аналіз наукових поглядів щодо визначення сутності ключових категорій з проблематики психології особистості засвідчив поширеність часткових дефініцій у науковому вжитку з часів до інформаційної епохи. Результати аналізу довели необхідність уточнити ряд термінів: проактивність, біхевіоризм, інтернальність, поведінковий потенціал, модель прогнозування поведінки людини. Це дало змогу знайти взаємозв'язок між проактивністю у діяльності компанії з біхевіористичними аспектами людської поведінки.

3. Ефективність управління інноваційним розвитком підприємства, виходячи з основних принципів забезпечення впровадження інновацій, доцільно визначати з точки зору певного проміжку часу, пов'язуючи його з здатностями людини, які мають вплив на навик проактивності. В результаті дослідження ланцюгового взаємозв'язку у ряді проактивність - можливості - динамічні здатності - ресурси - інновації - стратегічні конкурентні переваги саме «проактивність» була визначена як основна рушійна сила інноваційного процесу розвитку підприємства.

4. Результати більш детального аналізу принципів інноваційного розвитку підприємства та їх вплив на навички особистості в процесі діяльності дозволили запропонувати тлумачення інтуїції як чуттєвого передбачення майбутніх явищ чи подій, забезпечуючи тим самим зміщення акцентів у формуванні бізнес-моделей сучасних підприємств у бік випереджального розвитку інновацій.

Література

1. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Э. Дж. Макдоннелл; пер. с англ. С. Жильцов. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 414 с.
2. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности / В. А. Бодров // Современная психология. Руководство под ред. В. Н. Дружинина. М. : Инфа-М, 1999. - с. 668
3. Гуржий Н. М. Механизм проактивного управления стратегической маркетинговой стойкостью / Н. М. Гуржий // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 57-66.
4. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Друкер; [пер. с англ. и ред. Н.М. Макаровой]. - М. : Вильямс, 2007. - 276 с.
5. Feather N. T. Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology / N. T. Feather - New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 1982 - 436 p.
6. Rotter J. B. Social Learning and Clinical Psychology Johnson Reprint Corporation / J. B. Rotter. - NY : Johnson Reprint, 1954 - 466 p.

ІННОВАЦІЇ

7. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Коломінський – К. : МАУП, 2000. - 286 с.
8. Вища освіта України і Болонський процес: [за ред. В. Г. Кременя]. – Тернопіль: Богдан, 2004. - 384 с.
9. Олпорт Г. Становление личности / Г. Олпорт, Д. Леонтьев; [пер. з англ.]. - М.: Смысл, 2002. - с. 464.
10. Паздрій В. Я. Модель проактивної поведінки компанії / В. Я. Паздрій // Стратегія економічного розвитку України. - №32. - 2013. - с. 155-164.
11. Паздрій В. Я. Концептуальні положення управління проактивною поведінкою підприємства / В. Я. Паздрій // Економіка підприємства: теорія та практика. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково - практичної конференції; 12 жовтня 2012 р. - К. : КНЕУ, 2012. - 174-177 с.
12. Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений / Л. Планкетт, Г. Хейл. – М. : Экономика, 1984. – 168 с.
13. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В. А. Семиченко // Модульный курс психологии. Модуль „Направленность”: лекции, практические задания для самостоятельной работы. – К. : Миллениум, 2004. – 521 с.
14. Смирнов Є.В. Управління ресурсами підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Євген Валерійович Смирнов. - К., 2014. – 204 с.
15. Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности / Кови Стивен; [пер. з англ.]. - М. : «Альпина Паблишер», 2012. - 374 с.
16. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник [пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана]. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.
17. Чухраєва Н. М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «економіка та управління підприємствами» / Н. М. Чухраєва. - К., 2015. – 20 с.
18. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/проактивність>
19. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/ресурс>

References

1. H. Igor Ansoff, & Edward J. McDonnell (1999). *Implanting strategic management*. Prentice Hall
2. Bodrov, V. A., & Druzhynin, V. N. (Ed.). (1999). *Psychologhiia profesiinoi diialnosti. Suchasna psykholohiia. [Psychology of professional activity. Modern psychology]*. Moscow: infa-M [in Ukrainian].
3. Hurzhii, N. M. (2013). Mekhanizm proaktyvnoho upravlinnia stratehichnoiu marketynhovoii stiikistiu [The mechanism of proactive management of strategic marketing resistance]. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika - Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, Vol. 18, 2, 57-66* [in Ukrainian].
4. Drucker, P. (1999). *Management Challenges for 21st Century*. New York: Harper Business
5. Feather, N.T. (1982). *Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
6. Rotter, J. B. (1954). *Social Learning and Clinical Psychology* Johnson Reprint Corporation. NY : Johnson Reprint.
7. Kolomynskiy, N. L. (2000). *Psychologhiia menedzhmentu v osviti (sotsialno-psykholohichni aspekt) [Psychology of management in education (social and psychological aspects)]*. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
8. Kremen, V. H. (Ed.). (2004). *Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses [Higher education in Ukraine and the Bologna Process]*. Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].
9. Gordon Allport (1975). *The Nature of Personality: Selected Papers*. Westport, CN : Greenwood Press.
10. Pazardrii V. Ya. (2013). Model proaktyvnoi povedinky kompanii [Model of proactive behavior of company]. *Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy - Economic Development Strategy of Ukraine* 32, 155-164. [in Ukrainian].
11. Pazardrii V. Ya. (2012). Kontseptualni polozhennia upravlinnia proaktyvnoiu povedinkoii pidpriemstva [Conceptual positions of proactive behavior management of company]. Proceedings from: *Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi nauково - praktichnoi konferentsii. Ekonomika pidpriemstva: teoriia ta praktyka. - Collection of materials of the IV International scientific - practical conference. Business Economics: Theory and Practice*. (pp. 174-177). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
12. Plankett, L., & Kheil, H. (1984). *Vyrabotka i prinyatie upravlencheskikh resheniy [Making and acceptance of management decisions]*. Moscow: Ekonomika [in Russian].
13. Semichenko, V. A. (2004). *Problemy motivatsii povedeniya i deyatelnosti cheloveka [Problems of motivation of behavior and a human activity]*. Kyiv: Myllyenyum [in Russian].
14. Smyrnov Ye.V. (2014). *Upravlinnia resursamy pidpriemstva [Management of enterprise resources]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].
15. Stephen R. Covey (1989). *The Seven Habits of Highly Effective People*. United States: Free Press
16. Frankl, V. (1959). *Man's Search for Meaning*. United States: Beacon Press.
17. Chukhraieva, N. M. (2015). *Zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpriemstv [Providing with innovative development of enterprises]*. (Candidate of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].
18. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia]. (n.d.). <http://uk.wikipedia.org> Retrieved from <http://uk.wikipedia.org/wiki/proaktyvnist> [in Ukrainian].
19. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia]. (n.d.). <http://uk.wikipedia.org> Retrieved from <http://uk.wikipedia.org/wiki/resurs> [in Ukrainian].

Надійшла 1.12.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 338.24

Н. В. Ткаленко, к.т.н., доцент**ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА
ЯК ДОМІНАНТА РОЗБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА**

Анотація. У статті проаналізовано генезис становлення наукової постіндустріальної парадигми і виділені її основні імперативи. Розкрито сутність інноваційно-орієнтованої економіки.

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, інноваційно-орієнтована економіка, імператив, домінанта, гуманізація.

Н. В. Ткаленко, к.т.н., доцент**ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
КАК ДОМИНАНТА ПОСТРОЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА**

Аннотация. В статье проанализирован генезис становления научной постиндустриальной парадигмы и выделены ее основные императивы. Раскрыта сущность инновационно-ориентированной экономики.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, инновационно-ориентированная экономика, императив, доминанта, гуманизация.

N. V. Tkalenko, candidate of technological science, associate professor**INNOVATION-ORIENTED ECONOMY AS A DOMINANT OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY**

Abstract. The genesis of post-industrial scientific paradigm formation was analyzed and its main imperatives were highlighted in the article. The essence of innovation-oriented economy was identified.

Keywords: post-industrial society, innovation-oriented economy, imperative, dominant, humanization.

Актуальність теми дослідження. Практично неможливо знайти жодного аспекту існування суспільства, що не підпав би під радикальні трансформації найближчими десятиліттями. Головна з цих трансформацій – це перехід від індустріального до постіндустріального суспільства. До кінця ХХ ст. стало очевидним, що індустріальне суспільство відходить у минуле, на зміну йому формується принципово нове, яке за спільною згодою стали називати постіндустріальним. Хвилі базисних інновацій, що визначають зміст інноваційного прориву, передують і супроводжують переворот у науці, формування нової наукової парадигми або якісно нового етапу в її розвитку. Об'єднання цих двох потоків визначає сутність науково-технологічного перевороту у світі в перші десятиліття ХХІ ст., коли формуються наукова парадигма і технологічний спосіб виробництва, адекватні постіндустріальному суспільству.

Постановка проблеми. Домінуючі трансформації першої половини ХХІ ст. виражаються в становленні постіндустріального економічного способу виробництва. Це тривалий і суперечливий процес, однією з домінант якого є інтегральний економічний лад, що дає можливість з'єднати приватну ініціативу й інноваційну активність підприємців із забезпеченням гідного життя поколінь, які змінюються, зі здійсненням стратегічно-інноваційної функції держави, із соціальною орієнтацією регульованої ринкової економіки й високим рівнем розвитку неринкового сектора, що забезпечує відтворення людського капіталу, природно-ресурсного середовища й безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень. Проблема становлення постіндустріального суспільства та інноваційно-орієнтованого розвитку має глибоке гносеологічне коріння у науковому здобутку люд-

ІННОВАЦІЇ

ства і на сучасному етапі набула беззаперечної пріоритетності у світових соціально-економічних дослідженнях. Основне теоретико-методологічне підґрунтя сформовано у наукових роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, філософів та економістів, як: О. Амоши, Д. Белла, В. Гейця, Е. Герасимової, С. Глазьєва, Е. Денісона, О. Динкіна, П. Друкера, С. Коваля, М. Кондратьєва, Г. Менша, М. Моїсєєва, С. Онишко, П. Сорокіна, Дж. Тобіна, Е. Тоффлера, Л. Федулової, Ф. Фукуями, Ф. Хайєка, А. Чухно, Й. Шумпетера, Ю. Яковця та багатьох інших. У світовому й українському науковому середовищі тривають дискусії про сучасну концепцію інноваційно-орієнтованої моделі економічного розвитку.

Постановка завдання. Розкриття сутності інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки як визначальної складової при розбудові в Україні постіндустріального суспільства.

Виклад основного матеріалу. Для всебічного розкриття сутності даного суспільства, визначення в ньому місця і ролі інноваційного ресурсу, ми вважаємо за необхідне, проаналізувати генезис становлення наукової постіндустріальної парадигми. А це потребує означення характеристичних рис цієї парадигми та її відмінності від індустріальної (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика індустріальної і постіндустріальної наукових парадигм

Ознаки	Індустріальна парадигма	Постіндустріальна парадигма
Час переваги	XVI-XX ст.	XXI-XXIII ст.
Лідуючі галузі науки	Природничі й технічні науки, економіка й право	Суспільні, гуманітарні й екологічні науки, науки про життя
Відношення до природи	Пізнання для підкорення природи	Ноосфера, коеволюція природи й суспільства
Форма розвитку	Лінійно-прогресивна	Циклічно-генетична
Пріоритет у розвитку суспільства	Продуктивні чинності, економічний базис	Духовна сфера, знання
Соціокультурний лад	Почуттєвий	Інтегральний
Підхід до динаміки суспільства	Формаційний	Цивілізаційний
Рушійні сили розвитку суспільства	Класова боротьба, революції, насильство	Кооперація, співробітництво, толерантність
Епіцентр	Західна Європа, Росія, США	США, Західна Європа, Росія

Джерело: складено автором на основі [9,10].

XX ст. стало кінцем індустріальної цивілізації. Спроба знайти альтернативу індустріальному суспільству, адекватної йому капіталістичної системи шляхом побудови соціалістичної системи не вдалася. Соціалістичний лад виявився різновидом пізньоіндустріального суспільства, і країни, що вступили на цей шлях, або відмовилися від цієї перспективи (як Радянський Союз і східноєвропейські країни), або трансформувались у змішане суспільство, подібне китайському чи в'єтнамському.

Зміна історичних епох, світових цивілізацій починається з наукової революції, за висловом В. Вернадського, вибуху наукової творчості: "Ходу наукової думки властива певна швидкість руху ..., вона закономірно змінюється в часі, причому спостерігається зміна періодів її завмирання й періодів її посилення. Вибухи наукової творчості, що повторюються через сторіччя, вказують на те, що через сторіччя повторюються періоди, коли збирають в одному або декількох поколіннях, в одній або багатьох країнах багато обдарованих особистостей, розуми яких створюють силу, що змінює біосферу" [3, с. 215, 216].

Перша серйозна спроба визначити новий тип розвитку суспільства та шлях його подальшої трансформації була здійснена найбільшим макросоціологом XX ст. Пітиримом Сорокіним. У США 1964 року була опублікована його невелика книга "The Basic Trends of Our Times" ("Головні тенденції нашого часу", у російському перекладі 1997 р.), у якій чітко сформульована перспектива трансформації капіталістичного й соціалістичного варіантів індустріального суспільства в су-

ІННОВАЦІЇ

спільство інтегральне [7]. Пітиримом Сорокіним була визначена взаємна конвергенція капіталізму й соціалізму в змішаний соціокультурний тип.

Американський футуролог Елвін Тоффлер назвав нову стадію суспільного розвитку Третьою хвилею, що прийшла слідом за Першою (результат – аграрна цивілізація) і Другою (становлення індустріального суспільства) хвилями [8].

У своїй монографії Даніель Белл визначає основні новації, що є базою третьої технологічної революції:

- прихід електронних систем на зміну механічним, електричним і електромеханічним системам;
- винахід транзисторів і мінімізація розмірів елементів;
- набуття інформацією цифрової форми;
- високошвидкісне програмне забезпечення, що дозволяє швидко вирішувати різноманітні завдання;
- транспортування великих обсягів цифрових даних на основі використання технології фотоники [1].

У 1998 році російський науковець і енциклопедист М. Моїсеєв у монографії “Доля цивілізації. Шлях Розуму” [2] зробив акцент на екологічному, ноосферному імперативі майбутнього суспільства.

Перспективи становлення постіндустріальної наукової парадигми, формування й використання наукової бази інноваційного прориву в першій половині XXI ст. можуть розвиватися двома шляхами. Становлення постіндустріального суспільства й інтегрального соціокультурного ладу припускає піднесення ролі науки, формування суспільства знання.

Таким чином, перша половина XXI ст. – це епоха становлення постіндустріальної цивілізації, період бурхливих змін і епохальних інновацій, які перетворюють всі сторони життя суспільства, змінюють його вигляд. Підсумовуючи, можна виділити доміанти постіндустріальної цивілізації та імперативи розвитку:

- гуманізація суспільства шляхом розкриття простору для творчої активності людини;
- раціональна коеволюція природи й суспільства, перетворення біосфери на умовах стабільного розвитку з урахуванням інтересів нинішнього й майбутніх поколінь;
- інтегральне суспільство, що синтезує ефективність капіталізму і соціальну спрямованість соціалізму.

Основні імперативи розвитку постіндустріального суспільства, що визначені науковцями різних країн як виникнення демографічної кризи; навантаження на екологічний фактор (збільшення споживання природних невідновних ресурсів); наростаюча потреба в науково-технологічному перевороті; становлення постіндустріального економічного способу виробництва; перехід до інтегрального соціокультурного укладу.

Це багатоукладна економіка, у якій кожний економічний уклад займає властиву йому нішу, не панує над іншими укладами, а кооперується з ними. Мова йде про оптимальне сполучення й партнерство укладів:

- крупного бізнесу, котрий здійснює технологічні прориви та змінює структуру виробництва в галузях з високим рівнем концентрації виробництва, що знаходиться під пильною увагою і контролем антимонопольного регулювання;
- малого та середнього бізнесу, що відкриває простір для підприємницької ініціативи, відрізняється високою інноваційною активністю і забезпечує зайнятість робочих рук, які вивільняються з великих виробництв і знову надходять до ринку праці;
- державного устрою, зосередженого в стратегічно важливих галузях і неринковому секторі економіки, що забезпечує реалізацію стратегічно-інноваційної функції держави;
- муніципального укладу, що забезпечує середовище життєдіяльності населення (житлово-комунальне господарство й охорона навколишнього середовища), використання потенціалу духовного відтворення (школи, заклади культури тощо);
- натурального укладу, який представлений домашнім і особистим сімейним господарством, що виконує найважливіші функції у відтворенні й функціонуванні людини, його робочої си-

ІННОВАЦІЇ

ли.

Як зазначалось раніше, однією з основних тенденцій становлення постіндустріального суспільства є низка радикальних інновацій, результатом яких буде становлення інтегральної, гуманістично-ноосферної цивілізації. Інноваціям належить основна роль у трансформації суспільства. Під інноваціями розуміється використання досягнень людського розуму для підвищення ефективності діяльності в тій або іншій сфері. Світ інновацій настільки ж багатоликий, як різноманітні види людської діяльності.

У сучасному контексті базисні технологічні інновації спрямовані на освоєння нових поколінь техніки (технології) і технологічних укладів; поліпшуючі інновації сприяють поширенню й диференціації цих поколінь і укладів з урахуванням специфічних вимог різних сфер їхнього застосування.

Саймон Коваль увів поняття “епохальні інновації” – це основні прориви в розвитку людського знання, що стали головним джерелом довгострокового росту й широко поширилися у світі [11].

Динаміка інновацій, їхні більші, середні й малі хвилі підпадають під циклічно-генетичні закономірності. Кожний інноваційний цикл має певну структуру: фази зародження інноваційних ідей, освоєння в тій або іншій сфері діяльності, поширення, зрілості й загасання. Інноваційний цикл має певну тривалість, амплітуду коливань і глибину перетворень. Інноваційні цикли різної тривалості накладаються один на одного, роблячи резонуючий (посилуючий) або демпфуючий (пом'якшувальний) вплив на амплітуду коливань.

Найбільш глибокими, тривалими й масштабними епохальними інноваціями цього періоду, на які можна чекати, буде зміна індустріальної, техногенної світової цивілізації постіндустріальною, інтегральною, гуманістично-ноосферною цивілізацією; паралельно й взаємозалежно – прихід до інтегрального ладу [10].

Як нами зазначалося раніше, від економічної спрямованості суспільство намагається переходити до інноваційної, від нагромадження матеріального багатства як основи особистого добробуту – до нагромадження інформації як основи суспільного прогресу. Визначальним пріоритетом місця країни в глобалізованому світі стає наявність інформації, інтелектуального потенціалу і вже як наслідок цього володіння матеріальними благами в умовах постіндустріальної парадигми. Загальнонаціональним імперативом постіндустріальної країни стає формування інтелектуального капіталу суспільства. Якщо ХХ століття називали століттям high-tech – високих технологій в промисловості, сільському господарстві, військовій справі, то ХХІ століттю судилося стати століттям high-hume, парадигму якого можна охарактеризувати створенням високих гуманітарних технологій, спрямованих на розвиток і ефективне використання можливостей окремих людей і колективів, інтелектуального потенціалу та продукування якісно нових знань.

На нашу думку, науково-технологічному перевороту перших десятиліть ХХІ ст. властиві принципово нові імперативи, що відповідають сутності гуманістично-ноосферного постіндустріального суспільства.

По-перше, це гуманізація структури технологічного прогресу, спрямованість інтелектуальної, інженерної складових, відкриттів, інновацій на задоволення потреб людини в екологічно чистому продовольстві, боротьбу із захворюваннями, зміцнення здоров'я, підвищення рівня освіти. Досягнення сучасної інформаційної революції повинні бути використані для створення національних і глобальних інформаційних систем в галузі медицини й охорони здоров'я, культури.

По-друге, екологізація технологічного прогресу, освоєння й дифузія принципово нових безвідходних технологій, поновлюваних джерел енергії, що призведе до зменшення темпів росту споживання природних ресурсів і викидів у навколишнє середовище, а в подальшому до їхнього абсолютного скорочення.

По-третє, вимоги гуманізації й екологізації науково-технічного прогресу можливо здійснити не за рахунок збільшення чисельності зайнятих у цій сфері, а насамперед за рахунок демілітаризації науки й технологій. Не менш важливим резервом гуманізації й екологізації технологічного перевороту перших десятиліть ХХІ ст. є використання конверсійного потенціалу військово-технічного сектору.

По-четверте, існує нагальна потреба в глобалізації науково-технологічного перевороту, прис-

ІННОВАЦІЇ

коренні поширення його досягнень у всіх країнах і цивілізаціях з метою мінімізації технологічного й економічного розриву між ними.

Інноваційність економіки означає, що кожен з акторів отримує певні вигоди від існування й розвитку інноваційної економіки. Зокрема, суспільство отримує апробовані інноватором нововведення, які дозволяють розв'язати сформовані раніше протиріччя (при цьому неминуче породжуючи нові, але як правило, менш гострі на першому етапі життєвого циклу цього нововведення, а тому – більш прийнятні для суспільства). Вони ж задовольняють сформовані раніше потреби новим чином і з меншими витратами, ніж це було раніше. Інноватори та їхні клієнти – споживачі в цьому сенсі відіграють важливу суспільну функцію – беруть на себе ризики з апробації нових продуктів, товарів, організаційних рішень і відбору найефективніших з них. У зв'язку з цим виникають певні “провали” ринку, залежність від попередніх траєкторій розвитку, лобізм і асиметрія інформації, які не є предметом даного дослідження і тому не розглядаються в ньому. Важливим аспектом цих відносин є наявність адаптаційних витрат з пристосування до нововведень, а також форми і масштаби їхнього перерозподілу між різними господарськими суб'єктами, у тому числі й у результаті державного прогнозування, планування та регулювання.

Головна роль надається інноваціям, інноваційній діяльності, здатним забезпечити безперервне оновлення технічної та технологічної бази виробництва, освоєння і випуск нової конкурентоспроможної продукції, ефективного проникнення на світові ринки товарів і послуг. Необхідним є концептуальне проектування та імплементація інноваційної моделі розвитку національної економіки, яка зможе працювати в Україні [5]. Наразі виділяють такі моделі інноваційного розвитку (табл. 2).

Для України доцільним є поєднання активної дифузії інновацій, державної підтримки інноваційних форм, локального інноваційного середовища, світового співробітництва.

Таблиця 2

Сучасні моделі інноваційного розвитку

Модель	Характеристика
Активна дифузія інновацій	Передбачає своєю чергою взаємодію уряду з науковими установами, вищими закладами освіти, підприємствами й організаціями з метою швидкого втілення технологічних інновацій
Державна підтримка інноваційних форм	Спрямована на державну підтримку національних інноваційних структур для сприяння виходу національної продукції на світовий ринок
Локальне інноваційне середовище	Формування і розвиток наукових парків, технопарків, технополісів, територіальних науково-технічних центрів
Модель СНД	Ґрунтується на науково-технічному співробітництві між державами, підприємствами та організаціями країн СНД за спільними програмами, спільними замовленнями
Міжгалузеві науково-технічні комплекси	Подібна до моделі локального інноваційного середовища й охоплює ті ж чинники. Але для України дана модель є малоефективною, оскільки з чотирьох головних факторів достатнім є тільки виробничий потенціал
Світового співробітництва	Передбачає активну участь України у міжнародному науково-технічному співробітництві і широкому обміні науковими результатами та новими технологіями

Джерело: складено автором на основі [4, 5].

Висновки. Серед основних причин необхідного впровадження інноваційної моделі можна виділити світову глобалізацію; тісну взаємодію національних економік, наднаціональних структур, зняття обмежень для руху ідей, товарів, капіталів [6]. У ряді прийнятих урядом документів, які окреслюють економічну стратегію країни, зафіксований курс України на активну участь в процесі глобалізації.

Однак Україна змушена дотримуватись “фритредерської” політики, це диктується тим, що в країні не продукується необхідного обсягу продовольчих товарів і низки товарів високотехнологічних галузей. Тому сьогодні відмовитися від імпорту багатьох товарів Україна не здатна.

Впровадження інноваційної моделі розвитку економіки має принципове значення для забезпечення національної конкурентоспроможності України, економіка якої характеризується значною питомою вагою застарілих виробництв. Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки в

ІННОВАЦІЇ

Україні неможливий без форсованого розвитку сектора високих технологій і створення ефективного науково-технічного потенціалу.

Література

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; [пер. с англ.]. - М. : Academia, 1999. – 784 с.
2. Моисеев Н. Н. Расставание с простотой / Н. Н. Моисеев. - М. : Аграф, 1999. – 472 с.
3. Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки / В. И. Вернадский // АН СССР. Комис. по разраб. науч. наследия акад. В. И. Вернадского. Институт истории естествознания и техники. Архив / сост. Бахракова М. С., Мочалов И. И., Неаполитанская В. С., Филиппова Н. В., Шаховская А. Д.; общ. ред. и вступ. ст. Микулинского С. Р. - [2-е изд.]. - М. : Наука, 1988. – 334 с.
4. Демьохін В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В. А. Демьохін // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 2. - С. 37-44.
5. Дубовиков М. М. Проблеми формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу України / М. М. Дубовиков, О. В. Величко // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - №3(5). - С. 158-163.
6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт.; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. - М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
7. Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени / Питирим А. Сорокин. - М. : Наука, 1997. – 350 с.
8. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М. : АСТ, 2010. - 784 с.
9. Яковец Ю. В. Ускорение научно-технологического прогресса: теория и экономический механизм / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 1988. – 333 с.
10. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. - 444 с.
11. Kuznets S. Secular Movements in Productions and Prices / S. Kuznets. - New York : Houghton Mifflin Company, 1930. - 536 p.

References

1. Bell, D. (1973). *The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting*. N.Y.: Basic Books
2. Moiseev, N. N. (1999). *Rasstavanye s prostotoi [Parting with ease]*. Moscow: Ahrif [in Russian].
3. Vernadskiy, V. Y. (1988). *Trudy po vseobshchey istoryy nauki [Works on the general history of science]*. Moscow: Nauka [in Russian].
4. Demokhin, V. A. (2005). Innovatsiina polityka derzhavy i problemy intelektualnoi vlasnosti [Innovation policy of the state and problems of intellectual property]. *Ekonomika i prohnouzuvannia - Economics and Forecasting* 2, 37-44 [in Ukrainian].
5. Dubovykov, M. M., & Velychko, O. V (2011). Problemy formuvannia naukovo-tekhnologichnoho ta innovatsiinoho potentzialu Ukrainy [Problems of formation of scientific - technological and innovative potential of Ukraine]. *Ekonomichnyi visnyk Donbasu - Economic Bulletin Donbass*, 3(5), 158-163 [in Ukrainian].
6. Nort D. (1997). *Instytuty, institutsyonalnye izmereniya i funktsyonirovani ekonomiki / D. Nort.; [per. s anhl. A. N. Nesterenko]*. - Moscow: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala»
7. Sorokin Pitirim A. (1997). *Glavnye tendentsii nashego vremeni [The main trends of our time]*. Moscow: Nauka [in Russian].
8. Toffler E. (2010). *Tretya volna [The Third Wave]*. Moscow: AST [in Russian].
9. Yakovets, Yu. V. (1988). *Uskorenie nauchno-tekhnologicheskogo prohressa: teoriya i ekonomicheskyy mekhanizm [Acceleration of scientific and technological progress: theory and economic mechanism]*. Moscow: Ekonomika [in Russian].
10. Yakovets, Yu. V. (2004). *Epokhalnye innovatsii XXI veka [Epochal innovation of the XXI century]*. Moscow: Yzdat. "Ekonomyka" [in Russian].
11. Kuznets, S. (1930). *Secular Movements in Productions and Prices*. New York: Houghton Mifflin Company.

Надійшла 28.11.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 330.341.424

Н. Н. Зарицкая, аспирант

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье представлены основные типы инноваций, основные этапы протекания инновационного процесса, инновационная стратегия, результаты анализа инновационного потенциала предприятия. Повышение планирования эффективности производства, улучшение качества продукции и услуг. Выполнен SWOP-анализ предприятия для анализа инновационного потенциала предприятия. Рассчитано рыночную позицию для каждого стратегического хозяйственного подразделения и построена Матрица БКГ исследуемого предприятия.

Ключевые слова: стратегический анализ, инновации, инновационный потенциал, инновационная стратегия.

Н. М. Зарицька, аспірант

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотация. У статті представлені основні типи інновацій, основні етапи протікання інноваційного процесу, інноваційна стратегія, результати аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Підвищення планування ефективності виробництва, покращення якості продукції та послуг. Виконаний SWOP-аналіз підприємства для аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Розраховано ринкову позицію для кожного стратегічного господарського підрозділу та побудована Матриця БКГ досліджуваного підприємства.

Ключові слова: стратегічний аналіз, інновації, інноваційний потенціал, інноваційна стратегія.

N. M. Zarytska, postgraduate student

STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISE INNOVATION POTENTIAL

Abstract. The article presents the main types of innovation, the main stages of the innovation process flow, innovation strategy, the results of the innovation potential of the company. Increasing planning efficiency, improvement of product quality and services. SWOP is executed it is the analysis of enterprise for the analysis of innovative potential of enterprise. Market position is expected for every strategic economic subsection and the Matrix of BKG of the probed enterprise is built.

Keywords: strategic analysis, innovation, the innovative potential, innovation strategy.

Актуальность темы исследования. Создание и внедрение инноваций на сегодняшний день является приоритетным направлением в экономической деятельности субъектов хозяйствования. Инновации стали основой конкурентоспособности предприятий за счет повышения эффективности производства, улучшения качества продукции и услуг.

Постановка проблемы. Процесс управления инновационной деятельностью является довольно сложным, потому что любое внедрение нового несет в себе элементы определенного риска. Любая инновация, вмешиваясь в текущую производственную деятельность, вносит изменения, которые влияют на величину экономических показателей – прибыли, себестоимости, производительности труда, объемов продукции. Для эффективного планирования и внедрения нововведений необходимо проведение предварительной оценки и дальнейшего постоянного учета инновационного потенциала предприятия, т.к он определяет меру готовности к реализации программ инновационных преобразований.

ІННОВАЦІЇ

Анализ последних достижений и публикаций. Фундаментальные основы управления развитием предпринимательских структур и отдельных субъектов предпринимательской деятельности на основе нововведений разработаны в трудах И. Ансоффа, П. Друкера, Дж. К. Джонса, Дж. Эванса, Ф. Котлера, М. Портера, Б. Твисса. Проблемы управления инновационными процессами исследованы в работах украинских ученых А. П. Александровой, А. Н. Алимova, Ю. Н. Бажала, В. М. Гееца, И. И. Лукинова, И. П. Продиус, Д. Н. Черванев, а также ученых стран СНГ – С. В. Валдайцева, П. Н. Завлина, С. Д. Ильенкова, А. К. Казанцева, Р. А. Фатхудинова, А. Маршалл.

Цель исследования. Провести анализ основных типов инноваций, основных этапов протекания инновационного процесса, инновационной стратегии. Рассчитать рыночную позицию для каждого стратегического хозяйственного подразделения и построить Матрицу БКГ ПАТ «Чинбар».

Изложение основного материала. Как известно [3], Й. А. Шумпетер выделил 5 основных типов инноваций: 1) производство нового товара или предоставление ему нового качества; 2) освоение нового сегмента рынка, что позволяет продавать товар по цене, превышающей затраты; 3) внедрение новых технологий и снижение себестоимости производства товара; 4) получение нового источника сырья; 5) организационно-управленческие нововведения.

Таким образом, стратегии инновации классифицируются по типам:

- открытые инновации – это инновации, стратегия, которых заключается в том, что предприятия могут приобретать нужные им технологии, а также использовать те технологии, которые они разработали сами. Открытые инновационные предприятия получают свои технологии из нескольких источников. С помощью этой стратегии, предприятия получают экономический рост за счет эффективного партнерства.

- закрытые инновации – это инновации, стратегия, которых заключается в том, что предприятия занимаются наймом наиболее квалифицированного персонала в своей сфере. Эта стратегия предполагает, что предприятие должно само разработать свой собственный новый продукт или услугу и стать первым предприятием, которое внедрило его на рынок. Инновационный процесс имеет циклический характер.

Основные этапы течения инновационного процесса [4]:

1. Фундаментальные исследования, задачей которых является получение новых знаний и открытие наиболее существенных закономерностей развития природы и общества, новых взаимосвязей между явлениями.

2. Прикладные исследования, направленные на определение путей практического применения уже открытых ранее явлений и процессов.

3. Исследовательско-конструкторские разработки, являются завершающей стадией научных исследований.

4. Исследовательско-экспериментальные работы, связанные с проверкой результатов научных исследований.

5. Освоение промышленного производства.

6. Инновационный маркетинг, т.е. деятельность по созданию спроса на инновации.

7. Диффузия инновации, т.е. распространение до сих пор используемой инновации в новых условиях или местах применения.

Если в инновационном процессе рассматривать последовательность этапов от зарождения идеи, распространение, насыщение и спада инновации, то весь этот период времени можно назвать жизненным циклом инновации.

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров и услуг), совершенствование технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [5].

Инновационная стратегия – это базовая стратегия предприятия, которая формируется исключительно на инновационных принципах, включая все уровни стратегической иерархии, ба-

ІННОВАЦІЇ

зирується на ефективному розподіленні і використанні ресурсів підприємства і оптимізації всіх процесів, зв'язаних з його діяльністю. Інноваційна стратегія як складова частина загальної стратегії підприємства представляє собою ціленаправлену діяльність по визначенні пріоритетів перспективного розвитку підприємства і їх досягнення, в результаті якої забезпечується нове якість виробництва і управління.

Інноваційна середовище підприємства складається з інноваційного потенціалу, який дає оцінку стану внутрішнього середовища підприємства (одного з факторів конкурентоспроможності і конкурентних переваг), і інноваційного клімату, який дає оцінку стану зовнішнього середовища (одного з факторів привабливості інноваційного ринку).

Оцінка інноваційного потенціалу організації – це оцінка її можливостей для здійснення інновації, в яку може перерости те або інше винаходи.

Проведемо діагностику інноваційного середовища одного з лідерів виробництва шкіри в Україні – ПАТ «Чинбар».

Для оцінки потенціалу підприємства, перш за все, проводиться попередній контроль, метою якого є визначення кількості і якості, наявних в організації ресурсів (людських, матеріальних, фінансових), необхідних для проведення інновації. Далі визначаються сильні і слабкі сторони організації, наприклад, методом «SWOT-аналізу» (табл. 1). На основі проведеного аналізу приймаються альтернативні варіанти рішень по реалізації інновацій і розробляються інноваційні стратегії.

Таблиця 1

SWOT-аналіз підприємства ОАО «Чинбар»

СИЛЬНІ СТОРОНИ:	СЛАБІ СТОРОНИ:
<ul style="list-style-type: none"> • кваліфікований персонал • великий досвід (виробництво шкіри більш століття) • високотехнологічне підприємство, забезпечення новітніми технологіями • модернізоване виробництво і сучасне обладнання • широкий асортимент продукції • забезпечення всіх сегментів ринку • якісна продукція • налагоджені зв'язки з постачальниками і каналами збуту 	<ul style="list-style-type: none"> • висока зношеність основних фондів • наявність потужних кластерів конкурентоспроможності зарубіжних виробників • перевищення внутрішніх цін над цінами зарубіжних товарів • непропорційний ріст власного і залученого капіталу • нестабільне фінансове становище
ВОЗМОЖНОСТІ:	УГРОЗИ:
<ul style="list-style-type: none"> • зменшення тиску (дотації підприємствам легкої промисловості) • зменшення цін на сировину • перевага в придбанні якісної вітчизняної шкіряної продукції перед дешевими низькоякісними її заміниками • можлива розробка нових наукоємних продуктів і високотехнологій • освоєння нових методів НІР і ОКР, скорочення їх тривалості і витрат 	<ul style="list-style-type: none"> • збільшення об'ємів нелегального імпорту шкіри • збільшення об'ємів експорту сировини • зменшення поголов'я великого рогатого скоту • підвищення вартості енергоносіїв • підвищення рівня інфляції • поява нових конкурентів • ріст соціально-політичної нестабільності • коливання процентних ставок • зменшення платіжеспособності клієнтів

Для стратегічного аналізу і планування діяльності підприємства використовується матриця БКГ (Бостонської консалтингової групи). Портфель видів діяльності ПАТ «Чинбар» охоплює 10 стратегічних господарських підрозділів (СХП): А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, кожен з яких займається виробництвом однієї з десяти видів шкіри. Вироби і названня СХП представлені в таблиці 2.

ІННОВАЦІЇ

Таблиця 2

СХП и их изделия

№	СХП	Виды шкуры
1	A	Замша
2	B	Нубук
3	C	Одежная
4	D	Ременная
5	E	Обувная
6	F	Галантерейная
7	G	Хром
8	H	Велюр
9	I	Мездровый клей
10	J	Юфта

Данные о продаже СХП и их конкурентов приведены в таблице 3.

Таблиця 3

СХП и их конкуренты

СХП	Продажи (в млн шт.)	Количество конкурентов	Продажи трех главных конкурентов	Темп роста рынка (%) (TRP)
A	1,1	5	1,3/1,5/1,1	7
B	2,5	7	2,7/2,3/2,0	14
C	4,0	8	3,4/3,2/3,0	19
D	3,8	6	3,5/3,6/3,4	18
E	2,8	5	2,2/2,2/2,0	11
F	0,9	7	1,0/1,5/1,1	9
G	3,0	4	3,6/3,3/3,0	8
H	2,1	6	1,2/1,1/1,4	12
I	1,3	5	0,6/0,4/0,5	6
J	3,4	3	2,4/2,5/2,2	4

Рассчитаем рыночную позицию (РП) для каждого стратегического хозяйственного подразделения путем деления объема продаж каждого СХП на максимальные продажи одного из трех конкурентов этого СХП:

- A) РП= 1,1/1,5 = 0,7; TRP = 7%
- B) РП= 2,5/2,7 = 0,9; TRP = 14%
- C) РП= 4,0/3,4 = 1,2; TRP = 19%
- D) РП= 3,8/3,6 = 1,1; TRP = 18%
- E) РП= 2,8/2,2 = 1,3; TRP = 11%
- F) РП= 0,9/1,5 = 0,6; TRP = 9%
- G) РП= 3,0/3,6 = 0,8; TRP = 8%
- H) РП= 2,1/1,4 = 1,5; TRP = 12%
- I) РП= 1,3/0,6 = 2,2; TRP = 6%
- J) РП= 3,4/2,5 = 1,4; TRP = 4%

Сведем расчеты в матрицу БКГ (рис. 1).

Стратегические хозяйственные подразделения C, D, H, E – лидеры на рынке, размещены в сегменте "Звезда". Товары на этом сегменте приносят очень большую прибыль благодаря своей конкурентоспособности, но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низкий, так как требует существенного финансирования для обеспечения высокого темпа роста.

Стратегическое хозяйственное подразделение B расположено в сегменте "трудные дети". Эта группа может оказаться очень перспективной, поскольку рынок расширяется, а направление деятельности при поддержке значительных средств предвещает высокие темпы роста. В перспективе товар этого подразделения может попасть как в сегмент "звезда", так и "злая собака". Необходимо решить: если существует возможность перевода в сегмент "звезда", то нужно увеличить долю рынка данных товаров, иначе – прекратить их финансирование.

ІННОВАЦІЇ

Рис. 1. Матрица БКГ для исследуемого предприятия

Стратегические хозяйственные подразделения I, J, получают весьма значительные доходы и не требуют значительного инвестирования, но имеют низкий темп роста объема продаж. "Дойные коровы" являются основным источником финансовых средств для диверсификации и научных исследований. Высокие прибыли данного подразделения можно направлять на развитие "тяжелых детей" и в поддержку «звезд».

Стратегические хозяйственные подразделения G, A, F размещены в сегменте "злая собака". Реализация продукции данных подразделений находится на этапе спада. Подразделение этого сегмента дает низкий темп роста и занимает низкую долю рынка, продукт не дает существенных доходов. Производство этих товаров связано со значительными финансовыми затратами при небольших шансах на улучшение положения в дальнейшем. При малейшей угрозе убыточности данного подразделения целесообразно последовательно применять стратегию деинвестирования и через определенный период времени изъять его из "портфеля" видов деятельности предприятия.

Вывод. Для эффективного планирования и внедрения нововведений необходимо проведение предварительной оценки и дальнейшего постоянного учета инновационного потенциала предприятия, так как он определяет меру готовности к реализации программ инновационных преобразований.

Литература

1. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. – 2002. - № 31. - С. 145.
2. Економічна енциклопедія : у 3 т. / [під ред. С. В. Мочерного]. – К. : Академія, 2000 – Т.1. – 864 с.
3. Экономическая школа: журнал-учебник - М. : Экономическая школа, 1998. - №4 - С. 229.
4. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : КОНДОР, 2006. – 398 с.
5. Коробейников О. П. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 4. – С. 14-19.

References

1. Supreme Council of Ukraine (2002). Pro innovatsiynu diialnist : Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 r. # 40-IV [On innovation activity: the Law of Ukraine from 04.07.2002. # 40-IV]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine*, 31, 145 [in Ukrainian].
2. Mochernyi, S. V. (2000). *Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t.* [Economic Encyclopedia: 3 vol.]. Vol. 1. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
3. *Ekonomicheskaya shkola: zhurnal-uchebnyk - The School of Economics: Journal – tutorial*, 4, 229 (1998). Moscow: *Ekonomicheskaya shkola* [in Russian].
4. Chukhrai, N., & Patora, R. (2006). *Tovarna innovatsiina polityka: pidruchnyk [Commodity innovation policy: a textbook]*. Kyiv: KONDOR [in Ukrainian].
5. Korobeinikov O. P., & Tryfylova, A. A. (2001). Integratsiya strategicheskogo i innovatsyonnogo menedzhmenta [Integration of strategic and innovation management]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom - Management in Russia and abroad*, 4, 14-19 [in Russian].

Надійшла 18.12.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 338.48

Л. Ю. Тернова, аспірант

**ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

Анотація. У статті проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн в умовах посилення глобалізації світової економіки. Визначені характерні особливості інноваційних політик країн.

Ключові слова: інноваційний розвиток, глобалізація, особливості, пріоритет, науково-технічна діяльність.

Л. Ю. Тернова, аспірант

**ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ**

Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции инновационного развития стран в условиях усиления глобализации мировой экономики. Определены характерные особенности инновационных политик стран.

Ключевые слова: инновационное развитие, глобализация, особенности, приоритет, научно-техническая деятельность.

L. Y. Ternova, postgraduate student

**FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COUNTRIES
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES**

Abstract. The article analyzes the current trends of innovative development of countries under the conditions of strengthening of world economy globalizing. The characteristic features of innovation policy are identified.

Keywords: innovative development, globalization, features, priority, scientific and technical activities.

Актуальність теми дослідження. Підвищення економічної ролі інновацій, зміна темпів, напрямків і механізмів розвитку інноваційних процесів є одним з ключових факторів, що обумовили радикальні структурні зрушення в економіці багатьох країн. Вони виявляються у зростанні інвестицій в освіту та науку, технологічні та організаційні нововведення; випереджаючій динаміці високотехнологічних секторів промисловості при підвищенні технологічного рівня традиційних галузей господарства; виникненні нових видів діяльності і т.д. Всі ці співвідношення і взаємозалежності, що характеризують інноваційну модель економіки, сьогодні добре відомі і не потребують якогось спеціального аналізу.

Постановка проблеми. Інтерес для дослідників представляє те, як вони трансформуються в конкретно-історичних умовах країн і регіонів; як формуються ефективні (або не дуже ефективні) підходи до регулювання інноваційних процесів, вибудовування та реалізації інноваційних стратегій – на макрорівні і в окремих галузях, секторах економіки, організаціях і підприємствах.

Постановка завдання. Ідентифікація сучасних тенденцій інноваційного розвитку на макрорівні.

Виклад основного матеріалу. Специфіка інноваційної діяльності – невизначеність і відкладення результату; розбіжність громадського та індивідуального ефектів; асиметричність інформації, доступної дослідникам, новаторам, потенційним інвесторам, споживачам; високі інвестиційні ризики; особливі вимоги до кваліфікації кадрів та якістю менеджменту – посилює значення інноваційної “складової” у діяльності держави. Масштаби і механізми підтримки науки та іннова-

ІННОВАЦІЇ

цій у кожній країні змінюються в міру її розвитку, зміни пріоритетів. Водночас, рівень цієї підтримки, широкий спектр використовуваних інструментів визначають парадигму сучасної інноваційної політики країн з розвинутою ринковою економікою.

Відзначимо її основні ознаки [5]:

- орієнтація на систему довгострокових технологічних пріоритетів, яка формується з урахуванням глобальних тенденцій, внутрішніх соціально-економічних завдань, пов'язаних зі стійким розвитком, підвищенням конкурентоспроможності та національної безпеки;
- пошук оптимального співвідношення між масштабами прямих бюджетних дотацій і інструментами стимулювання досліджень, розробок, інновацій;
- сприяння інноваційному розвитку у широкому економічному контексті, який передбачає створення сприятливих умов, стимулювання інноваційної поведінки всіх економічних гравців. Особливе значення в цьому процесі надається підвищенню ефективності громадських і державних інститутів, націлених на демонстрацію і тиражування ефективних моделей і механізмів, розробки і використання нестандартних методів та інструментів регулювання;
- нарощення зусиль у пошуку нових ефективних інструментів і форм приватно-державного партнерства. Забезпечуючи і підтримуючи такі альянси, сучасна держава подає бізнесу "інноваційні сигнали", сприяє у реалізації його інноваційних стратегій і великих інноваційних проектів (спільне інвестування, створення інфраструктури, сприяння трансферу наукових результатів і технологій та ін.) і намагається досягти підвищення віддачі від власних інвестицій;
- зростання інтересу до сектора наукомістких послуг та нетехнологічних інновацій (організаційних, управлінських, маркетингових, споживчих), значною мірою обумовленого визнанням вирішального значення інформаційних і комунікаційних технологій.

В останні 10-15 років практично всі промислово розвинені і нові індустріальні країни почали фіксувати цілі у сфері науки та інновацій у програмних і стратегічних документах своєї політики, причому і в якісному, і в кількісному вимірі. Така фіксація сама по собі є стимулом для дослідницької та інноваційної активності, як у державному, так і приватному секторах [6].

Два принципово важливих явища мають ключовий вплив на довгострокові перспективи інноваційного розвитку – і, відповідно, на формування інноваційних стратегій.

По-перше, це глобалізація і глобальна конкуренція, які зменшують часові інтервали виходу на ринки, змушуючи країни прискорювати інноваційні дії, все швидше виробляти життєздатні товари і послуги. Більш активний вплив на інноваційні процеси має поява у світовому науково-технологічному просторі нових глобальних гравців. Посилюється роль міжнародного обміну технологіями, транснаціональних корпорацій, мобільності кадрів та інше. Водночас, все більшої інноваційності набувають рішення глобальних проблем (боротьба з хворобами, енергетика, зміна клімату, вода, безпека і протистояння тероризму).

По-друге, це ускладнення інновацій, міждисциплінарний та міжгалузевий характер яких робить відповідні інвестиції дорожчими і ризикованішими. Більшість фірм не займаються інноваціями самостійно, дуже складним є процес підтримки всіх необхідних досліджень, отримання інформації про ринки та ін. Проблема полягає в об'єднанні зусиль, залученні знань без втрати самостійності і захисті власних інтересів.

Увага фокусується на відкритих інноваціях, що забезпечують не тільки швидку окупність наукових та інноваційних витрат, а й залучення талановитих людей з різноманітними компетенціями, наростаюча потреба в яких також є прикметою сьогодення. Здатність швидко змінюватися, гнучко реагувати на отримані ззовні знання, застосовувати їх стає ключем до успіху інновацій та отримання вигоди від тих знань, які створюються всередині компанії [4, 5].

Прискорення темпів розвитку світової економіки, економічного зростання окремих країн за останні десятиліття в значній мірі обумовлено розкриттям потенціалу інноваційної діяльності людини. Традиційна парадигма екстенсивного використання ресурсів, природних багатств, людського капіталу, фінансових активів, знань змінюється інноваційною.

Кількісні та якісні характеристики світової економіки більшою мірою визначаються технологічними зрушеннями на основі інновацій, причому основний ефект досягається не стільки за ра-

ІННОВАЦІЇ

хунок їхнього безпосереднього (первісного) впровадження, скільки завдяки широкому розповсюдженню і застосуванню інноваційних продуктів і послуг [1, с. 26].

Наукова діяльність стає складною і різноманітною, а інновації виникають скрізь, у тому числі і в галузях, прямо не пов'язаних з нею, - в корпоративному менеджменті, маркетингу, секторі ділових послуг, фінансовій сфері, державному управлінні та ін. Помітно змінюється вся "екосистема", в якій функціонують індивідууми, організації, інститути. Інноваційне зростання як стратегічний напрямок розвитку глобальної економіки у майбутньому буде забезпечуватися переважно за рахунок конвергенції технологій. У ході цього процесу з'являються широкі можливості виникнення величезного спектру технологічних напрямків на стику вже існуючих, що значно розширює базу для проривних інновацій. Найбільш перспективними зонами конвергенції вважаються інформаційно-комунікаційні, біо- і нанотехнології.

У більшості країн вже спостерігається збільшення масштабів фінансування досліджень і розробок за рахунок всіх джерел, зростає також їхня результативність. Інтенсивно розвиваються високотехнологічні види економічної діяльності; одночасно підвищується наукоємність традиційних, базових галузей промисловості, сфери послуг. Під впливом інновацій весь їхній вигляд радикально перетворюється. Наука орієнтується на потреби економіки, посилюється її інноваційна спрямованість.

Найактивнішу роль в інноваційному прориві індустріально розвинених країн грає внутрішньофірмова наука, інтегрована у реальний сектор економіки. У таких країнах ЄС, як Великобританія, Франція, Чехія, Австрія, Бельгія та Німеччина, на її частку припадає 62-70% загальних витрат на науку, в США -70%, Китаї - 71%, Швеції, Японії та Ізраїлі - 75- 77%.

Здійснення досліджень ефективно поєднується з аутсорсингом послуг наукових центрів та університетів. Такий розподіл дослідницьких зусиль дозволяє фірмам розвивати власний інноваційний потенціал, залишаючись при цьому в центрі потоків науково-технічної інформації. Якщо в 1970-80-х роках великі компанії мали змогу охопити всі або майже всі перспективні науково-технологічні напрямки, то сьогодні інтенсивне розширення спектру технологій, необхідних для інновацій, у поєднанні із загостренням конкуренції і підвищенням інноваційних ризиків підштовхує їх до переходу на нові стратегії.

Стратегічні інноватори поряд із посиленням спеціалізації корпоративних наукових лабораторій все активніше залучаються до інноваційної мережі. По суті, інноваційний цикл розгортається вже не тільки всередині якої-небудь окремої компанії, а в рамках міжкорпоративних інноваційних взаємозв'язків. Великі компанії виступають ініціаторами створення мереж знання, залучаючи до участі в них інші інститути –університети, незалежні лабораторії, державні наукові установи тощо, – і стають їхньою центральною ланкою. Формуються екосистеми відкритих інновацій, націлені на створення нових комерційних можливостей, шляхом спільного використання комплементарних знань і компетенцій різних партнерів, включаючи не тільки постачальників, клієнтів, дослідницькі організації, але нерідко навіть конкурентів [2]. Подібні системи спеціалізації та мережевої інтеграції масштабуються і на глобальний рівень: окремі індустріально розвинені країни та ті що динамічно розвиваються йдуть шляхом промислової спеціалізації, стаючи при цьому найважливішими вузлами міжнародних ринкових мереж.

Висновки. Необхідність адаптації інноваційної політики до комплексної, просторово розподіленої, мінливої природи інновацій має безпосередній вплив на такі її напрямки та інструменти, як оподаткування; підтримка розвитку людського та соціального капіталу; регулювання ринків праці та інвестицій; проведення досліджень і розробок; демонстрація кращих практик в області стратегії розвитку підприємств, корпоративних фінансів, управління та інше. Всі ці положення мають безпосереднє відношення до України.

Докладна мотивація інноваційного сценарію, кількісні значення цільових індикаторів, перелік напрямів і конкретних заходів державної політики, що дозволяють реалізувати його з найменшими соціальними втратами, є дискусійними. Впровадження інноваційної моделі розвитку вимагає від державних органів управління дійсно безпрецедентних зусиль із підтримки та координації діяльності всіх учасників інноваційного процесу, забезпечення суттєвих позитивних зру-

ІННОВАЦІЇ

шень у реформуванні національної інноваційної системи, істотного поліпшення її основних параметрів, результативності інноваційної політики.

Література

1. Гохберг Л. М. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» / Л. М. Гохберг // Вопросы экономики. - 2003. - №3(а). - С. 15-28.
2. Гросфелд Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и знаний / Т. Гросфелд, Т. Роландт // Форсайт. - 2008. - № 1 (5). - С. 25-34.
3. Ткаленко Н. В. Інноваційний ресурс національної економіки: реалії і перспективи: монографія / Н. В. Ткаленко. – Чернігів : Поліграф Десна, 2014. – 368 с.
4. Chesbrough H. Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology / H. Chesbrough. - Boston, MA : Harvard Business School Press, 2003. – 145 p.
5. Chesbrough H. Open innovation: Researching a new paradigm / H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West. - Oxford University Press, 2006. – 160 p.
6. Issues Paper: Strategic Priorities in Developing Science, Technology and Innovation Policy. OECD Meeting of Senior Executives / OECD. - Washington D.C., 2007. – 129 p.

References

1. Hoxhberg, L. M. (2003). Natsionalnaya innovatsionnaya sistema Rossii v usloviyakh «nouvo ekonomiki» [National Innovation System of Russia under the conditions of "new economy"]. *Voprosy ekonomiki - Problems of Economics*, 3(a), 15-28 [in Russian].
2. Grosfeld, T., & Rolandt, T. (2008). Logika otkrytykh innovatsiy: sozdanie stoimosti putem obedineniya setey i znaniy [The logic of open innovations: creation of value by combining networks and knowledge]. *Forsait - Foresight* 1 (5), 25-34 [in Russian].
3. Tkalenko, N. V. (2014). *Innovatsiinyi resurs natsionalnoi ekonomiky: realii i perspektivy: monohrafiia [Innovative resource of national economy: realities and prospects: Monograph]*. Chernihiv: Polyhraf Desna [in Ukrainian].
4. Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
5. Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West., J. (2006). *Open innovation: Researching a new paradigm*. Oxford University Press.
6. OECD Meeting of Senior Executives (2007). *Issues Paper: Strategic Priorities in Developing Science, Technology and Innovation Policy*. Washington D.C.

Надійшла 20.11.2014

ІННОВАЦІЇ

УДК 338.48

Л. Ю. Тернова, аспірант

**ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

Анотація. У статті проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн в умовах посилення глобалізації світової економіки. Визначені характерні особливості інноваційних політик країн.

Ключові слова: інноваційний розвиток, глобалізація, особливості, пріоритет, науково-технічна діяльність.

Л. Ю. Тернова, аспірант

**ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ**

Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции инновационного развития стран в условиях усиления глобализации мировой экономики. Определены характерные особенности инновационных политик стран.

Ключевые слова: инновационное развитие, глобализация, особенности, приоритет, научно-техническая деятельность.

L. Y. Ternova, postgraduate student

**FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COUNTRIES
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES**

Abstract. The article analyzes the current trends of innovative development of countries under the conditions of strengthening of world economy globalizing. The characteristic features of innovation policy are identified.

Keywords: innovative development, globalization, features, priority, scientific and technical activities.

Актуальність теми дослідження. Підвищення економічної ролі інновацій, зміна темпів, напрямків і механізмів розвитку інноваційних процесів є одним з ключових факторів, що обумовили радикальні структурні зрушення в економіці багатьох країн. Вони виявляються у зростанні інвестицій в освіту та науку, технологічні та організаційні нововведення; випереджаючій динаміці високотехнологічних секторів промисловості при підвищенні технологічного рівня традиційних галузей господарства; виникненні нових видів діяльності і т.д. Всі ці співвідношення і взаємозалежності, що характеризують інноваційну модель економіки, сьогодні добре відомі і не потребують якогось спеціального аналізу.

Постановка проблеми. Інтерес для дослідників представляє те, як вони трансформуються в конкретно-історичних умовах країн і регіонів; як формуються ефективні (або не дуже ефективні) підходи до регулювання інноваційних процесів, вибудовування та реалізації інноваційних стратегій – на макрорівні і в окремих галузях, секторах економіки, організаціях і підприємствах.

Постановка завдання. Ідентифікація сучасних тенденцій інноваційного розвитку на макрорівні.

Виклад основного матеріалу. Специфіка інноваційної діяльності – невизначеність і відкладення результату; розбіжність громадського та індивідуального ефектів; асиметричність інформації, доступної дослідникам, новаторам, потенційним інвесторам, споживачам; високі інвестиційні ризики; особливі вимоги до кваліфікації кадрів та якістю менеджменту – посилює значення інноваційної “складової” у діяльності держави. Масштаби і механізми підтримки науки та іннова-

ІННОВАЦІЇ

цій у кожній країні змінюються в міру її розвитку, зміни пріоритетів. Водночас, рівень цієї підтримки, широкий спектр використовуваних інструментів визначають парадигму сучасної інноваційної політики країн з розвинутою ринковою економікою.

Відзначимо її основні ознаки [5]:

- орієнтація на систему довгострокових технологічних пріоритетів, яка формується з урахуванням глобальних тенденцій, внутрішніх соціально-економічних завдань, пов'язаних зі стійким розвитком, підвищенням конкурентоспроможності та національної безпеки;
- пошук оптимального співвідношення між масштабами прямих бюджетних дотацій і інструментами стимулювання досліджень, розробок, інновацій;
- сприяння інноваційному розвитку у широкому економічному контексті, який передбачає створення сприятливих умов, стимулювання інноваційної поведінки всіх економічних гравців. Особливе значення в цьому процесі надається підвищенню ефективності громадських і державних інститутів, націлених на демонстрацію і тиражування ефективних моделей і механізмів, розробки і використання нестандартних методів та інструментів регулювання;
- нарощення зусиль у пошуку нових ефективних інструментів і форм приватно-державного партнерства. Забезпечуючи і підтримуючи такі альянси, сучасна держава подає бізнесу "інноваційні сигнали", сприяє у реалізації його інноваційних стратегій і великих інноваційних проектів (спільне інвестування, створення інфраструктури, сприяння трансферу наукових результатів і технологій та ін.) і намагається досягти підвищення віддачі від власних інвестицій;
- зростання інтересу до сектора наукомістких послуг та нетехнологічних інновацій (організаційних, управлінських, маркетингових, споживчих), значною мірою обумовленого визнанням вирішального значення інформаційних і комунікаційних технологій.

В останні 10-15 років практично всі промислово розвинені і нові індустріальні країни почали фіксувати цілі у сфері науки та інновацій у програмних і стратегічних документах своєї політики, причому і в якісному, і в кількісному вимірі. Така фіксація сама по собі є стимулом для дослідницької та інноваційної активності, як у державному, так і приватному секторах [6].

Два принципово важливих явища мають ключовий вплив на довгострокові перспективи інноваційного розвитку – і, відповідно, на формування інноваційних стратегій.

По-перше, це глобалізація і глобальна конкуренція, які зменшують часові інтервали виходу на ринки, змушуючи країни прискорювати інноваційні дії, все швидше виробляти життєздатні товари і послуги. Більш активний вплив на інноваційні процеси має поява у світовому науково-технологічному просторі нових глобальних гравців. Посилюється роль міжнародного обміну технологіями, транснаціональних корпорацій, мобільності кадрів та інше. Водночас, все більшої інноваційності набувають рішення глобальних проблем (боротьба з хворобами, енергетика, зміна клімату, вода, безпека і протистояння тероризму).

По-друге, це ускладнення інновацій, міждисциплінарний та міжгалузевий характер яких робить відповідні інвестиції дорожчими і ризикованішими. Більшість фірм не займаються інноваціями самостійно, дуже складним є процес підтримки всіх необхідних досліджень, отримання інформації про ринки та ін. Проблема полягає в об'єднанні зусиль, залученні знань без втрати самостійності і захисті власних інтересів.

Увага фокусується на відкритих інноваціях, що забезпечують не тільки швидку окупність наукових та інноваційних витрат, а й залучення талановитих людей з різноманітними компетенціями, наростаюча потреба в яких також є прикметою сьогодення. Здатність швидко змінюватися, гнучко реагувати на отримані ззовні знання, застосовувати їх стає ключем до успіху інновацій та отримання вигоди від тих знань, які створюються всередині компанії [4, 5].

Прискорення темпів розвитку світової економіки, економічного зростання окремих країн за останні десятиліття в значній мірі обумовлено розкриттям потенціалу інноваційної діяльності людини. Традиційна парадигма екстенсивного використання ресурсів, природних багатств, людського капіталу, фінансових активів, знань змінюється інноваційною.

Кількісні та якісні характеристики світової економіки більшою мірою визначаються технологічними зрушеннями на основі інновацій, причому основний ефект досягається не стільки за ра-

ІННОВАЦІЇ

хунок їхнього безпосереднього (первісного) впровадження, скільки завдяки широкому розповсюдженню і застосуванню інноваційних продуктів і послуг [1, с. 26].

Наукова діяльність стає складною і різноманітною, а інновації виникають скрізь, у тому числі і в галузях, прямо не пов'язаних з нею, - в корпоративному менеджменті, маркетингу, секторі ділових послуг, фінансовій сфері, державному управлінні та ін. Помітно змінюється вся "екосистема", в якій функціонують індивідууми, організації, інститути. Інноваційне зростання як стратегічний напрямок розвитку глобальної економіки у майбутньому буде забезпечуватися переважно за рахунок конвергенції технологій. У ході цього процесу з'являються широкі можливості виникнення величезного спектру технологічних напрямків на стику вже існуючих, що значно розширює базу для проривних інновацій. Найбільш перспективними зонами конвергенції вважаються інформаційно-комунікаційні, біо- і нанотехнології.

У більшості країн вже спостерігається збільшення масштабів фінансування досліджень і розробок за рахунок всіх джерел, зростає також їхня результативність. Інтенсивно розвиваються високотехнологічні види економічної діяльності; одночасно підвищується наукоємність традиційних, базових галузей промисловості, сфери послуг. Під впливом інновацій весь їхній вигляд радикально перетворюється. Наука орієнтується на потреби економіки, посилюється її інноваційна спрямованість.

Найактивнішу роль в інноваційному прориві індустріально розвинених країн грає внутрішньофірмова наука, інтегрована у реальний сектор економіки. У таких країнах ЄС, як Великобританія, Франція, Чехія, Австрія, Бельгія та Німеччина, на її частку припадає 62-70% загальних витрат на науку, в США -70%, Китаї - 71%, Швеції, Японії та Ізраїлі - 75- 77%.

Здійснення досліджень ефективно поєднується з аутсорсингом послуг наукових центрів та університетів. Такий розподіл дослідницьких зусиль дозволяє фірмам розвивати власний інноваційний потенціал, залишаючись при цьому в центрі потоків науково-технічної інформації. Якщо в 1970-80-х роках великі компанії мали змогу охопити всі або майже всі перспективні науково-технологічні напрямки, то сьогодні інтенсивне розширення спектру технологій, необхідних для інновацій, у поєднанні із загостренням конкуренції і підвищенням інноваційних ризиків підштовхує їх до переходу на нові стратегії.

Стратегічні інноватори поряд із посиленням спеціалізації корпоративних наукових лабораторій все активніше залучаються до інноваційної мережі. По суті, інноваційний цикл розгортається вже не тільки всередині якої-небудь окремої компанії, а в рамках міжкорпоративних інноваційних взаємозв'язків. Великі компанії виступають ініціаторами створення мереж знання, залучаючи до участі в них інші інститути –університети, незалежні лабораторії, державні наукові установи тощо, – і стають їхньою центральною ланкою. Формуються екосистеми відкритих інновацій, націлені на створення нових комерційних можливостей, шляхом спільного використання комплементарних знань і компетенцій різних партнерів, включаючи не тільки постачальників, клієнтів, дослідницькі організації, але нерідко навіть конкурентів [2]. Подібні системи спеціалізації та мережевої інтеграції масштабуються і на глобальний рівень: окремі індустріально розвинені країни та ті що динамічно розвиваються йдуть шляхом промислової спеціалізації, стаючи при цьому найважливішими вузлами міжнародних ринкових мереж.

Висновки. Необхідність адаптації інноваційної політики до комплексної, просторово розподіленої, мінливої природи інновацій має безпосередній вплив на такі її напрямки та інструменти, як оподаткування; підтримка розвитку людського та соціального капіталу; регулювання ринків праці та інвестицій; проведення досліджень і розробок; демонстрація кращих практик в області стратегії розвитку підприємств, корпоративних фінансів, управління та інше. Всі ці положення мають безпосереднє відношення до України.

Докладна мотивація інноваційного сценарію, кількісні значення цільових індикаторів, перелік напрямів і конкретних заходів державної політики, що дозволяють реалізувати його з найменшими соціальними втратами, є дискусійними. Впровадження інноваційної моделі розвитку вимагає від державних органів управління дійсно безпрецедентних зусиль із підтримки та координації діяльності всіх учасників інноваційного процесу, забезпечення суттєвих позитивних зру-

ІННОВАЦІЇ

шень у реформуванні національної інноваційної системи, істотного поліпшення її основних параметрів, результативності інноваційної політики.

Література

1. Гохберг Л. М. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» / Л. М. Гохберг // Вопросы экономики. - 2003. - №3(а). - С. 15-28.
2. Гросфелд Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и знаний / Т. Гросфелд, Т. Роландт // Форсайт. - 2008. - № 1 (5). - С. 25-34.
3. Ткаленко Н. В. Інноваційний ресурс національної економіки: реалії і перспективи: монографія / Н. В. Ткаленко. – Чернігів : Поліграф Десна, 2014. – 368 с.
4. Chesbrough H. Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology / H. Chesbrough. - Boston, MA : Harvard Business School Press, 2003. – 145 p.
5. Chesbrough H. Open innovation: Researching a new paradigm / H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West. - Oxford University Press, 2006. – 160 p.
6. Issues Paper: Strategic Priorities in Developing Science, Technology and Innovation Policy. OECD Meeting of Senior Executives / OECD. - Washington D.C., 2007. – 129 p.

References

1. Hoxhberg, L. M. (2003). Natsionalnaya innovatsionnaya sistema Rossii v usloviyakh «nouou ekonomiki» [National Innovation System of Russia under the conditions of "new economy"]. *Voprosy ekonomiki - Problems of Economics*, 3(a), 15-28 [in Russian].
2. Grosfeld, T., & Rolandt, T. (2008). Logika otkrytykh innovatsiy: sozdanie stoimosti putem obedineniya setey i znaniy [The logic of open innovations: creation of value by combining networks and knowledge]. *Forsait - Foresight* 1 (5), 25-34 [in Russian].
3. Tkalenko, N. V. (2014). *Innovatsiinyi resurs natsionalnoi ekonomiky: realii i perspektivy: monohrafiia [Innovative resource of national economy: realities and prospects: Monograph]*. Chernihiv: Polyhraf Desna [in Ukrainian].
4. Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
5. Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West., J. (2006). *Open innovation: Researching a new paradigm*. Oxford University Press.
6. OECD Meeting of Senior Executives (2007). *Issues Paper: Strategic Priorities in Developing Science, Technology and Innovation Policy*. Washington D.C.

Надійшла 20.11.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 339.137.2

С. І. Бай, д.е.н., професор

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК НАПРЯМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН В ПРОЦЕСІ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

Анотація. Обґрунтовано підходи до визначення «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», що є складовим організаційного механізму реструктуризації підприємства. Також визначено напрями проведення організаційних змін, якими є реінжиніринг бізнес-процесів та впровадження системи менеджменту якості.

Ключові слова: механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції, організаційний механізм реструктуризації, система менеджменту якості, зміни, реструктуризація, реінжиніринг.

С. И. Бай, д.э.н., профессор

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ**

Аннотация. Обоснованы подходы к определению «механизм обеспечения конкурентоспособности продукции», что является составляющим организационного механизма реструктуризации предприятия. Также определены направления проведения организационных изменений, каковыми являются реинжиниринг бизнес-процессов и внедрение системы менеджмента качества.

Ключевые слова: механизм обеспечения конкурентоспособности продукции, организационный механизм реструктуризации, система менеджмента качества, изменения, реструктуризация, реинжиниринг.

S. I. Bai, doctor of economic sciences, professor

**PROVISION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
AS A DIRECTION OF CHANGES REALIZATION IN THE PROCESS
OF ITS ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT**

Abstract. The approaches to the definition of "mechanism to ensure the competitiveness of products" are based, which are the part of organizational restructuring mechanism of enterprise. Also, the directions of organizational changes are identified, which are re-engineering of business processes and implementation of quality management system.

Key words: mechanism to ensure the competitiveness of products, organizational restructuring mechanism, the system of quality management, change, restructuring, re-engineering.

Вступ. В умовах сучасних ринкових відносин виникає об'єктивна потреба у підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції як одного з визначних факторів успіху виробника на ринку. Жорстка боротьба за споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку потребує створення і виробництва конкурентоспроможних товарів. У зв'язку з цим проблема пошуку нових досконалих методів оцінки рівня конкурентоспроможності продукції та ефективних шляхів її зростання є актуальною і потребує більш детального дослідження.

Питання забезпечення конкурентоспроможності продукції розкрито в багатьох теоретичних і проектних роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів: Р. А. Фатхутдінова, Х. А. Фасхієва, М. Г. Долинської, В. Л. Диканя, Г. Л. Азоєва, Е. А. Горбашко, С. М. Ілляшенка, А. Е. Воронкова,

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Г. М. Скударя, Р. М. Тіхонова, В. М. Осипової, Л. А. Крота та І. А. Соловійова та інших. Проте даний напрям не втрачає своєї актуальності.

Сьогодні практично відсутні загально визначені наукові розробки, що дозволяли б вирішувати проблемні питання цього рівня на єдиній діалектичній основі досвіду, сучасного стану і перспективних завдань діяльності суб'єктів господарювання. В рамках достатньо глибокого теоретичного дослідження питань формування механізмів управління, немає чіткого обґрунтування поняття «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», що вплине на процес реструктуризації підприємства, а також проведення змін.

Постановка завдання. З цієї точки зору основними цілями даного наукового дослідження є:

- обґрунтувати та визначити фактори конкурентоспроможності продукції та розробити на цій основі механізм її забезпечення;
- охарактеризувати елементи, важелі та принципи утворення механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції, а також організаційного механізму реструктуризації;
- дати пояснення щодо можливих напрямів проведення змін в рамках організаційного механізму реструктуризації.

Результати дослідження. В умовах жорсткої конкуренції підприємства самостійно або за безпосередньої підтримки держави (у випадку участі держави в їхній власності) вступили на шлях інтенсивної консолідації підприємств, які можна розглядати як сучасний інструмент прискореного підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості на основі технічного переозброєння.

Перш ніж визначитися із поняттям «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», розглянемо що ж являє собою взагалі механізм управління. Механізм характеризується певною кінцевою множиною елементів та взаємозв'язків між ними. Взаємозв'язок між елементами відбувається за допомогою відповідних важелів. За рахунок організації системних зв'язків механізм забезпечує динаміку підприємства з ефектом синергізму.

Механізм охоплює організаційну, економічну та соціальну складові діяльності підприємства. Предметом нашого наукового дослідження є організаційний «механізм конкурентоспроможності продукції», тому економічна та соціальна складові механізмів в даній статті не досліджуються. Але, слід звернути увагу на те, що соціальна складова механізму конкурентоспроможності продукції проявляється в рамках сформованих організаційних структур підприємства. Через стимули та мотиви досягається взаємодія та взаємозв'язок між керівниками та менеджерами різних рівнів управління в структурі апарату управління. Економічна складова механізму проявляється в складі важелів, що забезпечують дію організаційних елементів. Економічними важелями в механізмі конкурентоспроможності продукції виступають ціноутворення, фінансування та кредитування, економічне стимулювання. Саме економічна складова механізму конкурентоспроможності продукції забезпечує системну основу організаційних елементів механізму.

У спеціальній літературі існують різні точки зору щодо визначення поняття «організаційний механізм». Так організаційний механізм розглядається як «система методів, способів та прийомів формування і регулювання відносин об'єктів із внутрішнім та зовнішнім середовищем» [1]. Спираючись на змістовну характеристику даного поняття, особливості організаційних механізмів визначаються характером дій щодо організації управління. Останні являють собою [1]:

- дії щодо побудови, формування цілого, як сукупності взаємопов'язаних та взаємодіючих частин, об'єднання яких обумовлено цілями створення цілого – керуючої системи (КС);
- дії щодо формування, створення елементів (частин) цілого, як підсистем КС;
- дії щодо забезпечення внутрішньої впорядкованості, підпорядкування, взаємодії більш або менш диференційованих та автономних частин КС;
- дії щодо приведення у відповідність підприємства із стратегічною місією, цілями та характером об'єкта управління;
- дії щодо адаптації системи управління до зовнішнього середовища.

З нашої точки зору та спираючись на дослідження різних науковців визначимо, що організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції представляє сис-

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

тему взаємозв'язаних цілеспрямованих економічних форм і методів організації виробництва і управління ним на рівні підприємства (рис. 1).

Вимоги сучасної світової та національної економіки полягають в тому, що кожне підприємство повинне реагувати на зміни зовнішнього середовища. Це можуть бути зміни споживчого попиту, економічної ситуації, поява сильних конкурентів, енергетичні кризи тощо. Така реакція на зміни зовнішнього середовища можлива лише за умови, якщо усі підприємства будуть здатні в будь-який час з мінімальними втратами для ефективності системи в поточному періоді почати процес реструктуризації.

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції на вітчизняному підприємстві

Коли здійснюється підвищення конкурентоспроможності продукції на підприємстві обов'язковим є здійснення реструктуризації, що, в свою чергу, підвищує конкурентний статус підприємства.

З нашої точки зору, організаційний механізм реструктуризації підприємства - це сукупність елементів, важелів, інструментів та методів організаційно-управлінського характеру, що спрямовані на забезпечення створення та збереження конкурентних позицій підприємства, а також задоволення потреб споживачів. Блок-схема організаційного механізму реструктуризації підприємства представлена на рис. 2.

Виходячи з проведеного аналізу та узагальнення визначень, що мають відношення до організаційного механізму реструктуризації, а також змісту робіт процесу реструктуризації можна запропонувати наступний склад організаційного механізму реструктуризації.

До елементів даного механізму можна віднести:

- систему менеджменту якості;
- організаційну структуру;
- «підприємницьку мережу».

На підприємстві однією із важливих складових конкурентоспроможності є створення найкращих (кращих ніж у конкурентів) можливостей для залучення і збереження споживачів.

У більшості галузей економіки конкурентні переваги підприємства досягаються перш за все за рахунок таких основних показників:

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

- рівня якості продукції, що випускає підприємство;
- рівня сервісного обслуговування споживачів підприємством;
- ціни на продукцію.

Рис. 2. Блок-схема організаційного механізму реструктуризації підприємства

Важелями даного механізму реструктуризації, що приводять в дію його елементи, виступають система мотивації, реінжиніринг бізнес-процесів, синергія, основні характеристики яких буде розглянуто в поєднанні із відповідними їм елементами.

У світовій практиці ці показники конкурентоспроможності забезпечуються розробкою та впровадженням системи менеджменту якості, що відповідає вимогам TQM. Реструктуризація підприємства на основі впровадження системи менеджменту якості формує її зовнішню позицію в конкурентоспроможності відносно споживачів, постачальників та конкурентів. Система менеджменту якості створює конкурентні переваги над конкурентами. Окрім цього система менеджменту якості – це елемент механізму реструктуризації підприємства, завдяки якому забезпечуються конкурентні переваги та формуються кореневі компетенції (див. рис. 2). Впровадження систем менеджменту якості є одним із провідних напрямків покращення ефективної діяльності підпри-

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ємства за кордоном. Основою забезпечення стійкої та ефективної роботи підприємства в умовах ринку є конкурентоспроможність, тобто, стабільність якості продукції.

Висновки. Отже, розглянуті напрями вдосконалення механізму забезпечення якості промислової продукції промислових підприємств не вичерпують всієї сукупності організаційно-економічних способів забезпечення конкурентоспроможності, але відображають найбільш перспективні з них. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства передбачає координацію управлінських дій у сфері вибору виробничо-збутової стратегії підприємства і зміни налаштувань функціональності організаційної структури управління підприємством.

Падіння світового попиту на експортну продукцію України, загострення ситуації на готівковому ринку іноземної валюти, енергозалежність України спричинили глибокі кризові явища в економіці країни.

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об'єктивним розвитком продуктивних сил і які відображають результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.

Література

1. Управление качеством и реинжиниринг организаций: учеб. пособие / [З. С. Абутидзе, Л. Н. Александровская, В. Н. Бас и др.]. – М. : Логос, 2003. – 328 с.
2. Управління конкурентоспроможністю підприємства / [С. М. Клименко, Т. В. Омеляненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакулєнко]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.
3. Шевченко Л. С. Конкурентное управление: учеб. пособие / Л. С. Шевченко – Х. : Эспада, 2004. – 520 с.

References

1. Abutidze, Z.S., Aleksandrovskaya, L.N., Bas, V.N. (2003). *Upravlenie kachestvom i reinzhiniring organizatsiy: ucheb. posobie [Quality management and re-engineering of organizations: tutorial]*. Moscow: Lohos [in Russian].
2. Klymenko, S.M., Omelianenko, T.V., Barabas, D.O., Dubrova, O.S., & Vakulenko, A.V. (2008). *Upravlinnia konkurentosprozhnistiu pidpriemstva [Management of enterprise's competitiveness]*. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
3. Shevchenko, L.S. (2004). *Konkurentnoe upravlenie: ucheb. posobie [Competitive Management: tutorial]*. Kharkov: Espada [in Russian].

Надійшла 11.11.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 338.486

М. В. Босовська, к.е.н., доцент**МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ТУРИЗМІ**

Анотація. У статті доведено необхідність стратегічного партнерства між суб'єктами туристичної діяльності як перспективного напрямку розвитку інтеграційних процесів підприємств. Це дозволило зробити висновок про необхідність конструктивного наукового переосмислення методології інтегрування на основі стратегічного партнерства, визначення його особливостей, етапів, процесів його реалізації. Сформовано методологічні засади формування та розвитку стратегічного партнерства з використанням процесно-портфельного підходу шляхом структурування та систематизації етапів виконання бізнес-процесів партнерства, з ідентифікацією факторів, критеріїв, показників та узгодження результатів консолідованої діяльності.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, партнерство, стратегічне партнерство, туризм.

М. В. Босовська, к.э.н., доцент**МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
В ТУРИЗМЕ**

Аннотация. В статье доказана необходимость стратегического партнерства субъектов туристической деятельности как перспективного направления развития интеграционных процессов предприятий. Это позволило сделать вывод о необходимости конструктивного научного переосмысления методологии интеграции на основе стратегического партнерства, определения его особенностей, этапов, процессов его реализации.

Сформированы методологические основы формирования и развития стратегического партнерства с использованием процессно-портфельного подхода путем структурирования и систематизации этапов, процессов партнерства, с идентификацией факторов, критериев, показателей и согласования результатов консолидированной деятельности участников.

Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, интеграционное взаимодействие, партнерство, стратегическое партнерство, туризм.

M. V. Bosovska, candidate of economic sciences, associate professor**METHODOLOGY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF STRATEGIC PARTNERSHIP
IN THE TOURISM SECTOR**

Abstract. The author has formed methodological frameworks of the formation and the development of strategic partnership on the basis of the process and portfolio approach through the structuration and the systematization of stages and processes of the partnership due to the identification of factors, criteria, indices, and results. The process of formation and development of the partnership is considered in the context of five stages: strategic diagnostics of conditions and factors of doing business (preparation one); substantiation of the partnership possibility; choice of partners (project one); partnership implementation (organizational and managerial one); estimation and control of effectiveness (diagnostic and analytical one); partnership relationship development (complementary one).

Keywords: integration, the integration process, integration interaction, partnership, strategic partnership, tourism.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Актуальність теми дослідження. Під впливом процесів розвитку економіки, що супроводжуються глобалізацією, інтернаціоналізацією, інформатизацією, консолідацією та кооперуванням, підприємства туристичної галузі зазнають глибоких перманентних трансформаційних перетворень, які виступають передумовами та актуалізують необхідність розвитку стратегічного партнерства. Стратегічне партнерство визначено нами як специфічний формат співробітництва суб'єктів туристичної діяльності (постачальників, потенційних або дійсних конкурентів, дистриб'юторів (агентів), ділових партнерів, споживачів) на основі довго- чи середньострокової формальної (з утворенням або без утворення юридичної особи) або неформальної (домовленості) угоди про взаємовигідну спільну діяльність двох або більше організацій, що зберігають юридичну самостійність і господарську незалежність з метою формування унікальних стратегічних переваг (компетенцій) та створення цінностей.

У межах заявленого формату інтеграційних відносин виникає потреба у формуванні методологічного базису стратегічного партнерства між суб'єктами туристичної діяльності на основі співпраці, консолідації, кооперації, які визначаються як протиположні до партнерства (суперництва, протистояння, конкурентної боротьби) та є пріоритетною формою реалізації інтеграційних процесів в туризмі.

Постановка проблеми. Необхідність і значимість розроблення методологічних засад стратегічного партнерства в туризмі обумовлюється важливістю задекларованої проблеми для стійкого та збалансованого розвитку суб'єктів туристичної діяльності та консолідованого формування високоякісного туристичного продукту. Так, у підприємницькому методологічному підході, основою якого стали надбання теорії трансакційних витрат, було сконцентровано увагу на розробці мотиваційного механізму партнерства через оптимізацію трансакційних витрат. Основною науковою проблемою, що вирішувалась дослідниками у межах цього напрямку стали питання формування оптимальних меж співробітництва – «границь фірми» [1; 2]. У межах цільового підходу було розроблено методологію узгодження цільових настанов партнерів [3]. Ресурсний підхід (ресурсна теорія фірми), який зберігає позиції найпоширенішого методологічного підґрунтя формування міжфірмової взаємодії, пріоритетною передумовою розвитку партнерства визначив «границі фірми», яка встановлюється виходячи з міркувань про наявність унікальних ресурсів та права власності на них [4, 5, 6]. Крім того, поведінка суб'єкта як «пучка ресурсів та компетенцій» [7; 8] по відношенню до інших учасників ринку носить стратегічний характер та сфокусована на пошуку відмінних компетенцій та досягнення конкурентних переваг, умовою яких вважається специфічний формат співробітництва – контракція (взаємодія на основі контрактів). Еволюційний підхід (еволюційна економіка; теорія поведінки, концепція обмеженої раціональності) базується на дослідницькій традиції поєднання статичних та динамічних атрибутів поведінки учасників інтеграційних процесів. Відмінними детермінантами цього підходу щодо пояснення феномену стратегічної міжфірмової кооперації є: обумовленість поведінки учасників стратегічних відносин атрибутами зовнішнього середовища (динамічними умовами), які визначають їхню конфігурацію [8]; пріоритет процесу навчання [9]; пріоритет отримання навиків та досвіду над максимізацією прибутку [10; 11]. Разом з тим, можна стверджувати, що методологічні засади формування партнерських відносин характеризуються фрагментацією, положення наявних методологічних підходів потребують узгодження та деталізації в розрізі окремих процесів та етапів. Це обумовлює необхідність поглиблення методологічних досліджень наукової проблеми формування стратегічного партнерства.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методологічних положень та практичних рекомендацій щодо формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі.

Виклад основного матеріалу. Комплексна природа розгляду феномену стратегічного партнерства потребує розроблення комплексного методологічного підходу до формування та розвитку партнерських відносин у туризмі на основі комплементарності. Даний принцип дослідження методології стратегічного партнерства базується не на механічному складанні та узагальненні континууму надбань теоретичних підходів та концепцій, а на виробленні на основі системної парадигми таких положень, які створюють можливості цілісного аналізу стратегічного партнерства та формування методологічного інструментарію його реалізації.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Виходячи із зазначеного, вважаємо за необхідне структурувати процес формування та розвитку стратегічного партнерства з використанням процесно-портфельного підходу шляхом визначення етапів виконання робіт, їхніх результатів (табл. 1).

Таблиця 1

Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства

Етапи	Процеси	Фактори, критерії та показники	Результати
1	2	3	4
Етап 1. Стратегічна діагностика умов та факторів ведення бізнесу, (підготовчий)	Блок 1. Стратегічний аналіз середовища функціонування суб'єктів	Економіка, політика, інновації, природно-рекреаційне середовище, соціальна сфера	Зовнішні можливості та загрози, конкурентоспроможність, портфель цільових параметрів організаційного розвитку, виявлення потенційних учасників стратегічного партнерства (діячів зовнішнього середовища)
	Блок 2. Аналіз впливу нормативно-правового забезпечення партнерських відносин	Стан та ефективність нормативно-правового забезпечення	Правові передумови для формування партнерських відносин
	Блок 3. Оцінка власного організаційно-економічного потенціалу та потенційних стратегічних потреб	Фінанси (обсяг та динаміка прибутку, рентабельності; наявність капіталу), маркетинг (репутація, прихильність, довіра, ринкова частка), персонал (кваліфікація, продуктивність, система стимулювання), туристичний продукт (структура, асортимент, якість), операційна система (стан, ефективність використання), організація (організаційна структура, система управління), інноваційна діяльність	Обсяг наявних та необхідних ресурсів - «ресурсний розрив»; відповідність внутрішнього економічного та організаційного потенціалу стратегічним орієнтирам (сильні та слабкі сторони), діагностика ступеня досягнення цільових орієнтирів стратегічного розвитку
Етап 2. Обґрунтування перспективності партнерства, вибір партнерів, (проектний)	Блок 1. Обґрунтування необхідності партнерства. Визначення стратегічних цілей.	Стратегічне бачення перспектив розвитку партнерства та їхні цільові орієнтири	Принципи партнерства; сегменти потенційних партнерів, критерії пошуку та вибору потенційних партнерів за сегментами, перспективні цільові орієнтири та вектори інтеграційного розвитку, проект техніко-економічного обґрунтування стратегії розвитку (місія, напрями і цілі розвитку, задачі)
	Блок 2. Ідентифікація наявних відносин з партнерами	Цінність відносин; результативність взаємодії, ефективність діяльності, оцінка стану виконання зобов'язань	Інформаційна база наявних партнерів, результативність реалізації діючих програм партнерства
	Блок 3. Виявлення перспективних партнерів	Вимоги до потенційних партнерів (економічний, організаційний потенціал, ділові якості, імідж)	Первинна вибірка партнерів (альтернативи вибору партнерів), відповідність партнерів за критеріям вибору партнерів, конгруентність інтересів з партнерами

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Продовження таблиці 1

1	2	3	4
	Блок 4. Формування портфелю партнерів (вибір альтернативи)	Оптимальність партнерства, ризику взаємодії, економічна та соціальна оцінка проектів взаємодії	Висновок про готовність партнерів до співпраці, проект портфелю партнерів (вторинна вибірка), концепція реалізації партнерства, декларування намірів (меморандум)
	Блок 5. Сегментування потенційних партнерів	Ключові сегменти партнерської взаємодії (склад, функції, права, обов'язки учасників)	Остаточна вибірка партнерів за сегментами учасників інтеграційної взаємодії (ділові партнери, споживачі, влада)
Етап 3. Реалізація стратегічного партнерства, (організаційно-управлінський)	Блок 1. Формалізація відносин (погодження умов співпраці, вибір способу, характеру, виду взаємодії; укладання договірних зобов'язань)	Показники результативності виконання проектних документів; оптимальність умов співпраці	Договори, проекти, програми, розвитку стратегічного партнерства (пакет документів щодо реалізації концепції стратегічної співпраці)
	Блок 2. Реалізація проектів розвитку відносин, розробка програм спільних дій	Обсяг та структура консолідованих ресурсів, критерії формування системи управління спільною діяльністю, положення та цільові показники стратегії розвитку, механізмів контролю	Організаційні, мотиваційні, управлінські та фінансово-економічні механізми здійснення партнерства
Етап 4. Оцінка та контроль результативності стратегічного партнерства, (діагностико-аналітичний)	Блок 1. Аналіз виконання існуючих договірних зобов'язань	Статистика причин та наслідків порушень договірних зобов'язань	Звіти, протоколи
	Блок 2. Комплексна оцінка ефективності використання економічного потенціалу в умовах реалізації партнерства	Показники ефективності використання матеріальних, кадрових, фінансових, інформаційних ресурсів, нематеріальних активів	Висновок про ефективність використання економічного та організаційного потенціалу
	Блок 3. Аналіз ефективності партнерства	Економічна, соціальна ефективність	Цінність партнерства, висновок про доцільність розвитку (продовження) відносин, штрафні санкції; мотивування відносин
Етап 5. Розвиток відносин партнерства, (комплементарний)	Блок 1. Оптимізація відносин, удосконалення діяльності	Критерії досягнення цілей; відповідність цілей ресурсам і можливостям учасників, вигоди, витрати	Програми удосконалення діяльності, корегувальні плани
	Блок 2. Переведення відносин у новий формат (реорганізація): інтенсифікація, згортання	Цільові орієнтири, ресурсний потенціал, зовнішні загрози та можливості	Напрями реорганізації відносин, варіанти (проекти) розвитку відносин

Джерело: розроблено автором.

Перший етап формування відносин з партнерами є підготовчим та пов'язаний з проведенням стратегічної діагностики умов та факторів ведення бізнесу. У межах реалізації зазначеного етапу відносин необхідно виконати такі процеси:

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

- стратегічний аналіз середовища функціонування суб'єктів, що дасть змогу провести діагностику ступеня досягнення цільових орієнтирів стратегічного розвитку, визначити зовнішні можливості та загрози, розрахувати рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку, сформувати портфель цільових параметрів організаційного розвитку в майбутньому, виявити потенційних учасників для стратегічного партнерства (діячів зовнішнього середовища) та необхідність налагодження з ними стратегічного партнерства;

- оцінку впливу нормативно-правового забезпечення на формування партнерських відносин, що дозволить визначити правові передумови співробітництва з різними типами партнерів, переваги та недоліки різновидів організаційних форм інтегрування;

- діагностику власного організаційно-економічного потенціалу та потенційних стратегічних потреб, що сприятиме визначенню сукупності наявних та необхідних ресурсів для діяльності підприємства та досягнення стратегічних цілей,

- формування висновків щодо відповідності внутрішнього економічного та організаційного потенціалу стратегічним орієнтирам (сильні та слабкі сторони).

Другий етап формування відносин з партнерами пов'язаний з обґрунтування перспективності партнерства та вибором партнерів. У межах цього етапу необхідно здійснити такі заходи, як:

- визначення стратегічних цілей партнерської взаємодії, реалізація яких дозволить чітко сформулювати стратегічне бачення перспектив розвитку партнерства та конкретизувати цільові орієнтири учасників. Результатами діяльності у межах зазначеного етапу має стати обґрунтування мотивів та потреб учасників з урахуванням принципів партнерства, узгодження цілей учасників та визначення взаємообумовленості цілей інтегрування на різних етапах життєвого циклу партнерства;

- ідентифікація наявних відносин з партнерами, виконання якого дозволить визначити результативність реалізації діючих програм партнерства на основі розрахунку цінності відносин; результативності взаємодії, ефективності господарської діяльності, рівня виконання взаємних зобов'язань. Результатом діяльності у межах зазначеного етапу має бути формування інформаційної бази наявних партнерів;

- виявлення перспективних партнерів для подальшої співпраці, що пов'язано з формуванням первинної вибірки партнерів (альтернатив вибору) на основі визначення відповідності партнерів критеріям до партнерів (економічний та організаційний потенціал, ділові якості, репутація) та визначенням ступеня конгруентності інтересів;

- формування портфелю партнерів (вибір альтернатив), процес здійснюється на основі визначення готовності потенційних партнерів до співпраці, складання проекту портфелю партнерів (вторинна вибірка), розроблення концепції реалізації партнерства, письмового декларування намірів щодо співпраці з партнерами. В основі критеріїв вибору партнерів має бути: оптимальність партнерства, ризику взаємодії, економічна та соціальна оцінка проектів взаємодії;

- сегментування потенційних партнерів шляхом визначення сегментів потенційних партнерів, розроблення критеріїв їхнього пошуку та вибору в розрізі кожного, уточнення перспективних цільових орієнтирів та векторів розвитку співробітництва. Результатом процесу має стати формування остаточної вибірки партнерів за кожним сегментом інтеграційної взаємодії (ділові партнери, споживачі, органи влади) та складання проекту техніко-економічного обґрунтування стратегії розвитку (місія, напрями і цілі розвитку, задачі).

Третій етап формування стратегічного партнерства пов'язаний з його реалізацією та спрямований на здійснення формалізації відносин та управління взаємодією в контексті імплементації спільних програм, планів, проектів. Етап складається з 2-х блоків:

- формалізація відносин (погодження умов співпраці, вибір способу, характеру, виду взаємодії, укладання договірних зобов'язань), результатом його виконання має стати розробка пакету юридичних документів щодо реалізації концепції стратегічної співпраці, їхнє узгодження між учасниками та підписання;

- реалізація проектів розвитку відносин, розробка програм спільних дій, метою якого має бути формування організаційних, правових, мотиваційних, управлінських, і фінансово-економічних механізмів здійснення партнерства.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Реалізація взаємодії підприємств у межах стратегічного співробітництва пов'язана, по-перше, з отриманням максимальної цінності від спільного використання знань та досвіду партнерів; по-друге, з визначенням в яких межах підприємства готові відкривати та ділитися своїми ресурсами з партнерами; по-третє, з розробкою заходів щодо абсорбції знань, їхнього розподілу, захисту; по-четверте, з справедливими розподілом результатів співробітництва між учасниками.

Реалізація стратегічного партнерства має базуватися на основі таких механізмів:

1) організаційного, що визначає сферу реалізації стратегічного партнерства, його організаційні форми, у тому числі: напрями співробітництва, кількість учасників, правову форму здійснення діяльності, організаційну структуру та розподіл функцій, ресурсів, обов'язків та відповідальності учасників, механізм координації, інформаційно-комунікаційні технології взаємодії партнерів;

2) правового, що забезпечує юридичну підтримку спільної діяльності, правове забезпечення дій учасників.

3) управлінського, що передбачає формування стратегічного потенціалу учасників, у тому числі: організаційну структуру управління, ступінь централізації управління; сумісність стратегій, політик, цілей, узгодження цінностей; взаємодоповнюваність ресурсів, знань, досвіду;

4) фінансово-економічного, що припускає аналіз і оцінку всіх складових потенціалу кожного учасника: стратегічного, маркетингового, організаційного, кадрового, інформаційного, фінансового, виробничо-обслуговуючого, техніко-технологічного, інноваційного, екологічного та соціального; реалізація зазначеного механізму дозволяє моделювати економічну поведінку учасників, узгоджувати інтереси та сприяти подальшому перспективному розвитку партнерства;

5) мотиваційного, що припускає визначення цілей, мотивів та потреб учасників та стимулювання їх до спільної діяльності, у тому числі: узгодження та збалансованість цілей, залежність етапів життєвого циклу стратегічного партнерства від цілей учасників, розподіл результатів між учасниками симетрично до внеску.

Четвертий етап методології пов'язаний з оцінкою та контролем результативності стратегічного партнерства. Його реалізація забезпечується на основі виконання таких блоків робіт, як:

- діагностика виконання існуючих договірних зобов'язань, що забезпечує здійснення аналізу причин та наслідків порушень договірних зобов'язань;
- комплексна оцінка ефективності використання консолідованого економічного потенціалу учасників в умовах реалізації партнерства на основі розрахунку показників ефективності використання матеріальних, кадрових, фінансових, інформаційних ресурсів, нематеріальних активів;
- аналіз ефективності партнерства на основі визначення ефектів партнерської діяльності та доцільності розвитку (продовження) відносин.

Методологічною основою прийняття рішень про рівень ефективності реалізації стратегічного партнерства є порівняння величин витрат, необхідних для досягнення цілей учасників в умовах інтегрування окремих процесів та функцій та при самостійній реалізації аналогічних завдань або цільових настанов. Умовою забезпечення ефективності партнерства є зменшення обсягу витрат, спрямованих на досягнення цілей учасників, в порівнянні з витратами при самостійному досягненні аналогічних цільових орієнтирів, та збільшення вигод (доходу, прибутку) порівняно з незалежною діяльністю.

П'ятий етап методології формування та розвитку партнерської взаємодії пов'язаний з оптимізацією відносин між партнерами, подальшим удосконаленням спільної діяльності, використанням можливостей їхньої реорганізації. Реалізація етапу відбувається у розрізі двох процесів: оптимізації існуючих відносин, їхнє удосконалення на основі розроблення та реалізації корегувальних планів та додаткових програм спільних дій; переведення відносин у новий формат, їхня реорганізація.

Прийняття рішення про подальший розвиток відносин у межах реалізації стратегічного партнерства вимагає методологічного обґрунтування поведінки учасників. Рішення має бути прийняте на основі множини показників, які було запропоновано як для вибору партнерів, так і для оцінки результативності співпраці. Розвиток відносин може здійснюватись у напрямках: розвиток відносин (інтенсифікація, переведення відносин у новий, більш тісний формат взаємодії), продовження відносин без внесення змін, згортання відносин.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Нами запропоновано підходи щодо розроблення стратегічних рішень у напрямі розвитку відносин із партнерами (рис. 1).

Матрична модель є методологічним інструментом вибору стратегій розвитку партнерства. Для її розроблення використано два показники – пріоритетність відносин (як сукупність можливостей отримання комплементарних ефектів) та реалізація цінності (результати фактичного отримання цінності на основі оцінки та діагностики показників створення цінності), а в результаті – напрямів розвитку цінності відносин загалом.

Рис. 1. Матрична модель розвитку стратегічного партнерства

Згідно з даною матрицею, можливими є дев'ять базових стратегій розвитку стратегічного партнерства на основі елементів вигод від відносин та їхніх цінностей.

Висновок. Отже, стратегічне партнерство визначено пріоритетним вектором розвитку інтеграційних процесів у туризмі, що дає можливість отримати додаткові стратегічні переваги при збереженні самостійності учасників. З метою активізації стратегічного партнерства суб'єктів туристичної діяльності розроблено методологічні засади формування та розвитку стратегічного партнерства з використанням процесно-портфельного підходу, що слугуватиме передумовою його успішної реалізації. Отримані результати дослідження сприятимуть удосконаленню управління стратегічною взаємодією суб'єктів туристичної діяльності з партнерами, а саме: формуванню відносин, вибору та сегментації партнерів, реалізації взаємодії, удосконаленню відносин. Подальші дослідження в задекларованому напрямі мають бути спрямовані на поглиблення концептуальних засад стратегічного партнерства.

Література

1. Williamson O. E. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives / O. E. Williamson // Administrative Science Quarterly. – 1991. – № 36. – p. 269-296.
2. Madhok A. Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production / A.Madhok // Strategic Management Journal. – 2002. – № 23. – p. 535-550.
3. Гаррет Б. Стратегические альянсы / Б. Гаррет, П. Дюссож; [пер. с англ.] – М. : ИНФРА-М, 2002. – 332 с.
4. Chesbrough H. W. When is virtual virtuous? Organizing for innovation / H. W. Chesbrough, D. J. Teece // Harvard Business Manager. – 1996. – №74. – p. 65-73.
5. Катяло В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий / В. С. Катяло // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 8. Менеджмент. - 2002. - Вып. 4 (№ 32). - С. 20-42.
6. Катенев В. И. Перспективы развития сетевой экономики в условиях формирующегося общества знаний / В. И. Катенев // Проблемы современной экономики. - 2007. - №2 (22). - С. 90-95.
7. Wernerfelt B. A. Resource-based view of the firm / B. A. Wernerfelt // Strategic Management Journal. – 1984. – № 5(2). – p. 171-180.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

8. Foss N. J. Knowledge-based approaches to the theory of the firm: Some critical comments / N. J. Foss // *Organization Science*. – 1996. – № 7(5). – p. 470-476.
9. Oster S. *Modern competitive analysis* / Sh. Oster. – New York : Oxford University Press, 1999. – 434 p.
10. Simon H. Satisficing / H. Simon, J. Eatwell, M. Millgate, P. Newman // *The New Palgrave Dictionary of Economics*. – 1987. – №4. – p. 243-245.
11. Nelson R. S. *An evolutionary theory of economic change* / R. S. Nelson, G. Winter. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. – 536 p.

References

1. Williamson, O. E. (1991). "Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives". *Administrative Science Quarterly*, vol. 36, 269-296.
2. Madhok, A. (2002). "Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production". *Strategic Management Journal*, vol. 23, 535-550.
3. Garrette, B., & Dussauge, P. (1995). *Determinants of success in international strategic alliances: evidence from the global aerospace industry*.
4. Chesbrough, H. W., & Teece, D. J. (1996). "When is virtual virtuous? Organizing for innovation". *Harvard Business Manager*, vol. 74, 65-73.
5. Katkalo, V.S. (2002). Resursnaya kontseptsiya strategicheskogo upravleniya: genezis osnovnykh idey i ponyatiy [Resource concept of strategic management: genesis of the basic ideas and concepts]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, ser. 8. Menedzhment - Vestnik of Saint Petersburg university, Series 8: Management*, vol. 4 (#32), 20-42 [in Russian].
6. Katenev, V.I. (2007). Perspektivy razvitiya setevoy ekonomiki v usloviyakh formiruyushchegosya obshchestva znaniy [Prospects for the development of the network economy in the emerging knowledge society]. *Problemy sovremennoj ekonomiki-Problems of Modern Economics*, vol. 2 (22), 90-95 [in Russian].
7. Wernerfelt, B. A. (1984). Resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, vol. № 5(2), 171-180.
8. Foss, N. J. (1996). Knowledge-based approaches to the theory of the firm: Some critical comments. *Organization Science*, vol. 7(5), 470-476.
9. Oster, S. (1999). *Modern competitive analysis*. Oxford University Press, New York, USA
10. Simon, H., Eatwell, J., Millgate, M. & Newman, P. (1987). Satisficing. *The New Palgrave Dictionary of Economics*, vol. 4, 243-245.
11. Nelson, R., & Winter, S. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Cambridge MA: Harvard University Press

Надійшла 12.12.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 331.108.47

А. О. Малюкіна, к.е.н., доцент**АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ**

Анотація. У статті наведено аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві. Виявлено його особливості. Розглянуто етапи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: рішення, управлінське рішення, процес прийняття управлінського рішення, етапи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

А. А. Малюкіна, к.э.н., доцент**АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ**

Аннотация. В статье приведен анализ процесса принятия управленческих решений на предприятии. Обнаружены его особенности. Рассмотрены этапы процесса принятия управленческих решений на предприятии.

Ключевые слова: решение, управленческое решение, процесс принятия управленческого решения, этапы процесса принятия управленческих решений на предприятии.

A. O. Maliukina, candidate of economic sciences, associate professor**THE ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING PROCESS AT THE ENTERPRISE**

Abstract. The analysis of administrative decision-making process at the enterprise is done in the article. Its features are found out. The stages of administrative decision-making process at the enterprise are considered.

Keywords: a decision, administrative decision, process of acceptance of administrative decision, stages of process of acceptance the administrative decisions at the enterprise.

Актуальність теми дослідження. На кожному підприємстві процес розробки та прийняття управлінських рішень має свої особливості. Вони визначаються специфікою діяльності підприємства, його структурою, організаційною культурою, досвідом керівників та управлінського персоналу.

Постановка проблеми. В процесі управління на підприємствах приймається велика кількість різноманітних рішень, які мають різні характеристики. Однак, можна виділити певні спільні ознаки, які дозволять певним чином згрупувати ці управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато відомих вчених-економістів розкривають загальні проблеми прийняття управлінських рішень на підприємстві, а саме: А. М. Асаул, М. О. Волобуєв, О. С. Коваль, М. В. Ланько, Т. І. Лепейко, В. С. Пономаренко, С. К. Потьомкін, О. І. Пушкар. Проте ними не враховуються особливості процесу прийняття управлінських рішень на українських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. В науковій літературі [2; 4; 7] багатьма вченими-економістами було розроблено класифікації управлінських рішень. Саме тому на їхній основі можна запропонувати узагальнену класифікацію управлінських рішень, які приймаються на підприємствах (табл. 1).

Аналізуючи табл. 1, можна побачити, що різноманітність управлінських рішень на підприємстві є великою. Така узагальнена класифікація управлінських рішень дозволяє швидше приймати рішення, адже більшість управлінських рішень є систематичними та схожими за їхніми спільними ознаками.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Таблиця 1

Узагальнена класифікація управлінських рішень [2-5]

Класифікаційна ознака	Типи рішень	Приклади
1	2	3
Функції	прогнозуючі	прогнозування щодо прибутку, валової виручки від реалізації, частки ринку, темпів розвитку ринку
	плануючі	бізнес-план
	адміністративні	наказ
	мотивуючі	нарахування премій та бонусів
	контролюючі	рішення про контроль виконання розпоряджень
Час дії	стратегічні	мінімізація витрат і зниження ціни на продукцію
	тактичні	придбання нових технологій
	оперативні	підвищення кваліфікації персоналу; введення інновацій
Спосіб прийняття	індивідуальні	рішення, яке приймається керівником малого бізнесу
	групові	залучення юридичної служби для вирішення спірного питання
	колективні	вибори керівника за конкурсом, впровадження нової системи оплати праці
Зміст рішення	економічні	встановлення ціни, визначення форм і систем оплати праці
	технічні	вибір технологій, вдосконалення техпроцесів
	соціальні	управління конфліктами, розвиток персоналу
	організаційні	розподіл виробничих завдань
	наукові	впровадження інновацій
Характер дій	директивні	наказ
	нормативні	акт прийому-передачі матеріальних цінностей
	методичні	вказівка
	рекомендаційні	підвищення кваліфікації у працівників
	дозвільні	розмежування рівнів доступу для різних категорій персоналу
Спосіб фіксації	документовані	наказ про звільнення
	недокументовані	подяка за якісно виконану роботу
Визначеність	запрограмовані	оплата за лікарняним листком
	незапрограмовані	реорганізація підрозділів підприємства
Кількість критеріїв	однокритеріальні	вибір постачальника
	багатокритеріальні	критерій стабільності поставок на підприємстві
Ступінь складності	складні	рішення про реструктуризацію
	прості	рішення про покращення трудової дисципліни на підприємстві

Для об'єктивного сприйняття ситуацій, які виникають в ході прийняття рішень на підприємстві, не можна применшити значущість проблеми. Адже не вирішення проблеми суттєво вплине на якість наступного рішення. Існування проблеми означає необхідність прийняття будь-яких дій щодо зміни ситуації, тому в табл. 2 розкрито основні проблеми, виникаючі при прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

Аналізуючи табл. 2 можна зробити висновок, що при прийнятті управлінських рішень на підприємстві виникає ряд проблем, які потребують вирішення. Цей процес являє собою послідов-

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ність дій щодо усунення джерел виникнення незадоволеності суб'єкта проблеми з приводу процесів і відносин, які виникли.

Таблиця 2

Основні проблеми при прийнятті управлінських рішень на підприємстві

Назва проблеми	Застосування методів для вирішення проблем	Приклади
Стандартні	Дотримання стандартних методів, інструкцій, правил, які встановлені на певному підприємстві керівником	прийом працівника на роботу; переведення до іншого підрозділу; звільнення з посади.
Структуровані	Застосування економіко-математичних методів	розрахунок ефективності роботи персоналу на підприємстві; вибір оптимальних поставок товарів на склад.
Слабо структуровані	Використання системного підходу, що дозволяє виявити взаємодії складових частин систем та стратегію їхнього розвитку	прогнозування міграції населення в регіоні, де розташоване підприємство; формування оптимального процесу створення технічної системи вище рівня світових стандартів.
Неструктуровані	Застосування методів експертних, що дозволяють кваліфікованим фахівцям оцінити значущість подій, явищ, факторів	інвестиційна діяльність в регіоні з ще невизначеною економічною ситуацією; скорочення збиткового підрозділу підприємства; інвестиції коштів у нову не випробувану технологію.

Основною причиною виникнення вищезазначених проблем є застосування на підприємстві застарілої системи управління. Застарілість системи управління полягає в тому, що досить часто управлінські рішення приймаються керівниками на основі їхнього особистого досвіду, тобто суто суб'єктивно.

Контроль здійснюється шляхом обліку ходу виконання, своєчасно виявляє відхилення від заданої програми, дає можливість ліквідувати причини відхилення, або попередити про наміри несвоєчасного виконання рішення [2].

Зворотній зв'язок та контроль за виконанням рішень на підприємстві практично відсутній. Але найчастіше процес прийняття правильного управлінського рішення проходить всі описані процеси. Проте поза залежністю від знань приймаючих рішення процес прийняття управлінських рішень проходить через всі стадії, але більш складним шляхом [1].

Розглянемо систему управління на підприємстві більш детально. Всі рішення, які безпосередньо стосуються підприємства в цілому та носять глобальний характер приймаються одноосібно генеральним директором, після консультацій з головним інженером, заступником директора або головним бухгалтером. До глобальних змін підприємства відносять:

- зміна устаткування;
- перехід на нові види металу;
- нові вироби або зміни в заробітній платі працівників.

Так, в табл. 3 представлено розподіл повноважень по етапах процесу прийняття найбільш важливих управлінських рішень на підприємстві.

Аналізуючи табл. 3 ми бачимо, що процес прийняття управлінських рішень на підприємстві найбільш залежить від особистого фактору. Тобто найголовніші рішення приймає одна людина – генеральний директор.

Таким чином, на склалася централізована система управління, в якій керівництво вищої ланки залишає за собою більшу частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших рішень. Рівень централізації на підприємстві досить високий, тому що всі найважливіші рішення приймаються найвищими керівниками. Навіть на такому складному етапі процесу прийняття

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

управлінських рішень, як реалізація суб'єктом прийняття рішення виступає генеральний директор. Так як на даному етапі відбувається контроль за виконанням рішення, то зважаючи на велику зайнятість генерального директора, можуть бути допущені помилки в контролі розробленого рішення, а такі помилки є дуже впливовими на подальшу діяльність підприємства.

Таблиця 3

Розподіл повноважень по етапах процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві

Етапи прийняття управлінського рішення	Суб'єкти управлінського рішення
Глобальна мета управління	Генеральний директор
Конкретна ситуація	Директора підрозділів
Проблема	Генеральний директор
Узагальнена проблема	Директора підрозділів
Розробка рішень	Всі відділи та підрозділи
Реалізація рішень	Генеральний директор

Звичайно, не всі рішення приймаються виключно генеральним директором. Адже кожен день приймаються сотні рішень. Проте від кожного такого рішення залежить стан діяльності підприємства в цілому.

Управлінські рішення контролюються таким чином, що менеджер організовує спеціальний облік ходу виконання окремих рішень, проте такий контроль відбувається вручну без застосування автоматизованих процесів.

Саме тому виникають труднощі у здійсненні контролю. Труднощі полягають у тому, що треба одночасно контролювати хід виконання багатьох рішень і розпоряджень за різними показниками [4, с. 48].

Проте говорячи про проблеми, які виникають у менеджера, що контролює процес прийняття управлінських рішень слід відзначити, що на багатьох підприємствах відсутня націленість працівників на залучення нових клієнтів, а також підтримку вже існуючих клієнтів. А тому всі рішення приймаються без урахування поглядів клієнтів.

У час високої технологій така позиція є несучасною та малоефективною. Адже українські підприємства позиціонують себе не тільки як товариства, які виробляють високоякісну продукцію, а і як товариства, які пропонують найкращий сервіс для власних клієнтів [3].

Мета будь-якого підприємства визначається тими цінностями, які мають особливе значення для конкретного підприємства. Такими цінностями може бути прибутковість та соціальна користь для населення. Особливо важливим моментом на даному етапі є чітке визначення шляхів досягнення мети [5, с. 19].

Тому, ми вважаємо, що необхідно більш детально проаналізувати існуючий процес прийняття управлінських рішень на підприємстві, який наведено на рис. 1.

Аналізуючи рис. 1 можна побачити, що процес можна розділити на п'ять послідовних етапів. Кожен наступний етап витікає із попереднього, що дозволяє розробити певну систему в прийнятті управлінських рішень.

Першим етапом в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві є визначення мети, що вважається початком всього управлінського процесу [2].

Другий етап представляє собою постановку завдань. Керівництво, зважаючи на поставлену мету, визначається з виконавцями завдання та терміном його виконання. Проте недоліком даного етапу є те, що керівництво через особисте завантаження рутинними справами не завжди може контролювати своєчасний термін виконання завдання [1, с. 29].

На третьому етапі, відбувається збір необхідної інформації від керівників підрозділів підприємства. А тому, виходячи із попереднього етапу, для прийняття зваженого та оптимального управлінського рішення слід отримувати своєчасну та повну інформацію від усіх підрозділів підприємства». Для цього необхідно залучати співробітників суміжних підрозділів [4].

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Рис. 1. Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві

Четвертий етап включає в себе комплекс процедур, які в сукупності представляють собою процес розробки управлінського рішення на підприємстві. На цьому етапі розробки управлінського рішення розглядаються всі можливі альтернативні варіанти управлінського рішення, адже тільки в цьому випадку рішення може бути оптимальним. Недоліком даного етапу є те, що керівник не має в своєму розпорядженні і не може розташовувати такими запасами знань і часу, щоб сформулювати та оцінити кожен можливу альтернативу. Менеджери добре розуміють, що пошук оптимального управлінського рішення дуже важкий процес, який займає багато часу, тому вони шукають прийнятний варіант, що дозволяє вирішити проблему і допомагає ліквідувати заздалегідь непридатні альтернативи. Поряд з положенням, коли варіанти вирішення проблеми заздалегідь відомі або виявляються без особливих труднощів, часто бувають ситуації, при яких розв'язувана проблема не зустрічалася раніше, тобто можливі альтернативи невідомі і їх необхідно попередньо сформулювати. У таких випадках дуже корисним виявляється колективне обговорення проблеми і розгляд альтернатив.

Розробивши можливі варіанти вирішення проблеми на підприємстві ці рішення оцінюються, тобто визначаються переваги та недоліки кожної альтернативи та об'єктивно аналізуються ймовірні результати реалізації. Для зіставлення варіантів управлінського рішення застосовуються стандарти або критерії, за якими їх можна порівнювати. За допомогою цих критеріїв і проводиться відбір найбільш ефективних управлінських рішень. Прогнозування розвитку подій відіграє важливу роль при розробці управлінського рішення. Для цього на підприємстві розглядаються фактори, які характеризують ситуацію і тенденції її розвитку. Прогнозування розвитку подій проводиться переважно з використанням технологій ситуаційного аналізу та експертного оцінювання. Експертна оцінка застосовується після розробки достатньої кількості інформації про основні альтернативні варіанти управлінських впливів і про найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації при їхньому використанні. Експертизи з порівняльної оцінки альтернативних варіантів керуючих впливів, з одного боку, дають оцінку реалізованості розглянутих впливів і досягнення за їхньою допомогою поставлених цілей, а з іншого – дозволяють проранжувати їх з використанням сфор-

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

мованої оціночної системи відповідно з різним рівнем очікуваного досягнення мети, необхідними витратами ресурсів і найбільш ймовірними сценаріями розвитку ситуації [3].

На останньому, п'ятому, етапі відбувається безпосередньо реалізація розробленого управлінського рішення. Найважливішою процедурою на цьому етапі є контроль реалізації управлінського рішення для виявлення рівня його ефективності для конкретної ситуації та проблеми, яка виникла, тому що саме в цьому полягає сутність всього процесу прийняття управлінського рішення на підприємстві.

Отже, процес прийняття управлінських рішень на підприємстві є одним зі складових будь-якого управлінського процесу. На перший погляд, цей процес може здатися простим, проте він потребує як великих трудових витрат, тобто велику кількість часу, яка витрачається на прийняття необхідного управлінського рішення, так і грошових, так як аналітичні методи планування потребують значних витрат.

Література

1. Асаул А. М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах / А. М. Асаул, О. С. Коваль // Економіка України. – 2013. – № 11. – С. 29.
2. Волобуєв М. О. Обґрунтування технології прийняття управлінських рішень / М. О. Волобуєв // Управління розвитком. – 2013. – № 1(141). – С. 72–73.
3. Ланько М. В. Прийняття управлінських рішень на підприємстві / М. В. Ланько // Управління розвитком. – 2013. – № 2(142). – С. 16–17.
4. Лепейко Т. І. Менеджмент : навчальний посібник / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 204 с.
5. Пономаренко В. С. Методи системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємства: навч. посібник / В. С. Пономаренко, Л. А. Гаврилова, О. М. Беседовський. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 271 с.
6. Потьомкін С. К. Менеджмент / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова, К. О. Яндола – Х. : ХНЕУ, 2009. – 276 с.
7. Пушкарь А. И. Моделирование процессов управления развитием предприятий: Монография / А. И. Пушкарь, Н. Н. Лепа, Р. Н. Лепа. – Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – 348 с.

References

1. Asaul A. M., & Koval, O. S. (2013). Osnovni napriamy pidvyshchennia yakosti ta efektyvnosti rozrobky i pryiniattia upravlin'skykh rishen u pidpriemnytskykh strukturakh [The main directions of improving the quality and effectiveness of the development and acceptance of administrative decisions in the enterprising structures]. *Ekonomika Ukrainy - Ukraine's economy*, 11, 29 [in Ukrainian].
2. Volobuev, M. O. (2013). Obgruntuvannia tekhnolohii pryiniattia upravlin'skykh rishen [Justification of technology of administrative decision-making]. *Upravlinnia rozvytkom - Development Management*, 1(141), 72–73 [in Ukrainian].
3. Lanko, M. V. Pryiniattia upravlin'skykh rishen na pidpriemstvi [Acceptance of administrative decisions in the enterprise]. *Upravlinnia rozvytkom - Development Management*, 2(142), 16–17 [in Ukrainian].
4. Lepeiko, T. I., & Myronova, O. M. (2010). *Menedzhment: navchalnyi posibnyk [Management: tutorial]*. Kharkiv: Vyd. KhNEU [in Ukrainian].
5. Ponomarenko, V. S., Havrylova, L. A., Besedovskyi, O. M. (2012). *Metody systemy pidtrymky pryiniattia rishen v upravlinni ekoloho-ekonomichnymy protsesamy pidpriemstva: navch. posibnyk [Methods of decision support system to manage environmental and economic processes of the enterprise: tutorial]*. Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].
6. Potomkin, S. K., Kozlova, I. M., & Yandola, K. O. (2009). *Menedzhment [Management]*. Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].
7. Pushkar, A. Y., Lepa, N. N., & Lepa, R. N. (2005). *Modelirovanie protsessov upravleniya razvitiem predpriyatiy: Monografiya [Simulation of management processes of enterprise development: Monograph]*. Donetsk: OOO «Yuho-Vostok, Ltd» [in russian].

Надійшла 30.11.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 338.1

О. І. Гончар, доцент

**СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ**

Анотація. Розглянуто особливості управління потенціалом підприємства в умовах глобалізації та євроінтеграції на засадах синергетичного підходу.

Акцентовано увагу на необхідності нелінійного підходу до управління потенціалом, на таких стратегічних аспектах формування потенціалу як час та його мотиваційна складова.

Ключові слова: потенціал підприємства, елементи, управління потенціалом, формування, оцінка, розвиток, напрямки, підходи, синергетика.

О. И. Гончар, доцент

**СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

Аннотация. Рассмотрены особенности управления потенциалом предприятия в условиях глобализации и евроинтеграции на основе синергетического подхода.

Акцентируется внимание на необходимости нелинейного подхода к управлению потенциалом на таких стратегических аспектах формирования потенциала как время и его мотивационная составляющая.

Ключевые слова: потенциал предприятия, элементы, управление потенциалом, формирование, оценка, развитие, направления, подходы, синергетика.

O. I. Honchar, associate professor

**SYNERGETIC APPROACH TO THE ENTERPRISE POTENTIAL EVALUATION UNDER THE
CONDITIONS OF GLOBALIZATION**

Abstract. The features of the enterprise management capabilities in the context of globalization and European integration based on a synergistic approach are considered.

Taking into consideration that potential of the company is an integrated set of resources and capabilities, it should be noted, that its dimension is the basis for the solution of tasks, the key to effective and efficient business activities at different stages of the life cycle. Therefore, the importance of opportunities not only to use efficient of all types of resources, but also provide them with a good combination based on the use of innovative achievements is increased in the current terms. The opportunity to obtain the additional result - "synergy" is formed due to this.

To assess the potential of the enterprise, identify vectors of its development and identify approaches as to optimization of control in present conditions is possible only from the position of system approach. An important feature of the development process of systems including the system of economic potential of the company and the specific type of resource is time.

So companies have to take care of quick ability their intraproductive systems to identify problems, substantiation and implementation of management decisions, increase the efficiency of activity. It requires not just an analysis, which involves consideration of perspectives regarding development, and assessment methods of internal and external processes of the company activity in the context of capacity formation.

Work of formation and development of potential of industrial enterprises should be conducted towards continual improvement of management system of enterprise. The process of management impact on potential must include all components: elemental composition; principles of operation; structure; informational, economic, human resource, legal and organizational support.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

The integrated system of management capabilities should be developed. Such kind of system will combine management of all processes and resources of functional potentials and their transformation, and take into consideration the peculiarities of a particular industry sector, recent developments in management.

The attention is focused on the necessity of a nonlinear approach to management of potential for such strategic aspects of capacity formation as a time and its motivational component.

Keywords: potential of an enterprise, elements of potential management, formation, evaluation, development, trends, approaches, synergy.

Актуальність теми дослідження. Сучасні економічні відносини характеризуються поглибленням економічних проблем і, відповідно, невизначеностей та ризиків, загостренням конкурентної боротьби та посиленням глобалізаційних та інтеграційних процесів. Зміни, які відбуваються в економіці країни суттєво впливають на розвиток підприємницьких структур, особливості управлінської діяльності. Забезпечуюче значення можливостей розвитку отримує економічний потенціал підприємства, його розвинутість та досконалість і збалансованість структури.

Постановка проблеми. Потенціал підприємства визначається ресурсами та можливостями, що беруть участь в процесі його функціонування. Сучасне оточуюче середовище є досить мінливим, динамічним та нестабільним, що змушує всіх без винятку учасників економічної діяльності максимально швидко адаптуватись у нових умовах господарювання, проявляти гнучкість та пристосовуваність, необхідні для стабільного росту. Характеристика «невизначеності» підсилюється за умов євроінтеграції. Так, на ринку з'являються нові «гравці» із своїми особливостями.

Потенціал підприємства, представляючи собою інтегровану сукупність ресурсів та можливостей, стає підґрунтям для вирішення поставлених завдань, запорукою ефективної та результативної діяльності підприємств на різних етапах життєвого циклу [1, с.29]. Відповідно особливої актуальності набувають питання якісного оцінювання та ефективного управління потенціалом підприємства в умовах стрімкого економічного розвитку та глобалізації.

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Наприкінці минулого століття в науці сформувалися нові підходи щодо дослідження питань формування, та управління потенціалом підприємства. Формуються теоретичні та методичні напрацювання, які пов'язані із структуризацією потенціалу, оцінкою окремих його елементів, визначенням підходів щодо ефективності їхнього використання. Розв'язанню окремих аспектів цієї проблеми присвячені наукові роботи відомих вчених-економістів: Є. А. Бельтюкова, І. Є. Дмитренко, А. Е. Воронкової, О. С. Ігнат'євої, Є. В. Лапіна, І. П. Отенко, Є. В. Попова, О. С. Федоніна, І. М. Репіної, О. І. Олексюка та інших.

Виклад основного матеріалу. Потенціал є фундаментальною характеристикою системи та базисом розвитку як на макро-, мезо- так і на мікрорівні – рівні підприємств та організацій. З точки зору ресурсної концепції потенціал підприємства визначається як сукупність ресурсів та зв'язків між ними [2, с.18], з точки зору функціональної концепції – як сукупність функцій, у ресурсно-цільовій концепції – як елементи, що забезпечують реалізацію здібностей і можливостей [3, с. 326]. В сучасних умовах оцінити потенціал підприємства, визначити вектори його розвитку та визначити підходи щодо оптимізації управління можливо лише з позицій системного підходу. Важливою характеристикою процесів розвитку систем, в тому числі і системи економічного потенціалу підприємства, а також специфічним видом ресурсу є час.

В динамічних ринкових умовах підприємства змушені піклуватися про швидку здатність своїх внутрішньовиробничих систем до виявлення проблем, обґрунтування та реалізації управлінських рішень, підвищення ефективності діяльності. Для цього потрібний не просто аналіз, який передбачає розгляд перспектив щодо розвитку, а й методи оцінювання внутрішніх і зовнішніх процесів діяльності підприємства у контексті формування потенціалу.

Робота з формування і розвитку потенціалу промислового підприємства повинна вестися в напрямку безперервного вдосконалення системи управління підприємством. Управління потенціалом повинне містити усі компоненти: елементний склад, принципи функціонування, структуру, інформаційне, економічне, кадрове, правове та організаційне забезпечення.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Управління потенціалом підприємства передбачає вплив на процеси його формування, використання і забезпечення розвитку. Зазначене потребує розробки інтегрованої системи управління потенціалом промислових підприємств, яка поєднує управління всіма процесами і ресурсами функціональних потенціалів, їхнім перетворенням. Побудова такої системи має враховувати особливості промислових підприємств певної галузі, сучасні розробки з менеджменту, здійснюватись відповідно до цілей підприємств та зовнішніх факторів впливу.

Традиційний підхід до управління підприємства заснований на лінійному уявленні про функціонування соціально-економічних виробничих систем. Відповідно до цього уявлення результатом управлінського впливу є однозначний і лінійний наслідок прикладених зусиль.

Але сучасні підприємства є нелінійними системами, які здатні самі себе будувати, структурувати, потрібно тільки правильно ініціювати бажані тенденції його саморозвитку через процеси формування їхнього потенціалу.

Сьогодні, коли особливо актуалізується проблема необхідності ощадливого та раціонального використання ресурсів, повинна бути сформована концепція синергізму, яка б являла напрямком щодо дослідження виникнення і розвитку позитивного зворотного зв'язку між елементами потенціалу і наступного за цим процесом розвитку підприємства. Саме ця концепція повинна стати сучасною парадигмою управління підприємствами за умов глобалізації та євроінтеграції. Синергетичні ефекти, що характеризуються як результати формування, використання і розвитку потенціалу підприємства, і які приводять не лише до росту кількості, але і до зміни якості, є адекватним інструментом оцінки розвитку потенціалу.

В теорії управління процес істотного посилення або ослаблення потенціалу матеріальної системи отримав назву синергії. Закон синергії формулюється так: для будь-якої організації існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або істотно більший простої суми потенціалів елементів, що входять в неї, або істотно менший. Завдання управління потенціалом підприємства полягає в тому, щоб знайти такий набір елементів, при якому синергія мала б позитивний ефект.

У рамках такої концепції управління потенціалом головною метою повинно бути: створення стійкої життєздатної організації, трудового колективу, пов'язаних ідеєю, вмотивованих до ефективної спільної роботи по реалізації обраної стратегії і виконання планів. Ефективність діяльності, конкурентні переваги, частка ринку і захоплення ринку при цьому не є самоціллю, а характеризують необхідні умови.

Синергія в управлінні потенціалом підприємства передбачає: отримання конкурентних переваг за рахунок створення ефективних комбінацій ресурсів, зростання вартості підприємства як сукупності матеріальних і нематеріальних активів, підвищення стійкості господарської системи до невизначеностей та ризиків які виникають в процесі еволюції.

Особливістю оцінювання потенціалу підприємства на основі пропонованого синергетичного підходу є те, що у якості входів повинні розглядатися не тільки традиційні ресурси, але й активи підприємства, значна частина яких носить нематеріальний характер. Активи одночасно є результатом (виходом) діяльності, якщо оцінювати її в динамічному аспекті. В якості виходів разом з показниками обсягу продажів і прибутку необхідно широко застосовуються показники, за якими оцінюють задоволеність клієнта, якість сервісу, адаптивність, інноваційність маркетингових дій та інші, які формують маркетингову складову потенціалу. Таким чином, індикатори дослідження ринкового потенціалу підприємства можуть мати як монетарний, так і немонетарний вимір.

Модель процесу оцінювання потенціалу підприємства на засадах синергетики повинна поєднувати в собі оцінювання за внутрішніми та зовнішніми індикаторами. За нею визначається кількість показників, необхідних для проведення оцінювання, встановлюються граничні значення та здійснюється їхня математична інтерпретація, проводиться їхня апроксимація. На основі результатів експертних опитувань, визначається ваговий коефіцієнт. Завершальним етапом оцінювання є визначення комплексних показників стану потенціалу підприємства за зовнішніми та внутрішніми індикаторами та формування матриці його величини і збалансованості. Формування ж економічного потенціалу підприємства повинно здійснюватися у ієрархічній системі управління підприємством, центральною ланкою якої повинна стати система мотивації і мотиваційний

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

потенціал (рис. 1). Кожний елемент на кожному рівні управління потенціалом підприємства характеризується своїми особливостями, однак, усі з яких «приводяться» у дію завдяки «включенню» трудового потенціалу.

Рис. 1. Модель формування потенціалу підприємства
Джерело: удосконалено за [3, с. 86].

Отже, оптимізоване управління потенціалом підприємства створює передумови для процесів збалансування, підвищення ефективності та розвитку. Відмітною рисою синергетичного підходу до оцінювання та управління потенціалом підприємства є те, що цілеспрямований управлінський вплив суб'єкта на об'єкт управління не завжди може мати очікувані результати, в очікуваних розмірах. Це пояснюється наявністю особливих цінностей і традицій, що склалися в організації і породжують або опір змінам, викривленим сприйняттям управлінських рішень виконавцями, дією дестабілізуючих зовнішніх чинників тощо, або концентрацією зусиль на виконання поставлених завдань понад «традиційні» норми, що склалися на підприємстві. Тому синергетичний підхід дозволяє долати ризики, усувати відхилення, що виникають в умовах глобалізації без залучення додаткових ресурсів. В управлінні потенціалом підприємства на засадах синергетики слід виділяти та здійснювати управлінський вплив на три типи процесів, що мають специфічні особливості: 1) процеси виникнення якісно нового цілісного формування з деякої сукупності об'єктів (ресурсів) визначеного рівня (формування потенціалу підприємства); 2) процеси, що підтримують визначений рівень стану підприємства при врахуванні зовнішніх і внутрішніх умов його функціонування (використання потенціалу підприємства); 3) процеси удосконалення діяльності і стану самого підприємства, здатність накопичувати, використовувати та удосконалювати минулий досвід (розвиток потенціалу підприємства).

Таким чином, управління потенціалом підприємства сприяє в цілому одержанню синергетичного ефекту для підприємства, оскільки забезпечує ефективність комунікацій, оптимальну та збалансовану взаємодію підрозділів підприємства і різних напрямків їхньої діяльності, а також –

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

елементів потенціалу, оптимальне поєднання ресурсів підприємства, компетенцій персоналу, ефективне реагування на зміни та використання ринкових можливостей.

Висновки. Однак в умовах сучасного бізнес-середовища на перший план виходять нові фактори успіху. Тепер є важливими не тільки агресивні дії щодо забезпечення конкурентоспроможності, але й проведення ефективних реформ щодо розвитку й удосконалення управління потенціалом підприємств на засадах синергетики, цілеспрямоване управління змінами на підприємствах, що виникають в умовах глобалізації.

Але, враховуючи те, що синергетичний ефект – поняття багатогранне й неоднозначне, тому досягти його вдається не завжди. Основні причини невдач для кожного підприємства індивідуальні і залежать від сфери застосування синергії. Фактори, які можуть негативно вплинути на закон синергії, можуть бути як зовнішні (наприклад, зміни у законодавстві), так і внутрішні – власні помилки керівництва. Таким чином, результат взаємодії елементів потенціалу може стати позитивним тільки в тому випадку, коли кожний з елементів рівною мірою буде підсилювати інший.

Отже, можна стверджувати, що успіх діяльності кожного підприємства зумовлюється силою взаємозв'язку та взаємодії елементів його потенціалу. Запропонований підхід щодо врахування синергетичного ефекту елементів потенціалу підприємства дає змогу подальшого уточнення та удосконалення механізмів, підходів, принципів та методів, розробки нової методики і практичних рекомендацій до формування потенціалу підприємства, методики його комплексної оцінки та управління розвитком.

Література

1. Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // *Економіст*. – 2008. – № 1. – С. 28-32.
2. Гончар О. І. Дослідження здатностей підприємства в процесі управління ринковим потенціалом / О. І. Гончар, Д. В. Андрощук // *Науковий вісник Одеського державного економічного університету*. – 2010. – № 13(114). – С. 12–21.
3. Гончар О. І. Генезис теорії управління потенціалом підприємства / О. І. Гончар // *Вісник Донецького нац. ун-ту, Серія В: економіка і право. Спецвипуск*. – 2012. – Т. 2. – С. 324-331.
4. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

References

1. Sidorova, A. (2008). Protsessnye innovatsii v sisteme upravleniya razvitiem predpriyatii [Process innovations in the system of management of enterprise development]. *Ekonomist - Economist 1*, 28-32 [in Russian].
2. Honchar, O. I., & Androshchuk, D. V. (2010). Doslidzhennia zdatnostei pidpriemstva v protsesi upravlinnia rynkovym potentsialom [The investigation of capabilities of the enterprise in the process of management of market potential]. *Naukovyi visnyk Odeskoho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu - Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 13(114)*, 12–21 [in Ukrainian].
3. Honchar, O. I. (2012). Henezys teorii upravlinnia potentsialom pidpriemstva [The genesis of the theory of potential management company]. *Visnyk Donetskoho nats. untu, Seriya V: ekonomika i pravo. Spetsvypusk - Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, Series V: economics and law. Special issue, Vol. 2*, 324-331[in Ukrainian].
4. Fedonin, O. S., Riepina, I. M., & Oleksyk, O. I. (2006). *Potentsial pidpriemstva: formuvannia ta otsinka: [navch. posib.] [The potential of the company: formation and evaluation: [tutorial]]*. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Надійшла 21.10.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 338.24:40

О. П. Мовчан, здобувач,
І. Л. Желдак, здобувач**ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ**

Анотація. У статті визначено, що розвиток телекомунікацій є необхідною умовою економічного прогресу і руху до постіндустріального суспільства в країнах з перехідною економікою. Визначено, що основними особливостями телекомунікацій є стрімкий розвиток, постійні зміни технологій, лібералізація національних ринків. Зазначено, що найсуттєвішою проблемою розвитку телекомунікацій сьогодні є нерівномірність розвитку у світі.

Ключові слова: регулювання, телекомунікації, розвиток, глобалізація, послуги, технологічний прорив.

О. П. Мовчан, соискатель,
И. Л. Желдак, соискатель**ПРЕДПОСЫЛКИ АКТИВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ**

Аннотация. В статье определено, что развитие телекоммуникаций является необходимым условием экономического прогресса и движения к постиндустриальному обществу в странах с переходной экономикой. Определено, что основными особенностями телекоммуникаций является стремительное развитие, постоянные изменения технологий, либерализация национальных рынков. Указано, что существенной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является неравномерность развития в мире.

Ключевые слова: регулирование, телекоммуникации, развитие, глобализация, услуги, технологический прорыв.

O. P. Movchan, candidate of economic sciences, degree seeker,
I. L. Zheldak, candidate of economic sciences, degree seeker**BACKGROUNDS OF STATE REGULATION ACTIVATION OF DEVELOPMENT OF
TELECOMMUNICATION SECTOR**

Abstract. The article shows that the development of telecommunications is essential for economic progress and the movement to post-industrial society in the countries of transition economies. It was determined that main features of telecommunications are the rapid development, the constant changes of technologies, the liberalization of national markets. It was indicated that the significant problem of development of telecommunications today is unevenness of development in the world.

Keywords: regulation, telecommunications, development, globalization, services, technological breakthrough.

Актуальність теми дослідження. Глобалізація економічного життя і зростаюча роль технологічних інновацій суттєво підвищили роль інформації як одного з ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності у сучасній економіці. Телекомунікації стали інтегральною частиною бізнесу і забезпечують внутрішні та міжнародні потоки інформації у процесі прийняття ділових рішень. Обсяг інформації, яка передана через інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, подвоюється в світі кожні 2-3 роки, що посилює значення телекомунікації як на рівні компанії, так і в цілому в світовій економіці, що у свою чергу підсилює процеси глобалізації.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мета статті полягає у визначенні основних передумов активізації регулятивних процесів у телекомунікаційній сфері з урахуванням світового досвіду.

Аналіз останніх досліджень. У процесі економічного розвитку активне використання телекомунікаційних технологій забезпечує перехід до інформаційного суспільства, коли інформація стає найважливішим економічним ресурсом. Тому активний розвиток телекомунікацій сьогодні є необхідною умовою економічного прогресу і руху до постіндустріального суспільства в країнах з перехідною економікою. Сьогодні у більшості країн телекомунікації розвиваються випереджальними темпами щодо національних економік, подекуди компенсуючи коливання ВВП і обганяючи стадії загального розвитку багатьох країн.

Неймовірний технологічний прорив щодо пропозиції відповідав не менше стрімкому зростанню попиту на традиційні і нові послуги, що дозволило ринку телекомунікаційних послуг вирости в кілька разів за останні 15 років, збільшивши свою частку як у ВВП в цілому, так і в послугах.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій грає регулювання галузі. Перш за все, стрімкий розвиток технологій ліквідує різницю між телекомунікаціями та інформаційними технологіями, у зв'язку з чим сьогодні ці дві галузі все частіше розглядаються і регулюються як одна єдина. Технологічний розвиток інформаційно-телекомунікаційної галузі змушує постійно коригувати діюче регулятивне середовище, формує нові підходи до створення найкращих умов розвитку галузі в контексті постійних технологічних інновацій.

Телекомунікації в Україні стрімко розвивалися в період 1996-2008 рр. В цей період галузь була однією з лідерів за темпами зростання, випереджаючи такі галузі як нафтогазова і металургійна. По вкладу телекомунікацій у ВВП Україна наближалася до показників розвинених країн.

Сьогодні, в умовах вирішення проблеми доступу до основних телекомунікаційних послуг, постає питання подальшого розвитку галузі. Якщо раніше розвиток відбувався, головним чином, за рахунок збільшення охоплення споживачів новими послугами, то сьогодні основним фактором розвитку повинна стати інтенсифікація використання інформаційних телекомунікацій.

Основними особливостями телекомунікацій є стрімкий розвиток, постійні зміни технологій, які кожні кілька років коригують раніше зроблені прогнози. Тому аналіз сучасного стану та перспектив розвитку такої динамічної галузі як телекомунікації, для визначення пріоритетів розвитку, необхідно здійснювати кожні 2-3 роки.

Основна тенденція останніх 15 років – бурхливий розвиток мобільного зв'язку та Інтернету - практично весь приріст користувачів телекомунікаційних мереж припадав саме на них [3]. Відповідно, змінилася і структура доходів галузі - частка доходів від мобільного зв'язку зросла з 5% до 50%, частка доходів від фіксованого зв'язку зменшилася з 82% до 34% [3]. За останні 15 років саме мобільний зв'язок був головним чинником зростання доходів галузі, забезпечуючи більшу частину приросту доходів галузі, водночас доходи від фіксованого зв'язку не змінювались (щорічний середній приріст близько 3%) щодо мобільного зв'язку (щорічний середній приріст більше 27%). Таким чином, аналіз динаміки структури доходів від надання телекомунікаційних послуг дозволяє сформулювати наступну тезу – зменшення значення фіксованого зв'язку при збільшенні значення мобільного на телекомунікаційному ринку було визначальним фактором розвитку галузі протягом кінця ХХ та початку ХХІ ст.

Ще одним важливим чинником зростання телекомунікацій стала лібералізація ринків, яка дозволила вільно переміщувати нові технології та розробки з розвинених ринків на менш розвинені. Зняття бар'єрів для іноземних компаній дозволило побудувати сучасні телекомунікаційні мережі на ринках, що розвиваються. Аналіз розвитку великих телекомунікаційних операторів в той період (1990-2000-і рр.) свідчить про те, що експансія на зарубіжні ринки і розвиток нових технологій, у першу чергу, бездротового зв'язку стали основними рушійними силами зростання [3]. В результаті, сьогодні більшість великих телекомунікаційних компаній є транснаціональними. Інтерналізація операторів посилюється з кожним роком, а послуги бездротового зв'язку є одним з основних напрямків бізнесу, причому частка мобільних послуг у виручці збільшується з кожним роком. Найяскравішим прикладом інтерналізації телекомунікаційних компаній є найбільший у

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

світі по доходах британський оператор мобільного зв'язку Vodafone, який починаючи з 2007 року майже 90% доходів отримує за кордоном [1].

Важливою проблемою розвитку телекомунікацій сьогодні є нерівномірність розвитку телекомунікацій у світі. Для позначення даної проблеми був навіть введений спеціальний термін "digital divide" [1]. Ця проблема актуальна як на національному рівні (нерозвиненість телекомунікацій у сільській та малонаселеній місцевості через нерентабельність надання телекомунікаційних послуг, так і в глобальному масштабі. "Digital divide" є однією з найважливіших проблем сучасної економіки. На жаль, її не можна розв'язати, лише за рахунок розбудови телекомунікаційних мереж в країнах, що розвиваються. Коріння проблеми сягають економічних, соціокультурних та політичних чинників, серед яких основними є рівень доходів населення, рівень грамотності, мовні проблеми, наявність фізичної інфраструктури, рівень інвестицій в телекомунікації, політична стабільність, чіткість і визначеність регулювання у галузі, розміщення і щільність населення в країні.

На нашу думку, сьогодні важливо створити і сприяти поширенню такого регуляторного середовища, яке б сприяло залученню інвестицій та розвитку телекомунікацій країн, що розвиваються, що, в свою чергу, сприятиме скороченню масштабу "digital divide" і збільшенню доступності інформаційних технологій для більшої частини населення світу.

Розвиток телекомунікацій тісно пов'язаний з розвитком економіки – чим вище рівень розвитку економіки, тим вище рівень розвитку телекомунікацій. При цьому існує і зв'язок у зворотньому напрямку, зростання телекомунікаційної галузі крім збільшення числа робочих місць збільшує ефективність інших галузей економіки. Цікава залежність відносної величини розвитку телекомунікацій та економіки на різних етапах розвитку економіки. До певного рівня ВВП на душу населення залежність пряма – чим вище рівень ВВП на душу населення, тим вище частка телекомунікацій у ВВП [2]. Потім залежність стає зворотною – при досягненні певного рівня розвитку частка телекомунікацій у ВВП починає знижуватися, що свідчить про існування граничного набору телекомунікаційних послуг, необхідного споживачеві, вартість якого не перевищує певної величини.

Кінець ХХ століття став часом стрімких технологічних змін у телекомунікаційній галузі. Причому більшість технологічних інновацій, пропонованих постачальниками послуг, виявилися затребуваними споживачами, таким чином, попит на послуги відповідав пропозиції. Сьогодні в значній мірі сам ринок (попит) провокує різні технологічні новинки і зміни, які є необхідною відповіддю на зростання обсягів і характеру трафіку, а також різним вимогам споживачів до якісних характеристик передачі трафіку (у тому числі вимоги мобільності). При цьому сьогодні сама телекомунікаційна інфраструктура відходить на другий план, поступаючись домінуючою роллю різним сервісам, реалізованим на базі даної інфраструктури [1].

На даний час серед глобальних тенденцій телекомунікаційного ринку, напрям і силу яких визначають технологічні чинники, можна виділити наступні: подальший розвиток бездротових мереж, розвиток широкосмугового доступу в Інтернет, розвиток ІР-додатків, конвергенція мереж та послуг.

Найважливішим фактором розвитку телекомунікаційної галузі поряд з технологічними змінами є реформування регуляторного середовища. Аналіз світового досвіду реструктуризації телекомунікаційної галузі з метою підвищення ефективності і розвитку конкуренції, а також основних сучасних тенденцій, дозволяє виявити основні напрямки реформування галузі [2]:

- зміна структури галузі;
- регулювання приєднання мереж операторів, у тому числі міжоператорських тарифів;
- регулювання тарифів для кінцевих користувачів;
- надання соціально-значущих нерентабельних послуг зв'язку;
- зняття обмежень на іноземні інвестиції;
- розподіл обмежених ресурсів (насамперед частотного спектру);
- постійне відстеження нових послуг і створення найбільш сприятливих умов для них - відповідність регулятивного середовища сучасним тенденціям розвитку телекомунікацій.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Висновки. В умовах докорінної зміни структури галузі та постійних технологічних змін саме реформа регулювання галузі, адекватна всім викликам, здатна забезпечити посилення конкуренції в галузі та надання сучасних телекомунікаційних послуг більшій частині населення.

Практично щорічні технологічні інновації в галузі телекомунікацій також вимагають особливого підходу, часто певних преференцій протягом періоду впровадження, для забезпечення їхнього використання і подальшого посилення конкуренції. Водночас, регулювання галузі має відображати інтереси всіх верств населення країни без винятку і забезпечувати мінімальний набір сучасних телекомунікаційних послуг усім бажаючим за доступними регульованими цінами з метою скорочення масштабів “digital divide”.

Література

1. Аникин О. Б. Мировой рынок телекоммуникаций: современные тенденции, стратегии и перспективы развития : монография / О. Б. Аникин. – М. : ГУУ, 2009. – 170 с.
2. Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. № 316-р [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-2006-%D1%80>
3. Мовчан О. П. Телекомунікаційна галузь як база розбудови інформаційного суспільства / О. П. Мовчан // Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку: [монографія] / За заг.ред. Л.С. Ладонько. – Ніжин : ФОП Лук'яненко В.В.; ТПК “Орхідея”, 2013. – С. 177-189.

References

1. Anikin, O. B. (2009). *Mirovoy rynek telekommunikatsiy: sovremennyye tendentsii, strategii y perspektivy razvitiya: monohrafiya* [The world market of telecommunications: current trends, strategies and prospects of development: Monograph]. Moscow: HUU [in Russian].
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006). *Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku telekomunikatsii v Ukraini : Rozporiadzhenia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.06.2006 r. # 316-r* [On approval of the Concept of telecommunication development in Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 07.06.2006 # 316]. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-2006-%D1%80> [in Ukrainian].
3. Movchan, O. P., & Ladonko, L.S. (Ed.). (2013). *Telekomunikatsiina haluz yak baza rozbudovy informatsiinoho suspilstva* [Telecommunication branch as the basis for development of information society]. *Formuvannia efektyvnykh mekhanizmiv upravlinnia v umovakh priorytetnosti znannievoi komponenty ekonomichnoho rozvytku: [monohrafiia]. [Formation of an effective mechanisms of control in terms of priority of knowledge of economic development components: [monograph]]*. Nizhyn: entrepreneur Lukianenko, V.V.; “Orkhidea” [in Ukrainian].

Надійшла 22.11.2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 658

М. Д. Никифорчин, здобувач

ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНОСТЬ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. В статті проведено дослідження категорії операційна ефективність. Розглянуто оцінку операційної ефективності в рамках потоку створення цінності крізь призму споживачів.

Виокремлено відмінності між операційною ефективністю та ефективністю операційної діяльності, в результаті чого вдосконалено розуміння категорії операційної ефективності.

Ключові слова: ефективність операційної діяльності, операційна ефективність, потік створення цінності.

М. Д. Никифорчин, соискатель

**ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ**

Аннотация. В статье проведено исследование категории операционная эффективность. Рассмотрена оценка операционной эффективности в рамках потока создания ценности через призму потребителей.

Выделены различия между операционной эффективностью и эффективностью операционной деятельности, в результате чего улучшено понимание категории операционной эффективности.

Ключевые слова: эффективность операционной деятельности, операционная эффективность, ценность, поток создания ценности.

М. D. Nykyforchyn, candidate of economic sciences degree seeker

**OPERATIONAL EFFICIENCY IN THE PROCESS OF CREATION
THE VALUE IN THE ENTERPRISE**

Abstract. The investigation of the category operational efficiency is made in the article. The assessment of operational efficiency is considered as a part of creation the value through the prism of consumers.

Author determined differences between operational efficiency and effectiveness of operation activity, as a result the improvement of understanding the category of operational effectiveness.

Key words: effectiveness of operation activity, operational efficiency, the stream of creation the value.

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку економіки України зумовлює високі вимоги до оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання в цілому та в розрізі структурних підрозділів. Адже всі поточні операції та події в діяльності підприємств вимірюються, фіксуються, перетворюються в певні показники, які з часом стають основою для прийняття управлінських рішень.

Постановка проблеми. В умовах нестабільності світового ринку та зниження економічної стійкості, питання операційної ефективності являється одним із найактуальніших і саме розуміння даної категорії лягло в основу нашого дослідження.

Як визначити та поміряти операційну ефективність, щоб оволодіти комплексним розуміння стану всіх аспектів господарської діяльності? Удосконалене бачення та розуміння операційної ефективності дало би можливість постійної оптимізації бізнес-процесів і як наслідок посилення конкурентних позицій підприємства на ринку.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Слід відзначити, що для отримання ефективного результату від діяльності підприємства необхідно побачити увесь процес створення продукції з точки зору процесів, котрі створюють цінність та процесів, котрі цінності не створюють (втрати). Саме тому оцінка операційної ефективності безпосередньо пов'язана з аналізом потоку створення цінності. Потік створення цінності (від англ. - Value stream) - всі дії, які дозволяють продукту пройти всі процеси від розробки до запуску у виробництво, і від прийняття замовлення до доставки.

Проблема управління та оцінки потоком створення цінності достатньо нова, тому на сьогодні відсутні цілісні розробки стосовно питань побудови і реалізації механізмів чи моделей управління та оцінки ПСЦ підприємства. Крім того, треба відмітити, що особливо актуальним аспектом є здатність підприємства створювати додатково значимі цінності, тобто забезпечувати цінності взаємодії зі споживачами, працівниками і суспільством в цілому і саме ці аспекти являються важливими складовими впливу на операційну ефективність.

Аналіз останніх публікацій. Досліджуючи питання ефективності операційної діяльності та операційної ефективності в діяльності підприємства, ми зустрічаємося з тим, що дані категорії часто асоціюють між собою. Проведемо аналіз обох категорій та спробуємо визначити в чому їхня відмінність. У вітчизняних та зарубіжних джерелах представлені результати роботи вчених щодо ефективності операційної діяльності, серед яких Малишев П. А., Шилін І. Г., Решетинський К., Кулик А., Новожилов В. В., Миронов О. Г., Баянський Т. Е., Покропівний С. Ф. [7, с.105], Зайцев Н. Л., Нілі Е. та інші.

Трактуванням категорії операційна ефективність можна зустрітися в сучасних наукових роботах зокрема зарубіжних авторів, таких як: Шмелевой А. Н., Галушко О. С., Шалига Т. К., Тимошилов І. В., Соолятте А. Ю. [8, с.32], Степанова А. Н., Кузмін С. А. та Федосєєва Н.Ю. З метою розмежування даних категорій проведемо критичний аналіз кожної з них.

На рис. 1 представлено критичний огляд категорій, виділено спільні та відмінні особливості.

З результатів дослідження виокремимо найбільш повне визначення ефективності операційної діяльності – це комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу [7, с. 56].

Слід додати, що категорії “ефективність операційної діяльності” та “операційна ефективність” різняться між собою. Зокрема, виділимо особливості притаманні операційній ефективності та відсутні ефективності операційної діяльності, а саме: постійна орієнтація на вимоги/запити споживача; ПСЦ починається зі споживачів і завершується пріоритетами споживачів; однією із найважливіших цілей операційної ефективності є підвищення конкурентних позицій на ринку.

Дослідження сутності категорії “операційна ефективність” виявило відсутність її усталеного визначення. Систематизація найбільш поширених трактувань, а також сучасний практичний досвід дозволили удосконалити визначення категорії “операційна ефективність” наступним чином: операційна ефективність – це комплексне відображення кінцевих результатів використання ресурсів операційної діяльності компанії з метою створення цінності за певний проміжок часу через її здатність конкурувати на ринку, підтримуючи та утворюючи конкурентні переваги.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні ринкові умови диктують нові правила ведення господарської діяльності та ставлять перед керівниками кардинально нові пріоритети. Для досягнення максимальної операційної ефективності вже недостатньо ефективно вести господарську діяльність з точки зору ефективного використання ресурсів чи налагоджених каналів збуту. На даний момент необхідно максимально чітко давати відповідь на запит споживачів, ринку. Саме тому, сучасний ПСЦ відрізняється від традиційного [4, с. 96]. Він починається зі споживача і закінчується новим розумінням споживача, його нових потреб та пріоритетів.

На теперішній час, перш ніж почати виробництво чи поставку нового товару на ринок вітчизняні підприємства приділяють значну увагу часу дослідження думки споживача. Для випуску нової партії продукції (надання послуг) виробникам необхідно знати відповідь на конкретні запитання на кожному етапі ПСЦ:

Етап 1. Хто такий споживач? Що потрібно споживачеві? Чого він хоче? Що принесе йому задоволення?

Етап 2. Як донести до споживача продукти/послуги?

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Рис. 1. Порівняльна характеристика категорій "операційна ефективність" та "ефективність операційної діяльності"

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Етап 3. Який продукт випускати? Для чого? Яким він має бути? В що його загорнути?

Етап 4. Операційна діяльність: виробництво товарів чи надання послуги?

Етап 5. Пошук необхідних ресурсів та сировини.

Етап 6. На даному етапі виробник отримує більше інформації про споживача, набуває нових компетенцій. З'являється можливість запропонувати додаткові послуги споживачам, щоб задовільнити їхні потреби.

Рис. 2. Сучасний потік створення цінності

Усі перераховані вище етапи є важливими в процесі створення цінності. Однак сьогоднішня орієнтація на споживачів, бажання зрозуміти їхні потреби - це перший і найважливіший пріоритет в потоці створення цінності.

Для того, щоб досягати мети – задоволення потреб споживачів – недостатньо покращувати операційні процеси та поліпшувати ефективність роботи, необхідно почати вимірювати та оцінювати операційну ефективність. Досить часто, підприємства вимірюють в першу чергу ефективність на вході, наприклад, вартість одиниці продукції або необхідних для виробництва однієї одиниці в людино-годинах. Однак, важливо, щоб вхідні показники, такі як вартість одиниці продукції не розглядалися в якості єдиного показника операційної ефективності [6, с.302]. При вимірюванні операційної ефективності, підприємствам необхідно визначити, оцінити і відстежити ряд фінансових показників, показників продуктивності та інших як на вході так і виході.

Категорія “операційна ефективність” відноситься не лише до виробничого процесу в діяльності підприємства, це більш широке поняття, що охоплює практично всі аспекти діяльності підприємства. В зв'язку з цим проводити її оцінку можна не лише за допомогою фінансових та економічних (підприємства, ринку) показників, але й за допомогою допоміжних параметрів.

Складність визначається як відношення кількості рівнів декомпозиції моделі процесів до суми примірників процесів. Даний параметр демонструє ставлення рівнів моделі бізнес-процесів до кількості примірників процесів. Даний критерій складності визначає наскільки складна ієрархічна структура бізнес-процесів.

Процесність визначається як відношення кількості «розривів» (відсутність причинно-наслідкового зв'язку між екземплярами бізнес-процесу) в бізнес-процесах до суми класів процесів. Даний параметр характеризує бізнес-процес як процесний або проблемний. У випадку, коли значення коефіцієнта вказує на процесний характер моделі - це означає, що всі екземпляри моделі пов'язані між собою причинно-наслідковим зв'язком і горизонтально інтегровані.

Контролювання визначається як відношення кількості класів бізнес-процесу до кількості власників процесу. Характеризує ефективність управління.

Ресурсоємність визначається як відношення кількості використовуваних ресурсів до кількості “виходів” (результатів примірників процесів) бізнес-процесів. Параметр ресурсоємності демонструє, наскільки ефективно використовуються ресурси в конкретному бізнес-процесі. Відношен-

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ня кількості ресурсів до суми наявних результатів в класах бізнес-процесів показує ефективне або зворотне використання ресурсів.

Регулювання визначається як відношення кількості документації до кількості класів бізнес-процесів. Такий параметр свідчить про рівень регламентації аналізованих бізнес-процесів. Параметр регульованості характеризує досліджуваний бізнес-процес як регульований або нерегульований нормативними регламентами.

Рівень задоволення споживачів - міра збігу характеристик (властивостей) товару, що суб'єктивно сприймаються споживачами, з очікуваннями, пов'язаними з цим товаром; якщо переваги товару нижчі за пов'язані з ним очікування, споживач залишається незадоволеним; якщо переваги збігаються з очікуваннями, споживач задоволений; якщо переваги товару перевершують очікування, споживач — у захваті.

Більшість господарських організацій приділяє значну увагу не задоволенню потреб споживачів, а питомій вазі підприємства в обороті ринку. Ця позиція хибна, оскільки питома вага підприємства є показником минулих успіхів, задоволення ж потреб пов'язане з майбутнім [5, с.159]. Слід відзначити, що якщо рівень задоволення зменшується, одразу ж починається і зниження питомої ваги підприємства. Сьогодні доцільно відстежувати та покращувати показник рівня задоволення споживачів. Чим він вищий, тим більший та стійкіший попит на продукцію. Варто додати, що витрати на залучення нових клієнтів (споживачів) в 5-10 разів перевищують витрати на задоволення та утримання існуючих споживачів. Середнє підприємство втрачає за рік від десяти до двадцяти відсотків своїх споживачів, однак лише при п'ятивідсотковому зниженні рівня відтоку споживачів можна досягти збільшення доходів підприємства на 25-85% (залежно від галузі) [4, с. 64]. Разом з тим споживча норма прибутку для постійних клієнтів має тенденцію до зростання.

Таким чином, можемо зробити висновок, що операційну ефективність можна визначити застосувавши ряд показників, які описують не лише економічне, фінансове положення, але й дають інформацію про складність процесу, можливість його регулювання і, що саме головне, задоволення потреб споживачів.

Висновки. В процесі дослідження особливостей нинішнього етапу розвитку економіки, отримано всі підстави стверджувати, що сьогодні економічне середовище вимагає від сучасних підприємств активної поведінки, інноваційних та креативних рішень з метою задоволення потреб споживача. Зміни в ринковому континуумі обумовили формування нової природи конкуренції, нової філософії ведення господарської діяльності результати якої необхідно оцінювати комплексно, враховуючи фінансово-економічні показники, а також наступні параметри: складність, процесність, контролювання, регульованість, тривалість, рівень задоволення споживачів. Удосконалене розуміння категорії "операційна ефективність" дає можливість постійної оптимізації бізнес-процесів і як наслідок посилення конкурентних позицій підприємства на ринку.

Література

1. Dejneko O. A. Efficiency and quality of management of the machine-building enterprise / O. A. Dejneko. – Moscow : Mechanical engineering, 2006. - 24 p.
2. Martin J. A. Tips for Increasing Operational Efficiency / James A. Martin // Report of Cisco Systems. - 2013. - №6. – P. 24-30
3. Buelow M. Efficiency and beyond - Forward-thinking solutions for improving efficiency / M. Buelow // Nokia Siemens Networks – 2012. - №5. – p. 45-56.
4. Michael E. Porter. Harvard Business Review on Advances in Strategy / Michael E. Porter, David P. Norton, Kathleen M. Eisenhardt, Donald N. – Harvard Business School Press, 2007. – 243 p.
5. Timothy J. Coelli. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis / Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell and George E. Battese. - New York : Springer, 2012. – 349 p.
6. Нили Э. Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управление им / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли. - Днепропетровск : Баланс-клуб, 2003. – 400 с.
7. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник / С. Ф. Покропивний – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с.
8. Соолятте А. Ю. Разработка теоретической концепции оценки и повышения операционной эффективности СМК промышленного предприятия / А. Ю. Соолятте, А. Н. Шмелева // Век качества. – 2012. - №4. – 36 с.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

References

1. Dejneko, O. A. (2006). *Efficiency and quality of management of the machine-building enterprise*. Moscow: Mechanical engineering.
2. James A. Martin. (2013). Tips for Increasing Operational Efficiency. *Report of Cisco Systems*, 6, 24-30
3. Marin Buelow (2012). Efficiency and beyond - Forward-thinking solutions for improving efficiency. *Nokia Siemens Networks*, 5, 45-56.
4. Michael E. Porter, David P. Norton, Kathleen M. Eisenhardt, & Donald N. (2007). *Harvard Business Review on Advances in Strategy*. Harvard Business School Press.
5. Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell, & George E. Battese (2012). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Springer.
6. Andrew Neely, Chris Adams, & Mike Kennerley (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*.
7. Pokropyvnyi, S.F. (2003). *Ekonomika pidpriemstva: Pidruchnyk [Business economics: tutorial]*. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
8. Soolyatte, A.Yu., & Shmeleva, A.N (2012). Razrabotka teoreticheskoy kontseptsii otsenki i povysheniya operatsionnoy effektivnosti SMK promyshlennogo predpriyatiya. [Development of theoretical concepts of evaluate and improve the operational efficiency of QMS of industrial enterprise]. *Vek kachestva - Age of Quality* 4, 36 [in Russian].

Надійшла 17.11.2014

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

УДК 336.722.8

В. М. Левківський, д.е.н., професор**СВІТОВИЙ РИНОК IPO: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ**

Анотація. У статті аналізується сучасний стан світового ринку первинних публічних розміщень (IPO) як одного з найбільш ефективних способів залучення інвестицій. Розкрито регіональну та галузеву структуру світового ринку IPO. Виокремлено найбільші IPO-угоди за останні роки. З'ясовано основні тенденції функціонування ринку IPO.

Ключові слова: первинне публічне розміщення, світовий ринок IPO, фондова біржа.

В. М. Левковський, д.э.н., профессор**МИРОВОЙ РЫНОК IPO: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ**

Аннотация. В статье анализируется современное состояние мирового рынка первичных публичных размещений (IPO) как одного из наиболее эффективных способов привлечения инвестиций. Раскрыта региональная и отраслевая структура мирового рынка IPO. Выделены крупнейшие IPO-сделки за последние годы. Выявлены основные тенденции функционирования рынка IPO.

Ключевые слова: первичное публичное размещение, мировой рынок IPO, фондовая биржа.

V. M. Levkivskyi, doctor of economic sciences, professor**GLOBAL IPO MARKET: ANALYSIS OF TRENDS**

Abstract. The article studies current situation at global market of initial public offerings as one of the most efficient ways of attracting investment. Geographical and industry structure of global IPO market is disclosed. The biggest IPO deals in recent years are distinguished. The main trends of operation of IPO market are explicated.

Keywords: initial public offering, global IPO market, stock exchange.

Постановка проблеми. Однією з важливих характерних ознак сучасного світового господарства є глобалізація, яка являє собою зростаючу економічну взаємозалежність країн світу. В умовах глобалізації значно зросла роль фінансового сектору, наслідком якого стало створення глобального фінансового ринку.

Глобалізація ринків капіталу привела до значного зростання обсягів і кількості IPO-угод, роблячи залежними один від одного ринки капіталу різних країн. Причому IPO стає прерогативою не тільки розвинутих країн, як було раніше. В останні роки все більше зростає інтерес компаній до ринків країн, що розвиваються, а також і до перехідних економік [2, с. 88-89]. Приплив інвестиційних ресурсів через IPO призводить до підвищення рівня капіталізації компаній на ринках капіталу, посилення їхнього економічного зростання. Світовий досвід розвитку IPO показує, що наразі шляхом проведення IPO компанії залучили мільярдні суми інвестицій. Звичайно, це зумовлює науковий і практичний інтерес до функціонування ринку IPO.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зацікавленість до світового ринку IPO з боку зарубіжних та вітчизняних вчених з'являється вже з перших років його становлення. Серед науковців, які досліджували проблеми виходу компаній на IPO, варто виділити таких: Б. Блек, Д. Бредлі, Дж. Даннінг, Т. Лафран, З. Луцишин, Т. Майорова, Дж. Ріттер, О. Рогач, А. Філіпенко, С. Циганов, І. Школьник, С. Якубовський. Водночас наявність таких досліджень не відкидає потребу в подальшому висвітленні важливих тенденцій розвитку світового ринку IPO в сучасних умовах, можливості адаптації світового досвіду до вітчизняних умов.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Постановка завдання. Мета статті полягає у розкритті тенденцій розвитку світового ринку IPO та його перспектив.

Виклад основного матеріалу. В умовах жорсткої конкуренції зростання компаній неможливе без вдосконалення технологій, підвищення ефективності управління. Це потребує додаткового фінансування. А кількість коштів, яку необхідно виділити на ці інвестиційні проекти, як правило, недостатня. Одним із способів залучення зовнішніх інвестицій є первинне публічне розміщення акцій (IPO). IPO вважається сьогодні одним із найважливіших механізмів на ринку капіталу. Через IPO фінансується приблизно 15% усіх інвестицій в основний капітал на розвинутих ринках, а європейські показники досягають 10% [1, с. 52]. Ринок IPO як особливий сегмент фондового ринку являє собою «сукупність фінансових, організаційних та юридичних інституцій, які сприяють емітентам розмістити цінні папери широкому колу потенційних інвесторів» [3, с. 81].

Вперше акціонерні компанії запропонували свої акції на біржі приватним інвесторам, банкам та інвестиційним трастам ще на початку XVII століття в Англії і Голландії. Та справжній розвиток класичних IPO припав на середину XIX століття, коли почала створюватися в різних галузях велика кількість акціонерних компаній, що супроводжувалося емісією цінних паперів, яка досягла на той час 40 млрд франків.

Сучасна історія IPO розпочинається з 70-х років XX ст., особливо після лібералізації світового фінансового ринку, коли уряди багатьох розвинених країн зменшили своє втручання в операції на внутрішніх фінансових ринках. Дерегуляція ринків капіталу дала можливість власникам активів оперувати в глобальному фінансовому середовищі [4]. Глобалізація сприяла збільшенню обсягів та різноманітності трансграничних трансакцій товарів, послуг та міжнародних потоків капіталу [6, с. 6]. Що стосується глобалізації фінансового ринку, то слід зазначити, що важливу роль в цьому процесі відіграли транснаціональні корпорації. Нині масштабність операцій ТНК обумовлена їх кількісним зростанням. У світі налічується близько 80 тис. ТНК і приблизно 850 тис. їхніх іноземних філій. Глобальний характер інвестиційної діяльності ТНК передбачає активну діяльність по вдосконаленню форм організації міжнародного бізнесу, зокрема через первинне публічне розміщення акцій на міжнародних фондових ринках.

Зростання світового ринку IPO почалося у 2005 році, де обсяги залученого капіталу склали 180 млрд дол. США, а кількість угод досягла 1552 (рис. 1). Рівень активності міжнародного ринку IPO мав місце і в 2006 році. Але найбільшим досягненням ринку IPO був 2007 рік, коли було укладено 2014 угод і залучено капіталу на суму 295 млрд дол. США. Це був рекордний рік як за кількістю проведених первинних публічних розміщень, так і за обсягом залученого капіталу.

Рис. 1. Динаміка кількості угод та обсяги залученого капіталу на світовому ринку IPO за 2005-2014 рр.
Джерело: [7; 8; 9; 10].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Падіння ринку IPO у 2008-2009 рр. було викликано світовою фінансовою кризою. Вже у 2008 році кількість угод скоротилася до 769, а обсяг залученого капіталу знизився більше ніж утричі – до 96 млрд дол. США.

Відновлення активності на світовому ринку IPO почалося в кінці 2009 року, але суттєве зростання відбулося у 2010 році. Обсяги залученого капіталу майже наблизилися до передкризового показника – 285 млрд дол. США. Але за кількістю угод ринок IPO ще поступався 2007 р. [7]. Слід зазначити, що збільшення розмірів первинного розміщення акцій було зв'язано з виходом на ринок великих компаній, які встановили рекордні обсяги капіталу. Серед них варто виділити китайські компанії Agricultural Bank of China, яка здійснила мага-IPO, обсяг якої склав 22,1 млрд дол. США і AIA Group Ltd з обсягом у 20,5 млрд дол. США та американську компанію General Motors Co, IPO-угода якої складала 18,1 млрд дол. США [8].

Подальший розвиток світового ринку IPO характеризувався падінням через поширення боргової кризи в європейських країнах та зменшення кількості IPO-угод в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вже в 2011 р. активність на глобальному ринку IPO помітно скоротилася. Обсяги залученого капіталу склали 170 млрд дол. США, що в 1,7 рази менше, ніж у 2010 році. Наступний рік був ще менш активним. Обсяг залучених коштів знизився більш ніж удвічі у порівнянні з 2010 роком і становив 129 млрд дол. США. Кількість угод на ринку IPO за цей період скоротилася в 1,6 рази [9]. Розвиток ринку IPO в цей період характеризувався впливом як зовнішніх чинників, таких як політичні, нормативні і макроекономічні умови, так і внутрішніх [5, с. 226]. У 2012 р. найбільшу IPO-угоду було проведено американською соціальною мережею Facebook вартістю 16,0 млрд дол. США [9].

Поступово рівень активності світового ринку IPO починає підвищуватися вже у першому кварталі 2013 року. Основними чинниками зростання виявилася сприятлива кон'юнктура ринків Північної Америки, здебільшого в США, а також позитивна динаміка лістингу європейських компаній. У 2013 році було проведено 910 операцій загальною вартістю 173 млрд дол. США. Більш успішним для світового ринку IPO був 2014 рік. Низька волатильність протягом року в поєднанні з високими темпами зростання доходів компаній і відсутність альтернативних інвестиційних можливостей сприяли зростанню прагнення до ризику щодо акціонерних капіталів. Угоди на ринку IPO мали позитивні наслідки: їхня середньорічна дохідність склала 17,1%, що на 12,3% перевищує біржові індекси [10]. Обсяг залученого капіталу досяг майже 257 млрд дол. США, а кількість угод становила 1206. Незважаючи на те, що в 2014 році було укладено максимальну кількість угод і залучено великі обсяги капіталу, в загальному підсумку цей рік не став рекордним. Показники 2010 року не були перевершені.

Найбільшим досягненням у 2014 р. була IPO-угода китайської компанії Alibaba Group Holding Ltd. Обсяги залученого капіталу становили 25 млрд дол. США і виявилися найбільшими за всю історію ринку первинних публічних розміщень, змістивши нинішнього рекордсмена – Сільськогосподарський банк Китаю з IPO-угодою 22,1 млрд дол. США. Інші великі IPO-угоди здійснили компанія з Саудівської Аравії National Commercial Bank, якій вдалося залучити 6 млрд дол. США інвестицій та австралійська компанія Medibank Private Ltd з обсягом капіталу в 4,9 млрд дол. США.

Слід зазначити, що ключову роль на світовому ринку IPO у 2014 році відігравали професійні інвестори. Так, ними було укладено 328 IPO-угод, тобто приблизно 27% від їхньої загальної кількості і вартістю 124,4 млрд дол. США, що становить майже половину загальної вартості IPO-угод [10].

Регіональний аналіз світового ринку IPO свідчить про лідерство країн Азії (табл.1). Вони залишаються такими за кількістю проведених IPO-угод протягом останніх п'яти років.

У 2014 р. в Азійсько-Тихоокеанському регіоні було здійснено 546 IPO-угод на суму майже 82 млрд дол. США інвестицій. У порівнянні з 2012 та 2013 роками ці показники зросли на 26% та 46% і 65% та 95% відповідно. Таке зростання відбулося завдяки поживленню ринку IPO Японії, рекордного рівня активності на ринках Австралії та Нової Зеландії, а також постійному виходу на ринок з метою залучення коштів компаній з Китаю.

Найкращі результати щодо кількості та обсягів IPO в Азійсько-Тихоокеанському регіоні мала Гонконгська фондова біржа. Емітенти, насамперед, представники промислового, технологічного сектору, секторів споживчих товарів і послуг, а також нерухомості здійснили на цьому майданчику 87 IPO-угод на суму 30 млрд дол. США [10].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Таблиця 1

Динаміка розвитку світового ринку IPO за регіонами у 2010-2014 рр.

Регіони	2010		2011		2012		2013		2014	
	Кількість угод	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	Кількість угод	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	Кількість угод	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	Кількість угод	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	Кількість угод	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США
Азійсько-Тихоокеанський регіон	781	184	634	86	433	56	331	42	546	82
Регіон ЕМЕІА (Європа, Близький Схід, Індія, Африка)	279	41	306	35	175	16	151	29	353	75
Північна Америка	190	44	172	38	163	43	199	50	288	95

Джерело: [7; 8; 9; 10].

Другу позицію за кількістю угод, здійснених на ринку IPO, займають країни регіону ЕМЕІА (Європа, Близький Схід, Індія, Африка). У 2014 р. у цьому регіоні було укладено 353 IPO-угоди і залучено майже 75 млрд дол. США інвестицій. У порівнянні з попередніми роками (2012-2013) кількість угод та обсяги інвестицій зросли на 102% та 369% і 134% та 159% відповідно. Лідерами за кількістю IPO-угод та обсягом залучених коштів у регіоні стали Лондонська фондова біржа, на якій було укладено 40 IPO-угод і залучено коштів на суму 19,4 млрд дол. США та фондовий майданчик Euronext з 26 IPO-угодами та сумою інвестицій 12,4 млрд дол. США [10].

Третю позицію за кількістю угод та першу за обсягами залученого капіталу займає регіон Північна Америка. На фондових біржах цього регіону у 2014 році було здійснено 288 IPO-угод на загальну суму 95 млрд дол. США. У порівнянні з попередніми роками (2012-2013) кількість угод зросла на 77% і 121%, а обсяг залучених коштів – на 45% і 90% відповідно. Найбільшу кількість IPO-угод було укладено на фондовій біржі NASDAQ – 172 або 14% від загальної кількості світових угод. При цьому Нью-Йоркська фондова біржа стала лідером за обсягом залучених коштів – 73,4 млрд дол. США, або 29% від загального обсягу світових IPO-угод.

Аналізуючи тенденції розвитку ринку IPO, варто вказати на роль та місце фондових бірж на світовому ринку IPO (рис. 2).

Рис. 2. Топ-6 фондових бірж світу за кількістю та вартістю здійснення IPO у 2014 році
Джерело: [10].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

З 2012 року по теперішній час першість по залученню коштів посідає американський майданчик – Нью-Йоркська біржа. Біржові платформи Великого Китаю (Гонконгська, Шанхайська та Шенчженська біржі), втративши перше місце у 2011 році наразі займають другу сходинку у рейтингу. Третю позицію впевнено посідає біржа NASDAQ.

Аналіз найбільших IPO-угод останніх років (табл. 2) підтверджує той факт, що лідерами на світовому ринку IPO залишаються США і Китай. Вони є основним глобальними IPO-центрами.

Таблиця 2

Найбільші IPO-угоди у 2010-2014 роках

Місце	Компанія	Біржа	Країна	Обсяг угоди, млрд дол. США
2010				
1	Agricultural Bank of China	Гонконг	Китай	22,1
2	AIA Group Ltd	Гонконг	Китай	20,5
3	General Motors Co	Нью-Йорк	США	18,1
2011				
1	Glencore International plc.	Лондон	Швейцарія	10,0
2	Hutchison Port Holdings	Сінгапур	Гонконг	5,5
3	Bankia	Мадрид	Іспанія	4,4
2012				
1	Facebook	NASDAQ	США	16,0
2	Japan Airlines Co Ltd.	Токіо	Японія	8,5
3	Eruo Financiero Santander Mexico SAB de CV	Нью-Йорк	Мексика	4,1
2013				
1	BB Seguridade Participacoes SA	Сан-Паулу	Бразилія	5,7
2	Suntory Beverage & Food Ltd.	Токіо	Японія	3,9
3	Royal Mail plc.	Лондон	Великобританія	3,2
2014				
1	Alibaba Group Holding Ltd.	Нью-Йорк	Китай	25,0
2	National Commercial Bank	Ер-Ріяд	Саудівська Аравія	6,0
3	Medibank Private Ltd.	Сідней	Австралія	4,9

Джерело: [7; 8; 9; 10].

Галузева структура світового ринку IPO відображає інвестиційне середовище економіки: найбільш активні компанії і галузі розвиваються випереджальними темпами у порівнянні з іншими (табл. 3).

Таблиця 3

Галузевий аналіз світового ринку IPO у 2012-2014 рр.

Галузь	2012		Галузь	2013		Галузь	2014	
	Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	% від загальної суми залучених коштів		Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	% від загальної суми залучених коштів		Обсяг залучених коштів, млрд дол. США	% від загальної суми залучених коштів
ІТ-сектор	23,5	18	Нерухомість	23,3	17	Технології	50,2	19,6
Фінанси	19,4	15	Енергетика	20,7	15	Фінанси	39,9	15,6
Промисловість	19,0	15	Фінанси	20,4	15	Енергетика	30,2	11,8
Енергетика	13,1	10	Промисловість	14,9	11	Нерухомість	30,1	11,7
Нерухомість	12,4	10	Охорона здоров'я	11,5	8	Охорона здоров'я	21,7	8,5
Всього	129	100		136	100		256,5	100

Джерело: [9; 10].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Протягом досліджуваного періоду галузева структура IPO була відносно стабільною за кількістю угод, а за обсягами залученого капіталу значно відрізнялася. У 2014 р. найбільшу кількість угод було здійснено компаніями сектору охорони здоров'я. Тут було укладено 193 IPO або 16% від загальної кількості угод. Друге місце належить галузі високих технологій зі 167 IPO-угодами або 14% від загальної кількості. Третє місце посідає промисловий сектор з 142 IPO або 12%. Лідерами за обсягом залучених коштів були компанії сектору високих технологій, фінансового і енергетичного секторів. Так, у сектор високих технологій у 2014 році було залучено коштів на суму 50,2 млрд дол. США, фінанси – 39,9 млрд дол. США, енергетику – 30,2 млрд дол. США.

Галузевий аналіз продемонстрував хвилю масштабних IPO у фінансовому секторі (15,3% суцільного обсягу залучених коштів за 2012-2014 роки). Наступне місце у рейтингу посідають IT-компанії (14,1%) та нерухомість (12,6%). Високу активність на ринку IPO проявляли також компанії сектору енергетики (12,3%).

Висновки. Отже, світовий ринок IPO за всю історію свого функціонування переживав як злет, так і падіння. Розвиваючись під впливом фінансової глобалізації, яка посилюється нині інвестиційною діяльністю транснаціональних корпорацій, ринок IPO набуває все більших масштабів.

Основні тенденції розвитку світового ринку IPO можна звести до наступних:

- розвиток ринку IPO залежить від стану світової економіки. Світова рецесія, боргова криза в європейських країнах завдають значних втрат ринку IPO;
- визначальним чинником впливу на світовий ринок IPO є активізація діяльності регіональних лідерів (США, Китай, Європа);
- основними гравцями на фондових біржах залишаються США і Китай. Вихід їхніх компаній на ринок IPO супроводжується великою кількістю угод і обсягом інвестицій;
- на ринок первинного публічного розміщення, як правило, виходять з високою часткою компанії фінансового сектору.

Література

1. Грабовська Є. В. Досвід виходу українських компаній на ринок IPO / Є. В. Грабовська // Магістеріум. Випуск 56. Економічні студії. – 2004. – С. 51-55.
2. Діба О. Тенденції та еволюція IPO в умовах глобалізації / О. Діба // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 87-92.
3. Майорова Т. В. IPO як форма залучення інвестиційного капіталу / Т. В. Майорова // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 80-88.
4. Міжнародні фінанси: підручник / [О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.]; за ред. О. І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784 с.
5. Рогач О. І. Світовий та регіональні ринки IPO: сучасний стан і перспективи розвитку / О. І. Рогач, Т. В. Кутовий // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т.18. – Вип. 2. – С. 225-232.
6. Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: монографія / І. О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 98 с.
7. Global IPO Center of Excellence Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/ipocenter/#exhibits/ipo-lobby2>
8. Global IPO Trends Report 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011>
9. EY Global IPO Trends, Q4 2013 – Ernst & Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_IPO_Trends_Q4_2013/\\$FILE/EY-Global-IPO-Trends-Q4-2013.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_IPO_Trends_Q4_2013/$FILE/EY-Global-IPO-Trends-Q4-2013.pdf)
10. EY Global IPO Trends, Q4 2014 – Ernst & Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://gcase.files.wordpress.com/2014/07/ey-pdf-global-ipo-trends-2014-q2.pdf>

References

1. Hrabovska, Ye. V. (2004). Dosvid vykhodu ukrainskykh kompanii na rynek IPO [The experience of the Ukrainian companies in IPO market]. *Magisterium*. Vypusk 56. [Magisterium. Issue 56]. *Ekonomichni studii - Economic studies*, 51-55 [in Ukrainian].
2. Dyba, O. (2013). Tendentsii ta evoliutsiia IRO v umovakh hlobalizatsii [Trends and Evolution of IPOs in the context of globalization]. *Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy - National Securities and Stock Market Commission*, 3-4, 87-92 [in Ukrainian].
3. Maiorova, T. V. (2010). IRO yak forma zaluchennia investytsiinoho kapitalu [IPO as a form of attracting investment capital]. *Finansy Ukrainy - Finance Ukraine* 6, 80-88 [in Ukrainian].
4. Rohach, O. I., (Ed.), Filipenko, A. S., & Shemet, T. S (2003). *Mizhnarodni finansy: pidruchnyk [International finance: a textbook]*. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

5. Rohach O. I., & Kutovyi, T. V. (2013). Svitovyi ta rehionalni rynky IRO: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [World and regional IPO markets: current state and prospects of development]. *Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova - Bulletin of the Odessa I.I.Mechnikov National University*, Vol. 18, 2, 225-232 [in Ukrainian].
6. Shkolnyk, I. O. (2007). *Finansovyi rynek Ukrainy v konteksti rozvytku svitovoi finansovoi systemy: monohrafiia [The financial market of Ukraine in the context of development of the global financial system: a monograph]*. Sumy: UABS NBU [in Ukrainian].
7. Global IPO Center of Excellence Database (n.d.). *www.ey.com* Retrieved from <http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/ipocenter/#exhibits/ipo-lobby2>
8. Global IPO Trends Report 2011 (2011). *www.ey.com* Retrieved from <http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011>
9. EY Global IPO Trends, Q4 2013 – Ernst & Young (2013). *www.ey.com* Retrieved from [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_IPO_Trends_Q4_2013/\\$FILE/EY-Global-IPO-Trends-Q4-2013.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_IPO_Trends_Q4_2013/$FILE/EY-Global-IPO-Trends-Q4-2013.pdf)
10. EY Global IPO Trends, Q4 2014 – Ernst & Young (2014). <https://gcase.files.wordpress.com/2014/07/ey-pdf-global-ipo-trends-2014-q2.pdf>

Надійшла 18.11.2014

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

УДК 368(477)

В. В. Виговська, к.е.н, доцент**СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ**

Анотація. У статті проведено комплексне дослідження сучасного стану страхового ринку України, обґрунтовано необхідність вирішення проблем його розвитку, визначені подальші перспективи його функціонування та запропоновані напрямки підвищення ефективності страхової діяльності.

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові компанії, страхові премії, страхові виплати, капітал, активи.

В. В. Выговская, к.э.н, доцент**СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ
РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ**

Аннотация. В статье проведено комплексное исследование современного состояния страхового рынка Украины, обоснована необходимость решения проблем его развития, определены дальнейшие перспективы его функционирования и предложены направления повышения эффективности страховой деятельности.

Ключевые слова: страхования, страховой рынок, страховые компании, страховые премии, страховые выплаты, капитал, активы.

V. V. Vygovska, candidate of economic sciences, associate professor**MODERN REALITIES AND DETERMINANTS OF DEVELOPMENT
OF INSURANCE MARKET OF UKRAINE**

Abstract. The article provides a comprehensive investigation of the current state of the insurance market of Ukraine, the necessity of solving the problems of its development is grounded, the further prospects of its functioning are defined and the directions of increase the efficiency of insurance activity are proposed.

Keywords: insurance, insurance market, insurance companies, insurance premiums, insurance payments, capital, assets.

Постановка проблеми. Становлення України як самостійної демократичної держави зумовило створення та розвиток страхового ринку, який є важливою складовою фінансової системи, від рівня розвитку якого залежить зростання економіки та вирішення низки економічних та соціальних проблем. Виявлення змін у тенденціях розвитку страхового ринку України дає можливість прогнозувати його стан в майбутньому та впливати на негативні процеси, що відбуваються в цьому сегменті економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя сучасних наукових уявлень про розвиток страхового ринку та його роль в економіці країни закладено працями відомих вітчизняних вчених: В. Базилевича [2], О. Гаманкової [4], О. Залєтова [5], О. Козьменко [6], Н. Ткаченко [8] та інших. Проте, при всій необхідності, важливості та різноманітності досліджень з даної проблематики, слід зазначити, що сучасні реалії вітчизняної економіки та нестабільність її розвитку вимагають постійного оновлення емпіричного матеріалу.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану страхового ринку України, виявлення проблемних аспектів його функціонування та визначення цільових орієнтирів подальшого розвитку цього сегменту фінансового ринку.

Основні результати дослідження. Створення ефективно функціонуючого страхового ринку сприяє захисту майнових прав та інтересів окремих громадян, підприємців і підприємств, під-

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

риманню соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави. Страховий ринок представляє собою складну систему, що складається з різних ланок, які забезпечують зв'язок між страховиком і страхувальником, інфраструктурою ринку. Страховий ринок можна розглядати через: форму організації грошових відносин по створенню та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства; сукупність страхових організацій, що здійснюють процес страхування [7].

Аналіз стану страхового ринку України за 2006-2013 роки показав, що станом на 31.12.2013 кількість страхових компаній становила 407 од., у тому числі СК "life" - 62 компанії, СК "non-life" – 345 компаній (табл. 1). Найбільша кількість компаній займається такими видами страхування, як страхування майна, від нещасних випадків, вантажів та багажу, наземного транспорту, від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, відповідальності перед третіми особами, фінансових ризиків. Це свідчить, що на українському страховому ринку створюється конкурентне середовище і формуються основні елементи організаційної структури.

Таблиця 1

Динаміка кількості страховиків в Україні в 2006-2013 роках, одиниць

Показники	Роки								Темп росту, %, 2013 р./ 2006 р.
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Всього страхових компаній, у тому числі:	411	447	469	450	456	442	414	407	99,0
-з ризикового страхування	356	382	396	378	389	378	352	345	96,9
-зі страхування життя	55	65	73	72	67	64	62	62	112,7
Страхові компанії з іноземним капіталом	66	78	82	68	90	116	112	94	142,4
Питома вага страхових компаній з іноземним капіталом, (%)	16,0	15,7	17,0	17,0	19,7	26,2	27,0	23,1	144,3

Джерело: Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

При цьому слід зазначити, що незважаючи на велику кількість компаній, основну частку валових премій акумулюють 50 СК загального страхування (77,5 %) та 10 СК зі страхування життя (90,9 %) (табл.2). Така тенденція була характерною для страхового ринку України на протязі всього періоду дослідження.

Таблиця 2

Концентрація страхового ринку за 2013 рік

Перші (Тор)	страхування "Life"		страхування "non-Life"		
	Надходження премій (млн грн)	Частка на ринку, %	Надходження премій (млн грн)	Частка на ринку, %	Кількість СК, які більше 50% страхових премій отримали від перестраховальників
Тор 3	1279,3	51,7	3 539,8	13,5	1
Тор 10	2 252,1	90,9	8 030,9	30,7	2
Тор 20	2 434,1	98,3	13 167,1	50,3	5
Тор 50	2 476,7	100	20 292,2	77,5	7
Тор 100	х	х	24 128,5	92,1	12
Тор 200	х	х	25 984,9	99,2	17
Всього по ринку	2 476,7	100,0	26 185,2	100,0	24

Джерело: Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вітчизняний страховий ринок є надзвичайно привабливим для іноземних компаній, оскільки має високий потенціал розвитку, а отже і перспективи росту доходів. Станом на 31.12.2013р. кількість компаній з іноземними інвестиціями становила 94, з них 11 компаній із 100 % іноземним капіталом.

Частка іноземного капіталу в статутних капіталах страховиків у розрізі країн його походження в останні роки залишається без змін. Іноземний капітал на страховому ринку України представлений 30 країнами. Найбільшу частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Великобританії та Північної Ірландії (18,4%), США (12,8%), Польщі (11,3%), Кіпру (10,5%), Нідерландів (9,9%), Росії (9,8%), Австрії (8,0%) [3]. В Україні вже працюють Allianz, Generali, AXA, PPF, Wiener Stadtische, UNIQA, Vienna Insurance Group, Fortis, ТуранАлем, «Росгосстрах». У роздрібному сегменті ризикового страхування лідерами є українська СК "Оранта" та італійська Джeneralі Гарант. Вибитися в десятку лідерів намагаються Allianz, ПРОВІДНА (група "Росгосстрах") і Княжа (Vienna Insurance Group). У сегменті страхування життя пальму першості ділять Alіco AIG Life (США), вітчизняна група «ТАС» і Джeneralі гарант страхування життя з італійськими інвестиціями.

Основними показниками, що характеризують загальний розвиток страхового ринку, є: сукупні обсяги премій та виплат; розміри статутних капіталів та активів, страхових резервів; частка страхування у ВВП країни; рівень виплат, частка ризиків, що передаються в перестраховання, та ступінь присутності іноземного капіталу. На протязі 2006-2013 рр. на вітчизняному страховому ринку не відбувалося суттєвих змін основних показників діяльності. Дані табл. 3 свідчать, що страховий ринок України характеризується макроекономічним відновленням після фінансової кризи 2008 року та розвивається досить стабільно. На користь даної тези свідчить зростання обсягів валових страхових премій і страхових відшкодувань протягом 2006-2013 рр. При цьому слід звернути увагу на суттєве зниження рівня чистих виплат страхових відшкодувань, що свідчить про досить недостатній рівень розвитку страхового ринку. Рівень страхових виплат (відношення суми страхових виплат до суми страхових платежів) неухильно зменшується. У 2013 році він становив 16,2 % (для порівняння, рівень страхових виплат у 2009 році – 33,0%), що свідчить про розвиток негативних тенденцій на національному страховому ринку, оскільки у світовій практиці ситуація на страховому ринку вважається незадовільною, якщо рівень виплат нижчий ніж 70%.

Низький рівень страхових виплат негативно впливає на імідж вітчизняних страхових компаній та страхового ринку загалом, адже посилює недовіру з боку страхувальників. Причинами низького рівня страхових виплат в Україні є: непоінформованість власників полісів щодо своїх прав; необґрунтоване завищення страховими компаніями розмірів страхових тарифів; відмова страховиків розробляти й виводити на ринок нові продукти, які мають досить високий ступінь ризику порівняно з вже наявними; низький розвиток класичного страхування; невиконання окремими страховиками взятих зобов'язань перед страхувальниками [1].

Важливою складовою моніторингу страхового ринку є оцінка результатів інвестиційної діяльності страхових компаній. На основі даних табл. 4 можна зробити висновок про кількісне зростання джерел формування інвестиційного потенціалу страховиків. Проте, інвестиційна діяльність вітчизняних страхових компаній носить консервативний характер, що обумовлено специфікою їхньої діяльності, а саме, необхідністю виконання первинної функції страхування – відшкодування збитку у разі настання випадкових подій та підтримки певного рівня ліквідності вкладень. Основними напрямками розміщення активів протягом всього періоду дослідження залишаються банківські депозити та інвестиції у цінні папери. Слід звернути увагу на той факт, що страховики майже не інвестують у реальний сектор економіки України. А отже, незважаючи на тісний взаємозв'язок, інвестиційна функція страхування залишається «вторинною» по відношенню до страхової.

Ситуація на страховому ринку ускладнена низкою проблем, без вирішення яких неможливо очікувати підвищення ефективності його розвитку, зокрема таких як: недосконалість нормативно-правової бази у сфері страхування; зниження якості виконання зобов'язань страховиками за договорами страхування перед страхувальниками; монополізація страхового ринку; обмеженість

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Таблиця 3

Основні показники діяльності страхового ринку України та його динаміка

	2006 рік	2007 рік	2008 рік	2009 рік	2010 рік	2011 рік	2012 рік	2013 рік	Темпи росту 2013/2006 %
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць									
Кількість договорів, крім договорів з обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у т. ч.:	16931,4	20179,9	22828,7	22 343,2	26 340,5	30 224,5	35204,8	87328,5	515,8
- зі страхувальниками-фізичними особами	13686,7	16447,3	18685,5	19 187	23 135,8	26 418,7	29782,3	80345,0	587,0
Кількість договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	537647,4	579587,0	653168,8	552 629,0	592 771,5	587 768,0	142952,0	97952,0	18,2
Страхова діяльність, млн грн									
Валові страхові премії, у тому числі:	13829,9	18008,2	24008,6	20 442,1	23 081,7	22 693,5	21508,2	28661,9	207,2
Валові страхові виплати, у тому числі:	2599,6	4213	7050,7	6 737,2	6 104,6	4 864,0	5151,0	4651,8	178,9
Рівень валових виплат, %	18,8	23,4	29,4	33,0%	26,4%	21,4%	23,9	16,2	86,2
Чисті страхові премії	8769,4	12353,8	15981,8	12 658,0	13 327,7	17 970,0	20277,5	21551,4	245,8
Чисті страхові виплати	2326,2	3884	6546,1	6 056,4	5 885,7	4 699,2	4970,0	4566,6	196,3
Рівень чистих виплат, %	26,5	31,4	41	47,8%	44,2%	26,2%	24,5	21,2	80,0
Перестраховання, млн грн									
Сплачено на перестраховання, у тому числі:	5621,7	6423,9	9064,6	8 888,4	10 745,2	5 906,2	2522,8	8744,8	155,6
- перестраховикам-резидентам	5060,6	5654,4	8026,8	7 784,1	9 753,9	4 723,5	1230,8	7110,4	140,5
- перестраховикам-нерезидентам	561,1	769,5	1037,8	1 104,3	991,3	1 182,7	1292,0	1634,4	291,3
Виплати, компенсовані перестраховиками, у т. ч.:	396,3	654,7	926,5	967,9	508,6	731,6	537,8	486,7	122,8
- перестраховиками-резидентами	273,4	329	504,7	680,8	219,0	164,8	151,1	85,2	31,2
- перестраховиками-нерезидентами	122,8	325,7	421,9	287,1	289,6	566,8	356,7	401,5	327,0
Отримані страхові премії від перестраховальників-нерезидентів	21,5	112,2	317,5	242,1	192,3	429,1	275,4	324,0	1507,0
Виплати, компенсовані перестраховальникам-нерезидентам	13,5	504,1	1055,6	1 050,4	1 837,1	578,0	15,9	27,4	203,0
Страхові резерви, млн. грн.									
Обсяг сформованих страхових резервів	6014,1	8423,3	10904,1	10 141,3	11 371,8	11 179,3	12577,6	14435,7	240,0
- резерви зі страхування життя	608,3	991,3	1609,0	1 789,2	2 185,2	2 663,8	3222,6	3845,8	632,2
- технічні резерви	5405,8	7432,0	9295,1	8 352,1	9 186,6	8 515,5	9355,0	10589,9	195,9
Активи страховиків та статутний капітал, млн грн									
Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО))	23995	32213	41930,5	41 970,1	45 234,6	48 122,7	56224,7	66387	276,7
Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів	17488,2	19330,3	23904,9	23 690,9	27 695,0	28 642,4	48831,5	37914,0	216,8
Обсяг сплачених статутних капіталів	8391,2	10633,6	10633,6	14 876,0	14 429,2	14 091,8	14579,0	15232,5	181,5

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Таблиця 4

Склад та структура активів страхових компаній України у 2006-2013 рр.

Категорія активів, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування», для представлення страхових резервів	2006 рік		2008 рік		2009 рік		2010 рік		2011 рік		2012 рік		2013 рік	
	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%
Загальні активи по балансу	23995	X	41930,5	X	41970,1	X	45 234,6	X	48 122,7	X	56224,7	X	66387,5	X
Активи, визначені ст.31 Закону України «Про страхування», у т.ч.	17488,2	100	23905,6	100,0	23690,8	100,0	27 695,0	100,0	28 642,4	100,0	48 831,5	100,0	37 914,0	100,0
1) грошові кошти на поточних рахунках у тому числі 1.1) в іноземній валюті	773,6	4,4	1926,1	8,1	1526,8	6,4	1 770,2	6,4	2 073,1	7,2	1 889,3	3,9	2 184,7	5,8
2) банківські вклади (депозити)	5453,7	31,2	6963,7	29,1	5926,4	25,0	6 464,6	23,3	7 819,1	27,3	8 746,1	17,9	9 296,4	24,5
3) банківські метали	304,6	1,7	1840,1	7,7	1707,9	7,2	1 819,2	6,6	1 858,5	6,5	1 671,0	3,4	1 196,8	3,2
4) нерухоме майно	41,1	0,2	150,9	0,6	105,3	0,4	79,3	0,3	70,5	0,2	70,9	0,1	25,2	0,1
5) акції	794,6	4,5	1877,8	7,9	1997,8	8,4	2 182,6	7,9	2 054,0	7,2	2 133,3	4,4	1 965,3	5,2
6) облігації	7626,1	43,6	8177,0	34,2	9521,8	40,2	10 905,8	39,4	12 529,0	43,7	29 865,2	61,2	17 834,3	47,0
7) іпотечні сертифікати	363,5	2,1	825,8	3,5	556,5	2,3	652,7	2,4	760,3	2,7	1 467,0	3,0	755,6	2,0
8) державні цінні папери	40,3	0,2	21,2	0,1	20,7	0,1	66,7	0,2	95,9	0,3	127,3	0,3	388,8	1,0
9) права вимоги до перестраховиків	183,4	1,0	387,8	1,6	869,5	3,7	1 523,4	5,5	1 447,5	5,1	2 609,9	5,3	2 355,4	6,2
9.1) до перестраховиків - нерезидентів	2163,9	12,4	3498,9	14,6	3067,7	12,9	3 940,1	14,2	1 647,3	5,8	1 905,4	3,9	3 038,5	8,0
10) інвестиції в економіку України	285,2	1,6	627,6	2,6	648,7	2,7	870,2	3,1	791,1	2,8	1 406,2	2,9	1 471,9	3,9
11) кредити страховальникам-громадянам	32,1	0,2	63,4	0,3	78,4	0,3	86,1	0,3	77,6	0,3	66,0	0,1	52,1	0,1
12) довгострокові кредити для житлового будівництва	0,0	0,0	0,8	0,0	5,1	0,02	5,0	0,02	4,6	0,02	4,6	0,01	4,6	0,01
13) готівка в касі	2,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0002	0,1	0,0001
Джерело: Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.	13,6	0,1	11,4	0,05	13,8	0,1	18,3	0,1	43,2	0,2	14,5	0,03	13,1	0,03

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

пропозицій страхових послуг, орієнтованих на різні категорії споживачів; низька платоспроможність потенційних клієнтів страхових компаній; низький рівень захисту інтересів страхувальників; відсутність якісного прогнозування та планування; високі інфляційні очікування; обмеженість можливостей для інвестування страхових резервів тощо.

Окреслені проблеми страхового ринку України дозволяють визначити основні напрями та перспективи його розвитку, серед яких такі:

- вдосконалення нормативно-правової бази в напрямку приведення до європейських стандартів;
- створення сприятливих умов для акумуляції страховиками довгострокових інвестиційних ресурсів;
- впровадження податкових пільг та стимулів для розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя;
- вдосконалення організаційної структури ринку та створення передумов для тісної співпраці страхових організацій з фінансовими, кредитними, інвестиційними, інноваційними інститутами та іншими організаціями в рамках економічних відносин;
- лібералізація інвестування коштів страхових резервів по довгостроковому страхуванню життя;
- підвищення вимог до фінансової стійкості страхових компаній та вдосконалення системи контролю за їх дотриманням;
- розвиток фінансового перестраховування як форми взаємодії страхового та фондового капіталів;
- надання державних гарантій на розміщення довгострокових страхових резервів;
- впровадження освітніх програм з метою підвищення страхової культури населення;
- створення фондів страхових гарантій.

Реалізація системи заходів в запропонованих напрямках розвитку страхового ринку України дозволить покращити його якість та забезпечити стійкий розвиток української економіки.

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження зазначимо, що нинішній рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким для ринкових умов господарювання: триває тенденція щодо концентрації страхового капіталу й поділу ринку страхових послуг, також вітчизняні страхові компанії характеризуються низькою фінансовою місткістю. Вирішення виявлених проблем розвитку страхового ринку створить сприятливе підґрунтя для ринкової трансформації та стабільного розвитку національної економіки, сприятиме інтеграції України до світових страхових ринків.

Література

1. Аржевітин С. М. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів / С. М. Аржевітин // Вісник НБУ. – 2010. – № 11. – С. 3-7.
2. Базилевич В. Д. Страхова справа : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, К. Базилевич. – [вид. 3-тє, перер. і доп.]. - К. : Знання, 2003. – 250 с.
3. Балук Н. Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. - 2011. - №2. - С. 151-156.
4. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / Гаманкова О. О. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.
5. Залетов О. М. Страхування: Навчальний посібник / О. М. Залетов. - К. : BeeZone, 2003. – 304 с.
6. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф. О. В. Козьменко. - Суми : Університетська книга, 2012. - 316 с.
7. Стойко О. Я. Фінанси: навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема; за ред. О. Я. Стойка. – К. : Алерта, 2014. – 432 с.
8. Ткаченко Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н. В. Ткаченко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2004. - 20 с.
9. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dfp.gov.ua/742.html>.

References

1. Arzhevitin, S. M. (2010). Chomu i yak slid reformuvaty systemu harantuvannia vkladiv [Why and how should be the system of Deposit Guarantee reformed]. *Visnyk NBU - Bulletin of the National Bank of Ukraine*, 11, 3-7 [in Ukrainian].

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

2. Bazylevych, V. D., & Bazylevych, K. (2003). *Strakhova sprava: navchalnyi posibnyk [Insurance business: a tutorial]*. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
3. Baluk, N. R. (2011). Vyznachennia vplyvu komunikatsiinykh zasobiv na povedinku spozhyvachiv strakhovykh posluh Zakhidnoho rehionu [Determination of the impact of communication tools on the behavior of consumers of insurance services of Western Region]. *Rehionalna ekonomika – Regional economics*, 2, 151-156 [in Ukrainian].
4. Hamankova, O. O. (2009). Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Insurance industry in Ukraine: theory, methodology, practice: a monograph]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
5. Zaliyev, O. M. (2003). *Strakhuvannia: Navchalnyi posibnyk [Insurance: tutorial]*. Kyiv: BeeZone [in Ukrainian].
6. Kozmenko, O. V., Kozmenko, S. M., & Vasylieva, T. A. (2012). Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy: monohrafiia [New vectors of development the insurance market of Ukraine: Monograph]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].
7. Stoiko, O. Ya., (Ed.), Dema, D. I. (2014). *Finansy: navch. posib. [Finance: tutorial]*. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
8. Tkachenko, N. V. (2004). Investytsiina diialnist strakhovykh kompanii [Investment activity of insurance companies]. (Candidate of sciences dissertation thesis). Kyiv [in Ukrainian].
9. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii z rehuliuвання ryнкiv finansovykh posluh Ukrainy [The official site of the National Commission for Regulation of Financial Services of Ukraine]. (n.d.). www.dfp.gov.ua Retrieved from <http://www.dfp.gov.ua/742.html> [in Ukrainian].

Надійшла 8.12.2014

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

УДК 330.131.7:336.717

В. П. Гмиря, к.е.н., доцент

**МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
ПРИ КРЕДИТУВАННІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ**

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність банківського ризику. З'ясовано основні проблеми, які пов'язані з оцінкою кредитного ризику при кредитуванні реального сектору економіки. Виявлено моделі оцінки кредитного ризику та заходи щодо зниження ризику в умовах нестійкого розвитку економіки.

Ключові слова: механізм, банківські ризику, кредитування, реальний сектор економіки, методи оцінки кредитного ризику, метод.

В. П. Гмыря, к.э.н., доцент

**МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ**

Аннотация. В статье рассмотрено экономическую сущность банковского риска. Выявлены основные проблемы, связанные с оценкой кредитного риска при кредитовании реального сектора экономики. Выявлено модели оценки кредитного риска и меры по снижению риска в условиях неустойчивого развития экономики.

Ключевые слова: механизм, банковские риски, кредитование, реальный сектор экономики, методы оценки кредитного риска, метод.

V. P. Hmyria, candidate of economic science, associate professor

**THE MECHANISM OF MANAGEMENT BANKING RISKS
IN CREDITING THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY**

Abstract. The article deals with the economic essence of bank risk. The major problems related to the estimation of credit risk at crediting the real sector of the economy are found out. The models of credit risk estimation and risk-reduction measures under the unsustainable economic development are identified.

Keywords: mechanism, banking risks, crediting, the real sector of the economy, methods of credit risk assessment, method.

Актуальність теми. Сучасні перетворення в українській економіці вимагають акцентування уваги на реформуванні її реального сектора. Багато в чому це обумовлено необхідністю залучення значних додаткових обсягів інвестицій у сферу виробництва та надання послуг. У той же час, в період реформ цей процес стримується високою небезпекою втрат банківських вкладень у вітчизняні підприємства. Економічні проблеми взаємовідносин банків з підприємствами реального сектора і пов'язані з цим банківські ризики не знаходять належного відображення в економічних дослідженнях. Це не відображає реальну картину ризикованості банківського кредиту та інвестицій в українській економіці.

Постановка проблеми. Сформовані на посткризовому етапі розвитку економіки України, передумови розширення взаємовідносин виробничих підприємств і банків вимагають мінімізації їхньої ризикованості з метою зменшення банківських втрат. Це, в свою чергу, неможливо без становлення теоретичної бази дослідження змістовно-структурних особливостей і специфіки ризиків, що виникають при банківському інвестуванні у виробництво. Кінцевим результатом дослідження таких ризиків повинні стати шляхи їх регулювання з метою мінімізації.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Успіх регулювання банківських ризиків, характерних для фінансування виробництва, неможливий без становлення ефективних форм державного впливу на діяльність українських банків. Крім того, таке регулювання має включати розвиток форм впливу на банківські ризики, як з боку держави, так і самих комерційних банків. Значущим результатом такого комплексного впливу на банківські ризики з метою їх мінімізації виступає зниження ціни кредиту та інвестицій для підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальні дослідження даного питання висвітлено в працях вітчизняних вчених-економістів, зокрема О. Васюренка, О. Вовчак, Д. Гринькова, Заруцької О. П., Камінського А. Б. та ін.

Особливості українських реформ, недостатній розвиток економічних форм державного регулювання фінансового сектора економіки і, насамперед, банківської системи, ускладнюють використання зарубіжного досвіду мінімізації банківських ризиків. Актуальність дослідження ризиків банківського кредитування та інвестування у виробництво також полягає в недостатній розробленості даної проблеми в роботах вітчизняних економістів.

Виклад основного матеріалу. Реальний сектор економіки включає виробництво товарів і послуг матеріально-речового характеру, який складається з 25 видів економічної діяльності, а в більш узагальненому вигляді з таких галузей, як промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок і торгівля. Взаємодія фінансового ринку з реальним сектором економіки можлива лише на основі встановлення партнерських відносин між фінансовими інститутами та підприємствами з метою забезпечення безперебійного та розширеного характеру відтворювальних процесів у сучасній економіці [1].

В умовах все більшої взаємозалежності національної економіки і її фінансово-банківської системи досить часто висловлюються припущення про цільові перевірки доцільності обмеження бурхливого розвитку міжнародних банківських операцій, при якому наслідки світових фінансових криз для економіки країни значно зменшуються.

Проте, зважаючи на значення фінансово-банківської системи для гармонійного розвитку економіки держави, дисбаланс між розвитком виробничо-господарської діяльності і недостатньо розвиненою банківською системою країни може призвести до серйозних збоїв в економіці, кризовим явищам. Не здається можливим розвиток фінансово-банківській системі країни у відриві від світових ринків, так як тільки внутрішніх ресурсів банківським системам недостатньо для задоволення зростаючих потреб світової економіки.

Банківський ризик частіше всього розглядається як грошове вираження ризикового заходу. Сутність економічної категорії ризик розкривається за допомогою таких категорій як «ймовірність» і «невизначеність», що зумовлюється альтернативністю та необхідністю вибору конкретного варіанта вирішення.

Оскільки ризик притаманний будь якій підприємницькій, в тому числі фінансовій діяльності, виявлення наявності ризикових ситуацій, їхній контроль та оптимізація повинні стати основою аналізу ефективної діяльності суб'єктів фінансового сектору.

Існує декілька постулатів, які характеризують усі види ризиків:

- управління рівнем ризиків не обов'язково пов'язане з їхнім покриттям. Керівництво повинно прагнути не до мінімізації ризиків, а до їхнього оптимального рівня. Мінімальний ризик знижує ймовірність отримання високого та достатнього прибутку; максимальний ризик підвищує ймовірність отримання максимального прибутку, що й створює передумови для виникнення максимальних збитків; оптимальний, рівень ризику забезпечує оптимальну ймовірність отримання необхідного прибутку і оптимальну ймовірність отримання збитків. Суб'єкти господарювання, які хочуть мати прибуток і бути «лідерами», повинні прагнути до оптимального балансу між рівнем прийнятих на себе ризиків і рівнем прибутку;

- покриття ризику завжди пов'язане з певними витратами;
- розмір статутного капіталу недержавної фінансової організації, її рейтинг і рівень ліквідності пов'язані з рівнем гранично допустимого ризику;
- розмір планового та / або необхідного прибутку для виживання фінансової організації не повинен бути пов'язаний безпосередньо з проведенням ризикової стратегії і політики.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

В умовах розвитку банківських операцій з підприємствами та організаціями реального сектора економіки, особливого значення набуває управління кредитними ризиками. Проблема кредитного ризику і його управління є на сьогоднішній день однією з актуальних для комерційних банків. У діяльності банків зустрічається безліч різних ризиків, вони відрізняються один від одного місцем і часом виникнення, сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їхній рівень, а, отже, і способом їхнього аналізу та методами зміни та зниження. Кредитний ризик являє собою найбільш істотну складову банківських загроз, оскільки в більшості випадків, банкрутство банків обумовлено неповерненням позичальниками кредитів і непродуманою політикою банку в галузі ризиків, що особливо актуально для економічної ситуації ринку іпотечного кредитування США в 2008-2010 рр..

Для вітчизняних банків дана проблема є досить актуальною, тому що показники простроченої та сумнівної заборгованості за їхніми кредитними портфелями в два-три рази перевищують рівень аналогічних показників банків економічно розвинених країн. Тому питання управління банківським кредитним ризиком, від своєчасного вирішення якого залежить ефективність діяльності кожного конкретного банку і стабільність функціонування всієї банківської системи країни, в сформованих умовах набувають першочергове значення.

Операції банків з кредитування суб'єктів реального сектору економіки характеризуються певною специфікою. Очевидним стає підвищення рівня всіх традиційних джерел ризику і наявність специфічних «зон ризику» самого сектору економіки. Так, ризик кредитування зростає за рахунок ряду наступних факторів:

- багатoproфільність підприємств реального сектору економіки;
- ізольованість малого бізнесу від формування всього підприємницького середовища;
- непрозорість бізнесу;
- недостатність власного капіталу;
- складнощі надання кредиту під заставу;
- низька якість опрацювання бізнес-планів при залученні кредитів.

Однак можна виділити особливості формування складових управління банківськими ризиками на основі кредитного ризику з урахуванням специфіки діяльності, яка виникає при взаємодії банків з суб'єктами реального сектору економіки.

- погодження суми кредиту визначається реальною вартістю інвестиційного проекту, витратами на формування необхідних резервів, які розраховуються виходячи з характеру проекту і термінів його здійснення;

- вибір терміну кредиту. Більш тривалий термін кредиту збільшує його ризики; однак наявність штучного стиснення термінів кредиту може врахувати негативний вплив на позичальника, підштовхнути його до більш ризикованих і навіть помилкових господарських рішень і, таким самим збільшити загальні ризики і позичальника, і банку;

- підвищена процентна ставка. У більшості випадків банки кредитують малих та середніх суб'єктів господарювання за вищою ставкою, ніж своїх великих і першокласних позичальників;

- розподіл ризиків та їхнє опосередкування. Опосередкування ризику для кредитних ресурсів, що спрямовуються в сферу малого та середнього бізнесу реального сектору економіки, часто полягає в тому, що ресурси виділяються не безпосереднім позичальникам, а опосередкованим проміжним фінансовим інститутам, діяльність яких орієнтована на потреби малого та середнього бізнесу і мають відпрацьовані процедури, кадри та інше;

- моніторинг галузі (підгалузі) реального сектору економіки. Необхідно прогнозувати зміни в галузі, щоб своєчасно реагувати на них. Банк повинен оцінювати здатність клієнта підготуватися до можливих змін і вжити попереджувальні заходи;

- практика позик під заставу є основним інструментом управління ризиками. Однак, з одного боку, норми Національного банку України змушують банки видавати кредит під заставу, так як незабезпечені позики вимагають великої іммобілізації коштів під резерви, а з другого, - найчастіше управління заставою та її зберігання є трудомісткою і неприбутковою операцією для банку.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Кредитна діяльність банку є одним з ґрунтовних критеріїв, який відрізняє його від небанківських установ. У світовій практиці саме з кредитуванням пов'язана значна частина прибутку банку. Одночасно неповернення кредитів, особливо великих, може привести банк до банкрутства, а в силу його положення в економіці, до цілого ряду банкрутств, пов'язаних з ним юридичних осіб, банків і фізичних осіб. Тому управління кредитним ризиком є необхідною частиною стратегії і тактики виживання, а також розвитку будь-якого комерційного банку.

Управління кредитними ризиками являє собою процес виявлення та оцінки ризиків, а також вибір методів та інструментів для їх мінімізації. Процес управління кредитними ризиками включає в себе якісний і кількісний аспекти. Якісний аспект полягає у визначенні кредитоспроможності (надійності) позичальника або контрагента. Сучасний підхід до кількісної оцінки кредитного ризику ґрунтується на концепції value at risk (VaR), що стала загальноприйнятим стандартом для оцінки ринкових ризиків. Застосування даного підходу до оцінки ризику передбачає проведення додаткових досліджень, що включають побудову розподілу ймовірностей настання дефолту, оцінку схильності до ризику і рівня безповоротних втрат у разі дефолту. Для вирішення цих завдань будуються спеціальні моделі оцінки кредитного ризику.

Кількісний вимір ризиків є важливою складовою процесу управління ризиками в комерційному банку. Моделі кредитного ризику оцінюють поточну вартість кредиту або боргових цінних паперів з урахуванням історичних даних і прогнозів їхньої вартості в майбутньому. Вони також оцінюють імовірність того, що обіцяні грошові потоки не зможуть бути виконані. Традиційно кредитний ризик розглядається в розрізі кожного конкретного контрагента. З цією метою розробляються різні методики оцінки кредитного ризику. Насамперед, це методики, засновані на аналізі фінансових коефіцієнтів контрагента, метою яких є оцінка його фінансового стану. Також проводиться експертна оцінка якісних показників, які практично неможливо виміряти кількісно. До таких показників, якщо вести мову про аналіз банку-контрагента, наприклад, відноситься структура складу акціонерів (оцінка прозорості структури власності, оцінка можливих змін), якість корпоративного управління та менеджменту, тенденції розвитку або ділова активність.

У структуру кредитного ризику входять ризик конкретного позичальника і ризик кредитного портфеля. Фактори кредитного ризику носять як зовнішній характер по відношенню до банку, так і внутрішній. Фактори, що носять зовнішній характер, пов'язані з можливістю реалізації кредитного ризику з причин, що не залежить від діяльності персоналу кредитного підрозділу банку. Позичальник може не повернути кредит, незважаючи на сумлінні дії співробітників банку. Навпаки, чинники, що носять внутрішній характер, пов'язані з помилками персоналу, допущеними в ході оформлення кредитної документації, помилками при оцінці кредитоспроможності позичальника, порушеннями посадових інструкцій та помилками, закладеними в самих правилах здійснення кредитування.

Класичний підхід до оцінки кредитного ризику комерційного банку базується на стандартній оцінці кредитоспроможності позичальника (неважливо, компанія це або фінансовий інститут) та присвоєння йому внутрішнього кредитного рейтингу. Дана система присвоєння внутрішніх кредитних рейтингів дає можливість комерційним банкам щодо точно оцінити кредитний ризик і величину капіталу для його покриття. Залежно від рівня ризику кожен позичальник класифікується за шкалою категорій ризику. Деякі комерційні банки застосовують одночасно дві незалежні системи рейтингів. Такий метод є найбільш поширеним і стандартизованим.

Зміст кредитного процесу банку становить діяльність, притаманна процесу безпосереднього здійснення кредитних операцій, а також діяльність, спрямовану на забезпечення організації виконання цих операцій найбільш ефективним чином. Кредитний процес включає в себе п'ять основних сфер. Перша сфера - це безпосереднє здійснення кредитних операцій - кредитування окремих позичальників, тобто взаємодія з клієнтом, розгляд документів, укладення кредитних договорів, реєстрація фактів кредитних угод і т.п. Друга - управління кредитним портфелем банку як сукупністю конкретних кредитів. Третя - розробка інструктивно-методологічної бази посадових інструкцій, регламентування порядку і змісту виконання обов'язків співробітників, участь у кредитному процесі. Четверта сфера - управління діяльністю персоналу кредитного підрозділу банку, що здійснює кредитні операції, управління портфелем, а також діяльність, яка

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

забезпечується по відношенню до перших двох категорій персоналу. П'ята сфера - прийняття рішень про надання кредиту або відмову від видачі кредиту, зміну умов кредитної угоди, пролонгації кредитів, виборі варіантів реструктуризації заборгованості, заходи впливу на недобросовісних позичальників і т.п.

Але також існує велика кількість моделей, що використовують складний математичний апарат для оцінки кредитного ризику. Всі основні моделі оцінки кредитного ризику можна класифікувати за такими ознаками [2]:

- за підходом до моделювання: методи «згори донизу» і «знизу вгору»;
- за видом кредитного ризику: моделі оцінки втрат при дефолті (default-mode models) та переоцінки за ринковою вартістю (mark-to-market models);
- за методом оцінки ймовірності дефолту: умовні (conditional) і безумовні моделі (unconditional);
- за підходом до моделювання дефолту: структурні (structural) і редуковані моделі (reduced-form).

Моделі «зверху вниз» застосовуються для великих однорідних груп позичальників. Величина кредитного ризику оцінюється шляхом побудови розподілу ймовірностей збитків для портфеля в цілому на основі історичних даних по кожній однорідній групі позичальників. Істотним недоліком такого підходу є його спрощеність і нечутливість до поступових змін у структурі однорідних груп.

Єдиною кредитною подією, що розглядається в моделях оцінки втрат при дефолті, є тільки оголошення дефолту контрагентом. При цьому зміни ринкової вартості активів внаслідок інших кредитних подій, наприклад, міграції кредитного рейтингу, не беруться до уваги. У моделях переоцінки за ринковою вартістю об'єктом аналізу є зміни ринкової вартості активу, викликані факторами як ринкового, так і кредитного ризиків, включаючи зміни кредитного рейтингу і дефолт. Цей тип моделей дає більш об'єктивну картину ризику з горизонтом розрахунку, який прирівнюється до періоду ліквідації активу.

Умовні моделі оцінюють ймовірність дефолту контрагента з урахуванням галузевих і макроекономічних факторів, які істотно впливають на частоту банкрутств.

У безумовних моделях ймовірність дефолту зазвичай не залежить від стану зовнішнього середовища і визначається переважно «внутрішніми» характеристиками позичальника та кредитного продукту.

У структурних моделях процес настання дефолту є ендегенним, тобто представляється у явному вигляді. Дефолт відбувається тоді, коли активи компанії-позичальника знижуються до певного порогового рівня по відношенню до зобов'язань, при цьому процес зміни вартості активів у часі описується деяким випадковим процесом.

Редуковані моделі спираються на припущення про характер поведінки ринкових цін боргових зобов'язань компанії. Розподіл моделей саме за цією ознакою - по підходу до моделювання дефолту - є основним при побудові прогностичних кредитних дефолтних свопів (CDS).

Враховуючи вище сказане під управлінням кредитним ризиком необхідно розглядати систему, яка регламентує свою діяльність кредитною політикою банку, внутрішньобанківськими документами, і включає взаємодію суб'єктів управління в ході поетапного впливу на кредитний ризик. Крім традиційних тактичних прийомів управління кредитним ризиком, ефективний ризик-менеджмент передбачає стратегічне управління, аналіз результативності застосування чинних документів та їх коригування.

Висновок. Аналіз сучасних тенденцій функціонування українських банків в контексті трансформації світової банківської системи дозволив обґрунтувати найважливіші напрями вдосконалення методів та інструментів банківської діяльності та запропонувати методичні та практичні механізми по її активізації в умовах посткризового розвитку.

Основними напрямками підвищення ефективності діяльності українських банків є підвищення рівня надійності та капіталізації банківських інститутів, зниження ризику для вкладників та інвесторів, розширення інвестування реального сектора економіки, поліпшення інвестиційного клімату та підвищення рівня довіри з боку зарубіжних партнерів, введення міжнародних стандартів оцінки ризиків і банківського нагляду, вдосконалення законодавчо-нормативної бази.

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

При визначенні перспектив важливо знайти чітке співвідношення можливостей українських банків, їхніх пріоритетних та стратегічних цілей розвитку української економіки в цілому. Очевидно, що далеко не всі українські банки спроможні на практиці активно розвивати бізнес, так як більшість вітчизняних банківських організацій, особливо регіональних, сконцентровано на вирішенні нагальних проблем і тактичних завдань своїх галузей або регіонів.

Подальший рух українських фінансово-банківських структур на шляху до глобальної системи сприятиме формуванню нової світової фінансово-банківської архітектури, яка характеризується створенням системи глобального фінансового регулювання і нагляду, значною кластеризацією фінансово-банківських організацій, посиленням взаємозалежності різних фінансових інститутів.

Література

1. Шевцов Ю. О. Банківська система та реальний сектор економіки: фактори впливу та взаємодії [Електронний ресурс] / Ю. О. Шевцов. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4225/1/probl_persp_XIII_39_Shevцов.pdf
2. Jorion P. Financial risk manager (FRM) instruction manual / P. Jorion. - N.Y. : Carli Management Corporation, 2000. - [n.p.].
3. Про сх.
4. валення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : Постанова від 02.08.2004 р. № 361 [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. - Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04>
5. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : Постанова від 15.03.2004 р. № 104 [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. - Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04>
6. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник НБУ. - 2010. - №8. - С. 51-55.
7. Короткова О. В. Мінімізація банківських ризиків як важлива складова успішного розвитку банківської установи [Електронний ресурс] / О. В. Короткова, Н. В. Єгорова. - Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua>
8. Крамаренко Г. О. Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту [Електронний ресурс] / Г. О. Крамаренко, К. Є. Сдобникова. - Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua>
9. Нідзельська І. А. Кредитні ризики та їхні наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І. А. Нідзельська // Фінанси України. - 2009. - №8. - С. 102-108.

References

1. Shevtsov, Yu. O. (n.d.). *Bankivska sistema ta realnyi sektor ekonomiky: faktory vplyvu ta vzaiemodii* [The banking system and the real sector of economy: factors of impact and interactions]. Retrieved from http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4225/1/probl_persp_XIII_39_Shevцов.pdf [in Ukrainian].
2. Jorion, P. (2000). *Financial risk manager (FRM) instruction manual*. N.Y.: Carli Management Corporation.
3. Board of the National Bank of Ukraine (2004). *Pro skhvalennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy : Postanova vid 02.08.2004 r. # 361* [On approval of Methodical recommendations as to the organization and operation of systems risk- management in banks of Ukraine: Decision of 02.08.2004 # 361]. Retrieved from <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04> [in Ukrainian].
4. Board of the National Bank of Ukraine (2004). *Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv» : Postanova vid 15.03.2004 r. # 104* [Methodological directions for the inspection of banks "The risk assessment system ": Decree of 15.03.2004 №]. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04> [in Ukrainian].
5. Dovhan, Zh. (2010). *Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankiv v umovakh ekonomichnoi kryzy* [Credit risk management of banks in the economic crisis]. *Visnyk NBU - Bulletin of the National Bank of Ukraine*, 8, 51-55 [in Ukrainian].
6. Korotkova, O. V., & Yehorova, N. V. (n.d.). *Minimizatsiia bankivskykh ryzykiv yak vazhlyva skladova uspishnoho rozvytku bankivskoi ustanovy* [Minimizing of banking risks as an important component for development of successful banking institution]. Retrieved from <http://www.nbu.gov.ua> [in Ukrainian].
7. Kramarenko, H. O., & Sdobnykova, K. Ye. (n.d.). *Upravlinnia kredytnymy ryzykamy v systemi bankivskoho menedzhmentu* [Credit risk management in the banking management System]. Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua> [in Ukrainian].
8. Nidzelska, I. A. (2009). *Kredytni ryzyky ta yikhni naslidky dla bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh pohlyblennia finansovoi kryzy* [Credit risks and their consequences for the banking system of Ukraine under the conditions of deepening financial crisis]. *Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine*, 8, 102-108 [in Ukrainian].

Надійшла 25.10.2014

Серія 1, Економіка**ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ**

Афтанділянц Вадим Євгенович	асистент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну; http://orcid.org/0000-0003-0660-1395
Бай Сергій Іванович	доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету; http://orcid.org/0000-0003-1008-4116
Боронос Вікторія Георгіївна	доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету; http://orcid.org/0000-0003-3847-9830
Босовська Мирослава Великсівна	кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету; http://orcid.org/0000-0002-6021-5228
Виговська Валентина Вікторівна	кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету; ResearcherID: D-5034-2015; http://orcid.org/0000-0001-8632-9656
Гарафонов Ольга Іванівна	кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; http://orcid.org/0000-0002-4740-7057
Гмиря Вікторія Петрівна	кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України; http://orcid.org/0000-0003-3070-0158
Гончар Ольга Іванівна	кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету; http://orcid.org/0000-0003-3917-7586
Довга Любов Вікторівна	аспірант Сумського державного університету; http://orcid.org/0000-0003-2086-2321
Желдак Ігор Леонідович	здобувач Чернігівського національного технологічного університету; http://orcid.org/0000-0002-9054-2131
Заріцька Надія Миколаївна	аспірант Київського національного університету технологій та дизайну; http://orcid.org/0000-0002-7139-4727
Клименко Тетяна Вікторівна	кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського національного технологічного університету; ResearcherID: D-3192-2015
Крутій Ірина Анатоліївна	аспірант кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету; http://orcid.org/0000-0003-3921-0091
Кунденко Аліна Володимирівна	кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету; http://orcid.org/0000-0003-0227-4059
Левківський Василь Миколайович	доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіки і менеджменту Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; http://orcid.org/0000-0002-3263-9031
Литовченко Микола Володимирович	кандидат економічних наук кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету; http://orcid.org/0000-0002-0165-9507

Серія 1, Економіка

- Малюкіна Анастасія Олександрівна** кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця;
<http://orcid.org/0000-0001-7243-413X>
- Маргасова Вікторія Геннадіївна** кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету;
ResearcherID: D-3198-2015
- Мовчан Олег Петрович** здобувач Чернігівського національного технологічного університету;
<http://orcid.org/0000-0002-1999-643X>
- Никифорчин Мар'яна Дмитрівна** здобувач кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
<http://orcid.org/0000-0001-6542-3125>
- Нуримбетова Жанар Кожакелдікизи** магістрант Казахського національного університету імені аль-Фарабі;
Article ID 834572
- Пономаренко Олена Володимирівна** старший викладач кафедри українознавства і суспільних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету;
- Пономаренко Сергій Вікторович** здобувач кафедри фінансової діяльності Чернігівського національного технологічного університету;
ResearcherID: D-5197-2015; <http://orcid.org/0000-0002-5760-8362>
- Роговий Андрій Віталійович** кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету;
<http://orcid.org/0000-0001-5445-214X>
- Савіна Галина Григорівна** доктор економічних наук, професор, в.о. проректора з наукової роботи Херсонського національного технічного університету;
<http://orcid.org/0000-0002-5587-6494>
- Скоробагатько Олена Валеріївна** здобувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету;
<http://orcid.org/0000-0001-9508-606X>
- Смирнов Євген Валерійович** кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
<http://orcid.org/0000-0002-4869-182X>
- Тернова Людмила Юріївна** аспірантка Черкаського державного технологічного університету;
<http://orcid.org/0000-0002-0894-8600>
- Ткаленко Наталія Валеріївна** кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету;
<http://orcid.org/0000-0003-2828-4896>
- Філіпова Наталія Володимирівна** кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету;
ResearcherID: H-2575-2014
- Шульга Валентина Миколаївна** кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну;
<http://orcid.org/0000-0003-3294-0657>
- Янковий Роман Васильович** кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну;
<http://orcid.org/0000-0001-6609-1951>

Серія 1, Економіка**AUTHORS DATA**

Aftandiliants Vadym Yevhenovych	assistant of the Service Management Department, Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-0660-1395
Bai Serhii Ivanovych	doctor of economic sciences, professor of the Management Department, Kyiv National University Of Trade And Economics (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-1008-4116
Boronos Viktoriia Heorhiievna	doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Finance and Credit Department, Sumy State University (Sumy, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-3847-9830
Bosovska Myroslava Veliksivna	candidate of economic sciences, doctoral candidate, associate professor of the Hotel and Restaurant Business Department, Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-6021-5228
Dovha Liubov Viktorivna	postgraduate student, Sumy State University (Sumy, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-2086-2321
Filipova Nataliia Volodymyrivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Management Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); ResearcherID: H-2575-2014
Harafonova Olha Ivanivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-4740-7057
Hmyria Viktoriia Petrivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Banking Department, Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Cherkasy, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-3070-0158
Honchar Olha Ivanivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Enterprise and Entrepreneurship Economics Department, Khmelnytskyi National University (Khmelnytskyi, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-3917-7586
Klymenko Tetiana Viktorivna	candidate of economic sciences, senior lecturer of the Economics Analysis and Audit Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); ResearcherID: D-3192-2015
Krutii Iryna Anatoliivna	postgraduate student of the Marketing and Management Department, Kherson National Technical University (Kherson, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-3921-0091
Kundenko Alina Volodymyrivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Management Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-0227-4059
Levkivskyi Vasyl Mykolaiovych	doctor of economic sciences, Head of the Economics and Management Department of Chernihiv National Pedagogical University named after T. H. Shevchenko (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-3263-9031
Lytovchenko Mykola Volodymyrovych	candidate of economic sciences of the Financial Activities of Businesses and Government Agencies Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-0165-9507
Maliukina Anastasiia Oleksandrivna	candidate of economic sciences, associate professor of Management and Business Department, Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets (Kharkiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0001-7243-413X

Серія 1, Економіка

Marhasova Viktoriiia Hennadiivna	candidate of economic sciences, associate professor, professor of the Financial Activities of Businesses and Government Agencies Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); ResearcherID: D-3198-2015
Movchan Oleh Petrovych	candidate of economic sciences degree seeker, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-1999-643X
Nykyforchyn Mariana Dmytrivna	candidate of economic sciences degree seeker of the Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0001-6542-3125
Nurymbetova Zhanar Kozhakeldikyzy	undergraduate student, Kazakh National University named after Al-Farabi (Almaty, Kazakhstan); Article ID 834572
Ponomarenko Olena Volodymyrivna	senior lecturer of the Ukrainian Studies and Social Sciences Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine);
Ponomarenko Serhii Viktorovych	candidate of economic sciences degree seeker of the Finance Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); ResearcherID: D-5197-2015; http://orcid.org/0000-0002-5760-8362
Rohovyi Andrii Vitaliiiovych	candidate of economic sciences, associate professor, professor of the Financial Activities of Businesses and Government Agencies Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0001-5445-214X
Savina Halyna Hryhorivna	doctor of economic sciences, Deputy Vice-Rector on Research, Kherson National Technical University (Kherson, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-5587-6494
Shulha Valentyna Mykolaivna	candidate of economic sciences, associate professor of the Enterprise Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-3294-0657
Skorobahatko Olena Valeriivna	candidate of economic sciences degree seeker of the Management and Marketing Department, Kherson National Technical University (Kherson, Ukraine); http://orcid.org/0000-0001-9508-606X
Smyrnov Yevhen Valeriiiovych	candidate of economic sciences, senior lecturer of the Enterprise Economics Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-4869-182X
Ternova Liudmyla Yuriivna	postgraduate student, Cherkasy State Technological University (Cherkasy, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-0894-8600
Tkalenko Nataliia Valeriivna	candidate of technical sciences, associate professor, professor of the Management Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0003-2828-4896
Vyhovska Valentyna Viktorivna	candidate of economic sciences sciences, associate professor of the Finance Department, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); ResearcherID: D-5034-2015; http://orcid.org/0000-0001-8632-9656
Yankovyi Roman Vasylovych	candidate of economic sciences associate professor of the Service Management Department, Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0001-6609-1951
Zaritska Nadiia Mykolaivna	postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-7139-4727
Zheldak Ihor Leonidovych	candidate of economic sciences degree seeker, Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine); http://orcid.org/0000-0002-9054-2131

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПISУ ДО ЖУРНАЛУ

1. Мова написання рукопису статті: українська, російська або англійська. У разі подання статті українською або російською мовою **обов'язкове надання перекладу статті англійською мовою** (відповідно до п. 2.9. Наказу "Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України" від 17.10.2012 р. № 1111).

2. Рукопис статті подається до редакції у такій формі:

- файл на дискеті (3,5") або CD-диску;
- один примірник роздрукованої статті (дивіться п. 5 «Форма подання статті» цих вимог).

3. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:

– **зовнішньою рецензією** із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

– **англомовним перекладом статті** завіреною фахівцем з англійської мови (бюро перекладів або викладачами англійської мови);

– **відомостями про автора (авторів)**: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий і домашній номери телефонів.

4. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.

5. Форма подання статті:

– обсяг рукопису – 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;

– кількість співавторів – не більше трьох.

– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора **Word for Windows®** (версії 97, 2000, XP, 2003,2007) або сумісного редактора:

– рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;

– **формат аркуша** – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: **ліворуч** – 2,5 см; **праворуч** – 2,5 см; **зверху** – 2,5 см; **знизу** – 3 см; **переплетіння** – 0 см; **інтервал між рядками** – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;

– рисунки, фотографії, графіки слід **вставляти** в текст статті **як об'єкт**. Положення об'єкта – «в тексті»;

– рисунки, створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об'єкти.

– рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

6. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

– **індекс УДК** у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.);

– **ініціали та прізвища авторів** у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.). Порядок подання: **ім'я, по батькові, прізвище**;

– **науковий ступінь, вчене звання** (Times New Roman, 14 пт.).

– **порожній рядок** (Times New Roman, 14 пт.);

– **назва статті** – великими літерами, по центру, українською (або регіональною мовою), російською та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт., **жирний**). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

– **порожній рядок** (Times New Roman, 14 пт.);

– **анотація** (500-600 знаків) українською (або регіональною мовою), російською та англійською мовами на один абзац (Times New Roman, 14 пт., *курсив*); анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті;

– **порожній рядок** (Times New Roman, 14 пт.);

– **ключові слова** (3-10 слів) українською (або регіональною мовою), російською та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт., *курсив*);

– **актуальність теми дослідження** (Times New Roman, 14 пт.);

– **постановка проблеми** (Times New Roman, 14 пт.);

– **аналіз останніх досліджень і публікацій** (Times New Roman, 14 пт.);

– **виділення недосліджених частин загальної проблеми** (Times New Roman, 14 пт.);

– **постановка завдання** (Times New Roman, 14 пт.);

– **виклад основного матеріалу** (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 14 пт.);

– **висновки** відповідно до статті (Times New Roman, 14 пт.);

– **порожній рядок** (Times New Roman, 14 пт.);

– **література** (Times New Roman, 14 пт., **жирний**, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо оформлення – п. 8;

– **надійшла** стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);

7. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ...» або «... розглянуто у [4, С. 203] ...». Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу та згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

8. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (<http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book>). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.

9. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.

10. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія.

11. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

12. Редакція залишає за собою право не приймати статті у форматі **Word 2007 document (*.docx, *.doc)** (ZIP-ed native XML document) або **Word 2007 Macro-enabled document (*.docm, *.doc)**.

Адреса редакції:

Відповідальний за випуск:

Телефон:

E-mail:

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, к. 103

Мороз Наталія Вікторівна

(04622) 5-69-81, 93-22-92

nauk_visn@ukr.net

**Науковий вісник
Чернігівського державного інституту економіки і управління
Збірник наукових праць
Серія 1. Економіка
Випуск 4(24)**

**Научный вестник
Черниговского государственного института экономики и управления
Сборник научных работ
Серия 1. Экономика
Выпуск 4(24)**

Друкується в авторській редакції з оригінал-макетів авторів.

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів статей.

За достовірність викладених фактів
та коректний переклад статей іншими мовами відповідальність несе автор.

Головний редактор	О. І. Гонта
Відповідальний редактор	Л. О. Коваленко
Технічний редактор	Н. В. Мороз
Комп'ютерна верстка	Г. В. Макаренко
Технічний редактор з питань комп'ютерного забезпечення	С. В. Злобін
Мовне редагування	А. В. Ковбас
Друкар	Н. А. Тестова

Набір комп'ютерний. Здано до друку 30.01.2015. Підписано до друку 22.12.2014.
Формат 60x84/16. Папір офсетний №1. Друк різнографічний.
Умов. друк. арк. 18. Обл.-вид. арк. 13,84.
Наклад 150 прим. Зам. № 1023.018.050.

Чернігівський національний технологічний університет
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 4802 від 01.12.2014 р.

Scientific journal
Chernihiv State Institute of Economics and Management
Collected scientific articles
Series 1. Economics
Issue 4(24)

Pressed in an author's edition from the authors' original layouts.

Editorial Board is not always agreed with the authors' views.
An author is responsible for the given facts' authenticity.

Chief Editor	O. I. Honta
Responsible Editor	L. O. Kovalenko
Technical editor	N. V. Moroz
Computer typing	H. V. Makarenko
Technical editor re Computer Support	S. V. Zlobin
Language editing	A. V. Kovbas
Printing	N. M. Yurkina

Computer typing. Sent to the press 30.01.2015. Signed to the press 22.12.2014.
Format 60x84/16. Offset paper № 1. Conventional pressed paper 18.
Edition 150 copies.

Chernihiv National University of Technologies
14027, Chernihiv, Shevchenka Str., 95

State Registration Certificate of Printing Mass Medium
Series ДК № 4802 from 01.12.2014